

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 11(1) – Juin 2021

GOVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue/Enseignant-Chercheur
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Contacts

Tél. : +2250708410594 / +2250576447465
E-mail : revueriges@gmail.com
Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>
Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

Administrateur – Éditeur
COSIT
www.cositafrique.net
E-mail : cosit@cositafrique.net
Adresse postale : 08 BP 313 Abidjan 08
Tél.: +2252722003996

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur des Universités de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich

Prof. Nadine MACHIKOU

Professeure Agrégée des Facultés, Professeure Titulaire de science politique
Université Yaoundé II

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit,
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham GADJI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Professeur Titulaire de Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien LATH

Maître de Conférences Agrégé de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Issoufou YAHAYA

Professeur Titulaire d'Histoire et de Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Professeur Titulaire d'Études Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Prof. Djama Ignace ALLABA

Maître de Conférences en Études Germaniques
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Maître de Conférences en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de
Korhogo

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique
Université AO de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, UFHB de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Rostand Sylvanius BOBO

Docteur en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Dr. Brahim DIABY

Docteur en Etudes Germaniques, UFHB de Cocody

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université LG de Daloa

Dr. Frederick MBA MISSANG

Docteur en science politique, Université Omar Bongo de Libreville

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** est la revue de l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG) – Abidjan**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a, à la base, été initiée par des politologues, elle ne saurait cependant être perçue comme étant une plateforme de publication qui leur est exclusivement réservée. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre, dans cette optique, l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative et à la recherche empirique. En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraît au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	6
Bertrand Ateba <i>La réinvention de la citoyenneté par la mondialisation</i>	8
Jean Daniel Bombela Bombela <i>La morale dans la politique internationale des États : le cas de la relation bilatérale franco-rwandaise</i>	25
Pierre Claver Oyono Afane <i>Le vaccin anti-covid à l'épreuve de la puissance : une lecture géopolitique et stratégique</i>	46
Hassan Njifon Njoya <i>Les usines à trolls : trajectoire et usages à l'aune de la guerre hybride</i>	66
Ange Simplicie Boukinda <i>Le Centre du Commerce International du GATT : une histoire des relations commerciales multilatérales (1964-1967)</i>	92
Isaac Essame <i>L'Afrique face à la prédation des grandes puissances à l'époque contemporaine : une modélisation à partir du paradigme du réalisme inversé</i>	115
Nicolas Junior Yabega Ndjana <i>Les « Accords de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement » euro-africains et la gouvernance des migrations internationales africaines</i>	141
Chabi Dramane Bouko & Romaric Lucien Badoussi <i>La CEDEAO et le processus de développement en Afrique de l'Ouest : entre défis et opportunités</i>	172

ÉDITORIAL

La diplomatie vaccinale résultant de la crise liée au Covid-19 démontre, si besoin en était encore, que les relations internationales ont pour marqueur structurel la dichotomie normative entre communautarisme et cosmopolitisme.

Depuis la survenance de cette pandémie globale, des initiatives sont prises tant au niveau domestique qu'au niveau global en vue d'y apporter une réponse durable. Dans cette perspective et en lien avec la dynamique de transnationalisation inhérente à la gouvernance mondiale, les États et les grands groupes pharmaceutiques se sont lancés dans la production de vaccins contre le Covid-19. Ainsi a-t-on assisté à la mise au point de vaccins tels que *BioNTech* (Pfizer), *Moderna* (Moderna-NIAID), *Janssen* (Johnson & Johnson), *AstraZeneca* (AstraZenca), *CoV2 SAM* (GSK), etc. Dans cette dynamique, le constat de l'asymétrie vaccinale globale n'a laissé d'autre choix à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) que celui de l'instauration du mécanisme COVAX, mécanisme censé œuvrer à une équité vaccinale globale entre pays riches et pays pauvres. Cette préoccupation a été bien perçue par le président américain Joe Biden et par le président russe Vladimir Poutine, qui, une fois n'est pas coutume, se positionnent clairement en faveur de la suppression des brevets sur les vaccins, de sorte à en optimiser la production et la mise à disposition à l'échelle globale. Bien évidemment, une telle proposition suscite des réticences aussi bien chez les firmes pharmaceutiques que chez des politiques dont la Chancelière Angela Merkel. Comme on peut le voir, cette évolution est révélatrice de la résurgence d'une dichotomie, vieille comme le monde, à savoir celle mettant aux prises communautarisme et cosmopolitisme.

Cette confrontation a, de tout temps, marqué les efforts en vue de la lutte contre les pandémies à l'échelle globale. Elle s'est notamment perçue dans le cadre de la lutte globale contre le VIH/SIDA et a, sur la base de l'activisme de la société civile globale et de par les contributions d'universitaires tels que Thomas Pogge et Aidan Hollis (*Global Health Impact*), donné lieu à la vulgarisation de médicaments génériques. Ce dilemme inhérent à la gouvernance sanitaire mondiale impacte, tout naturellement, un continent tel que l'Afrique. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit la thématique de ce numéro 11 de la RIGES libellée comme suit : *Gouvernance et développement en Afrique*.

L'engouement suscité par l'appel à contribution a permis de retenir plus d'une vingtaine d'articles regroupés en deux blocs que sont le **numéro 11(1)** et le **numéro 11(2)**. Les contributions consignées dans chacun de ces deux blocs sont restituées dans les tableaux synoptiques ci-dessous :

No.	CONTRIBUTEURS	INTITULÉS DES CONTRIBUTIONS
Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques, Numéro 11 (1), Juin 2021		
1	BERTRAND ATEBA	LA RÉINVENTION DE LA CITOYENNETÉ PAR LA MONDIALISATION
2	JEAN DANIEL BOMBELA BOMBELA	LA MORALE DANS LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES ÉTATS : LE CAS DE LA RELATION BILATÉRALE FRANCO-RWANDAISE
3	PIERRE CLAVER OYONO AFANE	LE VACCIN ANTI-COVID À L'ÉPREUVE DE LA PUISSANCE : UNE LECTURE GÉOPOLITIQUE ET STRATÉGIQUE
4	HASSAN NJIFON NJOYA	LES USINES À TROLLS : TRAJECTOIRE ET USAGES À L'AUNE DE LA GUERRE HYBRIDE
5	ANGE SIMPLICE BOUKINDA	LE CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU GATT : UNE HISTOIRE DES RELATIONS COMMERCIALES MULTILATÉRALES (1964-1967)
6	ISAAC ESSAME	L'AFRIQUE FACE À LA PRÉDATION DES GRANDES PUISSANCES À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE : UNE MODÉLISATION À PARTIR DU PARADIGME DU RÉALISME INVERSÉ
7	NICOLAS JUNIOR YEBEGA NDJANA	LES « ACCORDS DE GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET DE CODEVELOPPEMENT » EURO-AFRICAINS ET LA GOUVERNANCE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES AFRICAINES
8	CHABI DRAMANE BOUKO & ROMARIC LUCIEN BADOUSI	LA CEDEAO ET LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L'OUEST : ENTRE DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

No.	CONTRIBUTEURS	INTITULÉS DES CONTRIBUTIONS
Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques, Numéro 11 (2), Juin 2021		
1	RICHARD DESIRE EBELE ONANA	COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE DE L'INATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU CAMEROUN AU REGARD DE SES MULTIPLES RICHESSES ET ATOUTS
2	MARGUERITE AMANYA	L'ÉMERGENCE ENVISAGÉE AU CAMEROUN : UNE AUTOPSIE DE L'ACTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT DANS LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ENTRE 2010 ET 2020
3	GERARD JOSEPH BOUNOUGOU	« TONTINARD » ET « SARDINARD » COMME LEXÈMES MULTIRÉFÉRENTIELS DANS LE CHAMP SOCIO-POLITIQUE CAMEROUNAIS : L'ÉCONOMIE DES SENS ET DE LA PUISSANCE DE DEUX NEO-LEXIES ETHNO-POLITISÉES
4	LANDRY NGONO TSIMI	LA NOTION DE STATUT SPÉCIAL EN DROIT ADMINISTRATIF CAMEROUNAIS ET SON APPLICATION DANS SES DEUX RÉGIONS ANGLOPHONES DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST
5	RICHARD DESIRE EBELE ONANA & MERVEILLE BRYNDA NGOMOU ELAT	LA CONSTRUCTION DU COMPLEXE INDUSTRIAL-PORTUAIRE DE KRIBI OU L'INSCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT DANS LA TRAJECTOIRE DE LA DURABILITÉ
6	VICTOR YVES JEAN DENOËL TSALA & NKWELLE-NGOME FELIX NGOME	THE PARTICIPATION OF LOCAL STAKEHOLDERS IN THE MANAGEMENT OF LOCAL AFFAIRS IN CAMEROON: STAKES AND CHALLENGES
7	LIONEL AMAHATA KIABEGA	LA CRISE DU CORONAVIRUS ET LES LOGIQUES MUTATIONNELLES DES PRATIQUES DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE AU CAMEROUN : SENS ET ESSENCE DES RESTRUCTURATIONS À L'UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ
8	BI ZOU AIME ZAHOU LI	CARACTÉRISTIQUES SOCIO-CULTURELLES ET ÉCONOMIQUES DES PARENTS ET CONTRE-PERFORMANCE ACADÉMIQUE DES ÉTUDIANTS : CAS DES UFR SM-SPB-OS ET SHS DE L'UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY (UFHB)
9	JOSEPH-MARIE NGUEMA ANGO	L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DU GABON ET LA QUESTION DE PROFESSIONNALISATION DE SES ENSEIGNANTS
10	EDME MICHEL ZINSOU, ANADO JEAN MICHEL AHIZI & BEGBIN HENOC YAO	L'IMPACT DES ALLIANCES INTERETHNIQUES SUR LE PROCESSUS DE RÉCONCILIATION NATIONALE EN CÔTE D'IVOIRE
11	ASSAMOÏ AKORA JOËL N'DRI	LA DÉSCOLARISATION DES ENFANTS EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE KOFFI-AMONKRO
12	ASSANE SANOGO	NIETZSCHE : UNE PHILOSOPHIE DE LA LANGUE

Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne lecture à tous les partenaires de la RIGES !

Abidjan, le 18 juin 2021

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

LA RÉINVENTION DE LA CITOYENNETÉ PAR LA MONDIALISATION

Bertrand Ateba

atebab03@gmail.com

Université de Douala (Cameroun)

Résumé

La citoyenneté, c'est-à-dire l'appartenance au corps de ceux qui jouissent du pouvoir de voter, d'élire, d'être élu, d'avancer des propositions de lois, etc. est définie par les règles constitutionnelles fondatrices de l'ordre politique de la société. On remarque que la mondialisation a altéré la relation entre la citoyenneté et le territoire, multipliant ainsi les sites et échelles de l'appartenance politique et identitaire. Et dans cette confusion, il se dessine une forme encore assez floue de citoyenneté mondiale. Cet article montre comment la mondialisation a transformé la citoyenneté, et abouti à la conclusion que malgré le poids de sa présence, la citoyenneté demeure un concept qui inclut autant qu'il exclut.

Mots-clés : Citoyenneté – Mondialisation – État-nation – Souveraineté – Repli identitaire

Abstract:

Citizenship, regarded as the fact of being a member of those qualified to vote, elect, or to be voted is determined by the constitutional laws that establish the political order of the society. It can be observed that globalization has changed the relationship between citizenship and territory. The consequence is the multiplication of the sites and scales of political and identity memberships. It is amidst this disorder that seems to emerge a kind of world citizenship that is yet to be confirmed. This paper shows how globalization has altered citizenship, and reaches the conclusion that, despite its persistent presence, citizenship remains a concept that includes as well excludes.

Keywords: Citizenship – Globalization – Nation-State – Sovereignty – Identity Fold

INTRODUCTION

La mondialisation fait référence à une réalité complexe où s'entremêlent mutations démographiques, économiques, culturelles, juridiques et politiques. Elle est remarquable par la vitesse des transformations et la rapidité et la fluidité des communications qu'elle engendre. La mondialisation crée ainsi une certaine proximité entre les individus. Celle-ci découlerait d'une réduction des distances entre l'espace et le temps. Depuis le début des années 1990, la mondialisation désigne une nouvelle phase dans l'intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et culturels. Jacques Adda la définit comme « *l'abolition de l'espace mondial sous l'emprise d'une généralisation du capitalisme, avec le démantèlement des frontières physiques et réglementaires* » (Adda 2006 : 16). Selon Robert Cox, la mondialisation implique des interconnexions et des interdépendances croissantes à l'échelle mondiale. Il souligne sa dimension multidimensionnelle : interconnexions dans les politiques et l'organisation de la sécurité, dans l'économie et le bien-être, dans la culture, l'écologie et des valeurs de tout genre. Aucune activité humaine n'est isolée, et, les activités de chacun dépendent des activités et de la condition des autres (Cox 1997 : 64).

Si sur le plan formel il peut paraître que la citoyenneté, comme principale institution de la démocratie, est restée inchangée, dans la réalité, on constate qu'elle s'est transformée au gré des évolutions qui ont marqué l'histoire récente des sociétés contemporaines. Définissant le citoyen, Aristote relève qu'il « ne se définit par aucun autre caractère plus adéquat que par la participation aux fonctions judiciaires et aux fonctions publiques en général » (Aristote 1995 : 11). Si aujourd'hui, on veut savoir comment distinguer les citoyens des non-citoyens, ceux qui participent aux fonctions publiques en général de ceux qui en sont exclus, la réponse se trouve dans les principes fondateurs de la communauté politique, à savoir la Constitution. En effet, « on est citoyen par la constitution » (Vergnières 1999 : 18). On est citoyen qu'en vertu de l'instauration par une constitution déterminée d'un ordre politique déterminé, lequel définit, et du même coup délimite, le corps politique et ses membres, les citoyens. La citoyenneté apparaît donc comme l'appartenance à une société politique organisée, avec des privilèges et des devoirs garantis par la loi fondamentale de l'État. Cette appartenance implique une relation avec le territoire, qui peut inclure un éventail d'échelles (quartier, ville, Etat-nation etc.).

Dans l'Antiquité gréco-romaine, le corps des citoyens excluait les esclaves, les métèques, les femmes et les non-Athéniens de souche résidant à Athènes. Ce phénomène d'exclusion de la citoyenneté s'observe encore dans les démocraties contemporaines où les enfants, les malades mentaux, les prisonniers, les non-nationaux et bien d'autres groupes sont privés de tout droit politique. Limitée à la Cité dans l'Antiquité, la citoyenneté s'inscrit de nos jours dans l'espace plus large de l'État-nation. Depuis la fin du 18^e siècle, l'échelle de l'État-nation domine l'approche à travers laquelle la filiation politique est représentée. Cette appartenance implique une relation avec le territoire. La citoyenneté apparaît comme un concept qui inclut autant qu'il exclut. À ce titre, elle construit les frontières de la communauté politique. La frontière externe distingue l'intérieur de l'extérieur de la communauté, en donnant le statut de citoyen à ceux qui se trouvent à l'intérieur des limites territoriales. La frontière interne est construite entre les bénéficiaires des droits associés à la citoyenneté et ceux qui, malgré leur citoyenneté légale, seront exclus de la jouissance desdits droits, devenant de ce fait des citoyens de seconde zone (Aristote 1995 ; Nussbaum 2011).

La citoyenneté mondiale comporte en elle la notion de citoyenneté. L'évocation de celle-ci au-delà du cadre des frontières étatiques n'est pas nouvelle. En effet, il existe plusieurs conceptions antagonistes dans la pensée politique gréco-romaine antique. À la question de savoir quel était son pays, Socrate répond qu'il est un citoyen du monde, plutôt qu'un Athénien ou un Corinthien. De même, à l'interrogation sur ses origines, le philosophe Diogène de Sinope répond : « je suis citoyen du monde » (Follesdal 2014 : 72). Pour Socrate et Diogène, la citoyenneté mondiale n'impliquait aucun droit en dehors des frontières de l'État. C'était donc une notion vague et maigre. C'est certes avant les débuts du stoïcisme¹ ancien que Diogène de Sinope fait état de sa citoyenneté mondiale, mais on reconnaît aux stoïciens d'avoir introduit dans la réflexion politique, l'hypothèse « cosmopolitique »² d'une appartenance citoyenne au monde.

¹Le Stoïcisme est une doctrine morale prônant le perfectionnement moral par l'apprentissage du contrôle de soi et par le détachement à l'égard des contingences matérielles. La morale stoïcienne a influencé la réflexion politique par l'intermédiaire de Cicéron, de Sénèque et de Marc-Aurèle. Les philosophes stoïciens appellent les gouvernants à la quête d'une vie morale exemplaire. Selon eux, la vertu du dirigeant s'acquiert par le travail de l'esprit et par une action qui se conforme aux lois invariables inscrites dans l'ordre de la nature (Nay 2008 : 519).

²Le cosmopolitisme est un courant d'idées et sensibilité politique cherchant à dépasser les divisions politiques internationales, notamment les frontières stato-nationales et à affirmer la possibilité d'une citoyenneté universelle, afin de promouvoir la paix et la solidarité à l'échelle du monde (Nay 2008 : 103).

Cette appartenance ne se laisserait réduire à aucune sorte d'appartenance civique ou nationale restreinte, mais s'en distinguerait, voire s'y opposerait, au point que le « cosmopolite » puisse apparaître comme celui qui critique sa citoyenneté de naissance, ou qui choisit d'y renoncer en lui préférant une citoyenneté « mondiale » (Kant 2001 ; Barry 2001 ; Beitz 2009).

Le processus de mondialisation met à l'épreuve la définition et l'exercice de la citoyenneté, en remettant en cause le lien direct et naturel qui a longtemps été assumé entre celle-ci et l'État-nation (Jenson & Marques-Pereira 2007). La mondialisation procède à la déterritorialisation de la citoyenneté en écartant l'État-nation de son rôle de lieu exclusif de son expression. La conséquence directe est l'émergence de nouveaux sites de la citoyenneté, autres que l'État-nation (Brysk & Shafir 2004). La citoyenneté, telle qu'elle est aujourd'hui transformée par la mondialisation, peut-elle aboutir à l'émergence d'une forme de citoyenneté mondiale ? Telle est la question qui structure ce travail.

À la différence des approches réalistes, libérales et marxistes qui accordent une place prédominante aux États, l'approche transnationaliste remet en cause cette primauté des États. Elle les envisage comme des acteurs parmi tant d'autres, à l'instar des organisations internationales, des multinationales, les mouvements religieux, les organisations non-gouvernementales, les réseaux d'influence et d'opinion transnationaux etc. L'intérêt porté aux phénomènes qui échappent à l'autorité de l'État conduit les promoteurs de cette approche à questionner les attributs de puissance et de souveraineté qui lui sont traditionnellement reconnus. Selon les théoriciens de l'approche transnationaliste comme James Rosenau, Robert Keohane aux États Unis ou Bertrand Badie, Marie Claude Smouts en France, les évolutions contemporaines remettent en cause la validité globale du modèle westphalien. Pour eux, les relations internationales ne peuvent plus aujourd'hui être analysées de manière satisfaisante en conservant les postulats d'une analyse exclusivement centrée sur l'État (Rosenau 1990; Smouts & Badie 1999 ; Keohane & Nye, 2001). Cet article, à partir d'une approche transnationaliste, s'intéressera aux façons dont la citoyenneté est en train de se voir transformer par le processus de mondialisation, puis évoquera la difficile émergence d'une forme de citoyenneté mondiale.

LA CITOYENNETÉ À L'ÉPREUVE DE LA MONDIALISATION

La mondialisation évoque l'abolition des frontières et le rétrécissement de la distance qui jadis séparait les individus. À ce titre, elle porte un coup à la souveraineté nationale et impose une nouvelle lecture de la relation entre

citoyenneté et nation. Le repli identitaire quant à lui s'oppose à la mondialisation dans sa philosophie de retour sur soi et de développement d'affinités fondées sur la culture, la religion, la race, ou l'histoire que certains groupes ont en commun.

Une remise en cause de la souveraineté nationale et du lien entre citoyenneté et nation : la mondialisation comme uniformité et globalité

Dans un ouvrage consacré à l'étude de l'idée moderne de la nation, Dominique Schnapper impute aux contraintes de la mondialisation un « affaiblissement du civisme et des liens politiques ». Pour elle, « rien ne nous assure que la nation démocratique moderne aura à l'avenir la capacité d'assurer le lien social, comme elle le fit dans le passé » (Schnapper 1994 : 11). La mondialisation engendre de nouveaux défis qui mettent la citoyenneté à l'épreuve. Même si les formes prises par la citoyenneté dans les sociétés démocratiques sont indissociables de l'État-nation, les nations sont de plus en plus intégrées dans un espace mondial. En ce sens, la mondialisation se traduit par une remise en cause de la souveraineté nationale et du lien historique entre citoyenneté et nation. La libéralisation de l'économie mondiale se fait au détriment de la citoyenneté en ce qu'elle affaiblit les souverainetés nationales par la remise en question de certains droits et acquis sociaux, politiques et culturels définis au niveau national. L'existence d'un État souverain, maître de ses frontières, de ses ressources et de ses échanges, n'a plus aujourd'hui de réalité. Plus aucune nation ne maîtrise désormais la totalité de ses ressources, de ses activités, de ses richesses. Chacune est tributaire d'une manière ou d'une autre, dans des proportions variées, des relations qu'elle entretient avec les autres et d'une forme d'ingérence ou d'interaction qui lui interdit de faire d'elle-même ce qu'elle veut. La mondialisation des échanges économiques et l'émergence d'une économie globale, caractérisée par la libre circulation des capitaux, biens, services et parfois de la main d'œuvre, fait en sorte que les gouvernements nationaux ne contrôlent plus complètement leur économie. L'État est désormais de moins en moins le lieu principal de l'activité économique. En outre, la mondialisation crée de nouveaux sites, niveaux et structures de gouvernance. La gouvernance de la monnaie, la sécurité, la protection de l'environnement et plusieurs autres phénomènes, n'est plus circonscrite au cadre étatique et nécessite de plus en plus une gouvernance locale ou mondiale (Jenson & Marques-Pereira 2007).

La mondialisation est aussi juridique et politique. Elle se manifeste par des transferts de souveraineté des États nationaux et des limitations de pouvoir consenties dans le cadre de traités ou de conventions. C'est ainsi que des cours internationales se prononcent au nom des conventions universelles des droits de l'homme, ou que des conflits peuvent conduire à la mise en place provisoire de systèmes d'alliance ou à l'organisation de forces armées et d'instances de règlement des conflits internationaux. Ces interventions au nom de valeurs posent la problématique d'un droit d'ingérence. Des organismes transnationaux, les organisations non gouvernementales issus du mouvement associatif, sont désormais reconnues et pèsent par leurs actions sur les décisions. L'ensemble de ces mutations engendre l'essor de mouvements sociaux visant à mobiliser des citoyens à l'échelle internationale. L'exercice concret de la citoyenneté se manifeste par des discussions, des mouvements de contestation et des conflits sociaux, souvent mis en œuvre par les organisations non-gouvernementales qui cherchent à créer un contre-pouvoir. Alors que l'État utilise traditionnellement la technologie de communication pour contrôler les citoyens et servir la propagande, on assiste à la création de moyens de communication autonomes, indépendants des pouvoirs publics et économiques et contrôlés par la société civile. Le cyberspace est un espace global, mondial, extraterritorial, contraire au principe de souveraineté.

L'État-nation s'avère en quelque sorte en déficit de légitimité et d'autorité. Il a aussi perdu son rôle en tant qu'unique producteur de l'identité sociopolitique. Les sociétés, de moins en moins homogènes, rendent plus difficile l'identification des individus à une communauté unique et particulière. Ce qui, de façon incontournable, oblige les États à modifier leur façon de concevoir la citoyenneté. Les « nouveaux » acteurs immigrants illégaux, travailleurs occasionnels, réfugiés et professionnels en perpétuel mouvement, soulèvent la question de leur identité et de leur appartenance à une nation unique. Ils revendiquent bien souvent des identités et des allégeances multiples qui obligent les États à repenser les droits, les obligations et les devoirs dont les individus disposent en rapport avec la citoyenneté traditionnelle. Ils devront à cet effet imaginer une nouvelle forme de citoyenneté qui prenne davantage en compte, pour paraphraser Faist, l'espace transnational qui a émergé et qui se construit dans le contexte de la mondialisation (Faist 2000). Les États sont en quelque sorte confrontés à « un partage de leur souveraineté » (Zaki 2004). Les États sont aujourd'hui incontestablement confrontés à une redéfinition de leur rôle tant sur le plan local, national qu'international. Le déclin de la citoyenneté peut difficilement être dissocié des bouleversements profonds que subissent les États-nation.

Jadis exclusivement contenue à l'intérieur des limites de l'État-nation, la mondialisation a fait perdre à celui-ci sa prééminence comme site de la citoyenneté. Celle-ci est en train de se reconfigurer à de nouvelles échelles : locale ou globale, infranationale ou supranationale et urbaine. Ces rééchelonnements de la citoyenneté ne signifient pas que l'État-nation n'a plus d'importance, mais plutôt qu'il n'est plus le lieu exclusif ou nécessaire de la citoyenneté. La capacité de l'État à exercer un pouvoir exclusif sur les termes de l'appartenance, de l'accès aux droits, de la participation politique et de l'identité a diminué de manière significative.

La résistance à la mondialisation : le repli identitaire comme pluriformité et dislocation

La mondialisation dans sa dimension culturelle, se distingue par la circulation de produits culturels de plus en plus standardisés à l'échelle internationale. Le développement d'un marché mondial de ces biens fait craindre une uniformisation de la culture par une homogénéisation des modes de vie, une convergence des goûts ou la diffusion d'un modèle culturel unique. On note cependant que ce processus se heurte à des résistances. Chaque société cherche à défendre ses spécificités culturelles, constitutives de son identité. Les différentes tentatives d'homogénéisation du monde sont restées jusque-là infructueuses. Derrière son apparence d'universalité, d'ouverture et d'intégration, la mondialisation dissimule d'importantes fractures culturelles, identitaires et idéologiques. La marche vers un monde uni, conduit plutôt vers un monde fragmenté. L'unilatéralisme au lieu du multilatéralisme, les pratiques impérialistes et les protectionnismes de toutes sortes, dont des frontières de plus en plus fermées aux populations du Sud, ne reflètent pas un discours tourné vers l'intégration et la formation d'une communauté mondiale avec des « citoyens du monde » (Feron 2003 : 9). Les tenants de la mondialisation sont ouverts entre eux et fermés au reste du monde. Cette absence de traduction en actes des promesses communautaires, résulte sur l'émergence de replis identitaires. Le repli identitaire est défini comme « une réaction primitive, de retour à la nature, en un refus de la modernité et de la civilisation ; en d'autres termes, les stratégies identitaires échapperaient à la logique rationnelle de la modernité, en réveillant les instincts les plus primaires de l'homme : le repli sur soi, la défense de sa communauté et de sa tribu, la xénophobie et le racisme, le massacre de l'autre dans les circonstances les plus horribles, l'intégrisme religieux, la discrimination à l'égard des femmes, la revendication d'un territoire naturel » (Feron 2003 : 6).

Chaque société cherche à défendre ses particularités culturelles, constitutives de son identité. Les pactes relatifs aux droits de l'homme adoptés par l'Assemblée Générale de l'ONU en 1966 énoncent que « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Les replis identitaires sont devenus la stratégie aussi bien de ceux qui subissent la mondialisation, que de ses promoteurs. Les premiers cherchent à échapper à la marche forcée vers une identité mondialisante, dans laquelle ils perdraient leurs repères culturels. Les seconds veulent préserver leurs acquis en se mettant à l'abri de toute contamination extérieure, préservant ainsi la pureté de leurs valeurs communautaires. On constate ainsi que les dimensions humaines et territoriales, étroitement associées au concept communautaire, ne sont pas au cœur des préoccupations de la mondialisation.

Chez les tenants de la mondialisation, les frontières sont de plus en plus hautes, infranchissables et soigneusement gardées. En termes de mobilité humaine, on observe que la mondialisation isole plus qu'elle ne rassemble. Pour preuves :

- la construction d'un mur-forteresse le long de la frontière américano-mexicaine pour combattre l'immigration des mexicains ;
- l'érection de barrières de fils barbelés électriques pour empêcher les immigrants syriens d'atteindre l'Europe de l'Est ;
- la construction d'un mur gardé jour et nuit à l'enclave espagnole de Medina pour contrer les migrants africains ;
- la politique rigoureuse d' « immigration choisie » appliquée par les pays pourtant promoteurs de la mondialisation englobante ;
- les stades préliminaires d'acculturation par lesquels doivent passer les heureux candidats à l'immigration dans leurs nouvelles terres d'accueil.

L'unification du monde apparaît plus utopique que jamais. Derrière la mondialisation apparente, se cache une relation de pouvoir entre un centre qui dirige, et une périphérie dominée qui subit. À l'opposé, ce sont les pays de la périphérie qui manifestent plus d'ouverture et d'intégration des peuples, que ceux du centre qui prônent l'isolationnisme au détriment du

communautarisme³. Il est plus facile pour le citoyen mondial quelconque d'accéder aux pays du Sud qu'à ceux du Nord. La mondialisation qui est fondée sur l'idée d'unification du monde, milite pour une intégration entre les communautés. La mondialisation mercantile quant à elle, est régie par la compétitivité et l'individualisme, deux phénomènes aux antipodes du principe communautaire et qui mènent au repli identitaire. La mondialisation, telle qu'elle se déploie aujourd'hui, favorise une reconfiguration des rapports de puissance économique et d'hégémonie. Les sphères dirigeantes du monde occidental contrôlent, ou influencent de manière décisive, les régimes monétaires et financiers, les rapports commerciaux, les principales sources de connaissance et d'information, tout en disposant des moyens militaires et économiques nécessaires à la défense des idéaux qu'elles promeuvent sur la scène internationale. À cause des inégalités de la mondialisation, on a glissé de l'uniformisation du monde à sa pluriformité et à sa dislocation. L'émergence d'une forme de citoyenneté mondiale a ainsi été rendue difficile, même si certains aspects donnent à penser qu'il y a de l'espoir.

L'ÉMERGENCE D'UNE FORME DE CITOYENNETÉ MONDIALE

Le développement d'une société civile internationale, témoigne de ce qu'il y a une sorte de mobilisation des citoyens du monde autour de valeurs universelles.

La mobilisation des citoyens autour de valeurs universelles

L'émergence d'un embryon de citoyenneté mondiale s'apprécie à travers la mobilisation d'un ensemble de valeurs universelles à cet effet : la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, la paix, la sécurité sous toutes ses formes, le droit au développement et à la protection sociale, la protection de l'écosystème mondial et la maîtrise de la science, entre autres. Il semble s'établir une sorte de « convergence de la diversité »⁴. La mondialisation fait de plus en plus sens au travers de l'émergence d'une sorte de culture-monde. On remarque une uniformisation des façons de faire et de penser qui s'élève au-dessus de cultures particulières. La mondialisation est à l'origine de la création d'une nouvelle échelle de référence cosmopolite. Au-

³Les populations des pays pauvres perdent régulièrement la vie en tentant de rejoindre le monde développé en bravant déserts, mers, trafiquants humains et forteresses électriques, parce qu'elles n'ont aucune chance d'y accéder légalement.

⁴Samir Amin cité par Béatrice Mésini, « Entre diversité, solidarité et souveraineté des peuples, quelle(s) autre(s) mondialisation(s) ? », *Mots. Les langages du politique* [En ligne], 71 | 2003 p. 85, mis en ligne le 05 mai 2008, consulté le 26 mars 2021.

delà des différences de culture, de perception et d'identité, la mobilisation des citoyens autour de valeurs universelles et de causes communes, pose les bases de la création d'une communauté-monde. Les récentes mutations de la société internationale induites par la mondialisation, suscitent des formes d'organisations et de mobilisations collectives des citoyens à l'échelle internationale. La mondialisation dans ses aspects politique, économique, culturel et social, s'accompagne d'une mondialisation parallèle de l'action des citoyens. Les menaces globales qui mettent en péril l'espèce humaine, à l'exemple de la croissance de l'effet de serre, qui se traduit par l'augmentation, géographiquement contrastée, des températures terrestres et par de nombreuses perturbations climatiques (pluies diluviennes, tempêtes, sécheresse, etc.), commandent la mobilisation collective des citoyens. La prise de conscience progressive de la communauté scientifique internationale interpelle le citoyen jusque dans ses activités quotidiennes. Au-delà, ce sont de nouvelles formes de citoyenneté qui s'imposent et qui devraient permettre l'émergence de modes de vie responsables non seulement à l'échelle des nations, mais aussi à l'échelle de la planète tout entière.

Les sommets de Rio de Janeiro en 1992, puis les accords de Kyoto en 1997 ont entériné l'évolution des savoirs en conduisant les États à s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À partir d'une prise de conscience scientifique internationale, une volonté politique planétaire s'est progressivement construite. Il faut cependant observer que si les engagements des États sont nécessaires au plus haut niveau, l'adhésion des citoyens n'en demeure pas moins essentielle. Sans elle, l'efficacité des politiques ne saurait être garantie. Un autre phénomène qui mobilise les citoyens est l'Internet. Il apparaît comme un nouvel espace mondial virtuel qui prend en compte l'émergence d'une nouvelle forme de citoyenneté. C'est l'aspect multimédia de la toile qui permet à l'Internet de s'imposer auprès du grand public et de délimiter un nouvel espace public de communication, un cyberspace, présenté comme une nouvelle forme d'agora. Les nouveaux réseaux de communication participent à l'invention possible de nouvelles formes de solidarité citoyenne. Internet peut jouer un rôle politiquement vital dans la dynamique de développement des forces sociales du changement. Ainsi, le simple recours au courrier électronique facilite les échanges internes et la coordination au sein d'un mouvement, ce moyen pouvant constituer par ailleurs un outil efficace de pression auprès des décideurs. Les listes et les forums de discussion permettent d'approfondir les débats démocratiques autour d'enjeux socio-politiques ou du choix de stratégies pertinentes de luttes.

L'idée de « village planétaire » du sociologue canadien Marshall McLuhan retient beaucoup d'attention aujourd'hui en ce qu'elle apparaît en parfaite résonance avec la pénétration transnationale du réseau Internet. Du fait de l'abolition des distances par la communication électronique, le monde se présente comme un village global dans lequel les communautés virtuelles sont en passe de remplacer les anciennes communautés villageoises. Les interconnexions multiples engendreraient ainsi une conscience planétaire qui conduirait les humains du monde à partager instantanément les mêmes émotions, respirer collectivement au même rythme, prendre part à la même solidarité planétaire. Des exemples tant anciens qu'actuels peuvent être mobilisés : le génocide au Rwanda, l'assassinat de Lady Diana, l'attaque terroriste des tours jumelles à New York, l'enlèvement des lycéennes de Chibok au Nigéria, le mouvement « *Black lives matter* », les mouvements homosexuels, le féminisme etc. On assiste à une mondialisation de l'indignation, donnant lieu à une universalisation des valeurs. C'est à partir des images des camps en Bosnie en 1992 que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été constitué. De même, sans la diffusion planétaire des images atroces des charniers retrouvés dans les campagnes rwandaises, le tribunal pour le génocide au Rwanda n'aurait pu exister. C'est la diffusion d'informations en temps réel, à un nombre de plus en plus important de citoyens, qui a favorisé l'émergence d'une société civile internationale. On convient avec James Rosenau que même les Etats les plus puissants ne sont plus en mesure de répondre de manière adéquate aux attentes de leurs citoyens en raison d'évolutions profondes de nature transnationale (Rosenau 1990). On assiste également au développement d'allégeances extérieures à l'Etat, à l'instar des mouvements communautaires ethniques ou religieux, ou à des mobilisations autour d'organisations non-gouvernementales.

Le développement d'une société civile internationale

L'expression « société civile mondiale » ou « société civile internationale », en vogue depuis le milieu des années 1980, désigne généralement les actions des acteurs non gouvernementaux et non marchands (donc excluant les compagnies transnationales) sur la scène internationale, en particulier auprès des institutions internationales telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU), le Fonds Monétaire International (FMI) ou l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La société civile mondiale se perçoit comme une transposition du concept de société civile nationale au niveau international. La société civile mondiale est le fruit d'une longue histoire, qui débute avec le mouvement anti-esclavagiste au XIX^e siècle, en passant par

le mouvement pour le suffrage féminin et, plus récemment, le mouvement pour la paix, la défense de l'environnement et le mouvement ayant conduit au développement de l'aide internationale humanitaire. Ces mouvements successifs se retrouvent aujourd'hui, sous forme d'Organisations Internationales Non Gouvernementales (OING) actives dans différents domaines et de réseaux d'acteurs plus ou moins stabilisés, et composent la société civile mondiale qui conteste le modèle économique dominant.

On observe aujourd'hui sur la scène internationale, l'apparition d'un embryon de société civile internationale regroupant organisations non-gouvernementales, syndicats, regroupements multisectoriels d'individus et autres associations dont les activités et manifestations influencent le cours des relations internationales contemporaines. Ces acteurs transnationaux sont producteurs de flux internationaux. Leurs membres sont à la fois enracinés dans des réseaux sociaux nationaux et reliés entre eux en permanence par des liens informels, organisationnels et des références morales communes. Pour Bertrand Badie et Marie Claude Smouts, si les flux transnationaux assurent la promotion internationale des églises ou des entreprises, ils dotent aussi chaque individu d'une réelle capacité internationale qui se révèle chez le migrant, le touriste, l'étudiant étranger ou le consommateur d'un programme culturel venu d'au-delà des frontières (Badie & Smouts 1999). De plus en plus, les citoyens de diverses nationalités se mobilisent pour des causes globales. Au plan international, les campagnes menées par les coalitions d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui ont contribué à la formation et la structuration du mouvement « antimondialisation » tendent à illustrer l'émergence historique d'un mouvement contre-hégémonique à la mondialisation économique néo-libérale aux niveaux local, national, régional et global. Les luttes syndicales de travailleurs directement concernés par les délocalisations d'entreprises ou dont les conditions de travail seront renégociées à la baisse s'orientent vers une démarche transnationale entre travailleurs de plusieurs pays et plusieurs continents. De nouvelles solidarités se construisent autour des rapports sociaux de genre ou à partir d'une conscience écologique ou encore, en fonction de croyances à caractère religieux.

Sur le plan des droits de l'homme, de nombreuses ONG ont participé à la conférence mondiale sur les droits de l'homme, aux réunions annuelles de la Commission et de la sous-commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, et aux interactions concrètes entre différentes ONG sur le terrain, en particulier dans des pays où l'ONU a

déployé des opérations de maintien de la paix avec une forte composante en droits de l'homme. Entre 1992 et 1997, on a observé une forte mobilisation dans la campagne contre les mines anti-personnel. Les mobilisations anti-mondialisation sont de plus en plus nombreuses depuis la campagne contre l'Accord Multilatéral sur les Investissements (AMI) de 1995. Sommairement, cet accord prévoyait accorder à tout investisseur étranger le droit et le pouvoir de poursuivre un État qui empêcherait un investisseur donné, de quelque façon que ce soit, de tirer pleinement profit de ses investissements. L'existence d'intérêts et d'agendas communs, ainsi que des actions combinées sur le terrain de différentes organisations, associations et autres syndicats à composante transnationale, confortent l'idée de l'émergence d'une société civile internationale. L'action transnationale qu'initie les membres de cette société civile internationale s'adresse autant à l'État du pays dont ils sont citoyens, qu'aux autres. La plus-value de la transnationalisation de l'action des membres de cette société civile se situe dans la contribution à démocratiser la vie et les relations internationales. On se rapproche ainsi de l'idée d'une « démocratie cosmopolitique », chère à certains auteurs (Archibugi et al. 1998). La société civile internationale a vocation à imprimer plus d'éthique dans l'élaboration de la politique internationale. Elle contribue à une dynamique politique ayant pour objectif, l'amélioration de la qualité démocratique de la régulation de la mondialisation. La démocratie cosmopolite résultant de ces actions, conduira inéluctablement à la citoyenneté cosmopolite. Il s'agit dans les faits de penser la citoyenneté comme un statut attribué en dehors du cadre national.

Le philosophe allemand Emmanuel Kant est celui qui, au 18^e siècle, donna au cosmopolitisme un sens plus positif. Pour lui, la citoyenneté mondiale ou cosmopolite devait être une façon de promouvoir un plus grand sens de responsabilité morale et de justice entre des acteurs issus d'États souverains distincts (Kant 2001). Les tenants du cosmopolitisme, ou d'une conception cosmopolite de la citoyenneté, s'inspirent aujourd'hui assez largement de la pensée de Kant. Ils en partagent d'une certaine façon l'esprit. La citoyenneté cosmopolite, rappelons-le brièvement, propose la création et la mise en place d'institutions mondiales significatives qui permettraient au plus grand nombre d'individus possible, peu importe leurs lieux de naissance ou de résidence, de prendre part, par le biais de représentants élus démocratiquement, aux discussions et aux décisions touchant des sujets et des problèmes qui échappent au pouvoir ou aux compétences des États. Il s'agit de constituer un espace mondial de délibération afin que tout individu qui le souhaite, ou toute personne qui représente légitimement un groupe

d'individus, puisse être consulté. Selon l'approche cosmopolite, les individus doivent être en mesure, face à d'autres ou à des institutions, d'exprimer et de débattre leurs points de vue sur des problèmes qui les affectent et de défendre leurs intérêts conformément à des principes démocratiques.

CONCLUSION

Face à l'émergence d'acteurs et d'institutions sur la scène internationale qui font concurrence aux États dans certains domaines, ceux-ci ne peuvent plus s'ériger en titulaires exclusifs des modes de régulation. L'État-nation s'avère en quelque sorte en déficit de légitimité et d'autorité. Il a aussi perdu son rôle en tant qu'unique producteur de l'identité sociopolitique. Les sociétés, de moins en moins homogènes, rendent plus difficile l'identification des individus à une communauté unique et particulière. Ce qui, de façon incontournable, oblige les États à modifier leur façon de concevoir la citoyenneté. La citoyenneté cosmopolite permettra sur le plan normatif de mieux protéger les individus des aléas économiques, politiques et culturels qui proviennent des effets indésirables de la mondialisation. La citoyenneté cosmopolite implique davantage l'expression d'une loyauté et d'une allégeance envers l'humanité qu'envers un État et ses concitoyens.

Derek Heater rappelle que la citoyenneté a subi, au cours de l'histoire, des modifications qui n'ont pas toujours été acceptées d'emblée par les divers acteurs (Heater 2002). La citoyenneté cosmopolite aura peut-être aussi à traverser une trajectoire turbulente avant d'être pleinement acceptée. On peut émettre des doutes quant à la possibilité qu'une solidarité puisse se développer au-delà des individus qui adhèrent à une histoire, une culture et une religion commune. Bien sûr, certains événements donnent lieu à un élan de solidarité sans précédent entre les nations. La catastrophe causée par le Tsunami dans l'Océan indien à la fin de l'année 2004 en est un bon exemple. Mais au-delà de ces désastres qui surviennent occasionnellement, les individus semblent peu enclins à agir de façon durable et continue afin de soulager la faim, la pauvreté et la misère humaine qui ont cours dans le monde. Ces derniers tendent bien plus souvent à exprimer leur solidarité à l'endroit de ceux avec qui ils partagent une identité commune.

Malgré une certaine déstabilisation de l'État-nation en cette période de mondialisation accélérée, il est nécessaire de considérer les façons dont, dans certains secteurs et pour certains groupes, il continue à être l'entité qui structure la citoyenneté. Pour Saskia Sassen, les transformations de la

citoyenneté résultant de la mondialisation combinent à la fois un processus de dénationalisation partielle et des moments de renationalisation, qui se manifestent quand les États rigidifient et sécurisent leurs frontières (Sassen 2006). Dans le champ de la migration internationale et son contrôle, les pratiques des États continuent à être structurées selon la constellation État-citoyen-territoire. En effet, les États continuent à défendre avec vigueur le contrôle sur leurs frontières nationales et revendiquent le pouvoir de choisir qui est éligible à l'appartenance nationale comme partie prenante de leur souveraineté. En fin de compte, on observe que la citoyenneté est coincée entre la mondialisation qui veut la déterritorialiser et la résistance de l'État-nation qui tient à la retenir territorialisée. La citoyenneté, même en contexte de mondialisation, demeure un concept qui inclut autant qu'il exclut.

Références bibliographiques:

Adda Jacques : La Mondialisation de l'économie : genèse et problèmes, La Découverte, 7e éd., Paris, 2006.

Archibugi Daniele, Held David, Köhler Martin (eds): Re-imagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy, Polity Press, Cambridge, 1998.

Aristote : La politique, Librairie philosophique J. Vrin 1995.

Badie Bertrand & Smouts Marie-Claude : Le retournement du monde: sociologie de la scène internationale, 3^e éd., Presses de Science Po et Dalloz, Paris, 1999.

Barry Brian: Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Harvard University Press, Cambridge, 2001.

Beitz Charles: The Idea of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2009.

Brysk Alison & Schafir Gershon: People Out of Place: Globalization, Human Rights and the Citizenship Gap, Routledge, New York, 2004.

Cochran Molly: Pragmatism and international Relations: a story of closure and opening, *European Journal of Pragmatism and American Philosophy* 4 (1) (2012) pp.138-158

Cox Robert: The Transformation of Democracy, in McGREW Anthony., (ed.), Global Politics Globalization and the Nation-State, Polity Press, London, 1997.

Faist Thomas: Transnationalization in International Migration: Implication for the Study of Citizenship and Culture. *Ethnic and Racial Studies*, 26 (2) 2000, pp 189-222.

Feron Elise: Mondialisation et replis identitaires: exploration des imaginaires in Naves Marie Cécile et Patou Charles (dir), La mondialisation comme concept opératoire, l'Harmattan, Paris, 2003.

Follesdal Andreas: Global citizenship in Aksel Braanen Sterri (ed) Global Citizen: challenges and responsibility in an interconnected world, Sense Publisher, Amsterdam, 2014.

Heater Daniel: Does Cosmopolitan Thinking Have a Future? *Review of International Studies*, 26/2000, pp. 179-197.

Huntington Samuel : Le choc des civilisations, éditions Odile Jacob, Paris, 1997.

Jenson Joseph : Des frontières aux lisières de la citoyenneté in Jenson Joseph, Marques-Pereira Bruno, Remacle Eric (dir.), L'état des citoyennetés en Europe et dans les Amériques, Presses de l'Université de Montréal, Montréal 2007.

Kant Emmanuel : Projet de paix perpétuelle, éd. Mille et une nuits, Paris, 2001.

Keohane Robert & Nye Joseph: Power and interdependence: world politics in transition 3rd edition, Longman, New York, 2001.

Nay Olivier (dir) : Lexique de Science Politique : vie et institutions politiques, Dalloz, Paris, 2008.

Nussbaum Martha: Creating Capabilities. The human development approach, Harvard University Press, Cambridge, 2011.

Pouliny Béatrice : L'émergence d'une société civile internationale ? Processus, acteurs, enjeux. Centre d'études et de recherches Internationales (CERI-Sciences Po). Mai 2001. Web : <http://www.ceri-sciences-po.org/cherlist/pouliny>.

Rosenau James: Turbulence in world politics: a theory of change and continuity, Princeton University Press, Princeton 1990.

Sassen Saskia: Repenser la mondialisation, *Sciences Humaines* No 177, décembre 2006, pp.25-40.

Schnapper Dominique : La communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation, Gallimard, Paris, 1994.

Vergnières Sylvie : « les solutions aristotéliennes à la crise de la démocratie athénienne au IV^e siècle avant Jésus Christ », in Luc Borot (dir), *Civisme et citoyenneté...une longue histoire*. Université Paul Valery, Montpellier 1999

Zaki Laïdi : La grande perturbation, Flammarion, Paris, 2004.

LA MORALE DANS LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES ÉTATS : LE CAS DE LA RELATION BILATÉRALE FRANCO-RWANDAISE

Jean Daniel Bombela Bombela

bombelajeandaniel@gmail.com

Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun)

Résumé

Cet article analyse l'usage de la morale dans la politique internationale des États à partir de la conduite des relations bilatérales entre la France et le Rwanda, deux États aux capacités de projection, d'action et d'influence asymétriques. À la suite du génocide des Tutsis de 1994, il interroge les stratégies et les mécanismes de mise en œuvre d'une relation bilatérale décomplexée que le Rwanda, petit État de la scène internationale, impose à la France, puissance mondiale, dès 2006. Accusée par le Rwanda d'avoir pris une part active à ce moment douloureux de son histoire, la France s'est trouvée contrainte de s'ajuster aux accusations du petit État africain. En nous appuyant sur le cadre théorique de l'éthique dans les relations internationales, nous mettons en exergue l'appropriation stratégique que se fait l'État africain de la morale. La morale devient une ressource stratégique dans la conduite de relations bilatérales déséquilibrées.

Mots-clés : Rwanda – France – Génocide – Coopération Bilatérale – Politique internationale – Morale

Abstract

This article analyses the use of ethic in the international politics of states based on the conduct of bilateral relations between France and Rwanda, two states with asymmetric capacities for projection, action and influence. Following the genocide of the Tutsis of 1994, he questions the strategies and mechanisms for implementing an uninhibited bilateral relationship that Rwanda, a small state on the international scene, has imposed on France, a world power, since 2006. Accused by Rwanda for having taken an active part in this painful moment in its history, France was forced to adjust to the accusations of the small african state. By leaning on the theoretical framework of ethic in international relations, we highlight the african state's strategic appropriation of ethic. Ethic becomes a strategic resource in the conduct of unbalanced bilateral relations.

Keywords: Rwanda – France – Genocide – Bilateral Cooperation – International Politics – Ethics

INTRODUCTION

La politique internationale de l'après-guerre froide est dominée par la contestation épistémologique des ressorts de la théorie réaliste. Son incapacité à prédire la fin des blocs géopolitiques Est-Ouest n'a d'égale que les conséquences structurelles qui en découlent : un monde international unipolaire dominé par le libéralisme et multicentré (Colonomos 2007). Le monde stato-centré est défié dans ses fondements (frontières, populations, souveraineté) (Badie & Smouts 1999, Badie 1999, Badie 1995) par un univers non étatique qui tend à lui imposer ses normes et ses interdits (Bolli & Thomas 1999). Cette période de triomphe des libéralismes économique, politique et internationaliste est marquée par l'émergence des entrepreneurs moraux (Nadelmann 1990) qui portent des accusations morales sur la conduite des affaires des États (Horowitz, 2000), des organisations internationales (Cortright & Lopez 1999, O'Brien et al. 2000) et des multinationales (Schrage 2003). Ces entrepreneurs invitent dans la conversation internationaliste le couple morale et politique dont les relations sont pour le moins complexes (Todorov 2010).

Ces deux notions évoluent avec des objectifs différents. Lorsque la morale prône la pratique des valeurs et des principes universels excluant la primauté des intérêts particuliers, la politique prône quant à elle la culture du résultat et de la défense d'intérêts particuliers (Todorov 2010). Dans la pratique de la politique internationale, cette complexité est accentuée du fait de « l'anarchie » qui gouverne la conduite des États motivée par la quête de leur intérêt (Morgenthau 1948). La lecture réaliste de cette rencontre entre politique et morale indiquerait d'emblée qu'il serait vain de parler de relations internationales «morales» (Colonomos 2007). Cette approche théorique des relations internationales ne voit dans les rapports entre États que quête de puissance et intérêt national. La morale de ce point de vue est, pour l'État, dans la maximisation de sa puissance et la poursuite de son intérêt national. La fin de la guerre-froide aura raison de cette posture réaliste à deux niveaux. D'abord, elle est incapable de prédire celle-ci. Ensuite, la fin de la guerre froide est marquée selon Ariel Colonomos (2005) par le développement de la demande et de la critique morale des actions des États. L'émergence de ces normes éthiques dans les relations internationales investit rapidement la littérature des doctrines d'intervention militaire et humanitaire des États, mettant ceux-ci sur le banc des accusés (Colonomos 2004). On demande aux États de « rendre des comptes » (Colonomos 2005). Depuis lors, la morale est devenue un enjeu majeur des relations internationales, déclare Romain Yakemtchouk (2000), autour

duquel les États fondent de plus en plus leurs actions sur le théâtre des opérations internationales. C'est le cas notamment des actions de nature préventive et humanitaire reposant sur des principes tels que l'obligation de protéger, la doctrine du « droit d'ingérence », la promotion de la dignité humaine par laquelle Georges Bush justifie l'invasion de l'Irak en 1991 ; invasion que Tony Blair avait qualifiée de « guerre pour la liberté » (Todorov 2010). L'intervention des États-Unis au Koweït en 1991 sous l'égide des Nations Unies participe d'une collectivisation de cette morale des États en matière de politique internationale (Waltz 1979).

En prenant ces « acteurs principaux de la scène internationale » pour cible (Klotz & Lynch 1999), les entrepreneurs moraux participent à la transformation du système axiologique international. À ces acteurs, il est demandé de rendre compte des décisions politiques et économiques qu'ils prennent au quotidien et dont les conséquences *a posteriori* affectent du point de vue moral la vie des individus (Krasner 1982). Il est clair que cette intrusion de la morale dans la conduite de la politique internationale est l'œuvre des acteurs non étatiques des relations internationales. L'État, dominé par l'image (sur)réaliste de la poursuite amoralisée de ses intérêts, est la cible privilégiée de ces activistes. L'égoïsme des États les éloignerait de toute contrainte morale et justifierait la maximisation de leur puissance⁵ et la poursuite de leur intérêt national. Cette lecture réaliste des actions de politique internationale des États dilue leur proximité avec les valeurs.

Ainsi, l'apaisement des tensions diplomatiques franco-rwandaïses de l'après génocide des Tutsis offrent une opportunité pour évaluer le rapport des États à la morale dans la conduite de la politique internationale. En effet, le 10 octobre 2018 à Paris, le procès des 9 dignitaires rwandaïses, consécutif à l'avion abattu au-dessus de Kigali le 06 avril 1994 avec à son bord le président Juvénal Habyarimana, qui a longtemps perturbé les relations franco-rwandaïses (Willame 1994), connaît son dénouement par un non-lieu prononcé en faveur des neuf dignitaires rwandaïses mis en cause pour complicité d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et assassinats en relation avec une entreprise terroriste. Dans la foulée, le vendredi 12 octobre 2018, la diplomate rwandaïse Louise Mushikiwabo est élue à la tête de l'Organisation Internationale de la Francophonie comme Secrétaire générale avec le soutien actif de la France. Ces deux événements

⁵La maximisation de la puissance comme objectif de politique étrangère des États est fortement critiquée par Bertrand Badie. Lire à ce sujet Bertrand Badie, *L'impuissance de la puissance : essai sur les nouvelles relations internationales*, Paris, Fayard, 2004, 293 p.

mettent en évidence le réchauffement des relations bilatérales entre ces deux pays. Ils mettent surtout en visibilité le Rwanda sur la scène internationale. Cette visibilité internationale du Rwanda repose sur la mise en exergue de ses efforts en matière économique (selon le Fonds Monétaire International la croissance économique du Rwanda connaît une augmentation de 15% entre 2000 et 2019), en matière de qualité de vie (le coefficient de GINI⁶ indique qu'entre 2000 et 2017, le niveau des inégalités au Rwanda est passé de 0,52 à 0,43) et surtout en matière de promotion du genre féminin dans laquelle ce pays est l'un des champions mondiaux (en 2018 par exemple, le gouvernement comprenait 50% de femmes et le parlement en comptait 64%).

Il est intéressant de souligner à ce niveau deux éléments importants pour la suite de l'analyse. Premièrement, cette mise en visibilité du Rwanda sur la scène internationale contraste avec son image publique internationale (Turbide 2015). En effet, au cours de cette même période, le Rwanda fait l'objet d'accusation de violation des droits de l'homme. Formulées en grandes parties par l'ONG Reporters sans frontières, ces accusations dissonent avec l'inscription des droits de l'homme comme missions premières de l'OIF. En fait, suscitée par la France, acceptée par le Rwanda et soutenue par l'Union Africaine, l'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation Internationale de la Francophonie, dans ce contexte, n'est pas un fait routinier. Deuxièmement, la France et le Rwanda évoluent dans deux registres internationaux différents. La France est une puissance mondiale, tandis que le Rwanda est un « petit État⁷ ». De la coopération aux actions « individuelles », les États à la superficie réduite dotés d'une

⁶L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d'inégalité pour une variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême). Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où la variable prend une valeur identique sur l'ensemble de la population. À l'autre extrême, il est égal à 1 dans la situation la plus inégalitaire possible, où la variable vaut 0 sur toute la population à l'exception d'un seul individu. Les inégalités ainsi mesurées peuvent porter sur des variables de revenus, de salaires, de niveau de vie, etc. Source : <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1551#>. Pour en savoir plus sur l'apport de Corrado Gini (1884-1965) dans l'histoire des idées politiques lire Prévost Jean-Guy : Une pathologie politique: Corrado Gini et la critique de la démocratie libérale, *Revue française d'histoire des idées politiques*, No. 13, 2001, pp 105-28.

⁷Miriam Fendius Elman emploie de manière interchangeable les termes faibles, petit et failli pour désigner la même réalité : les Petits États. Elman Miriam Fendius: The foreign policies of small states: challenging neorealism in its own backyard, *British Journal of Political Science*, No 25, vol. 2, 1995. pp. 171-217.

population⁸ de moins de quinze millions d'habitants⁹ et à l'arsenal militaire et à l'économie indigents (Archer & Nugent 2002) émergent difficilement dans cet environnement où prédominent des relations asymétriques (Mouritzen 1991).

Pour comprendre les ressorts de ce réchauffement, nous formulons l'hypothèse de l'usage stratégique de la morale par les États. En effet, promue à l'origine par le droit et la tradition cosmopolitique kantienne (Colonomos 2004), la réflexion sur la morale accompagne de plus en plus l'action des États. Elle se donne même à analyser comme une ressource (Hall 1997). C'est à ce titre que nous envisageons d'étudier le recours à la morale dans l'apaisement des tensions diplomatiques entre la France et le Rwanda. Cet article s'intéresse spécifiquement à la place des représentations axiologiques dans la politique internationale des États. Nous ambitionnons de montrer que les États, cibles des entrepreneurs moraux de la scène internationale à la fin de la guerre froide, usent de la morale pour leur compte comme ressource dans leur répertoire d'action internationale. À cet égard, il ne s'agit pas de soutenir qu'il s'opère dans la conduite de la politique internationale des États une transformation normative ; mais de mettre en exergue comment les États deviennent des entrepreneurs moraux en mobilisant de manière stratégique les normes produites contre eux en leur faveur¹⁰. Dans le cadre de cette étude, il s'agit de rendre compte de la manière dont la morale structure les rapports et transforme le système de

⁸Pour un approfondissement de l'approche définitionnelle de cette notion basée sur la population, lire Clark Colin & Payne Tony (dir) : *Politics, Security and Development in Small States*, Allen & Unwin, London, 1987.

⁹Le débat sur le nombre d'habitants d'État à prendre en compte pour sa qualification comme Petit État oscille entre deux positions. Certains auteurs comme Herbert Armstrong soutiennent qu'un Petit État est un État ayant une population inférieure ou égale à quinze millions d'habitants. Armstrong H W & Read Robert: *Comparing the economic performance of dependent territories and sovereign microstates, Economic Development and Cultural Change*, No 48, vol. 2, 2000, pp. 285-306. D'autres par contre sont plus minimalistes à l'instar de William Easterly et Aart Kraay. Ils suggèrent qu'un petit État ne peut excéder un million d'habitants. Easterly William & Kraay Aart: *Small states, small problems? Income, growth, and volatility in small states, World Development*, No 28, vol. 11, 2000, pp. 2013-2027.

¹⁰Pour des auteurs comme Carr, le contenu de la morale est déterminé par les dominants. Carr Edward, *The Twenty Years Crisis*, Harpers Row, New York, 1964, cité par Colonomos Ariel : Une morale internationale de la mise en accusation, *L'Année sociologique*, 2004, No 2, Vol. 54, p. 566.

jeu de puissance entre deux États aux capacités asymétriques en nous appuyant sur les catégories de « puissance » et de « petit État¹¹ ».

À partir d'une démarche constructiviste inspirée de l'approche d'Alexander Wendt (1992) ayant un fort parti pris empirique (Finnemore 1996), cette analyse de l'usage stratégique de la morale par les États s'appuie sur le substrat théorique conséquentialiste de l'éthique dans les relations internationales (Colonomos 2005). Seulement, le conséquentialisme ne s'inscrit pas ici dans une démarche de justification morale des actes de violence. Il est à travers le recours à la contrefactualité (Lewis 1973, Tetlock & Belkin 1996) - entendue comme « l'épine dorsale de la rationalité de la mise en accusation morale » (Colonomos 2007) - qui le caractérise, mobilisé pour rendre compte de la stratégie rwandaise face à la puissance française. Cette stratégie se construit autour de la mobilisation de la mémoire du génocide dans la conduite de relations bilatérales décomplexées franco-rwandaise depuis 2006¹². Le choix de la « trace » génocidaire par le Rwanda comme marqueur mémoriel de référence dans sa stratégie de décomplexification de ses relations bilatérales avec la France révèle le poids du passé dans la politique étrangère des États (Rosoux 2002). En associant la morale à la mémoire, le Rwanda fait de la mise en accusation une contrainte qui aboutit au réchauffement des relations tendues avec la France.

LA MISE EN ACCUSATION COMME MODALITÉ DE LA CONTRAINTE MORALE

L'analyse conséquentialiste¹³ recourt à la mise en accusation comme modalité de l'injonction moraliste de justification des décisions politiques et

¹¹Elman Miriam Fendius: (1995), op. cit. Keohane Robert: Lilliputians' dilemmas: small states in international politics, *International Organization*, No 23, vol. 2, 1969. pp. 291-310.

¹²Cette borne temporelle se justifie par le fait que la visibilité internationale du Rwanda, au-delà du génocide en lui-même, trouve sa vitalité dans la qualité des relations que ce pays entretient avec la France. Elle situe son amont dans la recommandation des poursuites formulée le 17 novembre 2006 par le juge français Jean-Louis Bruguière à l'encontre du président Paul Kagamé pour son rôle présumé dans la mort du président Juvénal Habyarimana et de ses deux pilotes français.

¹³Selon Ariel Colonomos, l'analyse conséquentialiste repose sur l'évaluation morale d'un acte au nom des conséquences de celui-ci. Pour une lecture profonde de la notion de conséquentialisme lire Ariel Colonomos, 2007, « raison et justification morales dans les relations internationales », *Revue internationale des sciences sociales*, vol 1, n° 191, pp. 123 – 135. Colonomos Ariel : La modernité d'un archaïsme. L'embargo cubain au défi des critiques adressés à la loi Helms Burton, *Études du CERI*, mars 2000, 48 p. Tetlock, Philip &

économiques faite aux États (Colonomos 2004). La mise en accusation a été surtout convoquée dans la critique morale des sanctions multilatérales à l'instar de l'emblématique embargo de l'ONU contre l'Irak (Cortright & Lopez 1999). Cependant, le recours à cette modalité par le Rwanda est loin de ce registre. L'instrumentalisation moraliste des tensions franco-rwandaïses repose sur un autre répertoire d'action. Le différentiel de puissance entre les deux États amène le petit État à adapter sa politique étrangère à la capacité de puissance et de nuisance de l'État puissant. Les normes et les valeurs se transforment ainsi en terrain de compétition entre les États. Le Rwanda entrainera alors la France sur le terrain de la morale afin de compenser sa faiblesse. L'imposition de la morale comme espace de compétition se fera par l'historisation des relations diplomatiques franco-rwandaïses autour de l'idée de complicité et à travers un processus de stigmatisation de la France reposant sur l'accusation.

L'historicité de la présence française au Rwanda : la construction de la complicité

Pour comprendre les ressorts conséquentialistes de cette construction de la complicité morale, il faut remonter à l'histoire ethnique du Rwanda. Depuis 1962, année de son indépendance, le Rwanda connaît de manière récurrente des tensions entre ses communautés Hutu et Tutsi (Piton & Adjemian 2018). Ces tensions naissent de la division raciale opérée par les premiers colons allemands. Bien que parlant la même langue, les allemands considèrent les Tutsi, groupe ethnique minoritaire, comme supérieur génétiquement aux Hutu, groupe ethnique majoritaire. Après la deuxième guerre mondiale, cette hiérarchie ethno-génétique est conservée par les belges, nouveaux colons du fait de la défaite de l'Allemagne. De fait, les colons confient les hautes charges administratives et politiques aux Tutsis. Après l'indépendance, les Hutu, représentant 85% de la population s'emparent du pouvoir et tentent d'éliminer les Tutsis.

Initiée par le Général De Gaulle, la coopération franco-rwandaïse connaît à partir du milieu des années 1970 une nouvelle orientation sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estain. Cette nouvelle orientation se fonde sur l'idée selon laquelle il faut contenir l'influence grandissante des États-Unis en Afrique francophone à travers une consolidation de la francophonie seule capable de limiter cette influence rivale. Cette coopération s'articule autour

Belkin Aaron, *Counterfactual Thoughts Experiments in World Politics*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1996.

de deux grands axes : la coopération civile et la coopération militaire. Cette coopération diversifiée se fait dans un contexte politique et social de discrimination ethnique. La France comme le reste de la communauté internationale est peu regardante sur les politiques de contrôle politique et social total mises en œuvre au détriment des Tutsis. Sur le plan civil, la France apporte au Rwanda une assistance qui couvre les domaines culturel, technique et économique.

Sur le plan militaire, le 18 juillet 1975 la France et le Rwanda, sous la conduite des présidents Valéry Giscard d'Estaing et Juvénal Habyarimana, signent un « accord particulier d'assistance militaire ». Selon les termes de cet accord en son article premier, « le gouvernement de la République française met à la disposition du gouvernement de la République rwandaise les personnels militaires français dont le concours est nécessaire pour l'organisation et pour l'instruction de la gendarmerie rwandaise »¹⁴. Cet accord connaîtra une évolution dans les mandats des soldats français affectés au Rwanda. À cet effet, il sera modifié en 1983 et en 1992 pour renforcer et étendre la capacité d'action des militaires français sur le territoire rwandais.

Dans ce sens, le rapport Quilès souligne que la modification de l'article 3 de cet accord en 1983 sous la requête de l'État rwandais permet aux soldats français de pouvoir porter l'uniforme de la gendarmerie rwandaise avec un badge indiquant leur qualité de coopérant militaire. Il stipule en substance que les coopérants militaires français « *servent sous l'uniforme rwandais, avec le grade dont ils sont titulaires ou, le cas échéant, son équivalent au sein des forces armées rwandaises* ». En consacrant ainsi l'incorporation de forme des militaires français dans la gendarmerie rwandaise, la France s'inscrit dans un exercice de sa puissance dans ce petit pays d'Afrique centrale. Cet exercice de la puissance sera amplifié en 1992, lorsque le 26 août, la France étend sa coopération militaire à l'ensemble des missions des forces armées rwandaises. Cette profanation du cœur de l'instrument de puissance du Rwanda fait de la France plus qu'un allié ; un véritable partenaire de la gouvernance sécuritaire dans ce pays. Car l'assistance militaire vectrice de culture militaire (Pemboura 2016), place l'armée assistée dans une dépendance matérielle, stratégique et idéologique vis-à-vis de l'armée assistante.

Cette présence militaire française auprès du gouvernement Hutu du Rwanda participe des fondements conséquentialistes de la construction de la

¹⁴Mission d'information sur le Rwanda, p 27.

complicité française. En 1983, la modification des articles interdisant aux coopérants militaires français d'être associés de près ou de loin à toute préparation ou exécution d'opération de guerre, de maintien ou rétablissement de l'ordre ou de la légalité assure l'incorporation des militaires français dans les rangs de l'armée rwandaise. Ce retournement sera à la base de l'opération Noroit. Il conduit aussi à la nomination d'un conseiller militaire français auprès du chef d'état-major de l'armée rwandaise.

Cet engagement de la force militaire française auprès du gouvernement Hutu va justifier tantôt leur inaction, tantôt la protection accordée aux dignitaires hutus durant les massacres¹⁵. Autrement dit, si les français n'étaient pas aussi impliqués dans la gestion sécuritaire du Rwanda, ils auraient contribué efficacement à stopper les massacres. D'ailleurs, plusieurs voix se lèvent du côté français pour influencer davantage ce point de vue. C'est le cas notamment de Guillaume Ancel, ancien officier français engagé au Rwanda en 1994 qui déclare: « *Je suis parti avec l'ordre d'opération de préparer un raid sur Kigali. Quand on fait un raid sur Kigali, c'est pour remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutient, pas pour aller créer une radio libre* ». Cette déclaration comme plusieurs autres contribuent à la crédibilité des accusations que le Rwanda formulera contre la France.

Les accusations rwandaises et le processus de stigmatisation de la France

Le comportement des États sur la scène internationale s'accommode aisément de l'image qu'ils renvoient. Comme le souligne Ariel Colonomos, l'essor grandissant de l'obligation d'avoir à justifier son comportement impose de plus en plus aux États d'assumer leur responsabilité morale en étant parfois contraints d'endosser un rôle de pénitent (Colonomos 2005 : 29). Il en découle des qualifications axiologiques qui commandent aux rapports entre États et participent de l'idée de stigmatisation. Par conséquent, en fonction du classement d'un État dans les catégories comme « axe du mal », « monde civilisé », « État voyou », les États vont développer ou dénoncer les relations diplomatiques avec un autre (Gartzke & Weisiger

¹⁵Le 08 avril 1994, la France lance l'opération Amarillys composée de 500 parachutistes français dans le but d'évacuer les ressortissants français réfugiés dans l'ambassade de France à Kigali. Sauf qu'ils évacuent aussi Agathe Habyarimana veuve du président et plusieurs dignitaires extrémistes hutus impliqués dans la planification des massacres en cours.

2013). Il apparaît alors clair que la réputation fait la relation à l'international (Mercer 1996).

Dans le cas des relations diplomatiques rwando-françaises post-génocide, la politique étrangère française du Rwanda repose sur la confrontation avec celle-ci pour une publicisation de ses actions à l'international. À cet égard, l'existence du Rwanda dans la conversation internationale passe par le recours permanent à la stigmatisation ; et le mécanisme mis en œuvre pour cette stigmatisation par le Rwanda à l'encontre de la France est l'accusation. En effet, à la fin du génocide tutsi de 1994, le Rwanda attribue à la France un rôle important sinon déterminant dans l'opérationnalisation des massacres. Les accusations qui en découlent et qui participent du processus de stigmatisation de la France comme État génocidaire sont de deux ordres : la complicité et la participation active.

Les accusations de complicité portent sur le rôle de la France avant et en partie pendant le génocide. Les autorités de Kigali accusent Paris d'assistance matérielle et militaire au régime génocidaire de Juvénal Habyarimana. Plusieurs mécanismes sont mobilisés pour soutenir et crédibiliser ses accusations. Déjà, le 07 Avril 2004, au cours des cérémonies de commémoration du génocide, Paul Kagamé dénonce dans son discours la complicité française, tout en soulignant que ses représentants ont « l'audace de rester là, sans présenter d'excuses » (Bancel & Riot 2008). Au-delà de la parole politique figurée par Paul Kagamé, la crédibilisation de ces accusations est construite par le recours à l'expertise internationale. Pour cela, le gouvernement rwandais s'offre les services de la firme américaine d'avocats Cunningham Levy Muse. Après avoir enquêté sur le rôle de la France pendant le génocide, ce cabinet conclut à une présomption de la complicité de celle-ci avant, pendant et après le génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Les faits constitutifs de cette complicité résident dans l'accueil et l'octroi du droit d'asile à certaines personnes suspectées de génocide. Pis, ce rapport pointe le rôle de la France dans le blocage des démarches judiciaires à leur encontre.

Si les auteurs de ce rapport le présentent comme un rapport préliminaire, le gouvernement rwandais, à travers son ministre des affaires étrangères Louise Mushikiwabo, affirme quant à lui : « Nous partageons les recommandations du rapport selon lesquelles, une investigation complète sur le rôle des responsables français dans le génocide est légitime ». Le fait saillant dans ce processus de stigmatisation n'est pas la pertinence du rapport, mais l'écho que ce rapport porte sur la réputation de la France est symboliquement négatif. En mobilisant le génocide comme variable de

stigmatisation, le Rwanda réveille et entretient le passé vichyste de la France dans les représentations sociales internationales (Bancel & Riot 2008).

La gêne étatique occasionnée par cette accusation ressort dans la réaction française. En mobilisant aussi l'accusation stigmatisante, la France médiatise la responsabilité du régime de Paul Kagamé dans le crash de l'avion du président Juvénal Habyarimana. Ainsi, en mars 2017, le juge français Jean Marc Herbaut, grâce au témoignage de James Munyandinda, participe à la décrédibilisation du Rwanda au sein de l'opinion publique internationale.

Le rapport de cette commission appelé rapport Mucyo pointe l'État français comme acteur de la préparation et de l'exécution du génocide de 1994¹⁶. Ce rapport recommande par conséquent au Rwanda de se « réserver le droit de porter plainte contre l'État français pour sa responsabilité dans la préparation et l'exécution du génocide de 1994 au Rwanda devant les instances judiciaires internationales habilitées ». Selon Stéphane Audoin-Rouzeau (2010), ce rapport est un réquisitoire quasi « intentionnaliste » contre la politique française au Rwanda. Cette logique d'incrimination participe de la stigmatisation de la France comme État génocidaire. Concrètement, les accusations de participation se fondent sur le fait qu'entre le 27 juin et le 30 juin 1994, certains détachements de l'armée française déployés à l'ouest du Rwanda, précisément dans la région de Bisesero, avaient abandonné à une mort certaine plusieurs centaines de rescapés Tutsi en vertu d'une alliance de longue date entre le pouvoir hutu d'alors et le gouvernement français. Pour Eric Nzabihimana, rescapé de Bisesero, « les militaires français [les] ont abandonnés aux tueurs »¹⁷. Mieux, le rapport Mucyo établit l'implication directe des militaires français dans des actes d'assassinats à l'instar des assassinats de Silas Hangimana et de Paulin Karemera¹⁸.

Ces graves accusations porteront un coup à la sérénité du haut commandement militaire français et ébranleront celle de la classe politique française. Par conséquent, fait inédit en France, une mission d'information de la commission de la défense nationale, des forces armées et de la commission des affaires étrangères sera constituée le 15 décembre 1998

¹⁶Lire à ce sujet l'article d'Etienne Rusamira. Rusamira Étienne : Géopolitique des Grands Lacs africains et syndrome de Fachoda : le rôle de l'État français dans le génocide rwandais et la déstabilisation politique de la région, *Eurostudia*, No 3, Vol. 2, 2007. <https://doi.org/10.7202/017841ar>

¹⁷<https://www.jeuneafrique.com/284174/societe/rwanda-eric-nzabihimana-rescape-de-bisesero-militaires-francais-ont-abandonnes-aux-tueurs> consulté le 17 juin 2020 à 15 h 02.

¹⁸Rapport Mucyo, p 241 - 251

pour connaître des opérations militaires menées par la France entre 1990 et 1994 au Rwanda. Ce domaine réservé du Président de la République sera alors investi par le parlement. Cet investissement parlementaire dans le domaine de l'exécutif traduit le malaise profond que les accusations relayées par les médias français portent à l'image internationale de la France.

Cette commission rendra un rapport reconnaissant « des erreurs d'appréciation » et « des dysfonctionnements institutionnels » de la part de la France. Ce rapport agit alors comme un repoussoir de stigmatisé. En effet, il est donné de lire dans ce rapport que le Rwanda a une cruelle tradition de massacres. Pour soutenir cette affirmation, Quilès et son équipe citent le haut-commissaire des Nations-Unies pour les droits de l'homme qui soulignait, dans son rapport du 19 mai 1994, que « les massacres de civils en grand nombre perpétrés pour des raisons ethniques ou politiques ne sont pas une nouveauté au Rwanda ». Cette affirmation est d'ailleurs renforcée par le récit d'Eric Nzabihimana, rescapé de Bisesero. Ainsi, bien que ce rapport souligne ironiquement un refus de la fatalité des violences cycliques, il met tout de même en évidence la récurrence des massacres dans ce pays. Il souligne surtout l'usage de la violence comme mode de production du politique lorsqu'il insiste sur le rôle fondamental des autorités locales et la construction d'une culture de l'impunité dans sa mise en œuvre.

Dans un espace international où la norme est relativement contraignante, où la puissance et la force dictent la loi, la rupture des relations diplomatiques à l'initiative d'un petit État s'apparente à bien des égards à un défi, à une contestation de la puissance d'un État fort. La France quant à elle a acté cette rupture sans mettre en œuvre sa capacité de nuisance et de projection militaire. Le stigmate porté par les accusations de génocide et les manipulations judiciaires qui les accompagnent, travaillent le déploiement des moyens de puissance et amènent la France à revoir sa relation avec le Rwanda. En fait, ces accusations font écho avec le passé moral de la France. Le rôle par exemple de la France lors de la seconde guerre mondiale est la place dans une dualité qui ne lui profite pas. Elle est prise comme victime du fait de l'occupation ; mais son rôle de collabo avec les nazis entache davantage sa réputation internationale. Il en est de même des effets de la mémoire de la guerre d'Algérie qui pèse lourd sur son histoire et conforte sa réputation d'opresseur (Colonos 2005 : 30).

On peut alors lire l'arrestation en 2007 par la justice française de deux inculpés du TPIR, à savoir Wenceslas Munyeshyaka¹⁹ et Laurent Bucyibaruta, pour leur rôle présumé dans le génocide comme une volonté de présentation d'une image contraire. Elle favorisera alors le réchauffement des relations entre les deux États. Ce geste de la part de la France est apprécié par Charles Murigande en ces termes : « Cette arrestation est un nouveau développement très positif, très encourageant ». En prenant ainsi la morale comme ressource d'action à l'international, le Rwanda entretient avec la puissance française des rapports diplomatiques décomplexés. De ce fait, en 2006, c'est le Rwanda, petit État d'Afrique, qui prend l'initiative de rompre les relations diplomatiques avec la France suite à la demande de poursuite que le juge Jean-Louis Bruguière adresse au tribunal pénal international pour le Rwanda à l'encontre du Président Kagamé.

Le succès de ce processus de stigmatisation repose sur la contrefactualité. En effet, l'accusation de participation portée contre la France par le Rwanda laisse subodorer que si la France était intervenue le génocide n'aurait pas eu lieu ; ou du moins aurait été moins meurtrier (Teflock & Aaron 1996, Fergusson 1997, Rosenfeld 2002). Le Rwanda travaille la culpabilité de la France par le *blending*; l'idée illocutoire étant de présenter celle-ci comme un État génocidaire. L'usage de la morale dans la politique internationale est ici stratégique. Il s'agit d'amener la puissance française à agir autrement avec le Rwanda. Il faut alors souligner que cette mobilisation stratégique de la morale dans la conduite des relations bilatérales asymétriques n'est pas neutre. Il repose aussi pour le Rwanda sur un usage du réseau international anglo-saxon. C'est ainsi que l'officialisation de l'anglais comme langue officielle participe de cette inscription. Elle participe également d'une volonté de positionner les tutsis anglophones vétérans de la rébellion FPR venue de l'Ouganda face aux tutsi et aux hutu francophones créant un schisme au sein des communautés non plus par l'histoire coloniale mais par l'histoire dramatique en présentant le français comme la langue des génocidaires. Le parapluie que lui offre la puissance américaine l'amène à œuvrer aisément à atteindre cet objectif en usant des accusations comme mécanisme de rupture et de renégociation des relations bilatérales. En recourant à la morale pour se défaire de la tutelle de la France, le gouvernement de Kagamé parvient à donner vie à une nouvelle coopération bilatérale.

¹⁹Le 30 octobre 2019, la Cour de cassation française a prononcé un non-lieu en faveur de ce prêtre rwandais de père Hutu et de mère Tutsi accusé de génocide.

CONTOURNEMENT DE LA MORALE ET NORMALISATION DES RELATIONS FRANCO-RWANDAISES

Le travail des officines tout comme les sorties médiatiques des autorités rwandaises ont fini par donner aux États en présence de repenser leurs relations bilatérales. Le contexte international en lui-même travaille considérablement au succès de cette stratégie. En effet, ce retournement de relation bilatérale franco-rwandaise s'opère dans un contexte international marqué par la multiplication des régimes internationaux (Petiteville & Smith 2006, Martineau 2006), les attaques terroristes contre les juifs en France (Eytan 2004, Trigano 2006, Amghar 2008) et une montée de demandes de réparations des injustices historiques (De Grieff 2006, Miller & Kumar 2007, Butt 2009, Souter 2014). En recourant à la morale dans sa politique étrangère à l'égard de la France, le Rwanda obtient le réchauffement des relations et le recours à la justice comme modalité d'apaisement des tensions.

Le réchauffement des relations franco-rwandaïses

Le processus de normalisation est conduit par un ensemble de gestes d'apaisement à l'initiative de la France. Déjà le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner lors d'une visite éclair à Kigali en 2007, tente de convaincre les autorités rwandaises de ce que le mandat du juge Bruguière n'émanait pas du gouvernement français. Dans la même période et sur un autre théâtre, Nicolas Sarkozy en décembre 2007 à Lisbonne au Portugal déclarait à l'adresse du Rwanda : « Je pense au Rwanda et à son génocide qui nous oblige à réfléchir, France comprise, à nos faiblesses ou nos erreurs ». Son arrivée au pouvoir en France va en effet donner un coup d'accélérateur à la normalisation de ces relations. Des hauts responsables de son administration, à l'exemple de Claude Guéant, effectueront ainsi plusieurs visites au Rwanda pour apaiser les tensions diplomatiques entre les deux États. Le 10 février 2010, le président français en personne, Nicolas Sarkozy, à la tête d'une importante délégation officielle effectuera un déplacement à Kigali. Il visitera à cette occasion le mémorial des victimes du génocide des Tutsis de Gisozi. Il déclarera lors de cette visite : « Nous devons voir plus loin, pour organiser la réconciliation. Des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques ont été commises ici et ont eu des conséquences absolument dramatiques. Nous voulons que les responsables du génocide soient retrouvés et soient punis. Il n'y a aucune ambiguïté. Je l'ai dit au président Kagamé, ceux qui ont fait ça, où qu'ils se trouvent, doivent être retrouvés et punis ».

Au-delà de cette déclaration, la symbolique de cette visite se révèle dans l'expression continue de l'indocilité du Rwanda face à la puissance française. Le gouvernement du Rwanda commettra le ministre des Affaires étrangères et celui de la culture pour effectuer la visite du mémorial en lieu et place du président Kagamé.

Le processus de réchauffement des relations diplomatiques franco-rwandaïses met en lumière une nouvelle posture de la France dans sa conduite de sa politique étrangère africaine. Elle adopte une posture non agressive, privilégiant la conciliation à la confrontation. Ceci peut s'expliquer par le fait que le Rwanda pour le cas de notre étude a instrumentalisé le génocide comme modalité d'expression et d'existence internationales. En se présentant comme un État faible victime d'un génocide orchestré avec la participation d'une puissance mondiale, le Rwanda mobilise la faiblesse comme un édulcorant de la puissance exercée. Il arrive à imposer le génocide comme un problème de politique intérieure pour la France. De Mitterrand à Macron, ce massacre de masse a structuré l'image de la France en Afrique et particulièrement dans sa relation avec le Rwanda. La reclassification des archives du génocide apparaît alors comme une reddition symbolique de la France.

Cette reclassification et surtout l'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de l'exécutif français marqueront un tournant important dans ces relations. En effet, le 05 avril 2019, Emmanuel Macron annonce, dans une lettre adressée au professeur Vincent Duclert, sa volonté de créer une « véritable rupture dans la manière dont la France appréhende et enseigne le génocide des Tutsis ». Pour y parvenir, il crée une commission chargée de faire la lumière sur le rôle de la France dans ce génocide. Grâce à cette étude, la France entend inscrire le génocide des Tutsis dans la mémoire collective internationale. Cette étape apparaît comme la première sous la présidence de Macron dans la normalisation des relations franco-rwandaïses.

À l'analyse, la puissance française s'incline devant la faiblesse rwandaïse instrumentalisée par les coups portés par le Rwanda sur la réputation internationale de la France contribuant ainsi à relativiser l'exercice de celle-ci. Là où la France aurait réagi par les sanctions, l'embargo, le renversement de gouvernements, elle a évolué par reddition et par acte de justification. Cependant, l'usage de la faiblesse que fait la France ne doit pas être réifié. Il participe d'une stratégie de retour et de conquête des espèces d'influence. Il faudrait à cet effet souligner que le Rwanda - en opérant un retournement géopolitique vers le monde anglo-saxon, notamment les pays africains anglophones comme le Kenya - prive et fragilise les positions de la France

dans le contrôle des ressources minières de la région des Grands Lacs (Kandel 2014). La fragilité du Congo démocratique, la présence américaine au Soudan du Sud, la pénétration sans conditionnalité de la Chine (Beuret & Michel 2008) et de la Russie en Afrique comptent au nombre des arguments qui travaillent à un exercice modéré de la puissance française au Rwanda. Il est évident que le Rwanda conscient de cette donne géopolitique africaine s'en sert pour réajuster sa politique étrangère bilatérale avec la France et tirer les bénéfices d'un réalignement transversal avec le monde anglo-saxon.

Le recours à la justice et aux institutions internationales comme modalité d'apaisement des tensions

Le contexte géopolitique africain bien compris par le Rwanda impacte de manière significative la France, dans sa démarche de rétablissement des relations diplomatiques routinières avec cet État, non seulement dans son agenda interne, mais aussi et surtout dans son agenda international. Sur le plan interne, le dégel des tensions diplomatiques entre les deux États passe par la modification de l'agenda judiciaire français des affaires du génocide des Tutsis. La justice française qui jusqu'alors alimente et oriente la nature de la conversation diplomatique entre les deux États va aussi en assurer la décrispation. Lieu de départ de la rupture des relations diplomatiques en 2006, le terrain judiciaire en est aussi le lieu symbolique du réchauffement de celles-ci. Deux grands moments illustrent cette normalisation des relations diplomatiques par la justice. Le premier grand moment révélateur de l'apaisement des tensions diplomatiques entre le Rwanda et la France est l'abandon des poursuites en France contre le Président Paul Kagamé. Les accusations d'assassinat et de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et celle d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portées à l'encontre de Paul Kagamé et de neuf de ses proches font l'objet d'un non-lieu. Le Rwanda, en obtenant du parquet de Paris l'abandon de ces poursuites, donne de la justice française l'image d'une justice au service de la diplomatie. L'ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2017 révèle la mise en échec de la puissance française exercée sur le Rwanda dans une activité en cours sur le territoire français. Pour certaines parties au procès comme la veuve Habyarimana, l'argument ou le motif de « l'absence de charges suffisantes » ne satisfait pas. Toutefois, la clôture de l'agenda judiciaire impliquant les vaincus de la guerre civile rwandaise en France trahit au moins le fait que les États se servent de la justice pour les intérêts du pouvoir.

Le second grand moment qui traduit l'apaisement des tensions diplomatiques entre les deux pays est l'ouverture d'un ensemble de poursuites contre les génocidaires présumés vivant en France. En 2014, s'ouvre le premier procès contre un ancien officiel rwandais. Le 14 mars 2014, en effet, le capitaine Pascal Simbinkangwa est condamné à 25 ans de prison. En mai de la même année, deux anciens bourgmestres rwandais sont renvoyés aux assises. A la suite de ces premiers procès, plusieurs procédures judiciaires seront ouvertes au pôle « crimes contre l'humanité » du tribunal de Paris. L'ouverture de ces différentes procédures s'analyse comme un acquittement français d'une dette morale. D'abord parce que la France veut s'éloigner de l'image de terre d'impunité pour les génocidaires que lui donne le Rwanda. Cette image est vulgarisée autour de l'affaire du prêtre Munyeshyaka accusé de génocide et dont le procès ouvert en 1995 n'a pas connu d'issue plus de deux décennies après. Les normes internationales produites en matière de procédures judiciaires²⁰ imposent à la France la prise en compte des interpellations du Rwanda en cette matière.

Plus tard, l'ouverture des archives de François Mitterrand et l'arrestation en France de Félicien Kabuga, accusé d'être le grand argentier du génocide, participent de ce dégel des tensions. En effet, le vendredi 05 juin 2020, le Conseil d'État, la plus haute juridiction française en matière administrative, a autorisé l'ouverture avant 2055 des archives de François Mitterrand ancien président français. Ces archives constituées de notes des conseillers du président Mitterrand et de comptes rendus des réunions du gouvernement présentent selon le Conseil d'État un intérêt légitime pour nourrir les recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d'intérêt public²¹. L'arrestation de Félicien Kabuga quant à elle met fin à une cavale

²⁰C'est le cas avec la loi de coopération n° 96-432 du 22 mai 1996, intégrée dans son droit pénal interne, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3453e séance, le 8 novembre 1994, et prévoyant en son article premier que « la France participe à la répression des infractions et coopère avec le TPIR ».

²¹Dans le contexte de la 25^e commémoration du génocide contre les tutsi, Emmanuel Macron annoncera la mise en place d'une commission d'historiens et de chercheur chargée de mener un travail de fond centré sur l'étude de toutes les archives françaises sur le Rwanda entre 1990 et 1994. Conduite par le Professeur Vincent Duclert, cette commission rendra son rapport le 26 mars 2021 en relevant qu' « aucun document ne montre que la France souhaitait l'extermination des tutsi ». Ce rapport insiste sur « des responsabilités lourdes et accablantes » (p 973) de la France du fait « d'un aveuglement continu dans leur soutien à un régime raciste, corrompu et violent, pourtant conçu comme un laboratoire d'une nouvelle politique française en Afrique introduite par le discours de La Baule ». Cependant, il dédouane la France de toute complicité dans ce génocide.

de plus de vingt-cinq ans pour le fondateur de la Radiotélévision Libre des Mille collines (RTL), le média de la haine au cœur du dispositif génocidaire de 1994.

La continuité de cette décripation se révèle davantage dans la mise en œuvre du processus d'alternance à la tête de l'organisation internationale de la francophonie. Alors que la Canadienne Michaëlle Jean sollicite le renouvellement de son mandat comme Secrétaire générale, la France saisit le temps électoral de cette organisation internationale pour renouer définitivement avec le Rwanda. C'est ainsi que lors de la conférence de presse du 23 mai 2018 tenue en marge du sommet « viva tech » à Paris, le Président Paul Kagamé en présence du Président Macron annonce en anglais la candidature de Louise Mushikiwabo, ministre rwandais des Affaires étrangères, au poste de Secrétaire général de l'OIF. La langue choisie (l'anglais) et le lieu de l'annonce (Paris) peuvent se lire comme des révélateurs de l'exercice d'une politique étrangère bilatérale décomplexée et assumée. Ainsi, l'adoubement ostentatoire de la candidature rwandaise à ce poste prestigieux et influent par la France est un signal fort qui dégèle de manière certaine les tensions diplomatiques entre les deux pays. Déjà le 10 juillet 2019, dans la cadre de la poursuite de ce rapprochement, un chargé d'affaires a été nommé à l'ambassade de France à Kigali arrivant dans sa valise diplomatique avec un projet de création d'un institut culturel francophone. En somme, une analyse rapide de cette situation de rapprochement laisse entrevoir une défaite symbolique de la France face à la pression que le Rwanda a exercée sur son image internationale. L'OIF et le poste de Secrétaire général apparaissent comme des instruments géopolitiques d'atténuation de ces accusations.

En définitive, la morale se révèle au cœur de la politique internationale des États (Rosoux 2002). Comme le souligne Meghan O'Sullivan (2000), le comportement des États est influencé par une vision manichéenne opposant le bien et le mal, les bons États et les États Voyous. Conforme à une exigence de classement et d'identification des États imposée au départ par les entrepreneurs moraux, la morale apparaît dans les relations bilatérales franco-rwandaïses comme une ressource. Son usage comme ressource dans une stratégie d'existence à l'international vient contredire le postulat selon lequel « un petit État est incapable de mener une guerre victorieuse contre une grande puissance » (Gueslin 2001). Si le Rwanda n'est pas entré en guerre contre la France, force est de constater que l'usage de la ressource morale dans les tensions diplomatiques qui l'opposent à cette puissance lui a permis de récolter quelques gains substantiels sur la scène

internationale. On peut alors souligner le fait que la moralisation de la scène internationale souhaitée et activée par certains entrepreneurs de cause a donné aux petits États un mécanisme d'action pertinent. La morale, mobilisée stratégiquement par les États, dilue les effets de la puissance (Badie 2004) et rééquilibre dans un rapport de face à face les rapports différentiels entre États.

Bibliographie

Archer Clive & Nugent Neil: Introduction: small states and the European Union, *Current Politics and Economics of Europe*, No 11, vol. 1, 2002, pp. 1-10.

Audoin-Rouzeau Stéphane: La responsabilité de la France vue du Rwanda. Le rapport Mucyo : une lecture historique, *Esprit*, No 5, Mai 2015, pp. 122-134.

Badie Bertrand : *L'impuissance de la puissance : essai sur les nouvelles relations internationales*, Fayard, Paris, 2004.

Bancel Nicolas & Riot Thomas : Génocide ou « guerre tribale » : les mémoires controversées du génocide rwandais, *La Revue Hermès*, No 52, vol. 3, 2008, pp 139-146.

Beuret Michel & Michel Serge : La Chine a-t-elle un plan en Afrique ? *Afrique contemporaine*, No 228, vol 4, 2008, pp 49-68.

Butt Daniel: *Rectifying International Injustice: Principles of Compensation and Restitution between Nations*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

Colonomos Ariel : La morale dans les relations internationales, Odile Jacob, Paris, 2004.

Colonomos Ariel : Une morale internationale de la mise en accusation, *L'Année sociologique*, No 2, Vol. 54, 2004, pp. 565 – 587.

Colonomos, Ariel : Raison et justification morales dans les relations internationales», *Revue internationale des sciences sociales*, No 191, vol 1, 2007, pp. 123 – 135.

Finnemore Martha: National interests in international society, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.), 1996.

Gueslin Julien: Les Petits Etats dans l'entre-deux-guerres : un concept en évolution, *Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin*, UMR Sirice, 2001, 12.

Kandel Maya (dir.) : La stratégie américaine en Afrique, Etude de l'IRSEM, n°36, décembre 2014.

Klotz Audie & Lynch Cecilia : Le constructivisme dans la théorie des relations internationales, *Critique internationale*, No 2, 1999, pp. 51- 62.

Kontchou Augustin : De la statolité en Afrique : à la recherche de la souveraineté, *Revue science et technique*, No 3-4, vol. 6, 1989, pp. 19-33.

Krasner Stephen: Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, *International Organization*, N°. 2, Vol. 36, International Regimes, 1982, pp. 185-205.

Mearsheimer J. John: The tragedy of great power politics, NY: W. W. Norton, New York, 2001.

Mouritzen Hans: Tension between the Strong and the Strategies of the Weak, *Journal of Peace Research*, No 2, vol. 28, 1991, pp. 217-230.

Rosoux Valérie : La « diplomatie morale » de la Belgique à l'épreuve, *Critique internationale*, No 15, vol. 2, 2002, pp. 25-32.

Saint-Exupéry, Patrick de : L'inavouable. La France au Rwanda, Les Arènes, Paris, 2004.

Turbide Olivier: La construction d'images publiques dans le discours politique médiatique, *Communiquer*, No 14, vol 1, 2015, pp. 5-23.

Vidal Claudine : « Enquêtes au Rwanda Questions de recherche sur le génocide tutsi ». *Agone*, No 53, vol 1, 2014, pp. 103-142.

Waltz Kenneth: Theory of international politics, MA: Addison-Wesley, Reading, 1979.

Wendt Alexander: Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics, *International Organization*, No2, Vol. 46, 1992, pp. 391-425.

Wendt Alexander: The State as Person in International Theory, *Review of International Studies*, No 30, 2004, pp. 289 – 316.

Willame, Jean- Claude: Diplomatie internationale et génocide au Rwanda, *Politique africaine*, No 55, 1994, pp. 116-131.

LE VACCIN ANTI-COVID À L'ÉPREUVE DE LA PUISSANCE : UNE LECTURE GÉOPOLITIQUE ET STRATÉGIQUE

Pierre Claver Oyono Afane

Pierreclaver777@gmail.com

Université de Yaoundé II- IRIC (Cameroun)

Résumé

Les affres engendrées par le Coronavirus depuis l'année 2019 ont automatiquement déclenché les systèmes immunitaires des États, dont l'une des mesures structurelles phares a été le développement de vaccins dédiés à l'éradication de la pandémie. La mise sur pied du COVAX par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en avril 2020 a suscité de nombreux espoirs quant à l'accès de tous les nécessiteux aux vaccins alors en cours de fabrication. En dépit de l'implication des États-Unis dans l'implémentation de ce mécanisme multinational et de l'engagement de la Chine dans une assistance vaccinale adossée sur un « Soft Power » envers les pays en développement, la tendance la plus dominante est celle d'une compétition internationale acharnée entre les puissances hégémoniques. Chacune d'entre elles cherchant à avoir la primeur, voire l'exclusivité sur la fabrication de ces précieux produits. Or des manœuvres de cette nature hypothèquent sérieusement l'efficacité stratégique et opérationnelle des efforts internationaux en termes d'équité et d'adhésion populaire.

Mots-clés : Coronavirus – Vaccin – Géopolitique – Stratégie – Puissance.

Abstract

The horrors caused by the Coronavirus since 2019 have automatically triggered the immunesystems of states, one of whose key structural measures has been the development of a vaccine dedicated to the eradication of the pandemic. The establishment of COVAX by the World Health Organisation (WHO) in April 2020 raised many hopes that all those in need would have access to the vaccines that were then being manufactured. Despite the involvement of the United States in the implementation of this mechanism and China's commitment to "soft power" vaccine assistance to developing countries, the most dominant trend is characterised by a fierce international competition between hegemonic powers. Each of them seeks to have the first, or even the exclusive, right to produce a vaccine. Such manoeuvring seriously

undermines the strategic and operational effectiveness of international efforts as far as equity and popular support are concerned.

Keywords: Coronavirus – Vaccine – Geopolitics – Strategy – Power

INTRODUCTION

Face au cataclysme engendré par le Covid-19 à travers le monde, les États ainsi que les organisations régionales et internationales se sont mis en alerte maximale, avec en perspective, l'identification et la mise en place de solutions pouvant pertinemment endiguer ou éradiquer cette pandémie (Meyer 2020). Si le discours politique dominant et quelques actions humanitaires laissent entrevoir une solidarité internationale, la situation est cependant beaucoup plus complexe. En effet, le regard général impose un constat d'insuffisance en matière de mutualisation des approches et des moyens entre les États les plus puissants du monde, pourtant dotés de capacités diverses susceptibles d'apporter une réponse efficace à la crise sanitaire en cours.

Contrairement à la solidarité internationale souvent importante lors des conflits armés qui pourtant font moins de dégâts humains, dans le court terme et en termes de fréquence, la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 suscite une réticence des États à mener des actions communes et harmonisées. Au lieu de la manifestation d'une solidarité coordonnée, convergente et harmonieuse, on assiste plutôt à la manifestation des égoïsmes nationaux, qui structurent subséquemment une « solidarité individualiste » alimentée par un esprit de compétition (Yang 2021 ; Boniface 2020). Ce qui traduit un paradoxe, quelque peu similaire à celui relatif au différentiel d'intérêt accordé à la fabrication rapide²² (Baudier et al. 2020) du vaccin anti-Covid, d'une part, et à la prise en charge des pathologies telles que le SIDA et le paludisme qui, en dépit de leur caractère plus mortifères²³ depuis des décennies, ne bénéficient pas du moindre

²²Cette solution est apparue seulement un an après l'apparition des premiers cas de la pandémie.

²³Dans le cas du SIDA par exemple, il est relevé qu'« En 2019, 690 000 [...] personnes sont décédées [...] dans le monde, contre 1,7 millions [...] en 2004 et 1,1 millions [...] en 2010 » disponible sur

[https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet#:~:text=En%202019%2C%20690%20000%20%5B500,%E2%80%93%201.6%20millions%5D%20en%202010.](https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet#:~:text=En%202019%2C%20690%20000%20%5B500,%E2%80%93%201.6%20millions%5D%20en%202010.,), consulté le 5 mai 2021. Si on tient compte de ces chiffres, on peut se rendre à l'évidence du caractère vertigineux du chiffre total des décès liés à cette

vaccin. Autrement dit, toutes les grandes puissances sont animées par un souci de trouver une solution préventive ou curative à la pandémie la plus en vue actuellement. Mais elles ne matérialisent pas cette ambition dans un cadre véritablement coordonné, solidaire, encore moins harmonieux.

Au regard de ce qui précède, la question fondamentale de cette étude est de comprendre les raisons de la faible solidarité internationale dans le cadre de la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19? En d'autres termes, quels sont les mobiles ou alors les déterminants de cette faible solidarité internationale et quelles en sont les implications sur le plan stratégique et géopolitique ? Il en ressort que la réticence des pays les plus développés à mutualiser véritablement leurs efforts est tributaire de l'ambition nourrie par chacun d'eux à se hisser ou à demeurer au sommet de la hiérarchie des puissances, essayant de faire prévaloir son vaccin au détriment des autres. Il n'est nullement question pour eux de se conformer à un quelconque code normatif ou éthique lié à l'assistance mondiale au profit de l'humanité menacée dans son existence même. La conséquence étant le renforcement de la méfiance aux allures complotistes et la mise à mal de l'humanité pourtant au cœur de la rhétorique des politiques.

Pour comprendre l'attitude à la fois engagée mais égoïste de certains États, il est important de mieux saisir le caractère exclusif et quasi-absolu du développement d'un vaccin contre le Covid-19, sur la base de trois variables d'analyse, à savoir la « temporalité de la mortalité », qui peut être lente ou accélérée ; la teneur des conséquences de la pandémie sur la société dans son ensemble ; et l'« originalité de la perspective d'affirmation et de positionnement » sur l'échiquier mondial.

La théorie constructiviste²⁴ est la perspective théorique d'analyse dans le cadre de cette étude (Guzzini 2013). L'idée étant de décrypter les dynamiques géopolitiques et stratégiques de la mise au point du vaccin anti-Covid-19. Peuvent s'appliquer ici, des grilles analytiques relevant de la géopolitique classique de facture germanique et de la géopolitique revisitée de l'École d'Hérodote axée sur l'étude du sens et des représentations des acteurs. Cet outillage permettra d'examiner les conditions d'émergence de la compétition internationale autour du vaccin projeté ; de comprendre les

épidémie. Il est largement supérieur aux chiffres du Coronavirus qui, au 17 mai 2021, avait causé un total de 3 393 600 décès depuis le début. Données disponibles sur <https://fr.statista.com/statistiques/1101324/morts-coronavirus-monde/>, consulté le 5 mai 2021.

²⁴Permettant de saisir le sens des actions menées par les acteurs et l'influence croyances, idées et autres éléments immatériels sur l'agir.

signifiants et signifiés de cette compétition ; et d'en décrypter les implications pour les segments marginaux. Le matériau mobilisé est constitué à partir de l'exploitation documentaire qui nous a permis de dépouiller les différents textes, rapports, articles de revue scientifique, ouvrages et journaux sur la question à traiter. Des entretiens ont également été effectués pour avoir une idée plus précise sur l'objet de cette recherche.

DES LOGIQUES DE PUISSANCE TRIBUTAIRES DES CONTRAINTES GÉOPOLITIQUES ET STRATÉGIQUES LIÉES AU COVID-19

Le système de développement et de distribution du vaccin anti-Covid, en tant que champ d'action, est structuré par des dynamiques et des logiques assez complexes, qui constituent autant de facteurs géopolitiques et stratégiques qui exercent une pesanteur considérable sur les postures, ainsi que sur les options politiques et opérationnelles des principales puissances du monde, à savoir les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et la Russie, pour ne citer que celles-là. Pour avoir quelques éléments de décryptage de cette complexité, il s'avère opportun d'analyser les déterminants géopolitiques et stratégiques à la base de l'adoption d'attitudes égoïstes dommageables au multilatéralisme.

Les déterminants géopolitiques et stratégiques sous-jacents au vaccin anti-Covid

À l'observation de l'engagement inédit que manifestent les grandes puissances dans le cadre de la mise au point d'une solution vaccinale contre le Covid-19, on est d'abord tenté de s'interroger sur les raisons d'une telle détermination, voire obsession. Il va de soi que cette mise en branle tous azimuts est à mettre en correspondance avec la responsabilité de préservation de la sécurité des personnes et des biens, qui est du ressort de tout État. Elle répond aussi à des besoins géoéconomiques de rentabilisation des efforts scientifiques nationaux, car en principe, la production d'un vaccin s'inscrit traditionnellement dans le champ des honneurs scientifiques, des brevets et des dividendes financiers²⁵ (Sanger 2020). Ce projet vaccinal s'inscrit, en outre, dans le champ de la sécurité nationale et de l'affirmation de la puissance. Mais par-delà toutes ces perspectives, il constitue une opportunité pour les États de se hisser au rang de « sauveur de la planète » face à un cataclysme qui, à ses heures les plus sombres, a validé

²⁵ Accessible sur <https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/politics/coronavirus-vaccine-competition.html>, consulté le 21 mai 2021.

l'impuissance de la puissance (Badie 2004) en raison de l'incapacité des hégémons mondiaux à stopper rapidement la propagation de la pandémie.

La figure du « sauveur de la planète » correspond à la troisième variable du triptyque analytique qui sous-tend cette étude. Cette variable, liée à l'originalité de la perspective d'affirmation et de positionnement sur l'échiquier mondial, ouvre un champ de compétition particulièrement attrayant, à l'intérieur duquel les concessions et les compromis entre les grandes puissances sont marginales au profit de l'« affrontement » et de la concurrence. Car très peu d'entre elles souhaiteraient partager le statut de « sauveur du monde » avec les autres. Si l'on peut donc se permettre d'énoncer un postulat dont des vérifications supplémentaires seront nécessaires, il apparaît que : *« plus la perspective d'affirmation et de positionnement géopolitiques est originale et inédite, moins les grandes puissances seront ouvertes à la coopération et au multilatéralisme »*. Car ces options collectives apparaissent à leurs yeux comme des facteurs dommageables à la revendication d'une figure hégémonique majeure.

On comprend pourquoi la mise au point d'un vaccin contre le paludisme ou contre le SIDA ne constitue pas un terrain de compétition aussi important que le développement du vaccin contre le Covid-19, car les deux pandémies citées en premier lieu sont déjà presque ordinaires, puisque le monde s'y accomode sans que la société n'en soit totalement bouleversée comme elle l'est depuis l'apparition du Coronavirus. En outre, même si le nombre de morts lié à ces pathologies est plus élevé que celui du Covid, force est de relever que ces décès s'accumulent sur un temps relativement long et ils ne sont plus quotidiennement hyper-médiatisés en raison de la « normalité » qui caractérise désormais ces maladies.

C'est ici qu'intervient l'autre variable d'analyse de cette étude, à savoir « temporalité de la mortalité ». En termes plus simple, elle renvoie à la fréquence des décès dus à un fléau. Faisant de nouveau référence au paludisme et au SIDA, il appert que cette fréquence désignée ici sous le terme de « temporalité²⁶ » (Antonio et al. 2004 :33) est faible – temporalité lente avec des conséquences économiques et politiques moindres. Or dans le cadre du Covid, la « temporalité de la mortalité » est extrêmement élevée, accompagnée d'un désastre économique aux impacts politiques avérés. On peut donc en induire que : *« plus la temporalité de mortalité d'une pandémie*

²⁶La temporalité désigne un ordre de durée historique et sociale. Suivant le raisonnement de Fernand Braudel, il y a trois types de temps, à savoir les temps court, intermédiaire et long.

est lente – même si le nombre de morts est largement plus élevé – moins intense et décisive sera la mobilisation des grandes puissances ». En revanche, « plus cette temporalité est élevée, plus il est probable que ces États amorcent un engagement de grande ampleur », cependant dépourvue d'une véritable coopération.

Au fond, la soumission à une « temporalité de mortalité » accélérée correspond à un attachement à la dictature de l' « événement monstre »²⁷ (Nora 1972 : 162ff), qui remodèle les perceptions et les postures des grandes puissances à l'égard des grandes pandémies mondiales. Dans un contexte de lutte contre le Covid, l'accommodement à la persistance de pandémies dans le temps long – structure – prend momentanément un coup au profit d'une réactivité, qui constitue en elle-même, un événement majeur, détaché de l'incapacité supposée des grands milieux scientifiques à développer un vaccin contre des pandémies telles que le SIDA et le Paludisme. La mobilisation tous azimuts, ainsi constatée, est aussi tributaire de la teneur des conséquences socioéconomiques de la pandémie, qui constitue la troisième variable. Les pandémies dont cette teneur est faible ne bénéficieront pas d'une telle célérité dans la prise en charge, qui plus est vaccinale. En fait, la rapidité de la fabrication du vaccin s'inscrit dans une logique de survie et de perpétuation des civilisations subverties et menacées par le confinement et l'immobilité.

En tout état de cause donc, la mobilisation internationale en relation avec la fabrication et la distribution du vaccin anti-Coronavirus est tributaire de la nature du champ d'action et des produits à diffuser. De manière fondamentale, le processus enclenché à cet effet a donné lieu à l'émergence d'un champ de positionnement et de repositionnement international. L'ampleur des enjeux y relatifs est déterminée par la temporalité des dégâts humains et matériels, ainsi que par le niveau de maîtrise technologique que requiert la fabrication de ce vaccin. Dans la mesure où le traitement efficace de ces défis est un marqueur de puissance mondiale, on comprend logiquement que l'activisme des États observé se fasse sinon dans une perspective véritablement solidaire, du moins, sous un prisme égoïste et compétitif.

²⁷Il s'agit de l'événement qui est capable à lui seul de remodeler les dynamiques mondiales.

Regards sur des rivalités au cœur de la sphère sanitaire

Bien avant la fabrication d'un vaccin anti-Covid, certaines puissances mondiales ont pris des positions peu favorables à la mutualisation et à la coordination. Les États-Unis – et précisément l'administration Trump – ont affiché une attitude réfractaire au mécanisme collectif de distribution équitable du vaccin pour une meilleure accessibilité des pays nécessiteux à travers le monde, baptisé COVAX²⁸ et diligenté par l'OMS²⁹. Le président américain a plutôt fait preuve d'un nationalisme, en refusant d'y adhérer. Il l'a fait savoir à travers une déclaration faite le 1er septembre 2020 par le porte-parole de la Maison Blanche. Cette posture a été justifiée par l'influence qu'exercent l'OMS et la Chine sur cet effort international. Le gouvernement américain a plutôt penché pour un blocage des stocks de vaccins expérimentaux par le biais d'accords individuels avec les fabricants. Une série de décisions critiquées par de nombreux experts en santé publique, qui y voient des entraves à une distribution équitable de ces vaccins (Meyer 2020 :2) : pourtant attendus jusque dans les périphéries du monde.

Les prises de position des États-Unis ont surtout confirmé les craintes émises lors du symposium en ligne organisé le 24 août 2020 sur le thème « *Promouvoir l'innovation et l'équité dans l'émergence dans un contexte d'émergence des vaccins et des traitements du COVID-19* ». Rencontre virtuelle au cours de laquelle les experts ont redouté la possibilité des États-Unis, de la Chine et d'autres pays développés de ne pas transcender les rivalités nationalistes pour faire face à un ennemi viral commun (Meyer 2020 :2). Certes ces pronostics pessimistes seront édulcorés par la volonté affichée par l'Allemagne, le Japon et la Commission européenne en faveur de l'initiative multinationale COVAX. Il est aussi vrai que les États-Unis, sous l'impulsion du président Joe Biden, finiront par adhérer à ce mécanisme en janvier 2021, avec à la clé un engagement pris pour le décaissement de la somme « *4 milliards de dollars US pour faciliter l'accès équitable aux vaccins anti-Covid-19 à travers le monde* »³⁰. Mais cela n'enlève en rien le caractère

²⁸ Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) mis sur pied en avril 2020 par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi).

²⁹ Organisation mondiale de la santé.

³⁰ USAID, « *Le gouvernement des États-Unis débloque un financement pour appuyer la campagne de vaccination contre la maladie de covid-19 au Sénégal* », 14 avril, 2021, disponible sur <https://www.usaid.gov/fr/senegal/press-releases/apr-14-2021-usg-offers-funds-support-covid-19-vaccination-efforts>, consulté le 15 mai 2021.

compétitif et rivalitaire des rapports entre grandes puissances dans le contexte de la lutte contre la pandémie.

La compétition est davantage acharnée quant aux manœuvres de fabrication du vaccin à proprement parler. La preuve en est que la Chine a mis à contribution 1 000 scientifiques, notamment de l'Académie des sciences médicales militaires, qui ont réussi à développer un vaccin candidat des plus prometteurs pendant que des volontaires ont été recrutés pour des essais cliniques. C'est tout le sens de la déclaration faite le 17 mars 2020 par Wang Junzhi, expert en contrôle de qualité des produits biologiques à l'Académie chinoise des sciences : la Chine « *ne sera pas plus lente que les autres pays* ». Des propos qui rendent compte de la dimension hautement concurrentielle des efforts sanitaires à l'œuvre. La détermination chinoise est traduite par la forte propagande qui accompagne le processus en cours. En témoigne la large diffusion d'une photo de Chen Wei, virologue dans l'Armée populaire de libération, recevant l'injection d'un spécimen vaccinal que la Chine a présenté comme le premier au monde (Sanger 2020). La Russie s'est aussi livrée à une manœuvre similaire en affirmant en août 2020 avoir développé "le premier" vaccin contre le Covid-19. Une affirmation mise en doute par l'OMS, qui a demandé au gouvernement russe de fournir des données suffisantes pour étayer cette affirmation³¹. Il y avait également de fortes chances que le même scénario se produise aux USA.

De rudes rivalités se sont aussi manifestées dans le choix des laboratoires chargés de mener les recherches en vue de la fabrication du vaccin. Il est évident que les principales puissances mondiales disposent de structures scientifiques de grande renommée qui ont tout de suite été mises en branle pour le développement d'une solution vaccinale nationale. Dans ce sens, lors de multiples assises avec les responsables des firmes pharmaceutiques américaines, le président Trump a affirmé son engagement à voir le vaccin produit aux États-Unis dans le but d'en contrôler les approvisionnements. Cette superpuissance emboîtait ainsi le pas à la Chine dont le volume de chercheurs associé à l'effort national était hallucinant.

Toutefois, ces efforts sont allés au-delà des frontières nationales. À titre illustratif, le gouvernement américain a tenté de racheter la société allemande CureVac pour contribuer à la production de ce vaccin aux USA. Même si la société en question a rejeté en bloc ce qu'elle considère comme des accusations non fondées, son principal investisseur a reconnu

³¹ Accessible sur https://www.researchgate.net/post/Russia_has_developed_first_Covid-19_vaccine_Is_competition_forced_a_shortcut_in_the_process2, consulté le 16 mai 2021.

l'existence de telles approches. Dietmar Hopp dont la holding Dievini Hopp BioTech détient 80 % de la société aurait rejeté la proposition du président américain. Cette manœuvre sous-terrainne des États-Unis a alerté l'Union européenne dont la Commission a promis 85 millions de dollars supplémentaires à cette firme en vue de sa plus grande implication dans la production du vaccin, au-delà du soutien dont elle bénéficiait déjà d'un consortium européen de vaccins. Des manœuvres similaires ont été observées du côté de la Chine où une société a mobilisé la somme de 133,3 millions de dollars dans l'optique de participer au capital de la société biotechnique allemande BioNTech³² et d'en bénéficier d'autres contreparties (Sanger 2020). Il s'agit d'une stratégie bien huilée de compensation des déficits biotechnologiques internes par la conquête de savoirs et de savoir-faire étrangers potentiellement générateurs d'efficacité.

Au final, la compétition entre les grandes puissances a débouché sur la production d'une diversité de vaccins en cours d'utilisation aujourd'hui. On pense notamment à Pfizer et Moderna produits par les États-Unis ; à Sinopharm et Sinovac produits par la Chine ; à AstraZeneca fabriqué par le Royaume-Uni et au Spoutnik-V développé par la Russie (Brunet 2012)³³. Il en appert que les hégémons mondiaux ne se sont pas contentés du cadre multinational COVAX, au départ centré sur AstraZeneca, pour travailler de concert à la production d'un vaccin. Mais ils ont privilégié l'option nationaliste et individuelle en dépit de l'affichage d'une solidarité dictée par la promotion des intérêts nationaux.

UNE COMPÉTITION SOUS-TENDUE PAR UNE HERMENEUTIQUE COMPLEXE

Pour une meilleure compréhension des rivalités entre les puissances hégémoniques, dommageables à l'adoption d'une stratégie véritablement coordonnée, il importe de se pencher sur les logiques profondes qui animent ces acteurs. L'on opère alors une immersion dans le champ fondamentalement géopolitique des motivations et des représentations corrélées à une spatialité à la fois objective et subjective.

³²Spécialisée dans la fabrication des immunothérapies, cette société est très courtisée à l'occasion de la fabrication du vaccin anti-Covid.

³³Disponible sur <https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20210129-le-vaccin-anti-covid-au-c%C5%93ur-des-strat%C3%A9gies-g%C3%A9opolitiques>, consulté le 13 mai 2021.

Approche territoriale de la projection scientifique et sanitaire

Il est de prime abord assez curieux d'évoquer l'idée de territorialité dans une étude relative à des efforts d'assomption et de projection scientifiques et sanitaires. Cependant, force est de rappeler que l'action étatique en vigueur dans le cas d'espèce relève fondamentalement de la géopolitique et de la stratégie. Or qui dit géopolitique dit géographie, notamment dans sa dimension physique et donc territoriale. C'est pour cette raison que certains spécialistes suggèrent la thèse d'une géopolitique du vaccin anti-Covid (Yang 2021), rendant compte de la compétition en cours entre États, ainsi que des logiques de pouvoir intraétatiques (Baudier et al. 2020) entre le centre et la périphérie. En général, l'idée d'une géopolitique du vaccin anti-Covid se forge, sous un prisme classique, sur l'imbrication des logiques de santé publique avec celles territoriales.

Au plan interne des États puissants, la production d'un vaccin vise prioritairement à sanctuariser l'espace vital³⁴ (Lorot & Thual 2002 :19), qui est un espace de vie et de survie singularisé par la garantie qu'il offre en termes d'épanouissement d'un peuple, mais remis en cause par la pandémie. La sanctuarisation dudit espace passe donc par la production d'une arme médicinale à la fois curative et préventive susceptible de créer les conditions du bien-être de ceux qui y vivent et du plein fonctionnement des structures et institutions qui y existent.

Au-delà de la sanctuarisation du territoire national, la course à la production et à la diffusion internationale d'un vaccin correspond aussi à une logique d'expansion et d'extension de l'espace d'influence, ainsi que d'affirmation techno-scientifique, au-delà du territoire national. L'espace à conquérir par le vaccin anti-Covid a une dimension territoriale³⁵(Desportes & Phelizon 2007 :175) relative aux pays, régions ou continents visés. Dans une perspective stratégique d'élargissement, les États cherchent à s'emparer de nouveaux territoires d'affirmation ; ils cherchent à y parvenir par le biais d'un discours destiné à générer ou à consolider les liens politiques avec les gouvernements et à convaincre les opinions publiques de la fiabilité du vaccin. Le « *soft power* » chinois (Brunet 2012) dans les pays en

³⁴Il se réfère à une aire géographique délimitée par des frontières naturelles ou artificielles au sein desquelles subsiste un peuple grâce à des moyens divers.

³⁵L'espace objectif est un espace physique lié au territoire entendu dans son sens le plus classique.

développement, marqué par la multiplication des convois de kits médicaux et de cargaisons de vaccin, est là pour en témoigner.

Cependant, les logiques sous-jacentes à la compétition dépassent le champ de la simple « expansion territoriale » de l'influence. Les processus à l'œuvre s'avèrent beaucoup plus complexes, puisque tributaires d'une mise à contribution, par les grandes puissances, d'entreprises spécialisées dans la biotechnologie à travers divers pays, afin de produire un vaccin qui portera le « pavillon » de la nation qui décaisse les fonds et abrite la conduite de la recherche. Le nationalisme se manifeste donc sinon au niveau des prouesses technologiques et scientifiques, du moins dans la capacité à mobiliser de telles compétences, où qu'elles se trouvent dans le monde. La conquête et le contrôle de ces entreprises se sont avérés être des enjeux majeurs dans la course au vaccin. Le potentiel qu'incarnent ces firmes n'a pas suscité une mobilisation collective et commune de ces acteurs internationaux, mais plutôt des manœuvres géopolitiques et stratégiques pour en avoir le contrôle. Les initiatives manquées ou réussies de rachat et la contribution à ces sociétés en tant qu'actionnaire, témoignent bien de ces manœuvres.

Un ancrage de la compétition en cours entre les grandes puissances se traduit aussi par leur ambition à devenir des « États-pivots » de la riposte anti-Covid et de la réponse aux périls sanitaires d'une manière générale. Ces hégémons aspirent à devenir des pôles d'innovation scientifique et technologique majeurs dans le monde. Certes, l'essentiel d'entre eux revendiquent déjà ce statut, mais le caractère inédit de la crise sanitaire actuelle pourrait conférer un statut particulier à ceux qui y répondraient pertinemment. Leur capacité à apporter une réponse sanitaire de haute facture ferait d'eux des acteurs véritablement incontournables.

Il se développe donc en quelque sorte, une dynamique de « *Heartland* » (Lorot & Thual 2002 :23), sanitaire dans lequel se concentreraient divers atouts scientifiques et technologiques en matière de prise en charge des pandémies extrêmes. Le « *Heartland* » sanitaire³⁶ est un État ou un groupe d'États dotés d'un niveau de développement scientifique et technologique très élevé en matière médicale, capable de mener des recherches pointues et rapides face à des situations extrêmes d'urgence sanitaire. Il est de prime abord préoccupé par l'atteinte de la plénitude et de la satisfaction sanitaires endogènes ; ensuite vient l'envie de projection afin de conquérir des

³⁶À côté de certains États occidentaux tels que la France et les États-Unis, l'Inde et la Chine ont progressivement conquis ce statut, et entendent le consolider à l'occasion de la crise du Covid.

espaces d'affirmation de la puissance techno-scientifique et de l'influence humanitaire³⁷. Par la suite, il ressent le besoin d'investir d'autres espaces objectifs et subjectifs où il pourrait construire ou consolider son statut de puissance techno-scientifique et de « diffuseur d'humanité ».

La conquête des espaces subjectifs nationaux et étrangers via des manœuvres et une rhétorique humanitaires

Si la conquête spatiale au cœur de la compétition relative au vaccin anti-Covid comporte une dimension territoriale, elle a davantage une dimension subjective³⁸(Desportes & Phelizon 2007 :175). Cette dernière est liée à la restauration des modes et styles de vie entravés par la pandémie – mobilité, productivité, transaction physique, vitesse, mouvement, etc.³⁹ (Gwiazdzinski 2012 :75ff) –, à la préservation des valeurs des sociétés développées ; et à l'affirmation de la supériorité culturelle productrice d'une connaissance scientifique au-dessus des autres. Autrement dit, la culture – scientifique – se trouve au service de la survie nationale et du rayonnement international.

En outre, l'investissement de l'espace subjectif grâce au vaccin est relatif à l'ébranlement des représentations en vigueur dans les États étrangers. Il est question de défaire l'idée d'extrême brutalité destructrice, souvent accolée aux grandes puissances et génératrice d'hostilité à travers le monde, mais surtout dans le Tiers-monde. Toutes ces perceptions défavorables sont dès lors retravaillées dans le sens d'une humanisation de l'image des hégémons aux yeux d'un public terrifié par les affres de la pandémie.

C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles certains États développés entrent dans une compétition mondiale articulée autour de la question que l'on se posera demain, à savoir : « *qui a sauvé le monde lorsqu'il était menacé dans son existence ?* ». Le caractère exceptionnel et décisif de cette compétition repose sur l'ampleur apocalyptique du péril sur la nature humaine, lequel nécessite une intervention « quasi-divine » pour prendre fin. Pour tout dire, les grandes puissances sont obsédées par la conquête du statut de « sauveur ».

Néanmoins, la projection internationale via le vaccin porte une charge symbolique de consolidation ou de redéfinition de la hiérarchie des

³⁷Cet argumentaire n'écarte en rien la dimension géoéconomique de la projection internationale dans le domaine sanitaire.

³⁸L'espace subjectif désigne un cadre immatériel structuré par les croyances, les valeurs et la culture à travers lequel un groupe social s'identifie.

³⁹Toutes ces dynamiques relèvent de l'hyperchronie caractéristique des sociétés actuelles.

puissances scientifiques et technologiques dans le monde. Raison pour laquelle, loin de constituer des défis à la relever pour la survie de l'humanité, le développement technologique et la maîtrise scientifique qu'exige le développement d'un vaccin, constituent plutôt un champ de compétition entre grandes puissances.

Ce postulat est confirmé par le chercheur Mahmoud Moghavvemi de l'université de Malaya selon qui : « *Le développement d'un vaccin contre le COVID-19 est devenu un champ de bataille pour de nombreux pays afin de prouver au monde/à leurs propres peuples que leur technologie est supérieure et meilleure que celle de leurs concurrents sur la scène internationale* » (Moghavvemi 2020). En termes géopolitiques, les États engagés dans cette bataille se présentent comme diffuseurs mondiaux de la sûreté nécessaire à la restauration ou au maintien de la normalité de la vie humaine et du fonctionnement de la société. Pour tout dire, la science est une fois encore mise au service du politique avec des résultats pas toujours stratégiquement satisfaisants.

Implications pour les marges

Le déficit de solidarité autour de la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 et la compétition subséquente ont de nombreuses implications géopolitiques et stratégiques. Dans le premier cas de figure, les rivalités et les logiques obsessionnelles y relatives induisent des représentations défavorables ; dans le deuxième, les mêmes mécanismes affectent la réalisation des finalités politiques fixées par l'OMS, à savoir l'accès du plus grand nombre de personnes au vaccin.

Implications géopolitiques

Proposer une analyse géopolitique du vaccin anti-Covid revient notamment à interroger non seulement les représentations des acteurs dominants, mais aussi et surtout à décrypter celles en vigueur dans les marges sociales, tant à l'échelle interne qu'à l'échelle internationale.

Une observation des rapports entre les États et les sociétés laisse transparaître une relation dialectique entre les stratégies vaccinales stato-centrées et les représentations sociales décentrées. Car les deuxièmes traduisent des postures induites par le caractère peu consensuel et compétitif du processus de mise sur pied du vaccin. D'une part, la disharmonie à la fois au plan national et international affecte les perceptions populaires et les rend peu favorables à tout vaccin. Elle laisse entrevoir des

desseins sombres et inavoués. Aussi, hypothèque-t-elle la solidarité internationale dans la mesure où les grandes puissances se complaisent à une approche individualiste au lieu d'envisager une action véritablement collective.

Fondamentalement, les stratégies liées au développement d'une solution vaccinale contre le Covid sont mises à rude épreuve par la prévalence de représentations géopolitiques particulièrement hostiles nourries par des sociétés, qui croient peu au discours et aux recettes scientifiques développées contre la pandémie. Ces représentations hostiles, qui affectent les milieux politiques constituent l'un des plus grands défis à l'expansion du vaccin, car elles compromettent sérieusement le succès des stratégies et des opérations vaccinales. Au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, à Madagascar et au Cap-Vert par exemple, la suspension du processus d'administration du vaccin Astrazeneka, après la récurrence des décès probablement liés à ce dernier⁴⁰ (Caramel 2021), est venue renforcer des thèses complotistes déjà bien sédimentées en Afrique.

L'opinion et certains milieux scientifiques anti-conformistes s'interrogent notamment sur la rapidité dans la fabrication du vaccin et sur le caractère révolutionnaire de certaines technologies utilisées à cet effet, tout ceci tributaire de la compétition internationale. On se demande notamment pourquoi des pandémies anciennes et plus mortifères ne bénéficient pas de la même attention. La course au le vaccin, si elle suscite de l'espoir chez certains, est plutôt objet de curiosité et de méfiance chez d'autres.

Le recours à de nouvelles technologies pour la fabrication du vaccin est une équation à plusieurs inconnues qui génère des discours anticonformistes produits par des scientifiques plus attachés à des méthodes et protocoles plus standards de production des vaccins. La violation de la logique de *path-dependance* engendre la multiplication de soupçons et autres théories du complot contre les organismes scientifiques chargés de développer ce vaccin.

Cette tendance est renforcée par l'irruption dans le champ scientifique, de la bifurcation entre le savoir et la croyance dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. En effet, des factions frondeuses de la science ont du mal à croire à ce que développent et diffusent d'autres factions beaucoup plus

⁴⁰Disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/19/l-afrique-face-au-covid-19-le-vaccin-astrazeneka-suspendu-dans-plusieurs-pays_6073744_3212.html, consulté le 16 mai 2021.

conformistes. Au-delà de l'hostilité des populations, la science s'oppose désormais à elle-même, comme le montre le phénomène Didier Raoult. Alors que les scientifiques affirmaient que le Covid n'avait aucun traitement existant, ce dernier, en brandissant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine comme une alternative sérieuse, a réussi à fragiliser « La Science » comme institution en faisant glisser un débat en plein avilissement sur la pente de la démagogie (Riquier 2021 : 34ff). Ses critiques sont venues jeter les bases de la fertilisation de thèses complotistes beaucoup plus radicales.

L'hostilité ainsi opposée est l'incarnation même de la difficulté que Thierry de Montbrial présente comme un élément essentiel du champ de la stratégie⁴¹(de Montbrial & Klein 2000 : 527), lequel élément est à la base du développement d'intelligences et de voies-et-moyens nécessaires au succès de l'action stratégique.

Implications stratégiques

Aborder la problématique des implications stratégiques revient à s'interroger sur l'impact qu'a eu la compétition internationale sur l'atteinte des finalités politiques, à savoir la fourniture des doses de vaccin à travers le monde, y compris dans les marges géographiques. À cet effet, l'OMS s'était fixé l'objectif de livrer 2 milliards de doses en 2021. Alors que l'année tire progressivement à sa fin, on se demande bien si ce seuil sera atteint.

La réalisation de cette projection ambitieuse est remise en cause entre autres par la compétition internationale alimentée par le repli de chaque État sur son espace de souveraineté. Or cela est susceptible d'entraver la distribution équitable du vaccin dans les régions et dans les États dépourvus de capacités scientifiques et technologiques nécessaires à la fabrication d'un vaccin, encore moins de capacités financières suffisantes pour s'offrir les services d'un laboratoire aux compétences pointues afin d'y parvenir. Vraisemblablement, le monde n'a pas suffisamment appris de la gestion déficitaire et disharmonieuse de la pandémie de grippe H1N1 en 2009. À cette époque en effet, les USA avaient manifesté une grande réticence à partager le vaccin qu'ils avaient développé contre ce virus aux nations moins riches⁴²(Meyer 2020 :1). Les conséquences en ont été catastrophiques.

⁴¹Il définit la stratégie comme « *La science [...] ou l'art [...] de l'action humaine finalisée, volontaire et difficile* ».

⁴²World Health Organization. Main operational lessons learnt from the WHO pandemic influenza A (H1N1) vaccine deployment initiative Geneva: WHO; 2012.

Une situation, dans une certaine mesure, similaire à celle en vigueur dans certains États tels que l'Inde encore frappés de plein fouet par la pandémie. À en croire Orin Levine de la Fondation Bill & Melinda, le monde se trouve face à un choix : « *Nous pouvons choisir de collaborer et ramener le monde à la santé de manière équitable, ou nous pouvons être en compétition et exacerber les inégalités* ». Et Nicole Lurie, conseillère stratégique du Cepi, de conclure : « *Si le COVID nous a appris quelque chose, c'est que nous sommes tous interdépendants* » (Meyer 2020 :1f). Mais ces principes et postulats ne semblent pas encore susciter l'adhésion de certaines grandes puissances, encore peu ouvertes à la dynamique de distribution équitable du vaccin. C'est certainement la raison pour laquelle en date du 15 avril 2021, on en était encore à seulement 38 millions de doses distribuées sur les 2 milliards à fournir aux États en 2021⁴³ (Etwareea 2021).

Un autre corollaire de l'obsession de la puissance au cœur de la dynamique de production du vaccin anti-Covid est le caractère davantage centralisé des politiques vaccinales entreprises par des États dont les failles ont été mises à nue lors de la première vague de la pandémie et qui sont engagés à restaurer leur crédibilité, viabilité et notoriété. Or le centralisme et l'étatisme au cœur de la gestion sanitaire constitue un facteur susceptible d'entraver l'efficacité dans l'implémentation de la politique vaccinale, qui est nécessitée d'une implication de tous les segments de la société (Baudier et al. 2020). Logiquement, des stratégies élaborées sous ce paradigme ne rencontrent que très difficilement l'adhésion des masses populaires hostiles. Il en résulte des lignes d'action détachées des réalités du terrain, avec d'un côté des populations méfiantes et souvent opposées au vaccin et, de l'autre, des gouvernements mobilisés à les persuader ou à les contraindre à cette thérapie. C'est le cas au Togo, où une note prise le 02 avril 2021, par le ministre du Tourisme et de la culture, rendait obligatoire le vaccin pour le personnel hôtelier, sous peine d'être mis en congé technique. Décision qui a suscité la consternation généralisée dans le pays⁴⁴ (Ibrahim 2021).

Il apparaît donc que la faible implication de tous les segments pertinents de la société dans l'élaboration des politiques vaccinales aboutit à des résultats contraires aux attentes. L'étatisme et le souverainisme sont dommageables

⁴³ Accessible sur <https://www.letemps.ch/economie/etatsunis-deviennent-premier-donateur-covax>, consulté le 25 mai 2021.

⁴⁴ Accessible sur <https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/togo-se-vacciner-contre-la-covid-19-ou-perdre-son-emploi/>, consulté le 26 mai 2021.

à des approches *buttom-up*⁴⁵ et à l'adhésion populaire nécessaire à la réussite de ce type de stratégie.

En définitive, l'effort de mise au point et de distribution du vaccin anti-Covid ne se limite pas aux seuls champs sanitaire et géoéconomique. Il s'inscrit dans un système complexe où s'imbriquent des déterminants à la fois géopolitique, géoéconomique, sanitaire, sécuritaire, stratégique, etc. Lorsqu'on aborde la question sous le prisme de la géopolitique et de la stratégie, on observe la prévalence d'affirmations et de projections géopolitiques qui contrastent avec une solidarité déclarée et affichée par des hégémons engagés dans un effort d'équilibrage de l'assomption nationale et de l'assistance internationale empreinte de quête de puissance. Dans ce contexte, le discours et les manœuvres collectivistes impulsées par l'OMS buttent sur le besoin de rayonnement hyperbolique des États. Une ambition d'influence peu compatible avec le souci de distribution équitable du vaccin pour véritablement sauver l'humanité. L'efficacité dans l'assistance humanitaire de nature vaccinale est conditionnée par l'altération de l'obsession nationaliste au profit de l'émergence d'un véritable esprit collectif, capable de garantir la pleine implémentation des ambitions de solidarité. En relation avec le continent africain, l'on se rend à l'évidence de l'importance vitale de la maîtrise techno-scientifique, potentiellement favorable à la réduction de la dépendance envers l'extérieur. Cela pourrait aussi permettre de réduire la soumission des Africains à des temporalités étrangères, fondée sur la logique selon laquelle : « *l'Afrique ne peut être protégée que par les autres et avec les moyens des autres* ». Un postulat empreint d'infantilité et de défaitisme, et nocif à l'assomption géopolitique et stratégique du continent.

Bibliographie

Aguirre Rojas Carlos Antonio : Fernand Braudel et les sciences humaines, L'Harmattan, Paris, 2004.

Badie Bertrand : L'impuissance de la puissance : Essai sur les nouvelles relations internationales, Fayard, Paris, 2004.

⁴⁵Celles qui partent du bas vers le haut.

Baudier François, Ferron Christine, Prestel Thierry, Douiller Alain : Crise de la covid-19 et vaccination : la promotion de la santé pour plus de confiance et de solidarité, Santé Publique, Vol. 32, S.F.S.P., 5/2020, pp. 437-439.

Boniface Pascal : Géopolitique du Covid-19, Eyrolles, Paris, 2020.

Brunet Romain : Le vaccin anti-Covid au cœur des stratégies géopolitiques, *France 24*, 29/01/2021, disponible sur <https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20210129-le-vaccin-anti-covid-au-c%C5%93ur-des-strat%C3%A9gies-g%C3%A9opolitiques>, consulté le 13 mai 2021.

Caramel Laurence : L'Afrique face au Covid-19 : le vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays, *Le Monde*, 19 mars 2021, disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/19/l-afrique-face-au-covid-19-le-vaccin-astrazeneca-suspendu-dans-plusieurs-pays_6073744_3212.html, consulté le 16 mai 2021.

Desportes Vincent, Phelizon Jean François : *Introduction à la stratégie*, Economica, Paris, 2007.

Etwareea Ram : Les États-Unis deviennent le premier donateur du Covax », *Le Temps*, 15 avril 2021, consulté le <https://www.letemps.ch/economie/etatsunis-deviennent-premier-donateur-covax>, consulté le 25 mai 2021.

Guzzini Stefano: *Power, Realism and Constructivism*, Routledge/Taylor & Francis Group, New York and London, 2013.

Gwiazdzinski Luc : Temps et territoires: les pistes de l'hyperchronie », *Territoires 2040, Revue d'études et de prospective*, Documentation française; DATAR, 2012, pp.75-97.

Ibrahim Nadaa : Togo : se vacciner contre la COVID-19 ou perdre son emploi »20/04/21, disponible sur <https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/togo-se-vacciner-contre-la-covid-19-ou-perdre-son-emploi/>, consulté le 26 mai 2021.

Lorot Pascal, THUAL François : *La géopolitique*, 2^e édition, Montchrestien, Paris, 2002.

Meyer Harris : After A COVID-19 Vaccine: Collaboration Or Competition?», *Health Affairs*, vol. 39, n° 11, November 2020, disponible sur

<https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.01732>, consulté le 13 mai 2021.

Moghavvemi Mahmoud: Russia has developed 'first' Covid-19 vaccine. Is competition forced a shortcut in the process? , University of Malaya, 11th Aug, 2020, disponible sur https://www.researchgate.net/post/Russia_has_developed_first_Covid-19_vaccine_Is_competition_forced_a_shortcut_in_the_process2, consulté le 16 mai 2021.

Montbrial Thierry et Klein Jean (dir.) : *Dictionnaire de stratégie*, PUF, Paris, 2000, p. 527-542.

Moyou E. : *Nombre de personnes décédées à cause du coronavirus (COVID-19) dans le monde au 17 mai 2021, selon le pays ou territoire*, Statista, mai 2021, disponible sur <https://fr.statista.com/statistiques/1101324/morts-coronavirus-monde/>, consulté le 5 mai 2021.

Nora Pierre : L'événement monstre, *Communications*, 18, 1972, pp. 162-172.

Riquier Camille : Science sans confiance, *Esprit*/Éditions Esprit, mars 2021, pp. 31-36.

Sanger David E., Kirkpatrick David D., Wee Sui-Lee and Bennhold Katrin, « Search for Coronavirus Vaccine Becomes a Global Competition », *Newyork Times*, Washington, March 19, 2020, consulté le <https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/politics/coronavirus-vaccine-competition.html>, consulté le 21 mai 2021.

Shameem C, Ibrahim Mohammed Aisha: The Global Vaccine Competitions: An Overview of COVID-19, *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, Volume 07, Issue 10, 2020, pp. 2515-8260.

Shiming Yang: *Rising-Power Competition The Covid-19 Vaccine Diplomacy of China and India*, Emerging Voices on the New Normal in Asia, National Bureau of Asian Research, March 19, 2021, disponible sur <https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/new-normal-shiming-yang-031921.pdf>, consulté le 7 mai 2021;

USAID : Le gouvernement des États-Unis débloque un financement pour appuyer la campagne de vaccination contre la maladie de covid-19 au Sénégal, 14 avril, 2021, disponible sur

<https://www.usaid.gov/fr/senegal/press-releases/apr-14-2021-usg-offers-funds-support-covid-19-vaccination-efforts>, consulté le 15 mai 2021.

« Fiche d'information 2020 — Dernières statistiques sur l'état de l'épidémie de sida », disponible sur <https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet#:~:text=En%202019%2C%20690%20000%20%5B500,%E2%80%93%201.6%20millions%5D%20en%202010.>, consulté le 5 mai 2021.

LES USINES À TROLLS : TRAJECTOIRE ET USAGES À L'AUNE DE LA GUERRE HYBRIDE

Hassan Njifon Njoya

hassanfbn@yahoo.com

Université de Buea (Cameroun)

Résumé

Cet article met en lumière une menace émergente à la sécurité des états à savoir les usines à trolls, instruments de la guerre dite hybride. Sophistication de la guerre de quatrième génération théorisée par William Lind, ce nouveau type de guerre non conventionnelle a pour armes principales la désinformation et la manipulation des masses à travers les réseaux sociaux. Les usines à trolls ont pour but de renverser un ordre établi ou d'imposer un régime politique. La vulgarisation des smartphones et l'accessibilité accrue d'internet font des masses toujours croissantes des cibles des contenus potentiellement porteurs d'instabilité. Qu'il s'agisse du « hate speech » ou de la propagande politique, la menace émane moins d'internet en soi que du contenu malveillant qu'il véhicule. Le 21^e siècle sera celui de la guerre hybride dont les usines à trolls constituent des « missiles » de désintégration sociale. Alors que la plupart des états africains se battent encore contre la spirale des conflits et de l'insécurité, il est vital de prendre la mesure de la dangerosité des réseaux sociaux et d'adopter des dispositifs appropriés de contre-guérilla cyber-médiatique.

Mots-clés : Réseaux sociaux – Trolls – Guerre hybride – Désinformation

Abstract

This paper sheds light on troll farms, an emerging threat to states' security and instruments of hybrid warfare. A sophistication of the fourth generation warfare theorized by William Lind, this new type of unconventional warfare uses disinformation and manipulation through social media. The purpose of troll farms is to topple an established order or impose a regime change. The popularization of smartphones and the increased accessibility of the Internet are making ever-growing masses the targets of potentially harmful content. Whether through hate speech or political propaganda, the threat comes less from the Internet per se than from the malicious content it carries. The 21st century will be that of hybrid warfare, in which troll farms will be "missiles" of social disintegration. While most African states are still grappling with a spiral

of conflicts and insecurity, it is vital to take stock of the dangerousness of social media and adopt appropriate counter-guerrilla and cyberwarfare methods.

Keywords: Social Media – Trolls – Hybrid Warfare – Disinformation

INTRODUCTION

Révélées au monde à l'occasion de l'élection présidentielle américaine de 2016 dans lesquelles le gouvernement des Etats-Unis accusait le gouvernement russe d'avoir manœuvré à l'ombre pour influencer l'issue du vote en faveur de Donald Trump, les usines à trolls constituent à la fois une curiosité et une source potentielle d'inquiétude pour la stabilité des Etats. Sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, un troll est une appellation donnée aux individus qui "polluent" les réseaux sociaux, forums et autres espaces de commentaires par des contributions excessives, injurieuses ou de nature purement publicitaire.⁴⁶ Il peut également s'agir d'informations délibérément erronées ou viciées par l'auteur dans un but politique précis. C'est une pratique communément utilisée pour influencer l'espace public, désinformer et/ou provoquer un mouvement social. C'est de la désinformation calculée. Une usine à trolls, quant à elle, est une entité se livrant à des activités de désinformation et de propagande sur internet, le plus souvent sous couvert d'un nom passe-partout, comme « agence de relations publiques » ou « centre de recherche internet »⁴⁷.

Ce sujet nous intéresse en raison non seulement de son apparition récente dans le jargon numérique, médiatique et politique, mais surtout en raison de la controverse qu'il suscite et des applications militaires qui font des usines à trolls des armes redoutables. Afin de mieux cerner de quoi il en retourne, il importe de revisiter les thèses de William Lind (1989) sur la guerre de quatrième génération qui, d'après lui, opposerait des acteurs étatiques à une multitude d'acteurs non-étatiques. Une guerre non conventionnelle caractérisée par la dispersion ou décentralisation du champ de bataille et le triomphe des opérations psychologiques. Il déclare à cet effet :

Les opérations psychologiques pourraient devenir l'arme opérationnelle et stratégique dominante sous la forme d'une intervention médiatique. Les

⁴⁶<https://www.definitions-marketing.com/definition/troll/> [Visité le 10-04-2021]

⁴⁷OTAN, Defense Enhancement Education Program (Deep), www.deepportal.hq.nato.int [Visité le 12-04-2021]

bombes logiques et les virus informatiques, y compris des virus latents, pourraient être utilisés pour perturber les opérations tant civiles que militaires. Les adversaires de quatrième génération seront capables de manipuler les médias pour modifier l'opinion nationale et internationale au point que l'utilisation habile des opérations psychologiques empêchera parfois l'engagement des forces de combat. Un objectif majeur sera le soutien de la population ennemie à son gouvernement et à la guerre. Les informations télévisées pourraient devenir une arme opérationnelle plus puissante que les divisions blindées (Lind et al. 1989 : 24).

La guerre de quatrième génération a donc pour objet de vaincre une armée ennemie avec pour armes principales la désinformation à grande échelle et la manipulation des masses. Nul doute que si on se retrouve en effet face à une reformulation de la guerre non conventionnelle, appelée selon les contextes, guerre révolutionnaire, guerre asymétrique, guérilla ou guerre hybride, Lind aura eu le mérite de percevoir très tôt le rôle que joueraient les mass médias dans l'application des opérations psychologiques classiques. L'avènement des réseaux sociaux viendra apporter une multiplication exponentielle de l'impact des campagnes psychologiques.

La vulgarisation des smartphones et l'accessibilité accrue d'internet font des masses toujours croissantes des cibles directes des contenus potentiellement porteurs d'instabilité. Qu'il s'agisse des « hate speech » ou de la propagande politique, la menace émane moins d'internet en soi que du contenu malveillant qu'il véhicule. C'est dans ce contexte favorable à l'avènement des trolls que naît le concept de guerre hybride, dernière innovation conceptuelle dans l'analyse des conflictualités au 21^{ème} siècle. Le terme de « guerre hybride » est utilisé pour la première fois en 2005 par des officiers américains pour qualifier la situation dans laquelle les Etats-Unis se trouvent en Irak. Celle-ci combine un état de violence dit post-conflit résultant du vide sécuritaire de la chute de Saddam Hussein, une guerre civile intercommunautaire et interconfessionnelle, une insurrection contre l'occupant étranger, une activité terroriste internationale, ainsi qu'un risque potentiel de dissémination d'armes de destruction massive. L'hybridité vient donc qualifier ici la complexité croissante du champ de bataille moderne, illustré en l'occurrence par l'exemple irakien (Tenenbaum 2016 :32). Par ailleurs, la guerre hybride décrit la sophistication et la complexité croissantes des acteurs non étatiques sur le champ de bataille dans des endroits comme la Tchétchénie et le Liban, et a ensuite été appliqué à l'Afghanistan et à l'Irak (Reichborn-Kjennerud & Patrick 2016 : 1). L'expression *guerre hybride* en est venu à désigner tout ce qui était nouveau ou en dehors des cadres habituels

de la stratégie militaire – le crime organisé, le cyber, la guerre de l'information, voire même la politique énergétique ou la diplomatie culturelle (Tenenbaum 2016). Elle est également perçue comme une approche de la guerre non conventionnelle ayant pour but le renversement et le remplacement d'un régime politique (Korybko 2015 :9). Dans cette configuration, les réseaux sociaux et les technologies similaires viendront remplacer les munitions à guidage de précision tandis que les fora de discussions et les pages Facebook deviendront le nouveau repaire des extrémistes (Reichborn-Kjennerud & Patrick 2016 : 1).

En effet, la vulnérabilité d'une société s'accroît proportionnellement au taux de pénétration de l'outil informatique. Eu égard à leur trajectoire et à leurs usages tant par les Etats que par les acteurs non-étatiques, les usines à trolls sont-elles en passe de devenir une menace sérieuse à la stabilité des sociétés contemporaines ? D'où proviennent les usines à trolls et comment fonctionnent-elles ? Comment impactent-elles la vie politique des Etats à travers le monde ? Dans un contexte de pénétration croissante d'internet sur le continent, quelles solutions les Etats africains peuvent-ils envisager face à la menace que représente la « démocratisation » des usines à trolls ? A travers une approche descriptive, cet article explore la trajectoire et le fonctionnement des usines à trolls, leur relation avec la guerre hybride et la situation d'extrême vulnérabilité dans laquelle se trouvent la plupart des pays africains. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle, nées dans un contexte de belligérance asymétrique, les usines à trolls ont connu une évolution qui font d'elles aujourd'hui les nouvelles armes de désinformation massive, instrumentalisées dans la forme la plus achevée des guerres contemporaines à savoir la guerre hybride. Dernière innovation conceptuelle des guerres non conventionnelles, la guerre hybride nous servira d'ancrage théorique. A travers une analyse axée sur les contenus des publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), des profils des communicants très souvent faux, des périodes d'activité et des agitations socio-politiques au sein des pays cibles, il sera question d'examiner la genèse et l'évolution des usines à trolls, leurs modes opératoires, leur influence potentielle sur la vie nationale d'un pays et les pistes de solutions pour y faire face. A cet effet, nous analyserons les usines à trolls comme une invention russe au service de la guerre hybride (I), ainsi que la géopolitique et la mondialisation des usines à trolls (II).

LES USINES A TROLLS : UNE INVENTION RUSSE AU SERVICE DE LA GUERRE HYBRIDE

Bien que l'existence des usines à trolls n'ait été largement révélée au monde entier qu'à l'occasion de l'élection présidentielle américaine de 2016, des structures chargées de la cybersécurité du même type ont été en réalité utilisés des années bien plus tôt par la Russie dans la poursuite de ses objectifs géostratégiques. Dans tous les cas, les sources s'accordent au moins sur le fait que les usines à trolls sont une invention russe. Afin de mieux comprendre de quoi il s'agit, nous allons tour à tour analyser la genèse et la philosophie derrière les usines à trolls, ainsi que leur fonctionnement et mode opératoire.

Genèse et évolution des usines à trolls

La trajectoire des usines à trolls et leur projection sur la scène géopolitique mondiale commence dans ce qui est à l'origine une crise sous régionale dans les Balkans entre la Russie et ses voisins pour ensuite culminer par une intrusion massive dans l'élection présidentielle américaine de 2016 grâce à la désormais célèbre Internet Research Agency.

Origine des usines à trolls et philosophie sous-jacente

Les usines à trolls puisent leur origine dans le piratage informatique encore appelé *hacking*, qui lui, date des années 1980 et prend véritablement de l'ampleur avec le développement d'internet à la fin de la décennie 1990. Les Etats s'espionnent mutuellement dans des opérations essentiellement frappées du sceau du secret et directement menées par des agences de renseignement. Cependant, un évènement particulier viendra totalement modifier les pratiques dans le domaine. Il s'agit de ce qui est connu comme la seconde guerre de Tchétchénie qui oppose la Russie aux indépendantistes tchétchènes entre fin 1999 et début 2000. Empêtrée dans une guerre brutale et sanglante contre des ennemis qui en principe sont des citoyens russes, le Krémolin cherche à acquérir le soutien de l'opinion nationale. L'armée, les services secrets et la population russe dans son ensemble, doivent être convaincus de ce que l'issue de la guerre serait différente de celle de la première guerre tchétchène, qui entre 1994 et 1996, s'était terminée de manière désastreuse pour le Kremlin lorsque Moscou fut contraint de retirer ses troupes de la république rebelle (Soldatov & Borogan 2018 : 15).

Tandis qu'au début des années 2000, le Kremlin est occupé à réprimer les médias, les services secrets russes sont confrontés à un défi de taille : les

sites séparatistes et islamistes pro-tchéchènes fonctionnent toujours. Les Tchétchènes entretiennent des serveurs en dehors de la Russie et malgré les meilleurs efforts du Kremlin, certains gouvernements occidentaux refusent de fermer ces sites. En janvier 2002, un site web séparatiste tchéchène très populaire (www.kavkaz.org) est soudainement fermé. On découvre alors qu'il a été attaqué par des hackers, des étudiants de la ville sibérienne de Tomsk. La branche locale du FSB, la police secrète russe, accueille avec enthousiasme l'action des étudiants, la décrivant comme une expression légitime de leur statut de citoyens dignes de ce nom. Cette attaque marque le début de la sous-traitance par Moscou des actions cybernétiques de haute importance (piratages, cyberattaques) à un réseau d'acteurs informels, dont entre autres des activistes, des groupes criminels et dans une certaine mesure des entreprises de cyber-technologie (Soldatov & Borogan 2018 : 17). Le recours à cette tactique permet à la Russie de créer un déni plausible et de réduire les coûts (y compris en termes de réputation) et les risques liés aux opérations controversées à l'étranger.

À la suite de la cyber-attaque contre le site web séparatiste tchéchène, usage sera à nouveau fait des hackers en avril 2007, lorsque des pirates russes attaquent l'Estonie. En une seule journée (le 27 avril) les sites web du gouvernement, du parlement, des banques, des ministères des journaux et autres diffuseurs (Soldatov & Borogan 2018 : 18). Ce déploiement se poursuit tant à l'intérieur de la Russie que dans des opérations extérieures. Des vidéos et des conversations téléphoniques des dirigeants de l'opposition russe sont ainsi divulguées et largement diffusées par des groupes informels entre 2010 et 2016.⁴⁸ Au plan extérieur, des attaques attribuées à la Russie se poursuivent entre 2007 et 2017 contre l'Estonie en 2007, la Géorgie en 2008 et l'Ukraine entre 2014 et 2017 (Pernik 2018). Cependant, ce sont les accusations d'attaque venant des Etats-Unis où les russes sont soupçonnés d'avoir essayé de manipuler l'élection présidentielle, qui dévoileront significativement l'existence des usines à trolls. L'expression de l'usine à trolls est historiquement attachée à l'Internet Research Agency, entreprise de droit russe accusée d'avoir mené de bout en bout les opérations de manipulation de l'élection américaine.

⁴⁸"Kremlin Accused of Opposition Phone Call Leaks," BBC, December 20, 2011, <https://www.bbc.com/news/av/world-europe-16279131/kremlin-accused-of-opposition-phone-call-leaks>; "Navalny's Private E-Mails Leaked," Moscow Times, October 27, 2001, <https://themoscowtimes.com/news/navalys-private-e-mails-leaked-10439>; <http://observer.com/2016/04/former-russian-prime-minister-caught-on-camera-having-sex-with-opposition-leader/>

L'objectif géopolitique des usines à trolls est à chercher aux confins de l'intégration des pays de l'Europe de l'est au sein de l'union européenne et leur absorption progressive par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)⁴⁹. Cette progression de leur rival historique dans un espace qui jadis constituait la sphère d'influence soviétique est perçue par Moscou comme un empiètement dans son glacis géostratégique doublé d'une stratégie d'encercllement de la Russie par les Etats-Unis. Ce qui laisse croire que le soutien de Moscou aux mouvements et partis d'extrême droite en Europe et aux Etats-Unis vise en effet la paralysie des politiques étrangères intégrationnistes et expansionnistes, notamment en direction de l'Europe de l'est. Jusqu'en 2014, la Russie n'était pas perçue comme un obstacle majeur au basculement des pays des Balkans au sein de l'Union européenne. Depuis l'annexion de la Crimée cependant, il paraît de plus en plus évident, qu'elle s'inscrit dans une logique de « containment » visant à empêcher cette progression de l'OTAN et si possible de bloquer ou de renverser le processus d'intégration des pays de l'ex bloc soviétique au sein de l'UE. Ce qui fait de l'Europe de l'est un champ d'affrontements et de compétition géopolitique entre la Russie, l'Union européenne et les Etats-Unis (Johnson 2018 : 85). Ces enjeux expliquent le soutien tous azimuts de Moscou aux mouvements politiques nationalistes en Europe et aux USA, y compris en déportant ses fronts de combats directement dans leur vie politique au travers de son arsenal de cyberguerre que sont les trolls. Alors que les pays occidentaux mettent un accent particulier sur la sécurité des données personnelles des individus et de celles de leurs installations et institutions stratégiques, la Russie perçoit la sécurité informationnelle et le contrôle étatique d'internet comme une priorité majeure.

L'Internet Research Agency (IRA) et les élections américaines de 2016

L'Internet Research Agency (IRA) apparaît désormais comme la première usine à trolls de l'histoire. Elle tire sa notoriété de son implication supposée dans l'élection présidentielle américaine de 2016 (Dorman 2015). Créée à Saint-Pétersbourg autour de 2011, l'IRA était chargée de prendre d'assaut les plateformes de communication en ligne, réseaux sociaux, plateformes de vidéos ou sites internet de médias, en les

⁴⁹La Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont rejoint l'OTAN en 1999. La Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sont admises en 2004. Suivront ensuite l'Albanie et la Croatie en 2007, le Monténégro en 2017 et la Macédoine du Nord depuis mars 2020.

noyant de commentaires, vidéos et mèmes⁵⁰, et d'organiser des rassemblements dans des États tiers, en l'occurrence aux États-Unis. Des objectifs clairs, qui lui ont valu le surnom d'« usine à trolls » (Gérard 2019). Il s'agit d'une « multitude de cybersoldats au service de la propagande du Kremlin, qui s'affairent comme des fourmis venimeuses sur les réseaux sociaux et les forums russes, mais aussi sur les sites de la presse étrangère comme CNN ou *The Guardian* » (Dorman 2015).

La Russie est accusée d'avoir cherché à influencer les citoyens américains en faveur de Donald Trump, notamment via une intense campagne sur les réseaux sociaux menée par différents types d'acteurs. Environ 126 millions d'Américains auraient été exposés à des contenus pro-russes (publications ou contenus sponsorisés) en 2016. On estime à 80 000 le nombre de publications émises entre janvier 2015 et août 2017 par 120 pages Facebook possiblement gérées par des employés de l'IRA. Elle aurait même réussi à organiser des rassemblements pro-Trump à New-York, Miami et Philadelphie, en créant des événements sur Facebook via ses pages créées en se faisant passer pour des soutiens officiels du candidat (Gérard 2019).

Les contenus de l'IRA auraient également été vus par 20 millions d'utilisateurs d'Instagram, exposés à quelques 120 000 publications. La présence de l'IRA s'étend aussi à Twitter. Plus de 2 572 comptes – aujourd'hui désactivés – étaient présentés comme liés à l'IRA. En janvier 2018 un article de blog de Twitter annonce avoir informé 1,4 million d'utilisateurs qu'ils auraient été « exposés » à des contenus créés par des trolls russes au cours de la campagne présidentielle américaine. Le 14 février, l'entreprise met en ligne une liste de 200 000 tweets, aujourd'hui supprimés, publiés par des comptes identifiés comme gérés par des trolls russes (Gérard 2019). Cette ingérence dans les affaires électorales américaines sera par la suite à la source d'une enquête parlementaire menée par le sénat des États-Unis dans l'optique de faire la lumière lesdits événements et d'établir des responsabilités.⁵¹ Même s'il demeure difficile de déterminer si oui ou non il l'IRA aura joué un rôle décisif dans l'issue de l'élection, il paraît

⁵⁰Un même Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet.

⁵¹(U)Report of the Report 116-XX Select Committee on Intelligence, United States Senate on Russian active measures campaigns and interference in the 2016 U.S. election, Vol. 2: Russia's Use of social media

plus évident qu'elle aura lourdement impacté la campagne de ladite élection.

En février 2017, le ministre russe de la défense Sergei Shoigu, lors d'une allocution devant le parlement reconnaissait la désormais existence d'une branche de l'armée composée de troupes de guerre de l'information ou de cyber-guerriers (Isachenkov 2017). Ces troupes de cyber guerriers ont pour tâche de protéger les intérêts de la défense nationale, de se livrer à une guerre de l'information et de protéger les systèmes de données de la Russie contre les attaques ennemies (Isachenkov 2017). L'IRA semble désormais être ladite branche de la guerre de l'information ou armée de trolls professionnels. Elle est toutefois bien plus qu'un regroupement d'activistes sur les réseaux sociaux. Très structurée, elle bénéficiait d'un soutien financier de taille, l'homme d'affaires Evgueni Prigozhine, présenté comme proche du président russe Vladimir Poutine et soupçonné de financer la société militaire privée Wagner, qui a envoyé des combattants en Syrie, dans le Donbass et en République centrafricaine (Gérard 2019). Cet exemple historique nous permet de ce fait de nous intéresser au fonctionnement d'une usine à trolls type.

Fonctionnement et mode opératoire des usines à trolls

Considérées comme des armes d'un type nouveau au service des objectifs géopolitiques des pays qui en font usage, les usines à trolls fonctionnent au sein d'un complexe dévoué à la cause. On distinguera ainsi une superstructure technologique, le plus souvent appuyée sur des moyens d'état et une stratégie de déploiement des trolls.

Superstructure technologique et moyens d'état

La guerre informationnelle par les trolls, se mène à travers la propagande et la diffusion des informations sur les réseaux sociaux. Ce qui en général s'appuie sur des moyens de renseignement, des pirates informatiques, un réseau d'informations à portée mondiale, des trolls de cyber-combattants et un réseau de robots informatiques ou bots.

Moyens financiers et renseignements

Les moyens de renseignement ont pour rôle de préparer le champ à l'invasion des trolls. A travers l'espionnage d'un pays cible, les renseignements identifient les failles sociales, les sujets brûlants et les questions les plus susceptibles de créer des agitations. Il leur revient également le rôle de cibler des personnalités stratégiques et de collecter

des informations à leur propos, y compris des informations relevant de la vie privée ou susceptible de créer des scandales. Les trolls russes ont à leur disposition une variété de ressources d'État, y compris un vaste réseau de renseignement pour aider leurs cyber-guerriers (Prier 2017 : 67). Pour que la propagande fonctionne, elle a besoin d'un récit déjà existant sur lequel s'appuyer, ainsi que d'un réseau de « vrais croyants » qui adhèrent déjà au thème sous-jacent et qui sont naturellement prédisposés à diffuser des informations y relatives. C'est le rôle du renseignement d'identifier et d'étoffer cette base dormante.

Pirates informatiques

Avant que les trolls ne commencent leurs activités sur les réseaux sociaux, les cyber-guerriers ou hackers sont chargés de fournir la matière première. Ils procèdent ainsi au piratage des serveurs informatiques et au vol d'identités de milliers de citoyens réels dans les pays cibles. Dans le cas de l'IRA, les informations piratées étaient fournies à Wikileaks, qui, selon l'ancien directeur de la CIA Mike Pompeo, est un « service de renseignement hostile non étatique soutenu par des acteurs étatiques comme la Russie » (Gonzalez 2017). Pour lui, en termes de renseignement, WikiLeaks fonctionne comme une « coupure » pour les opérations de renseignement russes - un endroit pour diffuser l'information du renseignement par le biais d'une organisation extérieure.

Les trolls prennent alors le contrôle des tendances sur le web et diffusent des informations piratées sur Twitter, référant Wikileaks et des liens vers des actualités RT (Russia Today) dans leurs tweets. Ces efforts russes seraient impossibles sans un réseau existant de « vrais croyants » américains, c'est-à-dire des militants qui partagent l'idéologie véhiculée sans pour autant se douter d'être l'objet d'une manipulation extérieure (Prier 2017 : 67). Ces derniers participent de bonne foi à la dissémination du message, la grossissant davantage dans les fils d'actualité. Les trolls et les comptes de bots amplifient alors les voix des « vrais croyants » en insérant de la propagande dans ce réseau. En fin de compte, il se dégage une majorité d'opinion en faveur des positions particulières sur des sujets d'actualité tout aussi artificiellement dominants dans la vie publique.

Réseau de diffusion d'informations à portée mondiale

Les réseaux de trolls s'appuient sur des relais médiatiques à portée mondiale. Les pays commanditaires peuvent ainsi compter sur un circuit de diffusion des informations complètement contrôlé d'un bout à l'autre. Ces outils supplémentaires disponibles pour la Russie comprennent notamment

RT (Russia Today) et Sputnik deux chaînes d'information télévisées financées par le Kremlin, diffusant dans plusieurs langues à travers le monde. D'autres puissances en disposent également à l'instar de France 24 pour la France (qui émet en français, arabe et anglais), de la BBC (British Broadcasting Corporation) pour le Royaume Uni et de VOA (Voice of America) pour les Etats-Unis.

Les trolls des cyber-guerriers

Les cyber-guerriers sont chargés de la création des centaines de milliers de faux comptes Facebook ou Twitter en ligne en se servant de données piratées chez de vrais citoyens du pays cible. A partir d'un garage désaffecté, d'une maison banale ou même d'une entreprise apparemment légitime, ils inondent le web de memes⁵² et de propagande. La fabrication des milliers de followers fictifs est de leur fait, rendant artificiellement des pages populaires. Dans le cas de l'IRA, beaucoup de sites de fausses organisations pro-Trump ont embauché de jeunes américains et de jeunes russes pour entretenir la propagande et créer le chaos (Thompson 2018). Dans certains cas, des reporters politiques, des activistes et des auteurs bénévoles ou rémunérés sont recrutés parmi les militants d'extrême droite croyant écrire pour des sites idéologiquement proches de leur parti⁵³. Des espaces publicitaires sont achetés sur Facebook pour amplifier l'effet des sites.⁵⁴

Réseaux de robots informatiques ou bots

Les comptes de bot sont des comptes non humains qui tweetent et retweetent automatiquement en fonction d'un ensemble de règles programmées (Prier 2017 :54). Ces programmes autonomes pouvant interagir avec des systèmes informatiques ou des utilisateurs conçus pour diffuser le message automatiquement, postent à intervalles réguliers et programmés des messages sur internet.

Stratégies de déploiement

De l'expérience des élections tenues depuis 2016 aux États-Unis, en France et en Allemagne, il émerge une pratique grandissante selon laquelle les pays tiers, à travers des trolls, se mêlent des élections démocratiques d'autres pays. Ceci, en piratant des données, en provoquant des scandales par des

⁵²Un meme Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet.

⁵³Disinfo wars and the all-American' troll farm
<https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cszvsd> [19 Oct 2020]

⁵⁴Quelques exemples d'officines incluent Graffica, Newsroom

fuites et en amplifiant l'effet à travers la création d'intenses flux cognitifs de désinformation et de méfiance via les médias sociaux. Ce qui a permis à l'auteur finnois Mika Aaltola d'établir le *modus operandi* type d'une opération d'ingérence électorale en cinq étapes (Aaltola 2017).

Première étape - Utiliser la désinformation pour amplifier les soupçons et les divisions

Une campagne délibérée et généralisée de désinformation étrangère peut être utilisée pour jeter les bases d'une ingérence électorale efficace. Cependant, le plus souvent, l'objectif est un affaiblissement plus général de la confiance dans les démocraties. L'objectif est d'abuser et de renforcer les inimitiés sociétales, économiques et politiques existantes, d'approfondir la polarisation et d'établir des liens tactiques avec des partis utiles et / ou de trouver des candidats complices.

Deuxième étape - Voler des données sensibles et susceptibles de fuiter

Si les opportunités le permettent et qu'une élection géopolitiquement importante approche, l'opération globale peut adopter l'objectif plus précis de l'ingérence électorale, soit pour semer le désarroi dans une élection, soit pour promouvoir des candidats ou des politiques particuliers. Le piratage des discussions de campagne confidentielles peut être utile pour générer une publicité négative et scandaleuse. Les campagnes tentent de maximiser leur visibilité, de lever des fonds, de construire des réseaux politiques avec de multiples acteurs, et de rendre leur message cohérent et attrayant pour des circonscriptions spécifiques. Pour un acteur étatique ingénieux, le piratage des données de campagne, telles que les messages, les appels téléphoniques, les enregistrements audio et les images, peut-être une tâche relativement facile. Par exemple, les e-mails de campagne d'Hillary Clinton ont été de toute évidence piratés par deux cyber opérations sophistiquées appelées COSY BEAR et FANCY BEAR (Aaltola 2017 : 4).

Troisième étape - Fuir des données volées via de supposés «hacktivistes⁵⁵»:

Les courriels, documents et autres informations volées à la deuxième phase de l'opération, sont remis à des hacktivistes prétendument indépendants qui se chargent de les fuiter sur la place publique. Il peut s'agir de simples pages écrans mises en place par un acteur illicite. Par exemple, les fuites

⁵⁵ Néologisme composé de « hacker » qui signifie pirate informatique en anglais et du terme « activiste ». Cette expression désigne des acteurs à cheval entre les deux, des faces visibles des réseaux de piratage informatique qui passent pour des activistes indépendants, publiant des fuites et données scandaleuses.

électorales américaines impliquaient un acteur nommé Guccifer 2.0, qui était probablement un écran mis en place par des acteurs étatiques russes. L'utilisation d'une page écran confond l'attribution, fausse la conscience de la situation et entrave les contre-mesures. Alors que le déni et la tromperie facilitent le succès d'une campagne d'ingérence électorale, l'utilisation de sites connus de dénonciateurs et de fuites capte l'attention des médias professionnels. Un site établi et bien connu, WikiLeaks, fuitait activement des documents volés pendant les élections américaines. Bien que la réputation du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, soit controversée, il a toujours de la crédibilité et de nombreux adeptes qui peuvent augmenter la diffusion et l'intégration d'informations volées controversées.

Quatrième étape - blanchir les données divulguées via les médias professionnels

Les informations obtenues grâce à cette cyber-violation sont divulguées aux médias grand public. Lors des élections américaines, cela s'est fait principalement via WikiLeaks. Dans l'environnement électoral chauffé, les fuites sont facilement jugées dignes d'intérêt par les médias professionnels. Les médias professionnels internationaux sont généralement impatients de publier ce type de d'information. Les fuites sont considérées comme révélatrices, et toute spéculation concernant l'intention stratégique des acteurs possibles derrière les fuites est souvent omise des histoires, ouvrant ainsi des opportunités pour une tromperie et un déni plus efficaces.

Cinquième étape - collusion secrète afin de synchroniser les efforts électoraux

Un candidat, un parti ou un groupe de fond peut créer des liens et établir une coordination avec un État étranger pour changer la dynamique électorale. La coordination peut être de nature volontaire et conspiratrice. Les liens de collusion peuvent être établis et entretenus pendant de nombreuses années, ou ils peuvent être brefs et tactiques. La collusion peut également être opportuniste et peut même manquer de contact direct entre les entités nationales et étrangères.

GÉOPOLITIQUE ET MONDIALISATION DES USINES A TROLLS

Il existe de nos jours une géopolitique et une mondialisation des usines à trolls, notamment en raison des transformations des conflits post- Guerre froide et de l'émergence de la guerre hybride. Ce qui nous amène à examiner les acteurs impliqués dans l'usage des usines à trolls dans le monde et à analyser comment contrer les vulnérabilités face aux trolls des pays africains.

Acteurs impliqués dans l'usage des usines à trolls dans le monde

Loin d'être l'apanage d'un seul type d'acteurs, les usines à trolls sont en passe de se généraliser à travers le monde, tant par les états que par des acteurs non étatiques.

Les états, les trolls et la guerre hybride

L'usage des trolls par des acteurs étatiques est indissociable de la guerre hybride, tant par les buts recherchés que par les moyens mobilisés. À l'opposé des formes plus traditionnelles des cyberattaques qui visaient des infrastructures de souveraineté et des informations sensibles, les opérations cybernétiques aujourd'hui ciblent des individus au sein d'une société, influençant leurs croyances ainsi que leurs comportements et diminuant la confiance dans le gouvernement. Il est question discréditer les institutions publiques et privées et semer les conflits intérieurs. Manipuler les réseaux sociaux représente un moyen de persuasion relativement nouveau et de plus en plus dangereux (Prier 2017 :3).

Les États dotés de capacités hautement centralisées pour coordonner et synchroniser leurs instruments de pouvoir (gouvernement, économie, médias, etc.) peuvent créer des effets multiplicateurs de force synergiques. L'usine à trolls ne vise pas à vous faire aimer quiconque, mais à vous pousser à ne plus croire à quoi que ce soit, à vous faire douter de tout, y compris de vos institutions et de votre gouvernement. Un public incrédule, fragile et inconscient est beaucoup plus facile à manipuler. Les mesures actives permettent la manipulation. La diffamation des politiques, le piratage informatique, la désinformation et les canulars contribuent tous à une rupture de la confiance du public dans les institutions (Prier 2017 :70).

La Russie continuera probablement de dominer ce nouvel espace de combat, car disposant de moyens de renseignements, de pirates informatiques, de trolls de cyber-guerriers, d'énormes réseaux de robots, de réseaux d'informations appartenant à l'État à portée mondiale et de réseaux établis dans les pays que la Russie voudrait attaquer via les réseaux sociaux (Prier 2017 : 77). Cependant, la Turquie, l'Iran et le Venezuela sont connus pour avoir des réseaux de robots et des cyber-guerriers similaires aux trolls russes (Brooking & Singer 2016). Avec ces autres États, une utilisation populaire des trolls dans l'espace de combat des réseaux sociaux est d'attiser le nationalisme et de contrôler le récit dans les frontières de leur propre pays (Prier 2017 :77).

En outre, les trolls sponsorisés par l'Etat se multiplient, notamment en interne. Il s'agit de l'utilisation par les États de campagnes ciblées de haine et de harcèlement en ligne pour intimider et réduire au silence les individus critiques à l'égard de l'État. Il est prouvé que les gouvernements du monde entier, tirant parti des possibilités de surveillance et de piratage offertes par une nouvelle ère de technologie omniprésente, utilisent de nouvelles tactiques numériques pour persécuter les opposants perçus à grande échelle (Nyst & Monaco 2018). Menaces de mort et de viol, utilisation de robots et d'agents automatisés pour amplifier les attaques au vitriol à grande échelle, accusations de trahison ou de collusion avec des agences de renseignement étrangères et diffusion d'images et des vidéos trafiqués sont entre autres les méthodes les plus utilisées. Le but de ces attaques est l'intimidation et la réduction au silence des personnes ciblées - le plus souvent des journalistes, des militants, des défenseurs des droits de l'homme et des membres bruyants de coalitions d'opposition. Parmi les pays cités on compte l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, l'Équateur, les Philippines, la Turquie, les États-Unis et le Venezuela (Nyst & Monaco 2018).

Les acteurs non étatiques et la guerre hybride

Par essence, l'émergence de la guerre hybride est inextricablement liée à l'apparition des acteurs armés non-étatiques. Le terme « hybride » dans ce contexte d'acteurs non étatiques a été utilisé pour illustrer comment des organisations telles que le Hezbollah - auparavant considéré comme la menace hybride non étatique par excellence - combinaient les caractéristiques de la guerre non conventionnelle et conventionnelle avec d'autres modes d'opération non militaires. Des moyens peu familiers qui ont remis en question à la fois la pratique militaire classique et la réflexion stratégique. Les trolls sont dans une certaine mesure à la portée des acteurs non étatiques. Certains à l'instar du groupe terroriste l'Etat Islamique disposent de ressources importantes, presque au même titre que les acteurs étatiques. Dans tous les cas, la guerre par les trolls s'appuie également sur un tissu préexistant d'histoires et de récits, des « vrais croyants », des cybers guerriers et un réseau de bots.

Diverses caractéristiques ont été attribuées à la guerre hybride menée par des acteurs non étatiques. Premièrement, ces acteurs présentent des niveaux accrus de sophistication militaire à mesure qu'ils gravissent les échelons des capacités, déployant avec succès des systèmes d'armes modernes (comme des missiles antinavires), des technologies (cyber communication sécurisée, commandement et contrôle sophistiqués) et

tactiques interarmées traditionnellement considérées comme étant hors de la portée des adversaires non étatiques.

Une deuxième caractéristique fondamentale des matériels non étatiques est l'expansion du champ de bataille au-delà du domaine purement militaire et l'importance croissante des outils non militaires. Du point de vue de l'acteur non étatique, cela peut être considéré comme une forme d'escalade horizontale qui offre des avantages asymétriques aux acteurs non étatiques dans un conflit avec des acteurs étatiques militairement supérieurs. Une des premières définitions largement répandues de la guerre hybride se réfère à cette expansion horizontale exclusivement en termes d'utilisation coordonnée du terrorisme et du crime organisé (Brooking & Singer 2018).

Un cas d'école illustre à perfection la capacité des acteurs non étatiques à opérationnaliser la guerre des trolls ; il s'agit de l'Etat Islamique (EI). Comme la plupart des groupes terroristes, il recrute sur internet et s'en sert pour diffuser sa propagande. De 2014 à 2016 par exemple, l'EI a utilisé les réseaux sociaux pour étaler sa puissance, semer la terreur dans le public international et recruter des adeptes. Le point culminant du détournement de tendances Twitter par cette organisation a eu lieu lors de la Coupe du monde de football en 2014. En tant que l'un des événements sportifs les plus populaires au monde, il n'était pas surprenant que l'hashtag #WorldCup2014 suive une tendance mondiale sur Twitter pendant le tournoi. En se servant d'un réseau de retweets légitimes combinés avec des comptes bots et des utilisateurs Twitter involontaires, l'Etat islamique était parvenu à prendre en otage Twitter, si bien qu'à un moment donné, presque tous les tweets sous l'hashtag de la coupe du monde avaient quelque chose à voir avec l'Etat Islamique plutôt qu'avec le football (Prier 2017 : 64f). Twitter est parvenu depuis à désactiver significativement les comptes pirates, mais la lutte contre les trolls terroristes est loin d'être terminée.

Contre la vulnérabilité face aux trolls dans les pays africains

En raison du grand retard technologique qu'ils accusent, les pays africains comptent parmi les plus vulnérables aux attaques des trolls. Entre hacking et propagande numérique, il urge d'adopter des approches et perspectives de lutte anti-trolls.

Entre hacking et propagande numérique

L'actualité de ces dernières années dans les pays africains démontre qu'internet gagne chaque jour en influence dans la vie quotidienne, l'administration publique et de plus en plus dans les processus électoraux.

Chaque période électorale devient donc sensible du point de vue sécuritaire, compte tenu des risques d'intrusion des trolls, des compétitions communautaires préexistantes et des contestations permanentes du processus électoral. Des cas de piratage informatique ont été révélés dans les sites gouvernementaux au Kenya⁵⁶ et lors des élections au Gabon (Akeko 2017).

Objet d'intenses batailles géopolitiques entre les grandes puissances mondiales, l'Afrique est au centre d'une guerre informationnelle sans précédent.⁵⁷ Il serait cependant inexact de penser que seuls les états font usages de cyber activistes. Des campagnes d'influence similaires prennent corps sans besoin de créer une usine à trolls, mais obtiennent des résultats similaires. Ou alors lorsqu'il en existe, il reste difficile de savoir si les trolls sont commandités par des acteurs étatiques ou non étatiques. Sans que forcément on ne parle d'usines à trolls, les crises sociales dans la vie politique africaine comportent leur versant digital, laissant penser par moment à l'implication effective d'usine à trolls.

Le Cameroun est-il victime des usines à trolls ?

L'élection présidentielle de 2018 au Cameroun a montré à suffisance que des officines politiques peuvent constituer des milices cybernétiques au point de menacer la sécurité d'un Etat. A titre d'illustration, la radicalisation des clivages politiques et l'ethnisation de la vie politique sur la toile, l'émergence des vocables tels que « talibans »⁵⁸, « FEDEK »⁵⁹,

⁵⁶« Piratage massif de sites web du gouvernement kenyan », <https://www.bbc.com/afrique/48522818>, 5 juin 2019

⁵⁷L'Afrique : nouveau théâtre de la guerre informationnelle russe ?, <https://sd-magazine.com/europe-monde/lafrique-nouveau-theatre-de-la-guerre-informationnelle-russe>, 27 avril 2020

⁵⁸Appellation utilisée pour désigner les partisans extrémistes de Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2018. L'analogie avec le groupe terroriste afghan (Taliban) tient de la violence par laquelle ils s'illustrent : faux profils et injures tribalistes sur la toile, attaque des ambassades camerounaises en France et en Allemagne en janvier 2019.

⁵⁹Abréviation de l'expression « Fédération Ekang », FEDEK désigne un mouvement identitaire extrémiste né sur la toile, en réaction aux « Talibans », généralement partisans du parti au pouvoir et réclamant la transformation du Cameroun en fédération ainsi que la création d'un Etat fédéral regroupant le peuple de l'ethnie Ekang dans le grand sud du pays.

« sardinards »⁶⁰, « cabri »⁶¹, « cabro-sardinard »⁶² échapperaient difficilement au prisme d'analyse d'une possible attaque des trolls. Dans une atmosphère sociale détériorée par la crise anglophone, puis par une contestation du résultat de l'élection présidentielle, l'exacerbation du tribalisme et des « hate speech » sur les réseaux sociaux est d'une rare violence. Des faux profils Facebook inondent la toile et s'abreuvent mutuellement d'injures les plus abjectes. Le Cameroun est dénigré sous tous les aspects, semant comme dans le modus operandi classique des usines à trolls, doute et mépris des citoyens vis à vis des institutions. Des appels au soulèvements se feront entendre à plusieurs reprises, faisant planer sur le pays, le spectre des révolutions de couleur (Simo 2020). Les tensions entre les camps du parti au pouvoir et de l'opposition, de plus en plus souvent formulées en termes ethniques, menacent la stabilité nationale, déjà ébranlée par l'insurrection séparatiste dans les régions anglophones (Crisis Group 2020). A qui profite le pourrissement ? Qui a intérêt à ce que le pays s'embrase ? Difficile de répondre à ces questions, mais l'enchevêtrement en interne des crises politique et sécuritaire dans un environnement sous régional volatile en externe, présente des similitudes troublantes aux cas d'école de la guerre hybride (Korybko 2015).

Approches et perspectives de lutte anti-trolls

S'il est clair que les usines à trolls représentent désormais une menace réelle à la sécurité des Etats et un sujet de préoccupation majeur pour les états-majors militaires, il urge davantage de prendre des dispositions pour contrer la montée en puissance de ces armes de type nouveau, ou tout au moins d'en limiter les effets. La guerre hybride, dont les trolls sont une arme, est conçue pour exploiter les vulnérabilités nationales à travers le spectre politique, militaire, économique, informationnel, social et infrastructurel. Par conséquent, les gouvernements nationaux devraient au minimum, procéder à une auto-évaluation des fonctions critiques et des vulnérabilités afin d'y apporter des solutions adéquates.

⁶⁰Appellation péjorative des partisans du parti au pouvoir (RDPC), en rapport avec les boîtes de sardines en conserve distribuées lors des meetings politiques.

⁶¹« Cabris » est une déformation du prénom Cabral, utilisée de façon péjorative sur les réseaux sociaux pour désigner les partisans de Cabral Libi'i, candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2018.

⁶²Association des termes « cabris » et « sardinards », utilisée sur les réseaux sociaux pour désigner les partisans de Cabral Libi'i dont les détracteurs pensent qu'il est en effet un soutien du parti au pouvoir caché au sein de l'opposition.

Prendre conscience des facteurs de vulnérabilité

La fragmentation sociale des sociétés africaines est une vulnérabilité majeure. Du fait de la diversité culturelle ou des soubresauts politiques et économiques, l'espace public est dominé par des tensions et des clivages ethno-régionaux. La base militante des partis politiques se dessine suivant l'appartenance tribale des leaders, donnant à la compétition politique une coloration d'affrontements intercommunautaires virtuels ou réels. Dans des cas extrêmes, les batailles hégémoniques aboutissent à des rebellions armées et parfois des mouvements sécessionnistes qui déstabilisent durablement les Etats. Que ce soit au Kenya, au Nigeria, au Gabon, en Guinée Conakry ou au Cameroun, l'ethnicité demeure un sujet majeur de la scène politique.

Une fracture grandissante entre les masses et les institutions fragilise les Etats. Les relations entre les gouvernants et la société de façon générale déterminent la croyance et le soutien populaire aux institutions. Plus forts sont ces liens, plus légitime est l'action gouvernementale. Par contre, une relation empreinte de suspicions, de doutes ou de préjugés défavorables des populations vis-à-vis des gouvernants entraîne un désintérêt de la chose publique et une fragilisation des institutions. Dans ce registre, la longévité des chefs d'états au pouvoir, les conflits liés au processus électoral et la crise de gouvernance participent à l'érosion de la confiance entre les citoyens et leur gouvernement.

La forte présence de médias étrangers expose les populations africaines à un matraquage idéologique nocif. Autant des chaînes de télévisions et radios étrangères à l'instar de BBC, France 24, Russia Today, RFI et CCTV, jouent un rôle d'information, autant elles demeurent prioritairement des instruments de propagande idéologique de leurs pays d'origine. Traiter au quotidien de l'actualité locale leur donne une vue transversale des réalités locales, des failles sociales et des acteurs susceptibles de servir la politique étrangère ou les intérêts économiques et diplomatiques de leurs pays d'origine.

L'univers médiatique local est miné par un déficit de professionnalisme. Tandis que les médias publics (télévision, radio, presse écrite) sont perçus comme outils de propagande au service des régimes en place, les médias privés, eux, sont le chantre de l'anarchie. Au Cameroun par exemple, l'existence d'une certaine presse dite « à gages » pourrait considérablement la vie politique. Il s'agit des journaux paraissant de façon irrégulière et considérés comme des officines aux ordres des hommes politiques, qui les

utilisent pour régler des comptes à des adversaires ou pour promouvoir leurs propres carrières. Les lignes éditoriales ne sont pas assez claires, les « lynchages » de personnalités publiques sont quasi-quotidiens et beaucoup de journaux n'existent que dans des valises.⁶³ Dans ce milieu de la presse pourri, beaucoup de journaux et télévisions s'illustrent par un dénigrement permanent des institutions et de l'action gouvernementale, contribuant à entretenir un climat de suspicions et de défiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Plus de professionnalisme des médias classiques

Si internet et les réseaux sociaux ont permis à tout le monde de produire et de diffuser sans discernement des informations, il demeure constant que les voies de médias classiques sont loin d'être mortes. Le milieu médiatique reste cependant miné par trop d'errements déontologiques, contribuant à ruiner la réputation et la crédibilité journalistes (presse à gages, malversations, diffamation etc.). La radio, la télévision, la presse écrite et les plateformes d'information digitale constituent un rempart contre la désinformation et des armes d'une guerre informationnelle permanente. Elles devraient de ce fait garder une certaine déontologie professionnelle, qui seule permettra de conserver de la crédibilité et de l'attractivité. Les pouvoirs publics ont pour devoir d'encadrer et de soutenir les entreprises de presse locales.

Communiquer efficacement

Grâce au développement d'internet et des technologies nouvelles, il devient plus que jamais facile de créer et de diffuser des fausses informations sous des apparences vraies. Les « deepfake » peuvent commettre des dégâts considérables, surtout s'ils ne sont pas déconstruits par la ventilation de la bonne information. Les pays doivent donc être proactifs en communiquant efficacement et régulièrement sur les activités gouvernementales et en contrant instantanément les campagnes de désinformation.

S'inspirer des expériences d'ailleurs

Les trolls restent par-dessus tout un phénomène mondial dont aucun pays n'est véritablement à l'abri. Les expériences des pays qui en ont fait l'expérience doivent servir d'inspiration à d'autres pays pour mieux se prémunir. Les attaques des trolls russes aux Etats-Unis ont permis de mieux

⁶³Voir : Déclaration de M. René Emmanuel Sadi, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement camerounais, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse 2021, Yaoundé le 03 mai 2021

faire face aux tentatives d'ingérence dans les élections française et allemande en 2017. Pendant l'élection présidentielle en France en 2017, 9 gigas de messages (soit 21 075 emails) de l'équipe de campagne du candidat Emmanuel Macron avaient été piratés et transmis à Wikileaks. La campagne de trolling avait visiblement pour objectif de dénigrer ce dernier au profit de la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen (Prier 2017 :64f). D'une part, les médias français ont très peu relayé les informations dévoilées par Wikileaks, contribuant à en réduire la diffusion et la portée. D'autre part, ayant anticipé les piratages, l'équipe de campagne aura tôt fait d'exposer des informations toutes aussi fausses qui ont contribué à noyer les vraies et à décrédibiliser toute information publiée par Wikileaks au sujet de l'élection présidentielle (Aaltola 2017 : 6). D'après Mounir Mahjoubi, directeur de la campagne numérique d'En Marche, le but n'était pas de réussir à empêcher les attaques, mais bien de les rendre les plus inefficaces possibles :

Nous avons envoyé à nos équipes des courriels avec des liens vers des copies d'écrans de connexion crédibles avec des différences subtiles dans les adresses Web, comme l'utilisation de points plutôt que les traits d'union, etc... Vous pouvez inonder les mails de vos collaborateurs avec plusieurs mots de passe et logins, vrais, faux, de sorte que les personnes derrière elles utilisent beaucoup de temps à essayer de les comprendre.⁶⁴

Cette tactique de diversion, qui consiste à créer de faux documents pour confondre les attaquants avec des informations non pertinentes et même parfois délibérément ridicules, est appelée « cyber-blurring » ou « digital blurring ». Elle a réussi à transférer la charge de la preuve sur les attaquants. Le personnel de la campagne de Macron n'a pas eu à justifier les informations potentiellement compromettantes contenues dans les fuites ; au contraire, les hackers devaient justifier pourquoi ils volaient et fuyaient des informations qui semblaient, au mieux, inutiles et, au pire, fausses ou trompeuses (Vilmer 2018 : 81).

Dans le cas allemand, les services de contre-espionnage électroniques étaient en alerte et ont pu déjouer la plupart des intrusions, y compris en menant des contre-piratages. En outre, l'espace politique allemand relativement moins clivé qu'en France et aux États-Unis présentait moins de vulnérabilité (Aaltola 2017 :7). Ces expériences pourraient inspirer aux pays

⁶⁴Mounir Mahjoubi, interviewé par Raphaël Bloch : MacronLeaks: comment En Marche a anticipé les piratages, *Les Echos*, Publié le 10 mai 2017 à 12:01, <https://www.lesechos.fr/2017/05/macronleaks-comment-en-marche-a-anticipe-les-piratages-167760> [visité le 16-05-21]

africains la mise sur pieds des unités de cyber combattants pour mieux se protéger des trolls.

CONCLUSION

La montée fulgurante des usines à trolls dans le monde depuis une décennie fait peser sur les Etats une menace d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures et de déstabilisation. Plus qu'une simple manifestation moderne des campagnes de propagande héritées de la Guerre Froide, elles s'inscrivent aujourd'hui dans un grand dispositif de belligérance dite de la guerre hybride. Internet et les réseaux sociaux en sont les principaux vecteurs. Cependant, il ne s'agit guère d'une menace informatique au sens classique du terme, mais d'une menace dérivée de l'utilisation, du contenu et des conséquences d'internet. Dans la guerre silencieuse que se livrent les Etats, les trolls apparaissent comme les missiles balistiques du futur. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils ne proviennent plus seulement des sources classiques (les Etats), mais aussi des acteurs non-étatiques (groupes terroristes, hackers, cartels etc.). Les réseaux sociaux sont un champ de bataille qu'il convient de maîtriser au 21^e siècle, car donnant un accès direct aux consciences des citoyens. Un soulèvement populaire ou une guerre civile peuvent être provoqués à travers des manipulations. Dans les belligérances présentes et futures, quiconque maîtrise les technologies de l'information domine le monde.

Le jeune africain, en raison du retard économique et technologique que connaît son continent, ne peut malheureusement que s'appuyer sur les informations relayées par les agences de presse et les médias internationaux détenus par les pays les plus puissants de la planète. Toutefois, la confrontation des sources informationnelles et la prise de conscience des enjeux à l'œuvre lui permettront de se situer à l'échelle du monde face aux faits marquants de l'actualité internationale et de se défendre avec les moyens à sa disposition. Les usines à troll sont l'instrument par excellence de la guerre hybride. La cible ici n'est pas les systèmes informatiques qu'un ennemi viserait à neutraliser, à pénétrer ou à contrôler, mais la population que l'ennemi voudrait pousser à agir de la façon souhaitée. Une manière d'instrumentaliser la population d'un pays comme arme de lutte. On estime en milliers, le nombre de comptes bots dormants sur internet. Les chercheurs ne savent pas à qui appartiennent les comptes ni ce qui les déclencherà. La probabilité reste donc forte que les réseaux sociaux continuent d'être utilisés à des fins de propagande. Il revient aux Etats, plus particulièrement en Afrique, de faire le point des facteurs de vulnérabilité et

de prendre des dispositions préventives. Cela reviendrait entre autres à professionnaliser davantage le secteur des médias privés, à adopter une communication gouvernementale proactive et digitale, à œuvrer activement à la réduction des clivages sociaux, et au besoin, à se doter d'unités spécialisées de cybers soldats. L'attractivité et la relative facilité d'exécution des usines à trolls laissent croire que dans les années à venir, davantage d'acteurs étatiques et non-étatiques se doteront de technologies de déploiement dans le cyber espace.

Bibliographie

Aaltola Mika: Democracy's Eleventh Hour: Safeguarding Democratic Elections Against Cyber-Enabled Autocratic Meddling, *Briefing Paper 226*, Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Nov. 2017

Akeko Anselme : Trafic de données électorales : quand les hackers s'invitent dans le jeu politique, <https://cio-mag.com/trafic-de-donnees-electorales-quand-les-hackers-sinvitent-dans-le-jeu-politique/>, 13 août 2017

Bloch Raphaël: MacronLeaks: comment En Marche a anticipé les piratages, *Les Echos*, Publié le 10 mai 2017 à 12:01, <https://www.lesechos.fr/2017/05/macronleaks-comment-en-marche-a-anticipe-les-piratages-167760> [visité le 16 mai 2021]

Boniface Pascal : *Les Intellectuels Faussaires*, Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, Paris, 2011

Brooking Emerson T. & Singer, P. W. : War Goes Viral: How Social Media Is Being Weaponized across the World, *Atlantic*, 18 October 2016, <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/war-goes-viral/501125/>

Clausewitz Carl von: *On War*, trans. Michael Howard and Peter Paret, N.J. Princeton Univ. Press, Princeton, 1976

Crisis Group : *Apaiser les tensions ethno-politiques au Cameroun, en ligne et hors ligne*, Rapport Afrique de N°295, Nairobi, 3 décembre 2020,

Dawson Andrew & Innes Martin: How Russia's Internet Research Agency Built its Disinformation Campaign, *Political Quarterly*, 2019, pp. 1-12

Dorman Veronika : Le Kremlin invente l'usine à trolls , *Libération* du 16 avril 2015, disponible sur https://www.liberation.fr/planete/2015/04/16/le-kremlin-invente-l-usine-a-trolls_1243810 [Visité le 10-05-2020]

Erbschloe Michael: *Social Media Warfare: Equal Weapons for All*, Taylor & Francis Group LLC, New York, 2017

Gérard Colin : « Usines à trolls » russes : de l'association patriotique locale à l'entreprise globale, *La Revue des médias*, publié le 22 octobre 2019, <https://larevuedesmedias.ina.fr/usines-trolls-russes-de-lassociation-patriotique-locale-lentreprise-globale>

Isachenkov Vladimir: Russia Military Acknowledges New Branch: Info Warfare Troops, *Associated Press*, 22 Février 2017, <https://apnews.com/article/8b7532462dd0495d9f756c9ae7d2ff3c>

Jonsson Oscar: The next front: The Western Balkans, in Nicu Popescu & Stanislav Secrieru (dir): *Hacks, leaks and disruptions Russian cyber strategies*, Institute of the European Union, Paris, Chaillot Papers n° 148-- October 2018, pp.85-91

Kalpokas Ignas: Information warfare on social media: a brand management perspective, *Baltic Journal of Law & Politics* 10:1 (2017): pp. 35–62

Keohane Robert O.: Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond, in Ada W. Finifter (dir): *Political Science: The State of the Discipline*, American Political Science Association, Washington, 1983, p. 515.

Korybko Andrew: *Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change*, Project of the Institute for Strategic Studies and Predictions PFUR, Moscou, 2015

Kurowska Xymena & Reshetnikov Anatoly: Russia's trolling complex at home and abroad, in Nicu Popescu & Stanislav Secrieru (dir): *Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies*, Institute of the European Union, Paris, Chaillot Papers n° 148-- October 2018, pp.25-32

Liddell Hart B. H.: The Strategy of Indirect Approach, *Internet Archive*, 1954. Web. 7 July 2014., <https://archive.org/stream/strategyofindire035126mbp/strategyofindire035126mbp_djvu.txt>

Lind William et al.: The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, *Marine Corps Gazette* (pre-1994); Oct 1989 pp. 22-26

Lind William S: Understanding Fourth Generation War ", *Military Review* 2004, p. 12-16

Molony Thomas: Social media warfare and Kenya's conflict with Al Shabaab in Somalia: a right to know? *African Affairs*, 118/471, 2018, pp. 328–351

Ngange Kingsley Lyonga & Moki Stephen Mokondo: Understanding Social Media's Role in Propagating Falsehood in Conflict Situations: Case of the Cameroon Anglophone Crisis, *Studies in Media and Communication*, Vol. 7, No. 2, December 2019, pp. 55-67

Ngange Kingsley Lyonga. et al.: Social Media: A Security Threat amongst Adolescents in Buea, Cameroon?, *Studies in Media and Communication*, Vol. 7, No. 2; November 2019, pp.77-97

Nye Joseph S.: *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Public Affairs™, New York, 2004

Nyst Carly & Monaco, Nick: *State-Sponsored Trolling: How Governments are Deploying Disinformation as Part of Broader Digital Harassment Campaigns*, Institute for the Future (ITF), 2018

OTAN: *MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare*, MCDC Janvier 2017

OTAN: *Social Media as a Tool of Hybrid Warfare*, NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Riga, 2016

Pernik Piret : The early days of cyberattacks: the cases of Estonia, Georgia and Ukraine, in Nicu Popescu & Stanislav Secrieru (dir): *Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies*, Institute of the European Union, Paris, Chaillot Papers n° 148-October 2018, pp.53-64

Popescu Nicu & Secrieru Stanislav (dir.)", *Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies*, Chaillot Paper n° 148, Paris, European Union for Security Studies

Prier Jarred: Commanding the Trend: Social Media as Information Warfare, *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 11, No. 4 (winter 2017), pp. 50-85

Razma Gintautas: A modern warfare paradigm: reconsideration of combat power concept, *Journal of Security and Sustainability Issues*, Vol. 8 (3), Mars 2019, pp. 435-452.

Reichborn-Kjennerud Erik & Cullen Patrick: *What is Hybrid Warfare?* Norwegian Institute of International Affairs; Policy Brief n° 1 / 2016

Simo Anicet : Cameroun : appel au soulèvement, Yaoundé sur le pied de guerre, *Sputnik News*, <https://fr.sputniknews.com/afrique/202009171044444069-cameroun-appel-au-soulevement-yaounde-sur-le-pied-de-guerre/>, 17-09-2020

Soldatov Andrei & Borogan Irina: Russia's approach to cyber: the best defence is a good offence, in Nicu Popescu & Stanislav Secrieru (dir): *Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies*, Institute of the European Union, Paris, Chaillot Papers n° 148-- October 2018, pp. 15-23

Tenenbaum Élie : Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique ?| *Revue Défense Nationale*, 2016/3, N° 788, pp. 31-36

Thompson Nicholas: How Russian Trolls Used Meme Warfare to Divide America, <https://www.wired.com/story/russia-ira-propaganda-senate-report/> [17 sept 2018]

Vilmer Jean-Baptiste Jeangène: Lessons from the Macron leaks, in Nicu Popescu & Stanislav Secrieru (dir): *Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies*, Institute of the European Union, Paris, Chaillot Papers n° 148-- October 2018, pp.75-83:

LE CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU GATT : UNE HISTOIRE DES RELATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES (1964-1967)

Ange Simplicie Boukinda

boualix2005@yahoo.fr

Institut de Recherche en Sciences Humaines
Laboratoire des Sociétés Anciennes et Contemporaines/CENAREST
(Gabon)

Résumé

Le Centre du commerce international (CCI)⁶⁵ est une agence conjointe de l'ancien Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce et de l'Organisation des Nations Unies fondée au milieu des années soixante. En tant que partenaire du développement pour le succès des exportations des entreprises, le Centre du commerce international avait pour objectif d'aider les pays en développement et en transition à parvenir au développement humain durable grâce aux exportations. Ainsi, l'article proposé, élaboré à partir des sources d'archives et des documents de seconde main questionne ledit Centre. Il étudie les raisons et les grands traits de sa mise en place, et permet de comprendre, l'exploitation des potentialités des pays en développement ainsi que l'intérêt de mieux organiser leurs circuits d'exportations et de décrypter les activités fondamentales qui caractérisent cet organe, si méconnu historiquement.

Mots-clés : GATT – OMC – Exportations – Commerce international – Parties Contractantes – Pays en voie de développement.

Abstract

The International Trade Center (ICC) is a joint agency of the former General Agreement on Tariffs and Trade and the United Nations, founded in the mid-1960s. As a development partner for successful business exports, the International Trade Center aimed to help developing countries and countries in transition achieve sustainable human development through exports. Thus, the proposed article, drawn up from archival sources and second-hand documents, questions the said Center. It studies the reasons and the main features of its establishment, and allows to understand, the exploitation of the potentialities of the developing countries as well as the interest to better

⁶⁵En anglais, il est désigné sous l'acronyme ITC, International Trade Centre.

organize their export circuits and to decipher the fundamental activities which characterize this organ, so little known historically.

Keywords: GATT - WTO - Exports - International trade - Contracting Parties - Developing - countries

INTRODUCTION

Pour donner suite aux demandes d'aide en matière de promotion des exportations qui émanaient d'un certain nombre de pays en voie de développement, les gouvernements membres de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce dont l'acronyme est le GATT – protocole d'accord sur les réductions tarifaires – (Nehme 1994 : 25) se sont chargés, en mars 1964 d'assurer un service d'information commerciale, un service consultatif de promotion du commerce, et la formation du personnel nécessaire au fonctionnement de service de ce genre. Le Centre du commerce international a été fondé en mai 1964 pour assurer ces services mis à la disposition de tous les pays en voie de développement, membres du GATT ou non.

En créant le Centre du commerce international, les Parties Contractantes ont également donné leur agrément à certaines propositions concernant le détail des activités du Centre à ses débuts. Ces propositions avaient été formulées par le Groupe consultatif à sa première réunion tenue du 3 au 5 février 1964⁶⁶. A sa deuxième réunion du 15 au 18 février 1965, le Groupe consultatif a examiné la façon dont les activités du Centre s'étaient développées dans les directions qu'il avait indiquées et que le Troisième Comité et les Parties Contractantes avaient approuvées ultérieurement. Le rapport sur cette réunion a été effectif. Les recommandations qu'il contenait ont été adoptées par le Comité du commerce et du développement, puis approuvées par les Parties Contractantes à leur vingt-deuxième session de mars 1965⁶⁷. Dans ses activités de 1965, le Centre s'est rigoureusement conformé aux recommandations formulées préalablement en février de la même année.

⁶⁶ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, [Comité du commerce et du développement] - Groupe d'experts du service d'information commerciale et du service consultatif de promotion du commerce (Centre du commerce international) - Centre du commerce international du GATT - Note du Secrétariat, 21 février 1966, p. 2.

⁶⁷Ibid.

Quarante (40) des soixante-dix-sept "77" pays en voie de développement dont onze (11) pays non membres du GATT utilisaient déjà les services du Centre. La Section d'information sur les marchés a procédé, pour le compte de vingt-deux (22) d'entre eux dont quatre (4) pays non membres du GATT à des études de marché. Vingt-huit pays dont huit (8) n'étaient pas membres du GATT ont eu recours au Service de publications du Centre. De plus treize (13) Etats dont cinq (5) pays non membres ont profité des arrangements que le Centre a conclus avec des services nationaux de promotion des exportations en ce qui concerne les stages de promotion.

Si l'étude des relations internationales notamment à travers les forces profondes (R. Frank, 2012 : 5) s'attache surtout à analyser et à expliquer les relations entre les communautés politiques organisées dans le cadre d'un territoire, c'est-à-dire les Etats (P. Renouvin et J.B. Duroselle, 1995 : 1), il n'en demeure pas moins que dans l'ensemble des travaux qui touchent à l'histoire des relations internationales ou à la politologie, il y a une littérature essentiellement consacrée aux organisations internationales telles que l'UNESCO, l'OIT ou le GATT⁶⁸. S'agissant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, il est intéressant de rappeler que l'organisation internationale dans son construit social⁶⁹ n'est jamais qu'une solution provisoire aux problèmes de l'action collective – un « construit social contingent » selon Crozier et Friedberg (1997 : 89), cité par G. Devin (2016 : 19), la solution la moins mauvaise possible aux yeux des acteurs (les plus puissants et/ou les plus nombreux), compte tenu des contraintes du moment, ou la meilleure possible, au vu des opportunités qui se présentent à un moment donné (G. Devin, 2016 : 19).

De 1947 à 1995, le commerce international n'a été régi que par un accord de coordination de libération des échanges, faiblement formalisé, le GATT. L'opposition des Etats-Unis à un projet plus contraignant (la Charte de la Havane), leur poids dans l'économie mondiale et le volume encore limité des échanges ne permettent guère plus (G. Devin, 2016 : 19). Cependant, la consolidation de puissances économiques récurrentes (Europe, Japon), la multiplication des conflits commerciaux et l'intensification des échanges vont modifier les attentes. En effet, les pays membres du GATT en viennent à souhaiter, sinon à accepter, le renforcement des règles du commerce international et ils décident la création, en 1995, d'une Organisation

⁶⁸UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture ; OIT, Organisation Internationale du Travail ; GATT, General Agreement On Tariffs And Trade.

mondiale du commerce (OMC). Néanmoins, comprendre le processus multilatéral à travers un accord comme le GATT, revient à nous interroger sur une composante fondamentale de son activité qu'est le Centre du Commerce International du GATT. Qu'est-il ? Quel était véritablement son rôle, à travers le Service d'information sur les marchés, et ses activités ?

Tout historien est homme de son temps (R. Girault, 1998 : 15), et son premier travail est la chronologie (A. Prost, 1996 : 111). Ainsi, les bornes temporelles *adquem* et *postquem* retenues pour le présent travail sont 1964 et 1967. La première a trait à la naissance du Centre du commerce international du GATT, tandis que la seconde évoque la fin du sixième cycle des négociations du GATT.

Pour mener à bien notre réflexion, qui certes s'inscrit dans le cadre de l'histoire des relations internationales, nous nous sommes appuyé sur des sources d'archives numériques de l'Organisation mondiale du commerce, et précisément le sous-ensemble Documents du GATT (ANOMC – Documents du GATT). Depuis le 15 mai 2006, le Conseil général a décidé de rendre public tous les documents officiels établis dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Ces documents de première main et l'apport de quelques ouvrages nous ont permis d'élaborer cet article en trois parties.

Pour entreprendre notre recherche, nous avons utilisé une démarche empirique. Elle a consisté à l'exploitation des sources - essentiellement des sources numériques -, à la définition et à la limitation du champ de l'étude, mais aussi à collecter des informations ainsi qu'à les classer par thèmes. De cette phase primaire, nous sommes passé à la seconde étape qui fut marquée par la construction et le croisement des sources, *via* les banques de données numériques. Les nouvelles techniques de diffusion – Internet au premier chef – nous ont contraint à repenser la typologie : la distinction privé/public et « imprimés » /manuscrits (F. Cadiou, C. Coulomb et al., 2005 : 207). Evidemment, nous n'oublions pas l'apport de la bibliographie dans l'évolution de notre travail.

D'abord, nous proposons un aperçu du Centre du commerce international du GATT. Ensuite, nous traitons son rôle et l'intérêt de ce Centre. Enfin, nous analysons ses activités.

APERÇU DU CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU GATT

Le Centre du commerce international est un organisme créé en 1964 par le GATT. L'objectif de cette structure était d'aider les pays en développement à être plus présents et plus compétitifs sur les marchés mondiaux, mais aussi à accélérer leur développement économique. En 1968, le ITC est géré conjointement par le GATT et l'Organisation des Nations Unies représentée par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)⁷⁰.

A la base, les activités du Centre et celles mises en perspectives étaient essentiellement construites autour de certains éléments fondamentaux suivants. Le Centre s'est d'abord constitué un réseau de correspondants, tant dans les pays développés que dans les Etats peu développés comprenant des organismes officiels, des associations commerciales et des chambres de commerce ainsi que d'exportation. Le Centre avait des correspondants dans presque tous les organismes intergouvernementaux et internationaux qui s'occupaient de commerce international⁷¹. Il utilisait au mieux ce réseau pour obtenir des renseignements dont il avait besoin. Son propre personnel entreprenait directement des études de marché en combinant la recherche documentaire et les enquêtes de terrain, afin d'obtenir les données que le réseau de correspondants n'était pas en mesure de lui fournir. Il eut l'intention de redoubler d'efforts pour rendre ce réseau encore plus efficace⁷².

Ensuite, le Centre a eu aussi un service d'information sur les marchés qui répondait aux demandes de renseignements émanant des pays en voie de développement. A la fin de l'année 1965, vingt-deux pays (22) des trois continents en voie de développement, dont plusieurs membres ont demandé à l'ITC de les informer sur les marchés de produits de tous types, notamment les produits primaires, demi-produits et articles manufacturés. Les demandes touchaient à des aspects du commerce tels que les débouchés potentiels dans les pays importateurs ; les mesures de politique commerciale qui ont une incidence sur le commerce extérieur ; les réseaux et les techniques de commercialisation ; les gammes de prix et les noms d'importateurs éventuels. Il importait d'accorder de plus en plus d'attention

⁷⁰ ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 2.

⁷¹ Id., p. 3.

⁷² Ibid.

à la question des marchés d'exportation des pays en voie de développement (PVD)⁷³ dans d'autres Etats en développement.

Chaque fois que les demandes de renseignements ont confirmé que certains produits présentaient de l'importance pour le commerce d'exportation de la période ou potentiel d'un grand nombre de PVD, le Centre eut à entreprendre des études de marché plus approfondies sur ces produits. En 1965, par exemple, des études ont été faites sur les contreplaqués et les bois de placage ainsi que sur les jus d'agrumes⁷⁴. Des études analogues ont été entreprises en 1966 sur les tourteaux d'oléagineux, les cuirs, les peaux tannées, de même que sur les crevettes en boîtes et congelées. Ces produits furent étudiés en priorité.

L'autre particularité de l'ITC est qu'il publiait en trois éditions (anglaise, espagnole et française) deux périodiques de promotion commerciale qui étaient distribués à plus de treize mille (13 000) fonctionnaires de services commerciaux officiels, négociants ou d'organisations de commerce. Il s'agissait d'une revue trimestrielle intitulée FORUM du Commerce international et de son Supplément, trimestriel également, qui paraissait dans l'intervalle entre deux livraisons de la revue⁷⁵. Il importe également de noter la publication des monographies.

Vu qu'un grand nombre de pays en développement souffraient d'un manque de personnels qualifiés dans la promotion des exportations, le Centre eut à conclure des arrangements avec des pays développés afin qu'ils réservent, dans leurs stages de formation, des places pour des fonctionnaires de services commerciaux des Etats en voie de développement. Vingt-huit fonctionnaires de ces pays ont pu suivre ainsi des stages organisés par les établissements publics ci-après et dont la plupart avaient été spécialement conçus pour eux ou adaptés à leurs besoins : l'Office belge du commerce extérieur, l'Office irlandais de la promotion des exportations, l'Institut italien pour la reconstruction industrielle (IRI), le Service néerlandais d'information économique, le Ministère de l'industrie et du commerce et le Ministère de l'agriculture de la Nouvelle-Zélande; le Board of Trade du Royaume-Uni⁷⁶. Comme d'autres gouvernements firent des offres préliminaires pour fournir eux aussi des

⁷³Ibid.

⁷⁴ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 3.

⁷⁵Ibid.

⁷⁶En français, la Chambre de Commerce du Royaume-Uni.

moyens de formation, en 1966, le nombre des stagiaires des pays en voie de développement a probablement doublé. Le Centre devait poursuivre ses efforts pour augmenter le nombre de places disponibles et organiser lui-même des stages, ce qui diversifiait son rôle.

RÔLE ET INTERÊT DU CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU GATT

C'est le Service d'information sur les marchés qui donne du sens au rôle et à l'intérêt de l'ITC. En effet, en 1965, le Centre a reçu quarante et une (41) demandes de renseignements émanant de vingt-trois pays (23) pays dont cinq n'étaient pas membres du GATT, concernant plus de cent cinquante (150) produits. Les pays intéressés désiraient obtenir, sur les perspectives de vente et de commercialisation de ces produits, des renseignements détaillés que seules des recherches et des études de marché permettaient de réunir. Les questions dont le Centre était saisi furent extrêmement diverses. Elles portaient sur les produits les plus variés, depuis les produits primaires classiques jusqu'aux articles transformés et manufacturés. Les renseignements demandés couvraient un vaste domaine comprenant les mesures de politiques commerciales, les règlements sanitaires et autres mesures en vigueur dans les pays importateurs, les renseignements les plus récents sur les marchés, portaient entre autres sur les prix, les qualités commerciales, les conditions d'expédition et la concurrence⁷⁷, comme on peut l'observer dans l'extrait suivant :

- Un pays africain avait demandé une aide pour étudier les marchés européens de la papaine⁷⁸, de certains oléagineux et des haricots ; il désirait en particulier obtenir des renseignements concernant la structure des échanges, les normes de classement, les normes de qualité et les prix ;
- Un comité pour la promotion des agrumes, commun à trois pays d'Afrique du Nord, avait demandé une étude du marché des agrumes et des jus d'agrumes dans divers pays d'Europe occidentale ;

⁷⁷ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 5.

⁷⁸La papaine est une enzyme présente dans le latex qui est situé entre l'écorce et la pulpe de la papaye, le fruit du papayer. Comme la bromélaïne de l'ananas, elle est capable de digérer les protéines. Elle est traditionnellement utilisée pour attendrir la chair de poule ou les viandes.

- un pays d'Amérique latine avait demandé pour trouver des débouchés ailleurs qu'en Amérique du Sud pour des cuirs semi-tannés, des contre-plaqués et des placages ;
- un pays d'Asie désirait des renseignements concernant les tarifs douaniers, les restrictions à l'importation et d'autres mesures de politique commerciale applicables à quarante (40) produits de l'industrie légère dans six (6) pays africains ;
- un office de promotion des exportations d'un pays d'Asie avait demandé des renseignements commerciaux au sujet du marché des textiles de laine dans les pays d'Europe occidentale ;
- un pays du Moyen-Orient désirait être mis en rapport avec des importateurs européens et africains s'intéressant à l'achat des peaux d'ovins et de caprins, de figues, de noisettes et d'huiles de poissons ;
- un exportateur d'un pays d'Asie avait demandé des renseignements concernant les débouchés en Europe et en Afrique pour des outils de coupe destinés aux industries mécaniques légères et il avait exprimé le désir d'être mis en rapport avec des importateurs⁷⁹.

A la fin de 1965, il restait treize (13) demandes de renseignements auxquelles il n'avait été possible de répondre et plusieurs autres qui n'ont pu recevoir, jusqu'à cette période, qu'une réponse incomplète.

Le rôle du service d'information sur les marchés et son fonctionnement.

Dans les propositions visant la création du Centre du commerce, la mise sur pied d'un service d'information sur les marchés était un élément central. En proposant la création de ce service, les pays en voie de développement et les experts semblaient avoir été guidés par les considérations suivantes :

- de nombreux pays ne disposaient pas de personnel qualifié pour procéder à leurs propres études de marché ;
- tandis qu'il importait de s'occuper de la formation du personnel de promotion des exportations, il fallait également répondre aux besoins

⁷⁹ ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 5.

immédiats de ces pays en matière de recherches de débouchés pour leurs exportations ;

- le besoin de renseignements spéciaux en matière de commercialisation et de promotion du commerce s'accroîtrait vraisemblablement au fur et à mesure qu'augmenteraient les possibilités de production et d'exportation d'articles finis et manufacturés des pays en voie de développement ;

- par suite d'une grave pénurie de devises étrangères, les pays en développement étaient dans l'impossibilité de confier la plupart de ces recherches à de coûteuses institutions privées d'études de marchés ;

- un organisme international tel que le Centre du commerce devrait pouvoir accéder plus facilement aux sources de renseignements commerciaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé que les institutions de promotion des exportations des divers pays en voie de développement, là où il en existait ;

- les résultats d'une étude de marché effectuée par un organisme international tel que le Centre du commerce profitaient à tous les pays en voie de développement qui s'intéressaient à l'exportation d'un produit ;

- il était possible de réaliser des économies sur les coûts réels et de simplifier les recherches du fait que le Centre du commerce pouvait recourir aux services de statistique et autres du GATT, ainsi qu'au système de liaison qu'il avait établi avec des organismes gouvernementaux et semi-gouvernementaux des pays importateurs⁸⁰.

Dans le fonctionnement effectif de ce service, le secrétariat avait adopté comme principe que le service d'information sur les marchés ne devait s'occuper que de questions que les pays en voie de développement ne pouvaient résoudre eux-mêmes avec les institutions et les ressources dont ils disposaient à cet instant. Ce service a donc accordé une attention particulière aux demandes émanant des pays en voie de développement qui ne possédaient pas encore les moyens nécessaires pour étudier les possibilités d'écouler leurs produits, ainsi que ceux dont les possibilités de commercialisation devaient être étudiées en fonction des disponibilités à l'exportation de plusieurs pays en voie de développement. Il n'était cependant pas possible de se tenir à ce principe de façon rigide. Il se prouvait par exemple qu'un pays faiblement équipé pour des études de marchés n'ait pas besoin d'aide pour des produits qui pouvaient être

⁸⁰ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 6.

écoulés par des circuits traditionnels. Mais, il en avait besoin pour des sous-produits ou des produits dérivés qui n'avaient pas encore trouvé de débouchés bien établis. On a aussi pu observer que certains pays en voie de développement qui possédaient déjà des services de promotion des exportations à l'étranger, au vu néanmoins de certaines difficultés, pouvaient recourir à ces services pour étudier les perspectives qui s'ouvraient aux produits plus complexes qu'ils commençaient à exporter. Dans d'autres cas, les marchés à étudier étaient ceux où de tels services de promotion n'étaient pas présents⁸¹.

L'intérêt politique du Centre du Commerce International du GATT.

A la lumière des considérations et des conceptions exposées précédemment, il y a lieu d'attirer l'attention sur quatre grandes questions de principe concernant le fonctionnement du Service d'information sur les marchés et son développement. Il s'agit des points suivants: i) élargissement du programme de l'époque afin de faire face à un plus grand nombre de demandes émanant aussi bien de sources gouvernementales que privées; ii) renforcement des possibilités d'études de marchés dans les pays en voie de développement; iii) exécution d'enquêtes sur des produits présentant de l'intérêt pour plusieurs pays en voie de développement ; iv) programmes spéciaux d'aide à divers pays en voie de développement dans le domaine de la commercialisation.

S'agissant du premier point, le Centre avait suivi les conseils du Groupe consultatif en donnant la priorité tout d'abord aux demandes émanant des gouvernements, puis à celles d'associations commerciales reconnues et enfin, seulement à celles présentées par des entreprises privées⁸². Il a pu en être ainsi jusqu'à cet instant du fait que le Centre s'est abstenu de faire de la publicité pour le Service d'information sur les marchés, se limitant à informer officiellement les gouvernements de l'existence de ce service lorsqu'il les a invités à nommer des correspondants. Un certain nombre de gouvernements ont néanmoins fait de la publicité dans leurs pays autour de ce service en le faisant connaître aux associations commerciales, aux conseils

⁸¹ Id., p. 7.

⁸² ANOMC-Documents du GATT, Cote Spec (66)11, Groupe d'experts du service d'information commerciale et du service consultatif de promotion du commerce - Centre du commerce international du GATT- Note du Secrétariat - Projet de compte rendu des débats du premier jour de la réunion - 1er mars 1966, p.2.

de promotion des exportations et autres institutions analogues. Le Centre a donc reçu des demandes émanant de conseils commerciaux et d'entreprises privées qui déclaraient s'adresser à lui sur les conseils de leur gouvernement. Il n'a donc pas toujours été possible de faire la discrimination entre les demandes des gouvernements eux-mêmes et d'autres demandes qui étaient appuyées par des gouvernements. L'expérience a montré, par ailleurs, que dans la plupart des cas, les demandes émanant d'entreprises privées avaient surtout pour objet d'obtenir des éclaircissements sur les conditions détaillées auxquelles pouvaient se faire les transactions commerciales. Or, les demandes des gouvernements avaient souvent tendance à être trop générales pour qu'il soit possible d'y répondre avec des données pouvant présenter un intérêt pratique pour les exportateurs. Le Centre se trouvait donc dans la nécessité d'adopter une attitude pragmatique dans la détermination des priorités à accorder aux demandes émanant des différentes sources. L'absence relative de publicité pour le Service d'information sur les marchés a contribué à limiter le nombre de demandes des associations commerciales et des entreprises privées. Le fait de limiter ainsi la publicité risquait toutefois d'empêcher les pays qui avaient le plus besoin de ce service d'en bénéficier autant qu'il serait possible. En effet, la publicité devait doubler au moins le volume des demandes pendant l'année en cours, même si les principes énoncés plus haut étaient scrupuleusement respectés.

Au sujet du second point, il faut souligner qu'une proportion significative des demandes que recevait le Centre concernait les débouchés pour des produits de certains pays en voie de développement que pouvaient offrir d'autres Etats en développement. Il était difficile au Centre de se procurer les renseignements demandés en s'adressant aux gouvernements et aux organismes privés de ces autres pays, déjà accaparés par leurs propres problèmes de promotion des exportations. Dans la plupart des cas, ces demandes exigeaient un travail de recherche particulier. Les efforts et les dépenses qu'entraînaient de telles recherches dans les pays en voie de développement étaient certes considérables, mais le Centre a pu se rendre compte, d'expérience, que c'était précisément dans ce domaine que le besoin d'assistance se faisait le plus sentir. Il semble possible toutefois de distinguer *grosso modo* deux types de demandes émanant des pays en voie de développement : d'une part, celles qui concernaient les marchés d'autres Etats en développement limitrophes ou voisins ; d'autre part, celles qui concernaient les marchés de pays en voie de développement lointains, les uns des autres. Les Pays en Développement étaient en mesure de régler un

grand nombre de demandes du premier type par leurs propres moyens ou avec l'aide d'organismes régionaux. Par contre, faute de relations d'affaires, ils avaient beaucoup plus de difficultés à se procurer des renseignements relatifs à la deuxième catégorie de demandes. Il était donc nécessaire d'accroître les moyens du Centre pour répondre aux demandes d'assistance de plus en plus nombreuses dans ce domaine⁸³.

Pour ce qui est du troisième point, dans notre introduction, Il a été fait mention, d'études de marché détaillées sur des produits présentant un intérêt pour plusieurs pays en voie de développement. De telles études avaient déjà été entreprises dans le cas de trois catégories représentatives de produits, dont chacune avait fait l'objet de demandes émanant de plusieurs PVD. Il s'agissait des tourteaux, produits primaires ; des jus d'agrumes, produits transformés ; et enfin, des contreplaqués et bois de placage, articles manufacturés. Des exemplaires d'études sur les jus d'agrumes ainsi que sur les contreplaqués et les bois de placage étaient distribués aux membres du groupe d'experts pour leur permettre de se rendre compte de l'utilité de cette méthode. Devant le vif intérêt manifesté par les pays en voie de développement pour ces études, il a été envisagé de commencer par des études analogues sur les cuirs tannés et les crevettes congelées mises en boîte. Le secrétariat estimait que de telles études, non seulement contribuaient de manière générale aux efforts de promotion des exportations d'un certain nombre de pays en voie de développement, mais encore elles avaient l'avantage particulier de fournir à ces pays des précisions leur permettant d'adapter leurs techniques de production et de commercialisation aux exigences des divers marchés. A cet égard, elles complétaient utilement le programme d'étude des plans de développement qu'entreprenaient à ce moment les Parties Contractantes. Aussi, du fait qu'elles examinaient les débouchés possibles pour certains produits, ces études devaient aider les pays en voie de développement à coordonner leurs efforts en matière de recherches, de commercialisation commune et de collaboration avec les milieux commerciaux des pays développés. Dans certains cas, en effet, il pouvait être utile pour le Centre d'organiser des consultations entre les pays intéressés en vue d'explorer pleinement ces possibilités. Il fallait, de ce fait, que le Groupe d'experts considère la préparation de ces études comme une des activités permanentes du Centre du commerce international⁸⁴.

⁸³ANOMC- Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 8.

⁸⁴Ibid.

Concernant le quatrième point, il faut noter que le Groupe d'experts des relations entre le commerce et l'assistance (GATT), qui avait examiné les plans de développement de l'Ouganda et du Nigeria, ainsi que leurs implications commerciales, avait conclu que ces pays avaient besoin d'une assistance spéciale pour la promotion de certaines exportations traditionnelles et des exportations nouvelles. Cette assistance devait porter, d'une part, sur la promotion des produits et, d'autre part, sur la création de services de promotion des exportations. Ce dernier domaine était le type même de ceux qui offriraient son champ d'action nouveau au Centre du commerce. La promotion des produits pouvait être considérée comme s'insérant dans le cadre des activités présentes d'études des marchés. Néanmoins, elle exigeait un nouveau renforcement de moyens de la période étudiée.

LES ACTIVITES DU CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU GATT.

Ce sont les publications, la formation et un plan relatif à un service consultatif de promotion des échanges qui constituaient la trame de fond des activités du Centre.

Les publications

Dans le cadre général d'activités défini par le Groupe d'experts, le programme des publications du Centre premièrement visait, à fournir aux pays en développement un moyen efficace visant à faire connaître leur potentiel d'exportation et les produits qu'ils désiraient vendre sur les marchés internationaux. Deuxièmement, il visait à enseigner les méthodes d'organisation de la commercialisation et de promotion des exportations et à diffuser des renseignements sur les circuits commerciaux et les institutions commerciales des divers pays⁸⁵. Les deux principaux instruments, dans ce domaine, étaient *primo*, le FORUM du commerce international et, *secundo*, le programme des monographies. Le FORUM dans son bilan de 1965, devait répondre aux besoins des pays en développement dans le domaine de la promotion du commerce. En effet, en vue de faire connaître le potentiel d'exportation des pays en voie de développement, la revue le FORUM avait déjà présenté en cinq numéros des exposés très autorisés sur les aspects généraux ou sectoriels du potentiel commercial de vingt-cinq (25) pays, dont la République arabe unie, le Nigeria, l'Inde, le Pakistan, la Colombie, le Pérou, le Nicaragua et la Yougoslavie. Il s'était particulièrement efforcé de

⁸⁵ANOMC-Documents du GATT, Cote Spec (66)11, p. 1.

fournir un support publicitaire à de petits pays tels que la République centrafricaine, Trinité et Tobago, la Jamaïque et le Paraguay, qui ne disposaient pas encore de moyens propres suffisants.

Ensuite, la revue le FORUM y répondait en analysant les possibilités d'exportation des pays en développement vers les pays développés et à économie planifiée tels que la Suède, la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Canada, le Japon et l'Autriche et s'efforçait d'identifier les possibilités d'échanges entre pays en voie de développement

Traitant des méthodes de commercialisation et de promotion des exportations, relevaient de ce domaine les conseils commerciaux que fournissaient les acheteurs de pays développés en se fondant sur leur expérience de la commercialisation des produits des pays en développement (par exemple, les conseils fournis par le Directeur général de la Rinascente, une chaîne de grands magasins italiens). On peut citer également les efforts déployés en vue d'introduire dans certains pays en développement auxquels ils semblaient convenir les méthodes de promotion appliquées par les gouvernements et les industries de pays développés et d'autres pays en voie de développement.

En ce qui concerne les services d'infrastructures de l'exportation, des pays développés et en voie de développement fournissaient des "conseils par l'exemple" sur certains services d'infrastructure de l'exportation tels que les transports maritimes (Pays-Bas), les études de marché (Grande-Bretagne), les sources d'information commerciale (Belgique), et des questions commerciales telles que le contrôle qualitatif (Turquie), l'emballage (France), la présentation (Danemark) et les désignations commerciales (Argentine).

Pour les stages de commercialisation et de la promotion des exportations, le FORUM faisait de la publicité pour les stages de promotion des exportations qui étaient offerts à des fonctionnaires des pays en voie de développement par le Centre lui-même ou par son intermédiaire en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. Il faisait connaître des stages similaires auxquels il était possible de s'inscrire directement aux Etats-Unis, en Tchécoslovaquie par l'intermédiaire de la Chambre de commerce international.

En relatant les changements survenus dans la politique commerciale des divers pays, le FORUM et son Supplément indiquaient toutes les six

semaines, tout à tour, dans leur "chronique de politique commerciale" les nouveaux tarifs douaniers, les contingents d'importation et les mesures de contrôle de devises qui touchaient particulièrement les exportations des pays en voie de développement. Il en est de même des offres d'importation ou d'exportation de produits particuliers présentant un intérêt spécial pour les pays peu développés⁸⁶, et des offres commerciales communiquées par les exportateurs des pays en développement. On y trouvait aussi la liste des foires commerciales à venir⁸⁷.

En analysant les monographies, elles complétaient le FORUM en fournissant aux bureaux nationaux de promotion des exportations, ainsi qu'aux exportateurs, des données de base sur le commerce et les produits, de même que des renseignements sur les institutions, les méthodes et les circuits commerciaux que la plupart des pays en voie de développement avaient du mal à se procurer par d'autres moyens. Comme prévu, durant l'année 1965, quatre monographies du premier type (données commerciales de base) ont été établies.

La première monographie était un manuel concernant les méthodes de promotion des exportations. Ce manuel décrivait les méthodes de promotion des exportations utilisées par vingt-sept (27) pays, dont dix-neuf (19) pays développés et huit (8) pays peu développés. La présentation de ce manuel permettait une analyse comparative qui faciliterait aux pays en voie de développement, l'utilisation de ces méthodes dans la mise au point de services documentés de promotion des exportations. Il existait trois éditions distinctes en français, anglais et espagnol.

La deuxième monographie était un répertoire des associations de fabricants, de commerçants et des organisations de promotion des produits. Ce document couvrait vingt-huit (28) pays dont vingt-un (21) pays développés et sept (7) pays peu développés. Il mettait à la disposition des organismes de promotion des exportations et des exportateurs des pays en voie de développement des listes des principales organisations qui s'occupaient de leurs produits, c'est-à-dire des associations auprès desquelles ces exportateurs pouvaient obtenir des listes de commerçants et d'autres renseignements concernant le marché du produit qui les intéressait. L'édition était trilingue, les indications clés sur l'activité des différents organismes figuraient en français, anglais et espagnol.

⁸⁶ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 8.

⁸⁷Id., p. 13.

La troisième monographie était une bibliographie choisie à l'intention des bibliothèques des services de promotion des exportations dans les pays peu développés. Cette bibliographie contenait les titres de quelques sept cent (700) ouvrages, répertoires et périodiques commerciaux, jugés d'importance capitale dans le domaine du commerce et du marketing. Ils comprenaient deux parties : une section technique traitant des divers aspects du commerce et du marketing, et une section géographique concernant divers pays et régions.

Enfin, la quatrième monographie portait sur les organisations commerciales de pays à planification économique centrale. Il s'agissait d'un répertoire d'organismes exportateurs et d'organismes importateurs. Les produits qui intéressaient chacun d'eux étaient indiqués en trois langues. Pour la période étudiée, les listes ne concernaient que les membres du GATT et les pays associés. Toutefois, on mettait au point, en vue de leur publication, des listes d'organisations commerciales appartenant à d'autres pays de ce groupe qui n'étaient pas membres du GATT. Le but recherché était de réunir en un seul volume les listes d'organisations commerciales des pays à planification économique centrale qui achetaient ou pouvaient acheter des produits des pays en voie de développement⁸⁸.

Autrement dit, le Centre a eu l'intention de continuer à publier des monographies sur des questions qui revêtaient une valeur particulière pour la promotion des exportations, comme par exemple un inventaire des moyens d'étude des marchés et des moyens de formation particulièrement adaptés aux besoins des pays en voie de développement. Dans ce domaine d'infrastructures, les pays en développement, en particulier, étaient appelés à donner leurs avis des choix de quelques thèmes de monographies parmi les sujets suivants: les organisations d'étude des marchés et du marketing ; la formation des fonctionnaires à la promotion des exportations ; la formation des industriels et des chefs d'entreprises au marketing à l'exportation ; les foires commerciales ; les missions commerciales ; le rôle des organisations du secteur privé dans la promotion des exportations.

La formation

Dans ses principes, le programme de formation du Centre avait pour but d'offrir aux personnes déjà occupées à la promotion des exportations dans

⁸⁸ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 15.

les pays en voie de développement, ou susceptibles de l'être par la suite, l'occasion de parfaire leurs connaissances et leurs savoir-faire en participant notamment à des stages d'étude, ou en recevant une formation au sein des organismes de promotion des pays développés. Cette formation devait permettre de réduire les besoins d'aide internationale dans les domaines de l'étude des marchés, des techniques de promotion, qui découlaient de la pénurie de personnel dûment formé. Durant l'année 1965, Le programme que le Centre avait accompli jusque-là en matière de formation a été résumé comme suit par le Directeur général du GATT⁸⁹ dans un numéro du FORUM :

Le Centre a conclu avec plusieurs organismes nationaux des accords à l'effet de faire admettre vingt-huit (28) fonctionnaires de ces pays à des stages nationaux de formation, dont la plupart ont été conçus ou adaptés pour les besoins de stagiaires venus de pays en voie de développement; les organismes en question sont: l'Office belge du commerce extérieur, l'Office irlandais de promotion des exportations, l'institut italien de reconstruction industrielle, le Service d'information économique des Pays-Bas, le Département de l'industrie et du commerce et le Département de l'agriculture de Nouvelle-Zélande, le "Board of Trade" du Royaume-Uni, et le Département d'Etat des Etats-Unis collaborant à cet effet avec l'Agence pour le développement international. Des candidats du Brésil, de Ceylan⁹⁰, de Colombie, du Congo (Léopoldville), d'Ethiopie, du Ghana, d'Indonésie, d'Iran, du Kenya, du Nigeria, du Rwanda et de Sierra Leone ont été admis aux stages cette année ⁹¹.

Comme on le voit, ce programme de formation tirait parti des possibilités existantes. Le Centre sollicitait des places de stagiaires dans les offices nationaux de promotion des exportations pour des candidats originaires de pays en voie de développement, puis il annonçait les places vacantes dans une circulaire adressée à ses correspondants et dans le FORUM. Il s'efforçait alors de trouver des candidats et de les faire admettre aux stages qui les intéressaient ; opération complexe du point de vue administratif, mais qui avait remporté assez de succès. Les stages ont été surtout conçus comme une sorte d'apprentissage dans l'Office national de promotion des exportations du pays hôte. Cependant, deux de ces stages (aux Etats-Unis

⁸⁹En l'occurrence, Olivier LONG.

⁹⁰C'est le nationalisme cingalais qui, le 22 mai 1972 a changé le nom du pays : le Ceylan est devenu le Sri Lanka, mot cingalais signifiant « pays resplendissant ».

⁹¹ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, p. 16.

et au Royaume-Uni) ont eu un caractère plus académique, comprenant des conférences, des cycles d'études et des visites à des organismes commerciaux. En outre, les avantages offerts aux étudiants ont varié selon les stages, notamment l'importance de la subvention financière accordée pour couvrir les frais de voyage et de subsistance.

Le Plan relatif à un service consultatif de promotion des échanges

Le Centre a été sollicité afin de donner des avis d'expert dans deux domaines connexes : la création de services de promotion des exportations au plan du gouvernement et la solution des problèmes de commercialisation au plan des échanges. Quatre pays avaient – dans l'immédiateté de la période – demandé une assistance particulière dans ces domaines. Il semblerait, néanmoins, qu'un certain nombre de pays se soient abstenus de présenter de telles demandes parce que le programme du Centre ne prévoyait pas ces prestations. La nature de l'assistance demandée et de celle qui devrait être fournie fut la suivante.

L'aide à la création de services de promotion des exportations au plan du gouvernement constituait le premier aspect. Certains pays en voie de développement disposaient déjà d'une ébauche de service de promotion des exportations, mais beaucoup d'autres commençaient seulement à rechercher sérieusement ce que des services de ce genre devaient faire et comment ils devaient s'y prendre. Les conseillers itinérants envoyés en mission pour donner des avis sur place étaient des fonctionnaires supérieurs de services nationaux de promotion des exportations avec lesquels le Centre était en liaison. Ils devaient donner des avis dans les domaines suivants :

- mise sur pied ou amélioration d'un service de documentation commerciale ;
- définition de l'action à mener par les représentants diplomatiques et commerciaux à l'étranger pour promouvoir les exportations ;
- programme de publications concernant par exemple des listes d'offres commerciales et organisation de missions commerciales (d'étude ou de vente) ;
- participation aux foires commerciales pour maximiser les ventes ;
- organisation de la formation à la commercialisation et à la promotion des exportations ;

- création, là où ils faisaient défaut, de services auxiliaires d'exportation (qui s'occuperaient du crédit, du transport, de l'emballage, de la présentation, d'études de marché, de publicité, etc.).

Le second aspect était constitué de l'assistance à la commercialisation. En effet, certains pays en développement se demandaient comment écouler des marchandises qu'ils produisaient déjà ou que l'exécution de projets de développement leur permettrait de produire par la suite. Car ils se trouvaient en présence d'un problème de commercialisation. Inversement, tel pays pouvait augmenter sa production, à condition d'accroître ses ventes. Dans ce domaine, les conseillers itinérants devaient connaître la promotion des exportations d'un point de vue commercial plutôt que gouvernemental. Serait valable, dans ce contexte, une expérience acquise dans une activité de commercialisation, exercée directement ou à titre de consultant ou à l'occasion d'études de marché. Ces conseillers itinérants étudiaient pour certains produits, les circuits de distribution existants et les moyens de les améliorer, la diversification des marchés, les méthodes de publicité, le contrôle de la qualité, le classement des produits, la normalisation, la présentation, le conditionnement, la situation des marchés, les modes de transport, les méthodes de conservation et de stockage, etc. Le but était de résoudre les problèmes de commercialisation qui se posaient à court terme, et de fonder des programmes de commercialisation sur des bases saines. Cette activité qui était demandée par des pays en voie de développement débordait manifestement le cadre du service d'information commerciale et du service consultatif de l'époque, assurés par le Centre. Si elle devait être entreprise, il eut fallu trouver à cet effet, des fonds supplémentaires⁹².

Hormis ces points, il est un volet pertinent à signaler qui est celui des stages de commercialisation organisés par le Centre du Commerce International. Effectivement, jusque-là le Centre avait conclu des arrangements pour faire suivre des stages de promotion des exportations à des fonctionnaires de rang subalterne ou moyen. La formation était donnée par diverses institutions nationales. Il avait été suggéré qu'en plus, le Centre lui-même organisa un stage de commercialisation, avec conférences, à l'intention des fonctionnaires supérieurs des services commerciaux des pays en voie de développement. Ce stage de quatre semaines avec séminaire fut envisagé. Une quinzaine de fonctionnaires devaient participer. Le directeur du stage et les conférenciers devaient provenir d'écoles et instituts commerciaux de réputation mondiale tels que : Harvard Business School, l'Institut de

⁹²ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, cité supra, p. 19.

commerce extérieur de Copenhague et la Hochschule Fur Welthandel de Vienne (Autriche). Le séminaire devait avoir pour thème principal « l'adoption par les pays en voie de développement de méthodes et de techniques adéquates de vente à l'exportation ». Il s'agissait d'examiner et de débattre des questions telles que : l'étude de marchés et la promotion des ventes; la prospection de nouveaux marchés dans des régions jusqu'ici négligées; l'amélioration des circuits de distribution; la forme de publicité à choisir d'après les circonstances (publicité générale s'adressant aux consommateurs ou publicité sélective par secteur); toutes questions relatives à l'amélioration des qualités marchandes d'un produit (présentation, emballage, contrôle de la qualité, normalisation); enfin, tous problèmes de conservation, d'emmagasinage et de transport vers les marchés d'exportation.

In fine, entre 1966 et 1967, le Centre avait envisagé le recrutement d'un cadre organique composé d'un conseiller en promotion commerciale (P4) et d'une secrétaire bilingue (G4)⁹³. Le conseiller en promotion commerciale avait principalement pour tâche de sélectionner les champs d'action et de coordonner l'activité de quatre conseillers itinérants : deux de ces conseillers travaillaient à la création de services et deux autres aux problèmes de commercialisation. Chaque conseiller itinérant était engagé pour une mission de trois mois, ce qui correspondait au total à l'emploi d'un conseiller pendant douze mois. En raison du coût relativement élevé de l'envoi d'experts pour des séjours assez longs, la dépense totale était de l'ordre de trente mille (30 000) dollars, traitements, honoraires, frais de voyage et de séjour compris. Quant à l'année 1967, le programme du Centre prévoyait un conseiller en promotion commerciale qui était chargé d'élaborer et de mettre sur pied un service consultatif extérieur pouvant être géré par des fonctionnaires qui seraient progressivement intégrés dans le personnel du GATT. Le coût total (frais de voyage compris) s'élevait à cinquante mille (50 000) dollars.

CONCLUSION

Le Groupe d'experts du service d'information commerciale et du service consultatif de promotion commerciale du GATT s'était réuni le 1er et le 2 mars 1966, conformément à une recommandation faite par les Parties Contractantes à leur vingt-deuxième (22^{ème}) session. La réunion du Groupe avait pour objet d'étudier, à la lumière de l'expérience acquise et des

⁹³Norme de qualifications professionnelles du Système des Nations Unies.

suggestions présentées par les gouvernements, le caractère et l'orientation à donner aux services offerts par le Centre du commerce international pour répondre le mieux possible aux besoins des exportateurs des pays en voie de développement, compte tenu des ressources dont disposait le Centre. De fait, l'expérience a montré qu'aucun service de documentation au monde ne pouvait fournir de réponses complètes au genre de questions adressées au Centre. Chaque question exigeait en quelque sorte une réponse "sur mesure". Tout d'abord, les questions n'étant souvent pas posées de manière appropriée, le Centre devait correspondre avec les intéressés pour repenser les termes de la question et mieux la circonscrire. Il s'efforçait ensuite de se procurer autant de renseignements que possible à Genève (Suisse), auprès de diverses sources, tant internationales que privées. Les renseignements que le Centre pouvait se procurer à Genève auprès d'institutions commerciales privées étaient limités et, dans la plupart des cas, il se trouvait dans l'obligation de correspondre avec ses organismes de liaison auprès des gouvernements et avec ses correspondants du secteur privé. Quelques-uns de ses correspondants, en Europe notamment, lui ont apporté un très grand concours en le mettant en rapport avec les milieux commerciaux appropriés lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de lui fournir eux-mêmes les renseignements demandés. La plupart d'entre eux, cependant, n'étaient toujours pas en mesure de fournir des renseignements au Centre sur les importations de leurs pays. Ils étaient en effet chargés avant tout de la promotion des exportations de leur pays, et c'est la tâche pour laquelle ils étaient organisés. C'est pourquoi, dans bien des cas, le Centre a été obligé d'envoyer ses propres analystes se renseigner sur place dans divers pays européens en interrogeant des fonctionnaires du gouvernement et des négociants. Ces enquêtes sur place étaient particulièrement indispensables dans le cas des études de marché plus détaillées.

Le Centre a pu constater en général qu'il fallait compter de deux à trois mois pour donner une réponse complète à une demande de renseignements portant sur des questions telles que les circuits commerciaux, les prix, les normes de qualité, etc. Les demandes concernant les mesures de politique commerciale et les autres réglementations nationales exigeaient en général moins de temps. Par contre, pour les études générales de marché portant sur des produits qui présentaient un intérêt pour plusieurs pays, il fallait compter de six à huit mois⁹⁴. En moyenne, un analyste de marché pouvait s'occuper en un an, d'une grande étude au maximum et d'enquêtes commerciales spéciales concernant une douzaine de produits sur les

⁹⁴ANOMC-Documents du GATT, Cote COM.TD/J/1, op. cit., p. 10.

marchés de pays développés et environ huit produits sur les marchés de pays en voie de développement.

Sources Et références bibliographiques

Documents d'archives

Archives Numériques de l'Organisation Mondiale du Commerce (ANOMC) – Documents GATT.

ANOMC – Documents GATT, Cote COM.TD/J/1, [Comité du commerce et du développement] - Groupe d'experts du service d'information commerciale et du service consultatif de promotion du commerce (Centre du commerce international) - Centre du commerce international du GATT - Note du Secrétariat, 21 février 1966.

ANOMC – Documents GATT, Cote Spec (66)11, Groupe d'experts du service d'information commerciale et du service consultatif de promotion du commerce - Centre du commerce international du GATT- Note du Secrétariat - Projet de compte rendu des débats du premier jour de la réunion - 1er mars 1966.

ANOMC – Documents GATT, Cote L/2574, [Comité du commerce et du développement] - Groupe d'experts du service d'information commerciale et du service consultatif de promotion commerciale - Centre du commerce international du GATT - Rapport de la troisième réunion du Groupe d'experts 1 - 2 mars 1966.

Références bibliographiques

Cadiou François, Coulomb Clarisse, et *al.* : Comment se fait l'Histoire, Paris, La Découverte, 2005.

Devin Guillaume : Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 2016.

Frank Robert : Pour l'histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2012.

Girault René : Être historien des relations internationales, Paris, les Publications de la Sorbonne, 1998.

Nehme Claude : Le GATT et les grands accords commerciaux mondiaux, Paris, Les Editions d'Organisation, 1993.

Prost Antoine : Douze leçons sur l'histoire, Paris, Editions du Seuil, Coll. Points, 1996.

Renouvin Pierre, Duroselle Jean-Baptiste : Introduction à l'histoire des relations internationales, Paris, A. Colin, 1995.

L'AFRIQUE FACE A LA PRÉDATION DES GRANDES PUISSANCES À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE : UNE MODÉLISATION À PARTIR DU PARADIGME DU RÉALISME INVERSÉ

Isaac Essame

iessame2016@gmail.com

Université de Douala (Cameroun)

Résumé

La perception que l'on a de l'Afrique sur la scène internationale n'est guère reluisante. La présente réflexion s'intéresse à l'Afrique face à la prédation des grandes puissances à l'époque contemporaine sous le prisme d'une modélisation à partir du paradigme du réalisme inversé. Elle a pour objectif de montrer comment les Etats africains, considérés a priori comme faibles, peuvent tirer leur épingle du jeu face aux enjeux géostratégiques des grandes puissances. En mobilisant à la fois le réalisme, le libéralisme et le constructivisme confortés par des entretiens exploratoires croisés, l'exploitation des documents et l'observation des faits, il apparaît que les Etats africains tirent avantage des calculs déployés par les grandes puissances en reprenant à leur compte de manière stratégique et utilitaire, les actions menées par celles-ci. Ceci est perceptible dans le cadre d'une collaboration profitable et d'une exploitation de l'Afrique capitalisable.

Mots-clés : Afrique – Capitalisable – Diplomatie – Grandes Puissances – Réalisme Inversé

Abstract

The perception that one has Africa on the international stage is hardly gleaming. The present reflection is interested, at the contemporary time, in Africa facing the predation of the great powers under the prism of a modeling from the paradigm of the realism reversed. It aims to demonstrate how the African States, a priori considered as weak, can pull their pin of the game facing the geostrategic stakes of the great powers. While mobilizing the realism, liberalism and constructivism reinforced by cross exploratory interviews, the exploitation of the documents and the observation of the facts, at a time it appears that the African States take advantage of the calculations opened out by the great powers while taking to their account in a strategic

and utilitarian manner, the actions led by these. It is audible in the setting of a profitable collaboration and an exploitation of the capitalizable Africa.

Keywords: Africa – Capitalizable – Diplomacy – Big Powers – Reversed Realism

INTRODUCTION

Une observation rigoureuse et méthodique de la scène internationale révèle que les sociétés humaines sont caractérisées par l'expression de rapport de force. Inexorablement, de la société nationale à la scène internationale, les faits parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui plus que par le passé, la stratification sociale traduit les rapports dominant-dominé. Cet environnement témoigne de la domination des grandes puissances. Leur besoin permanent d'autorité et d'exploitation des matières premières facilite l'émergence de cinq grandes puissances, dont l'une a même atteint le stade de super puissance, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine et la Russie. Si les idéologies politiques et économiques opposent les trois premiers aux deux autres, il n'en demeure pas moins que sur la scène internationale leur ambition de domination et d'accès aux matières premières les rapproche (Meierding 2011 : 55ff).

Face à cette réalité implacable, l'on se propose d'analyser la situation de l'Afrique face à la prédation des grandes puissances à l'époque contemporaine (Braeckman 2009). Il semble que l'objectif est de chercher à comprendre comment les États africains s'en sortent dans cette jungle en apparence pacifiée et normalisée dans l'intérêt de la communauté internationale car n'oublions pas que les Africains qui accèdent à l'érudition scientifique et qui sont en mesure d'apprécier la valeur d'un document, sans le secours d'une autorité, ont leur mot à dire, et qu'il ne sera pas possible de conditionner leur jugement (bien que certains cherchent désespérément à réaliser cette besogne) (Diop 1972 : 10).

On ne résistera pas à l'envie de signaler que l'Afrique est souvent présentée comme le continent noir, celui qui a été à la fois victime de la traite négrière, de la colonisation et de la néo-colonisation. Elle compte aujourd'hui cinquante-quatre États. Excepté l'Éthiopie résistante et le Libéria construit présentent une situation historique particulière. En fait, le Libéria est un pays qui a été construit à partir des esclaves qui y ont été installés. L'Éthiopie

constitue le symbole de la résistance de l'Afrique en ce sens qu'elle a vaincu l'Italie dans sa tentative de colonisation effective.

La prédation consiste à faire main basse sur une personne ou sur une chose. Elle est considérée comme le fait pour un prédateur de tomber sur sa proie. Dans ce sens, elle induit l'idée de chasse, de conquête et d'exploitation d'une victime représentant une ressource pour le prédateur (Bassou 2017).

La puissance quant à elle désigne un État fort sur la scène internationale. Cette puissance a des degrés qui permettent de distinguer les puissances, les grandes puissances et la superpuissance américaine. L'État tire sa puissance de ses ressources économiques, industrielles, militaires, nucléaires ou technologiques. A ce titre, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie et la Chine sont par exemple considérées comme des grandes puissances. Sur cette base, l'on en déduit que les États-Unis constituent d'abord une grande puissance avant d'être élevés par la suite au rang de super puissance (Les États-Unis sont considérés dans le monde comme une super puissance au-dessus des autres puissances).

Sans que l'idée de transcendance résonne dans un tel schéma, le réalisme est une théorie des relations internationales qui considère que le conflit est inévitable (<https://www.vie-publique.fr>, consulté le 20 mai 2021 à 18 heures 12 minutes). Chaque acteur poursuit essentiellement ses intérêts aux dépens des autres. Le réalisme repose ainsi sur l'idée que le conflit et l'impérialisme constituent des modalités pour lesquelles des acteurs entendent procéder pour y parvenir. La théorie du réalisme inversé que l'on entend consacrée dans cette réflexion reconsidère la position de la domination des États forts. Elle se propose d'analyser et d'expliquer les possibilités et les opportunités qui sont offertes aux États dits faibles comme ceux de l'Afrique d'exploiter la prédation des États forts afin de la retourner contre ces derniers. Dans cette hypothèse, c'est le prédateur habituel qui devient la proie par un renversement stratégique de la situation en faveur de cette dernière au gré des circonstances instituées et des moyens mobilisés et affectées. L'Afrique du sud et le Nigéria pourrait relever ce défi (Darracq 2011 : 361ff).

L'Afrique face à la prédation des grandes puissances à l'époque contemporaine sous le prisme du réalisme inversé désigne le continent africain qui utilise stratégiquement les moyens de domination et d'exploitation déployés par les États forts et puissants de la scène internationale dans la perspective d'en tirer profit et de renverser le rapport de forces (Chouala 2003 : 53ff).

Nombre de réflexions ont été menées sur la domination et l'exploitation de l'Afrique par les puissances et les grandes puissances. Ainsi en est-il des travaux de René Dumont, de Jean Ziegler, d'Elikia M'Bokolo et de Marc Louis Ropivia.

René Dumont observe une Afrique assise sur des bases fragiles faisant face à de nombreuses difficultés liées au sous-développement. A côté du développement matériel fondé sur l'agriculture, il est impératif pour l'Afrique de repenser son école, ses cadres, sa structure et de se mettre au travail (Dumont 1962 : 153ff). Une mauvaise politique étrangère de l'Afrique si elle ne pense pas son propre développement, l'expose à la recolonisation (Dumont 1962 : 153ff).

Sept ans après cette analyse de René Dumont, Jean Ziegler construit sa réflexion autour d'une Afrique désespérée, exposée aux caprices de ses propres dirigeants. En effet, « *L'Afrique est le plus morcelé de tous les continents. Elle ne compte pas moins de cinquante-cinq Etats. La plupart d'entre eux sont des formations sociales faibles, mal assurées sujettes aux coups d'Etats, aux conflits ethniques menacées constamment par le désordre, la déraison, la dictature d'un homme ou d'un groupe* » (Ziegler 1980 : 21). L'auteur décrit une Afrique située à califourchon entre désespoir, résistance, espoir et convoitise des puissances et multinationales. En réalité, cette fin du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, donne à voir une Afrique qui possède les dépôts les plus étendus de minerais stratégiques (cobalt, uranium, manganèse, etc.) et de minerais précieux (or, argent, diamant). On comprend, par conséquent, que les seigneurs du capital financier constitués en multinationales veulent par tous les moyens s'assurer le contrôle de ce fabuleux continent (Ziegler 1980 : 21).

Elikia M'Bokolo, quant à lui, revient sur une Afrique sortie de la colonisation dans des conditions difficiles. Elle est demeurée en proie aux difficultés de sous-développement, de tensions internes et de grande convoitise des grandes puissances. Pour cet auteur, c'est un signe évident de sa fragilité économique actuelle, vue que son industrie ne représente que 0,9% de la production mondiale, alors que sa part est beaucoup plus grande dans le domaine des métaux : 66% du diamant, 57,5% de l'or, 45% du cobalt, 23% de l'antimoine et des phosphates, 17,5% du cuivre et du manganèse, 15% de la bauxite et du zinc, 10% du chrome et du pétrole, etc. (M'Bokolo 1985 : 11).

Prenant appui sur l'analyse de son prédécesseur, Marc-Louis Ropivia entend dénoncer l'impérialisme que l'Inde et le Brésil exercent sur l'Afrique en

indiquant les stratégies de pénétration en Afrique dans les domaines culturel, éducatif, économique et militaire. Il a le mérite de mettre en évidence la suprématie de la zone tempérée sur la zone tropicale à côté de celle de l'hémisphère nord sur l'hémisphère sud. Toutefois, il ne s'intéresse pas autant que ses prédécesseurs à la possibilité pour l'Afrique de tirer avantage de la géopolitique et de la géostratégie mises à profit par les grandes puissances sur le continent noir.

En clair, ces différents travaux se caractérisent par une attitude de dénonciation des actions des puissances en Afrique et de victimisation de celle-ci. Ils présentent une Afrique pleurnicharde et enfermée dans des plaintes permanentes des agressions et mépris des Etats forts. C'est fort de cela qu'une réflexion sur l'Afrique face à la prédation des grandes puissances : le réalisme inversé apparaît nécessaire. Elle vise à analyser le réalisme dans les relations entre les grandes puissances et l'Afrique tout en montrant comment les Etats Africains tirent avantage du jeu et des enjeux de celles-ci en Afrique (Chouala 2003 : 53).

Lorsqu'on travaille sur un tel objet à chaud, la question de recherche qui s'en dégage est la suivante : comment les Etats africains peuvent-ils tirer leur épingle du jeu face aux enjeux géostratégiques des grandes puissances ? L'idée-force est que les Etats africains tirent avantage des calculs déployés par les grandes puissances en reprenant à leur compte de manière stratégique et utilitaire les actions menées par celles-ci. Même si pour l'instant, les Etats africains s'efforcent de tirer profit de leurs rapports avec les grandes puissances sans véritables réussites, il apparaît que cette réalité est changée en regard du déploiement de leur puissance qui participe à son développement ([https:// www.bbc.com](https://www.bbc.com), consulté le 29 mai 2021 à 23 heures 02 minutes).

La présente analyse se veut à la fois réaliste, libérale et constructiviste pour une meilleure compréhension des actions de l'Afrique sur la scène internationale inscrite entre la recherche de la paix et la défense de ses intérêts stratégiques. L'approche réaliste se donne pour ambition d'étudier la réalité telle qu'elle est. Selon cette vision, la guerre est inévitable en ce sens que la distribution et l'utilisation de la puissance sont le facteur principal des relations interétatiques (<https://www.vie-publique.fr>, consulté le 20 mai 2021 à 18 heures 12 minutes). Ce paradigme met en évidence l'attitude des Etats africains qui considèrent que les grandes puissances agissent habituellement dans l'adversité dans une logique d'exploitation et de domination des autres Etats. C'est dans cette perspective qu'en

convoquant le réalisme inversé, les Etats africains déploient les moyens afin de reprendre à leur compte les actions de celles qu'ils considèrent comme des prédateurs. L'on comprend aisément l'attitude du Gabon, de la République du Congo, de l'Angola et de la République Centrafricaine face à la France.

Chez les libéraux par contre, l'usage de la force n'est pas une fatalité. Ainsi, la coopération favorise la pacification des relations internationales, ce d'autant que la paix repose sur le libre-échange (<https://www.vie-publique.fr>, consulté le 20 mai 2021 à 18 heures 17 minutes). C'est ce qui explique que les Etats Africains multiplient la collaboration profitable avec les grandes puissances soit dans une diplomatie bilatérale, soit dans une diplomatie multilatérale. De nombreux Etats africains collaborent ainsi avec la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne et la Russie à titre illustratif. Ils sont également présents dans le concert des nations (membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale du Commerce, de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'African Growth Opportunity Act, de la Francophonie, du Commonwealth, etc.) dans un souci de paix et de développement.

Le constructivisme fait également sens dans la mesure où il aborde les relations internationales comme n'importe quelles relations sociales. En partant du postulat que, plus que les rapports de puissance, ce sont les perceptions qui guident le comportement des Etats, l'on comprend mieux que l'intérêt national d'un Etat se construit en fonction de son identité, de la représentation qu'il se fait de lui-même et des autres, et de sa perception de son environnement (<https://www.vie-publique.fr>, consulté le 20 mai 2021 à 18 heures 20 minutes). Cette démarche est également prise en compte par les Etats africains dans leur mouvance sur la scène internationale. Chaque Etat africain est en effet conscient de ce qu'il représente et de sa culture. Il ne manque pas de s'en prévaloir dans ses relations avec les grandes puissances qui en sont influencées (Limouse 1960 : 512).

En s'engageant dans ce type de situation, il paraît intéressant de conforter l'analyse par une approche théorico-empirique basée sur l'observation des faits, des entretiens exploratoires croisés et l'étude documentaire. Les aspects théoriques sont ainsi combinés aux données du terrain afin de mieux illustrer l'analyse.

L'Afrique se présente aujourd'hui comme l'un des continents du Tiers-monde qui souffrent de nombreux maux et d'un retard dans le développement, ce d'autant que « *Ce qui semble se dégager des études*

consacrées à l'ensemble de ses relations avec les mondes extérieurs, c'est que, tout compte fait, l'Afrique s'est plus appauvrie qu'elle ne s'est enrichie » (M'Bokolo 1985 : 39). Jean Jacques Ekindi y voit un défi à relever pour en sortir (Ekindi 2010) et Emmanuel Pondi une interpellation à repenser le développement sur le continent (Pondi 2011 : 463ff). Au-delà de la main basse sur l'Afrique (Ziegler 1980), n'avait-on pas annoncé une Afrique noire mal partie (Dumont 1962) ? Cette interrogation plonge dans le sillage d'une compréhension d'un impérialisme dont elle est victime et qui se manifeste par la prédation des grands Etats qui dominent le monde de nos jours. A côté de la proclamation de la coopération indiquant une sorte de bonne intention des partenaires internationaux se cachent des pratiques d'instrumentalisation et d'exploitation que la réflexion se propose de dévoiler en indiquant comment les contourner et en tirer profit. C'est que derrière les partenariats, l'accompagnement, l'aide au développement et l'assistance technique se trouvent des calculs géostratégiques et géopolitiques des grandes puissances que l'Afrique peut également exploiter. L'étude rend compte d'une collaboration profitable avec les grandes puissances (I) et d'une exploitation de l'Afrique capitalisable (II).

UNE COLLABORATION PROFITABLE POUR L'AFRIQUE

La place de l'Afrique dans le concert des continents invite les Etats intéressés à jouer le jeu du réalisme qui veut que la quête des intérêts soit une priorité dans les relations internationales. Cela s'opérationnalise mieux dans le cadre de la coopération où coexistent le libéralisme et le constructivisme par-delà les calculs d'intérêtS. Ainsi, les rapports collaboratifs avec les grandes puissances se structurent sur la quête d'une diplomatie efficace dans la perspective du développement.

La quête d'une diplomatie efficace dans l'espace géopolitique

S'attachant à consolider leurs relations diplomatiques, les Etats africains s'efforcent d'être présents dans les hautes instances mondiales. A cet effet, ils collaborent plus ou moins avec les grandes puissances. On y décèle tantôt une diplomatie exploitable, tantôt une diplomatie économique renforçable.

Une diplomatie classique inégalitaire exploitable

On partira de l'idée que les relations diplomatiques classiques sont une réalité sur la scène internationale. Elles permettent de réaliser des échanges politiques, économiques, militaires, culturels et stratégiques. C'est la

capacité à asseoir une politique étrangère persuasive qui témoigne de l'efficacité diplomatique (Limouse 1960 : 509ff).

Et pourtant, dans les relations diplomatiques, les Etats ne disposent pas toujours des mêmes moyens. Les pays développés sont mieux organisés et préparés pour ces types d'échange. De fait, les rapports entre les Etats sont inégalitaires. Le poids diplomatique d'un Etat est fonction de son efficacité industrielle, militaire, sécuritaire et idéologique. On établit ainsi une explication à cette réalité à partir du fait que les pays économiquement et militairement assis ont une politique étrangère assez forte. Toutefois, les pays africains qui conduisent leurs relations diplomatiques avec les Etats-Unis, la Chine, La Russie, la France et l'Angleterre sont en position de faiblesse face à ces derniers (Gazido 2010).

Si la politique étrangère de la Chine et de la Russie en Afrique n'a pas beaucoup changé depuis une quinzaine d'années, c'est parce que ce sont les mêmes qui tiennent les commandes jusqu'aujourd'hui. En Russie, on observe une stabilité qui participe du contrôle à chaque fois de l'exécutif par le chef de l'Etat actuel. Une constante démarche l'amène dans le cadre du respect d'une certaine alternance au pouvoir, à changer de poste sans changer de pouvoir lorsqu'il lui arrive de devenir Ministre (<https://www.perspective.usherbrooke.ca>, consulté le 30 mai 2021 à 12 heures 30 minutes).

La circulation des élites politiques aux Etats-Unis, en France et en Angleterre conduit à varier la politique extérieure de ces Etats. Selon que le chef de l'exécutif est conservateur ou démocrate, la modalité de conduite des affaires à l'étranger est influencée par l'idéologie du parti au pouvoir. Concrètement, cela peut signifier que les intérêts économiques et militaires sont maintenus dans une réelle continuité, même si le degré d'implication varie selon que l'on a un gouvernement républicain ou démocrate (Ethier 2018 : 135ff).

Bien plus, les moyens de communication, de renseignement et de confort diplomatique sont beaucoup plus imposants chez les grandes puissances. Les Etats africains entrent bien souvent dans une diplomatie d'assistance. On observe aussi que les chefs d'Etat africains se rendent fréquemment à l'étranger rencontrer leurs homologues des grandes puissances. L'inverse est rare et limité (En dehors du Sommet France-Afrique qui est parfois organisé en Afrique, les autres sommets Sino-Afrique, Russo-Afrique, Etats-Unis-Afrique se déroulent essentiellement hors de l'Afrique). Cependant, un paradoxe demeure, à savoir qu'il est tout aussi vrai que la diplomatie de

proximité, fonction que remplissent les ambassadeurs, permet de restituer un certain équilibre (Kessler 2012 : 289ff).

Dans le contexte de la mondialisation, la domination d'une grande puissance en Afrique n'est plus évidente. Les Etats forts et les Etats faibles font face à la mondialisation, à l'ouverture aux autres. Dans cette perspective, les Etats africains peuvent jouer leur carte. Les possibilités et les opportunités se multiplient. En fonction de leurs intérêts, les Etats africains sont libres de privilégier leurs relations avec la Chine, l'Angleterre, la Russie, les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde, l'Allemagne ou le Japon. La France n'a plus le monopole. A ce propos, Jean Louis Borloo invite à reconsidérer les relations entre la France et l'Afrique. Il s'agit de sortir d'une histoire pesante pour le cercle vertueux d'une reconstruction dans une logique gagnant-gagnant (Borloo 2013 : 7ff). C'est une Afrique nouvelle qui se présente sur la scène internationale au plus fort de la mondialisation.

Il importe que les Etats africains envoient suffisamment leurs populations poursuivre les études sur le territoire des puissances. Les Africains choisis ou intéressés doivent bénéficier du soutien de leurs Etats. La planification de leur imprégnation des réalités des grandes puissances et des études académiques permet d'organiser leur retour utile. La culture et les connaissances acquises assurent une meilleure organisation de la diplomatie africaine. La politique extérieure de l'Afrique en quête d'efficacité en dépend. La réussite d'un tel projet de grande envergure suppose une double action.

La première est celle qui s'organise sur le continent et qui vise les intérêts des Etats africains dans le concert des nations. Il s'agit pour les Etats africains d'arrêter de combattre et de sacrifier leurs intellectuels pour des raisons politiques infructueuses. L'on ne peut nier que Kwame Nkrumah, Jean Marc Ela, Mongo Beti, Cheikh Anta Diop et Achille Mbembé par exemple auraient été plus utiles à la conduite de la diplomatie de leurs pays respectifs face aux diplomates des grandes puissances.

Une action africaine organisée devrait pouvoir faciliter la réussite des Africains dans les espaces d'opportunités qu'offrent les grandes puissances dans les domaines sportif, culturel, éducatif, économique et de la recherche scientifique de telle sorte que ceux-ci deviennent indispensables pour ces puissances qui dépendraient désormais de leurs exploits et talents. Cette seconde action conduirait à une intégration rationnelle et stratégique des africains avisés dans les instances de direction des Etats forts, des organismes internationaux et des multinationales afin d'atténuer l'élan de

domination des puissances ou de reconvertir leur puissance. Il est clair que si des présidents des Etats forts étaient d'origine africaine au cours de la présidence de Barack Obama aux Etats-Unis d'Amérique, la situation diplomatique de l'Afrique aurait très vite évoluée en qualité.

Une diplomatie économique renforçable

Considérer que la diplomatie est caractérisée par le jeu des intérêts multiformes, c'est revisiter l'héritage colonial qui a formalisé la diplomatie moderne en Afrique au plan institutionnel et au plan des pratiques. La conséquence logique a été un essai de monopolisation des rapports économiques privilégiés entre les puissances coloniales et leurs anciennes colonies. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les accords de coopération entre la France et les anciens territoires occupés. Cet état de choses impose à un nombre de pays africains de conduire les relations économiques avec les partenaires similaires (Austin 2010 : 11ff). Il en est de même dans les relations économiques diplomatiques avec les blocs régionaux ou interrégionaux tels que l'Union Européenne, l'Organisation Mondiale du Commerce, le Fonds Monétaire International ou l'African Growth and Opportunity Act (ce sont encore les grandes puissances qui servent d'interface) (<https://www.un.org>, consulté le 30 mai 2021 à 16 heures 27 minutes).

Il est un fait aujourd'hui qui demeure : même si les grandes puissances s'efforcent d'imposer leur présence et leur préséance dans les rapports économiques que nouent les Etats africains qu'elles contrôlent, l'on assiste de plus à une diplomatie économique diversifiée. Cette compréhension transparait dans le récit du déploiement des pays du BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud dits pays émergents) sur la scène économique mondiale et la volonté des Africains de casser le monopole des puissances coloniales ne servant pas leurs intérêts de manière considérable.

La soif des grandes puissances envers les matières premières que regorge l'Afrique constitue une opportunité pour le continent de les contraindre à la reconsidération des règles du marché. Cette vision est partagée par Ebénézer Njoh Mouelle. Selon lui, « *on peut revendiquer, pour les pays producteurs de matières premières, un rôle plus important dans la détermination des prix de ces matières premières* » (Njoh Mouellé 1998 : 11). Le Gabon l'avait déjà obtenu de la France s'agissant du pétrole sous la présidence d'Omar Bongo et de Nicolas Sarkozy.

C'est celui qui détient les matières premières qui a la puissance. A l'ère contemporaine, il faut sortir de cette illusion que la puissance des Etats se réduit à l'économie industrielle, aux armes nucléaires ou de destruction massive et à la force de l'aviation. La puissance des Etats d'Afrique repose sur leurs matières premières et sur la richesse de leur environnement. De nombreuses grandes puissances se retrouveraient à genou devant l'Afrique si ses Etats refusaient de manière organisée d'approvisionner ces puissances en matières premières. Autrement dit, si les pays des grands lacs et les pays du Golfe de Guinée s'entendent pour dorénavant obtenir la détermination des règles du jeu et la fixation des prix des matières premières, cela marcherait. Des pays tels que l'Angola, le Gabon, la République du Congo et la Côte d'Ivoire ont par le passé invité la France à revoir sa politique à leur égard.

Bien plus, la pénétration de la Chine, de la Russie, des Etats-Unis, de l'Inde et du Brésil en Afrique a transformé les rapports sur l'espace international sous l'angle de la géoéconomie et de la géopolitique. La scène internationale contrôlée par l'Afrique, fort de ses richesses du sol et du sous-sol est devenue un espace concurrentiel favorable au meilleur offrant. L'Afrique n'est plus obligée de vendre ses matières premières à vil prix.

En établissant un lien logique, il apparaît que la multiplication des partenaires économiques offre de nouvelles opportunités. Elle permet d'apprécier une diversité de modalités de rapports économiques en donnant l'opportunité aux partenaires économiques de mettre en concurrence les grandes puissances qui, perdant leur assurance, se sentent obligées de concéder de meilleures offres par-delà la possibilité qu'elles conservent de s'entendre et d'opposer leur volonté commune intéressée à l'Afrique (Swielande 2011). Les idéologies et les politiques économiques n'étant pas toujours similaires, l'Afrique peut se prévaloir de cette réalité et redistribuer les cartes.

Une perspective du développement des États d'Afrique

La collaboration mise en place entre l'Afrique et les grandes puissances étant le produit d'une coexistence précoloniale et coloniale, ne se limite pas au besoin de continuation d'une vieille pratique diplomatique promouvant des échanges entre les Etats. Elle ne se réduit non plus à la quête de la protection que les Etats africains trouveraient auprès des grandes puissances. Il faut également y voir une stratégie de recherche du développement (Cheptitski 2014). C'est une Afrique qui se retrouve à l'école

de la géopolitique mondiale et au cœur des facteurs de développement inspirés des grandes puissances.

À l'école de la géopolitique mondiale

Entretenir des relations internationales avec les grandes puissances invite à se mettre à l'école de la géopolitique mondiale (Chouala 2003 : 53). En effet, la politique extérieure des Etats n'est pas un fait du hasard. Elle est construite en ce sens qu'elle est pensée, planifiée et mise en œuvre en fonction des partenaires. L'on ne peut nier le fait que les pays du Golfe de Guinée profitent de leur collaboration avec les Etats-Unis et la France, par exemple, dans la lutte contre la piraterie maritime. Cette plateforme de collaboration permet de sécuriser cet espace en permettant aux parties prenantes d'exploiter les matières premières qui s'y trouvent (Dembélé 2015 : 29ff ; Bassou 2016). Si la soif des matières premières entraîne légitimement l'intervention des grandes puissances, les Etats africains sont en quête de développement. Les ressources affectées au développement ne viendront pas toujours de l'aide au développement constituant d'ailleurs une forme de dépendance économique que fustige Jean Jacques Ekindi (Ekindi 2010). Elles se trouvent dans le sol et le sous-sol de l'Afrique. En conséquence, il faut en tirer un juste prix et affecter les produits aux actions de développement comme on le voit au Botswana, en Ethiopie, en Angola, au Rwanda ou encore au Nigeria. Ce prisme polémique transparaît encore plus fortement dans le cas de la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Si des soucis sociopolitiques constituent une préoccupation majeure dans cet Etat, l'on ne peut nier son avancée économique depuis les dernières années (plus d'une dizaine d'années) (Ehrhart 2017 : 218ff).

En considérant que les Etats n'ont ni d'amis ni d'ennemis, qu'ils n'ont que les intérêts, il faut encore identifier les Etats permettant, selon leur position géographique, leurs atouts économiques et leur influence sur le marché, de booster le développement en Afrique. Il ne s'agit donc pas seulement de s'inscrire dans la diplomatie. Non sans peine, ils tentent de s'investir dans un partenariat gagnant-gagnant comme le souhaite le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo lors de son allocution sur la France-Afrique (Sommet France-Afrique tenu au Gabon en février 2010) au cours de son premier mandat. La logique des intérêts conduit ainsi à ménager les partenaires stratégiques et à observer l'évolution des autres partenaires. L'on peut être moins influent aujourd'hui et devenir très influent demain (Cheptitski 2014). Des indicateurs de positionnement futur sur la scène internationale sont à suivre et à évaluer quotidiennement. L'investissement dans les relations

diplomatiques est tributaire du gain qu'on en tire. Il en est de même du renouvellement ou non des accords de coopération avec les partenaires diplomatiques (Chouala 2003 : 54).

La position géographique des Etats a tout intérêt à devenir une préoccupation des Etats africains. Les axes de circulation des personnes et des biens méritent d'être étudiés. Les Etats forts dont l'accès est facile constituent des atouts pour les pays d'Afrique. Dans la perspective des échanges et des transactions, le choix stratégique des Etats de mener les actions avec telle ou telle puissance s'impose.

L'action stratégique tient compte du potentiel en ports et aéroports. Elle prend en considération les espaces d'échanges bilatéraux et multilatéraux. C'est ce qui explique l'appartenance aux blocs sous-régionaux, régionaux ou interrégionaux. Il faut de plus en plus tendre vers le leadership dans ces organisations internationales. Il convient de se positionner au sein des organismes internationaux. Des instances culturelles telles que la francophonie et le Commonwealth favorisent la pénétration des Etats africains en Occident.

L'Afrique doit saisir les opportunités qui se présentent à elle afin d'améliorer son influence internationale. Ces opportunités reposent essentiellement sur les intérêts. Dans ce cas, l'action des Etats africains ne saurait être déterminée à l'avance. Elle se fera au gré des circonstances, des possibilités et des enjeux. Son évolution se fera en fonction des opportunités grandissantes. Cette action relève du constructivisme déployé par les Etats africains. Toutefois, elle peut aussi être provoquée sous le prisme du conflit permanent qui caractérise les sociétés humaines et les sociétés étatiques malgré les apparences de coopération pacifique au cœur des facteurs de développement inspirés des grandes puissances.

Au cœur des facteurs de développement inspirés des grandes puissances

Les grandes puissances se caractérisent par le développement. C'est dans ces pays que les industries civiles et militaires sont avancées (<https://www.blogfinancefr.net>, consulté le 30 mai 2021 à 18 heures 30 minutes). Elles sont des références mondiales et nombre de pays souhaitent atteindre leur niveau de développement. Seulement, force est de constater que de gros moyens sont mobilisés pour la recherche et la production dans ces Etats. En conséquence, ils se sont dotés de technologie avancée leur permettant de produire des outils et de la richesse, facteurs de domination des Etats dans le monde.

Le débat naît de la considération de la propriété et de la possession des matières premières comme atout stratégique. Or, elles ne sont pas des indicateurs de développement ; il faut être capable de les transformer. De nombreux pays d'Afrique possèdent des matières premières suscitant la convoitise des grandes puissances (Meierding 2011 : 55ff). Ceux-ci ont du mal à s'en prévaloir du fait d'une absence manifeste d'outils adéquats, de technologie et d'industries (Totouom 2018 : 363ff). Les outils de recherche et d'exploitation assurent la découverte et l'extraction des matières premières. Vendues à l'état brut, elles procurent moins de revenus. La nécessité d'une technologie de pointe et des industries adaptées demeure une préoccupation essentielle en Afrique.

Si une telle technologie, par-delà le problème de volonté politique, n'est pas encore présente tel qu'on le souhaite, ce n'est pas faute de formulation d'une demande. Les grandes puissances et les pays du BRICS sont pour l'essentiel favorables à des parts de marché en Afrique et à l'exploitation des matières premières. Mais, il convient d'observer leur profonde réticence lorsqu'il s'agit de transférer la technologie. Ce comportement est commun à la France, aux Etats-Unis, à l'Angleterre, à la Chine, à la Russie et même à l'Inde. Il serait analytiquement malsain de ne pas voir en cela un obstacle auquel l'Afrique est confrontée en ce qu'elle continue de faire face.

Il faut dire que la diaspora issue de la fuite des cerveaux et de la main habile aurait pu aider à résoudre ce problème (Lopes 1971:13ff). Henri Lopes présente une image d'une Afrique incapable de valoriser et d'utiliser ses ressources humaines à juste titre. Il y parvient en mettant en scène deux personnages, notamment Elo parti en France s'adressant à Mbouloukoué resté au Congo : « *Mon cher, toi qui es près des dirigeants, avvertis-les : s'ils ne prennent garde, il n'y aura pas que la fuite des cerveaux, mais aussi celle des mains habiles* » (Lopes 1971 : 22). Il est pourtant à craindre l'absorption d'une partie de la diaspora utile dans la fonction publique et les industries occidentales et surtout, la difficulté d'intégration de l'autre partie dans les pays africains. Elle est perçue du fait de son émancipation et sa liberté de ton comme dangereuse pour de nombreux gouvernants en Afrique. Lorsqu'elle n'est pas domestiquée par le pouvoir en place, elle se trouve marginalisée et réduite à la contestation sociopolitique et à l'envoi de l'argent pour soutenir les membres de la famille et les connaissances (Bréant 2013 : 31ff).

Les États africains qui sont au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques des grandes puissances peuvent s'assurer les offres

concurrentielles de ces dernières. Au lieu de choisir telle ou telle offre et de rejeter telle ou telle offre, ils gagneraient à intégrer les différentes offres dans le cadre de leur efficacité. En combinant les politiques économiques des différentes puissances et leurs diverses stratégies d'émergence, le positionnement inclusif des Etats africains serait performant.

Certains intellectuels africains proposent un développement endogène de l'Afrique. C'est le cas par exemple de Jean-Emmanuel Pondi qui fait le constat selon lequel :

(...) si le bilan du cinquantenaire de l'Afrique sous l'angle du développement s'est avéré mitigé, c'est principalement parce que la plupart des approches suivies par des experts d'horizons divers accusaient une certaine déconnexion en regard du contexte socioculturel de l'Afrique et des besoins réels des populations africaines (Pondi 2011 : 463).

Si l'avis de cette constatation peut relativement être partagé, ce n'est pas le cas pour la solution exclusivement endogène que cet auteur préconise : « *Dès lors, tout succès futur ou éventuel dans ce domaine devra passer une reconsidération profonde de ces stratégies anciennes et par une prise en compte plus rationnelle des réalités du milieu africain et des desideratas des populations du continent* » (Pondi 2011 : 463). L'Afrique ne se trouve pas en dehors du monde. Par conséquent, son action doit toujours intégrer l'existence et l'influence des autres, notamment des grandes puissances. Ceci suppose à la fois des actions endogènes et exogènes permettant à l'Afrique de capitaliser l'exploitation dont elle est victime.

UNE EXPLOITATION DE L'AFRIQUE CAPITALISABLE

Faut-il croire que la scène internationale demeure un espace de rapport de force marqué par l'hypocrisie et les calculs ? La réponse qui est attendue ici est oui, si la collaboration est plus formelle que réelle. Dans un tel contexte, les Etats africains se présentent comme des vaches à traire pour les grandes puissances. Les relations internationales participent des formalités où mauvaise foi, volonté de domination, de contrôle et d'exploitation ont fait leur lit. Mais, cette situation peut tourner à l'avantage de l'Afrique, si elle s'investit à jouer le jeu au mieux de ses intérêts dans la perspective du réalisme inversé.

Dès lors, dans leurs rapports avec les grandes puissances, l'Etats africains constituent des proies géopolitiquement et géostratégiquement manipulables (Ropivia 1986 : 8). On rencontre ici une certaine infantilisation

de l'Afrique à reconsidérer, constituant un champ d'expérimentation des grandes puissances à effet boomerang (Trépant 1992 : 6ff).

L'infantilisation de l'Afrique à reconsidérer

Si l'Afrique se présente comme un petit Etat face aux grandes puissances, les Etats africains ne sont que des micro-territoires à leur disposition. Il n'est pas étonnant d'entendre parler de sommet Etats-Unis-Afrique, de la France-Afrique, du sommet Sino-Afrique ou du sommet Russie-Afrique. Et c'est d'ailleurs avec intérêt que les dirigeants africains s'y rendent. Cela traduit non seulement la domination de l'Afrique par les grandes puissances que celle-ci peut rentabiliser, mais aussi son contrôle systématique avec possibilité de reconfiguration.

La domination de l'Afrique par les grandes puissances à rentabiliser

Les relations entre un Etat africain et une grande puissance ne sauraient être perçues en l'état actuel sous le prisme de l'égalité (Swielande 2011). Si déjà une grande puissance annonce traiter d'égal à égal avec les blocs sous régionaux en Afrique en les dominant, *a fortiori* un Etat. Il n'est un secret pour personne que les grandes puissances constituent un référentiel institutionnel pour la plupart des Etats africains. Certains ont adopté le modèle français, d'autres le modèle britannique ou américain (La plupart des pays francophones se sont inspirés du modèle français et les pays anglo-saxons du modèle britannique. L'on ne peut occulter le fait que les choix du Ghana, du Libéria et du Zimbabwe aient été influencés par le modèle américain), d'autres encore les modèles russe et chinois. Même si ces modèles sont localement déformés, ils demeurent d'inspiration étrangère justifiée parfois par l'héritage colonial ou le mimétisme institutionnel (Gaudusson 2009 : 45ff).

Il ne semble pas anodin que l'Afrique soit manifestement dominée par l'idéologie et la culture des grandes puissances (Ebolo 1999 : 46ff). C'est la raison pour laquelle lorsqu'on ne prétend pas appliquer la démocratie et les valeurs américaines, françaises ou anglaises, l'on se réfugie derrière les pratiques russes ou la culture chinoise de la gestion du pouvoir et des libertés. Dans ce jeu auquel les Africains eux-mêmes se livrent souvent, encore faut-il souligner que les grandes puissances finissent par édicter leur idéologie et leur culture à l'Afrique sans pour autant que cette dernière puisse en être épanouie. En cela, il faut y voir une tentative d'acculturation et d'assimilation (Ebolo 1999 : 46ff).

Il est fréquent de voir les grandes puissances, notamment capitalistes, imposer leur idéologie de la mondialisation capitaliste aux pays africains. L'on se souvient à ce propos des conditionnalités de la Baule en 1990 (Kamto 2004 : 10ff). Il n'est pas question que les peuples d'Afrique choisissent eux-mêmes leurs modèles politiques ou économiques. Ces modèles sont imposés par la France, la Grande Bretagne et les Etats-Unis. Les grands modèles ne viennent pas de l'Afrique, mais d'autres grandes puissances comme la Russie et la Chine. C'est cet affrontement entre les grandes puissances qui donne l'impression de l'existence d'un choix alors que dans tous les cas, c'est celui d'une grande puissance tel qu'on le perçoit actuellement en République Centrafricaine où s'affrontent idéologiquement et politiquement la France et la Russie. Le Rwanda qui se développe aujourd'hui a été victime du besoin des Etats-Unis, de l'Angleterre et d'Israël de réduire l'influence dans ce pays dans leur intérêt (Péan 2010).

À partir de ce qui précède, on débouche sur l'argument (peut-être provocateur) que dans un jeu d'accord et de contrainte, les importations massives des produits étrangers sont imposées en Afrique tandis que c'est le phénomène inverse qui se déroule avec l'exportation exagérée des matières premières. L'on voit, par exemple, que les accords de partenariats économiques signés par l'Union Européenne et le Cameroun profitent davantage à la première avec une allure d'imposition d'ouverture du marché camerounais aux produits européens. Lorsque la domination économique et l'extraction des ressources ne se fait pas dans les accords de dupe, les puissances recourent à l'entretien des guerres en Afrique pour extraire gratuitement les richesses, vendre les armes (M'Bokolo 1985 : 364ff) et gagner les marchés de reconstruction.

La domination de l'autre que subit l'Afrique trouve son fondement dans la peur, l'inaction et l'absence de saisine des opportunités. Deux événements majeurs ont déjà démontré la puissance de l'Afrique.

D'une part, l'on se souvient que ce sont les africains qui ont considérablement aidé à la libération de la France et d'une bonne partie de l'Europe au cours de la deuxième guerre mondiale. Le mythe de la suprématie de l'homme blanc était tombé durant les combats. Les soldats africains découvraient la peur des soldats occidentaux sous le feu de l'action. Ce fait montre à suffisance qu'une armée africaine bien formée peut faire la différence avec son courage.

D'autre part, la crise sanitaire liée au Corona virus a non seulement montré les limites de la mondialisation avec la fermeture systématique des

frontières, mais aussi la force de l'Afrique. L'Asie, l'Amérique et surtout l'Europe ont été frappées de plein fouet par cette pandémie à partir de fin 2019. Malgré tous les mauvais pronostics formulés à l'égard de l'Afrique, elle a subi moins de dommages que les autres. L'on a plutôt vu de nombreux résidents occidentaux fuir leur sol pour venir se réfugier en Afrique. L'on s'est demandé quel était le secret de l'Afrique face à cette pandémie. Une chose est certaine : l'Afrique a été davantage touchée par le COVID-20 que par le COVID-19 fondamentalement étranger. Le COVID-20 est un COVID mental basé sur la peur et la panique que les gouvernants et les médias ont commencé à diffuser à partir de 2020 alors même que dans les quartiers, on ne ressentait pas grand-chose en dehors des nouvelles venant des hôpitaux et des chiffres gouvernementaux, accompagnés du rappel quotidien du respect des mesures barrières. C'est hors de l'Afrique que les populations subissent fortement les affres du COVID-19 depuis le départ.

Ces facteurs constituent des circonstances de la domination de l'Afrique sur les autres continents. Les Etats africains peuvent se servir de ces circonstances et du désordre ou encore de l'immoralité occidentale dans certains cas pour construire sa domination. En effet, selon Ebénézer Njoh Mouellé, « *Ce sont les mêmes qui persistent à entretenir les foyers de tension dans le monde pour continuer à s'enrichir de la vente des armes* » (Njoh Mouellé 1998 : 13). D'où le besoin de reconfiguration du contrôle systématique de l'Afrique.

Le contrôle systématique de l'Afrique à reconfigurer

Les dirigeants africains sont davantage issus des choix des grandes puissances que de celui des populations. Cela se fait à travers de nombreux coups d'Etat observés en Afrique (Il en est ainsi de ceux perpétrés en 2021 au Tchad et au Mali respectivement au mois d'avril et de mai) et les violences électorales ou post-électorales fondées sur la contestation des trafics des résultats des élections. Aussi, même si les populations ont l'impression de choisir certains dirigeants, il reste que le choix se fait avant par des compromis. Pour postuler ainsi, il est noté que les dirigeants sont désignés par des cercles de pouvoir avant les élections et les instances de proclamation des résultats demeurent sous contrôle des centres d'intérêts et des puissances.

Il se trouve en effet que les personnalités influentes collaborent avec les instances dirigeantes et décident parfois de celui qui peut entrer dans le gouvernement et de celui qui doit en sortir (Le cas illustratif est celui du cercle de la France-Afrique). Le cas le plus patent est celui du français Michel

Foccart au Gabon, en Côte d'Ivoire ou encore au Burkina-Faso. Il est utile de souligner qu'après son départ, Robert Bourgi remplace Foccart dans ce rôle. L'on a pu également observer l'influence du Sous-Secrétaire d'Etat américain aux affaires africaines Tibor Naggy. Ce contrôle peut se faire dans la collaboration politique, diplomatique ou dans les Cercles Esotériques comme la Franc Maçonnerie (Intégration d'Ali Bongo et de Georges Weah après leur accès à la magistrature suprême respectivement au Gabon et en Sierra Leone. <https://www.monde-diplomatique.fr>, consulté le 30 mai 2021 à 19 heures 25 minutes) ou la Rose Croix (<https://www.lefigaro.fr>, consulté le 30 mai 2021 à 19 heures 39 minutes). C'est pourquoi les dirigeants africains sont adoubés dans ces cercles après leur désignation lorsqu'ils n'en sont pas encore membres.

Le contrôle systématique se fait aussi par des moyens technologiques tels que les satellites et les réseaux sociaux. Le satellite permet d'assurer un contrôle permanent sur les activités et les déplacements des Africains. De même, on citera l'exemple des réseaux sociaux qui assurent une grande collecte des données sur les personnes, les informations personnelles et confidentielles. Les câbles wikileaks ont révélé des entretiens et des déclarations supposés secrets de certaines personnalités, à l'illustration de la conversation entre le ministre de la justice du Cameroun et l'ambassadeur américain qui fait savoir qu'aucun Bamiléké ne sera président du Cameroun.

Le constat s'impose : le schéma peut être inversé et donné l'avantage aux Etats africains tel qu'on l'a vu dans les années 1980. Dans un premier temps, les Chefs d'Etat du Gabon et de la République du Congo, après avoir stabilisé leurs pays à la suite de la guerre civile, ont obtenu de ne peut plus subir la dictature politique des dirigeants politiques français. Ils ont dès lors la possibilité de traiter directement avec les industriels français. Fort de son poids pétrolier, Omar Bongo devient une pièce incontournable sous les régimes de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy en France. Il est consulté dans le processus de nomination des membres du gouvernement et des directeurs des grandes entreprises publiques de la France. Il lui est également loisible d'obtenir le départ de ceux qu'il ne trouve pas satisfaisants pour ses intérêts. Il est aussi arrivé que certains membres du gouvernement, après leur nomination en France, aillent chercher leur légitimité au Gabon. Une telle situation a conduit à ce que l'on a pu appeler : la colonisation de la France par l'Afrique, une lecture intéressante des relations internationales sous le prisme du réalisme inversé. Il arrive aussi que cette dernière soit un champ d'expérimentation des grandes puissances à effet boomerang.

Le champ d'expérimentation des grandes puissances à effet boomerang

La filiation problématique voudrait que l'on parte du paradoxe que les Etats africains ne sont pas seulement suivis pour leurs matières premières, ils constituent également un espace privilégié pour la conduite des expériences. Autant le territoire que les populations de l'Afrique sont perçus par les grandes puissances comme sujets d'expérimentation. On peut y mener des opérations scientifiques et militaires mémorables et des activités économiques à forte rentabilité. Il arrive que cela aille plus loin comme le regrette Hélène Dumas se fondant sur le génocide rwandais et les crises dans les grands lacs (Dumas 2011). Néanmoins, le Rwanda a capitalisé cet événement malheureux pour assurer son développement.

Les opérations scientifiques et militaires à capitaliser

Les grandes puissances font des découvertes de manière permanente. Leurs industries civiles et militaires fabriquent des produits destinés à la consommation ou à l'usage ([https:// www.amadeusonline.org](https://www.amadeusonline.org), consulté le 30 mai 2021 à 19 heures 28 minutes). Evidemment, ces produits nucléaires, technologiques, chimiques et pharmaceutiques ont besoin de test pour montrer leur efficacité. C'est à ce titre que des espaces sont choisis en Afrique pour tester les armes chimiques avec les conséquences néfastes sur l'environnement. L'on peut évoquer le cas des essais nucléaires de la France en Algérie. En effet, « *La France a effectué en Algérie 57 expérimentations et essais nucléaires entre 1960 et 1966. Soit quatre années après les accords d'Evian qui mettent fin à la guerre d'Algérie* » ([https:// www.francetvinfo.fr](https://www.francetvinfo.fr), consulté le 29 mai 2021 à 22 heures 01 minutes). On peut dire que les guerres sont parfois des prétextes pour tester les armes ou en fabriquer tel qu'observer dans les conflits des grands Lacs, en RCA, au Tchad, en Angola, en Ethiopie en Lybie, en Somalie au Mali, au Soudan et depuis quelques années au Cameroun sur la base de la lutte contre Boko Haram et des séparatistes anglophones.

Les États africains sont appelés à étudier et à analyser les substances chimiques et les armes qui sont opérationnalisées sur leurs territoires. Cette technologie n'est la chasse gardée de personne. A partir du moment où ces technologies pénètrent sur le continent, il devient urgent d'en prendre connaissance non seulement afin de mieux s'en défendre, mais aussi pour savoir les utiliser en cas de nécessité.

Cependant, il convient de rester vigilant dans la mesure où les occidentaux et les asiatiques ont du mal à transférer leur technologie aux Africains, renchérit Ebénézer Njoh Mouellé, « *Ce sont les mêmes qui, sous le prétexte de transfert de technologie, proposent aux pays en voie de développement du vieux matériel à la place du neuf et pour le prix du neuf (...)* » (Njoh Mouellé 1998 : 13). Il serait plus sage pour les Africains de se faire recruter dans les industries de fabrication de ces armes après leur formation dans les domaines concernés. A moyen ou à long terme, ceux-ci seront capables de produire les mêmes substances et les mêmes armes, surtout à l'état amélioré.

Qu'il soit donné d'attester aisément qu'aujourd'hui, l'Afrique est moins affectée que l'Occident par le COVID-19. Et pourtant, c'est précisément en Afrique que de nombreux laboratoires et des firmes pharmaceutiques mettent la pression pour l'injection de ce vaccin. Les tests de ces vaccins n'ont pas été suffisamment faits sur les continents considérablement affectés. Sans donner des garanties fiables, l'Afrique semble avoir été choisie comme espace privilégié d'expérimentation de ces vaccins.

La promotion des vaccins liée à la pandémie du Corona virus fait entrer beaucoup d'argent en termes de financement de la riposte. Cette crise sanitaire peut être utilisée par les Etats africains pour améliorer le dispositif médical dans les hôpitaux. Une utilisation rationnelle et stratégique des fonds mobilisés permettrait de renforcer le plateau technique des hôpitaux en Afrique, et même de lutter contre les autres maladies auxquelles les Africains sont exposés au rang desquelles le paludisme et l'insuffisance rénale. C'est la raison pour laquelle les gestionnaires de ces crédits alloués à la lutte contre cette pandémie doivent éviter de prendre des libertés en détournant ces fonds considérés comme une opportunité de lutte contre les maladies tropicales et d'équipements des structures sanitaires (Depuis le 24 mai 2021, de nombreux membres du gouvernement camerounais sont entendus devant le Tribunal Criminel Spécial à propos de la gestion irrégulière de 180 milliards destinés à la lutte contre le COVID-19 dans le pays).

Des activités économiques à forte rentabilité à déployer

En partant de l'idée que la production économique implique le marché pour la volonté de conquérir les territoires afin de placer des comptoirs et créer une extension du commerce, l'on comprend que la taille de la population est un facteur attractif dans la recherche des marchés. Contrairement à la Chine et à l'Inde qui représentent deux pays densément peuplés, l'Afrique

entière est considérée comme un espace marchand par les grandes puissances. Des activités économiques permettant à ces dernières d'avoir des revenus consistants trouvent leur champ d'action de telle sorte que :

les pays dits sous-développés, quand ils pourront enfin bâtir, sur leurs ressources, leurs industries lourdes, fer ou aluminium, auront déjà été volés de la plus grande partie de leurs meilleurs minerais, combustibles et carburants : ce qui leur interdira toute compétitivité et limitera terriblement leur capacité d'expansion. (Dumont 1973 :5).

Un tel pessimisme, même s'il permet de tirer la sonnette d'alarme, doit être transcendé.

De fait, ce continent africain constitue, d'abord, l'espace d'écoulement des produits sur le marché africain. Si l'Union Européenne a souvent pris les devants à travers la France, elle est aujourd'hui mise en concurrence avec la Chine (Swielande 2011) et les Etats-Unis par exemple. On peut se rendre à l'implacable évidence que les Africains consomment peu les produits locaux. Ils sont d'ailleurs encouragés par les puissances qui trouvent le moyen d'inonder le marché africain de leurs produits (Marfaing 2015 : 359ff). Les accords de partenariats économiques entre l'Union Européenne et le Cameroun attestent de cela. On aura compris que l'importation est assez révélatrice de la dépendance de l'Afrique des produits venant d'autres continents. Ce phénomène s'est accentué avec la pénétration du marché africain par les produits chinois plus compétitifs. Les Chinois ont même acquis des espaces en Afrique pour produire et vendre notamment (<https://www.dw.com>, consulté le 30 mai 2021 à 20 heures 50 minutes ; <https://www.information.tv5monde.com>, consulté le 30 mai 2021 à 21 heures 05 minutes). Il revient aux Africains de se mettre au travail tout en valorisant leurs produits.

Les grandes puissances entrent en compétition entre elles pour l'obtention des contrats de service de construction et de reconstruction des infrastructures. C'est le cas des stades ou complexes sportifs, des routes, des barrages et des ponts (Les Français, les Américains, les Chinois et les Russes sont en compétition en Afrique. On le voit au Cameroun, au Tchad, au Mali et en République Centrafricaine par exemple. Cette compétition est plus accentuée entre la Russie et la France en RCA et au Mali). Il en est de même des usines de production et des industries de transformation lorsque cela est pensé. L'on peut à ce propos évoquer la raffinerie du Tchad. Il n'est pas interdit aux Africains de faire appel à leurs ingénieurs et techniciens formés à l'étranger pour construire ces infrastructures en intégrant et diversifiant la main d'œuvre de qualité.

La grâce particulière que reçoit cet ordre de considération conduit à l'observation suivante : n'ayant pas d'outils adéquats et une technologie appropriée pour l'exploitation des matières premières, les grandes puissances entrent une fois de plus en jeu dans un espace favorable à leurs connaissances et technologies. Ce sont elles qui gagnent les marchés d'extraction des minerais, du pétrole, de production de gaz et autres matières premières en Afrique. Il est difficile de déterminer les quantités effectives extraites dans la mesure où elles sont les seules à maîtriser la véritable information dans leurs activités (Billon 2003 : 297ff).

L'économiste camerounais Bikomen estime qu'il s'agit d'un problème d'organisation affectant les Etats africains comme le Cameroun par exemple. Une inquiétude demeure : pourquoi continuer à souffrir de l'inefficacité de la Société Nationale de Raffinerie alors que le Cameroun dispose des ressources financières suffisantes pour construire une nouvelle raffinerie ? C'est peut-être parce que le gouvernement estime que le renforcement de cette raffinerie constitue le meilleur choix (Entretien avec Bikomen, enseignant d'économie au Centre de Formation pour l'Administration Municipale de Buéa-Cameroun le 22 février 2014). Si tel est le cas, il s'agit d'un choix contestable. En effet, le Tchad qui s'était retrouvé dans l'exploitation du Pipeline lui permettant de valoriser son pétrole avait choisi de se doter d'une nouvelle raffinerie. Le pétrole camerounais étant lourd, il ne peut être raffiné à la SONARA dont la capacité se limite au pétrole léger. Le Cameroun doit encore dépenser de fortes sommes d'argent à l'effet de faire raffiner son pétrole à l'étranger alors qu'il aurait pu le faire sur place. Et pourtant, le potentiel africain combiné à l'expertise étrangère peut assurer l'industrialisation du continent en le rendant productif, attractif et puissant.

CONCLUSION

En somme, l'idée qu'on a des rapports entre l'Afrique et les grandes puissances est celle d'une Afrique fatalement condamnée à l'exploitation excessive de l'Occident et de l'Asie. Cette image d'une Afrique malléable et mal partie épouse les contours d'une dynamique des relations internationales. La conjoncture de la politique internationale invite à reconsidérer une telle perception infantilissante et victimisante de ce continent en prenant appui sur des faits historiquement situés avec le Gabon, la République du Congo et la Côte d'Ivoire. Ils ont changé la donne de la grande puissance française en faisant valoir les matières premières comme instruments de révision du rapport de force par le bas sous la

présidence française de Jacques Chirac et de celle de Nicolas Sarkozy. L'Afrique est condamnée à collaborer avec les grandes puissances. Celles-ci ne sont pas prêtes à lui faire de cadeaux tant la convoitise, le besoin de domination et d'accès permanent aux matières premières sont des réalités implacables. Face à une telle évidence, l'Afrique ne saurait faire l'économie des moyens intellectuels et matériels lui permettant de tirer son épingle du jeu face à la prédation des grandes puissances. Même si cela est loin d'être facile, elle n'est non plus tenue à l'impossibilité. L'Afrique a intérêt à se considérer comme un acteur agissant dans le système international. Cela lui évite l'attitude de victime qui n'a jamais rien changé. De même qu'une antilope ne saurait légitimement demander à un félin de la laisser tranquille, de même l'Afrique ne s'en sort pas seulement en condamnant et dénonçant les excès des grandes puissances. Elle a intérêt à se constituer elle-même en grande puissance afin de s'épanouir dans la géopolitique et la géostratégie mondiales.

Bibliographie

Ouvrages

Bassou Abdelhak : Le Golfe de Guinée, zone de contraste : richesses et vulnérabilité, Policy Paper, OCP Policy Center, 2016.

Bassou Abdelhak : Ressources naturelles et réalités géopolitiques de l'Afrique, Policy Brief, OCP Policy Center, 2017.

Braeckman Colette : Les nouveaux prédateurs : politique des puissances en Afrique centrale, Editions Aden-Bruxelles, 2009.

Diop Cheikh Anta : Antériorité des civilisations des nègres : mythe ou vérité historique ?, Présence africaine, Club africain du livre, 1972.

Dumont René : L'utopie ou la mort !, Editions du Seuil, Paris, 1973.

Dumont René : L'Afrique noire est mal partie, Editions du Seuil, Paris, 1962.

Ekindi Jean Jacques: Politiques di Cameroun et d'Afrique, les défis, Essai, Nantes, Editions Amalthée, 2010.

Ethier Diane, Introduction aux relations internationales, Presses de l'Université de Montréal, 4^e édition, Montréal, 2018.

Gazido Mamoudou : Introduction à ma politique africaine, Presses de l'Université de Montréal, 2^e édition, Montréal, 2010.

Kessler Marie Christine : Les ambassadeurs, Presses de Science Po, 2012.

Lopes Henri : Tribaliques, Editions CLE, Yaoundé, 1971.

M'Bokolo Elikia: L'Afrique au XX^e siècle, le continent convoité, Editions du Seuil, Paris, 1985.

Njoh Mouellé Ebénézer : De la médiocrité à l'excellence, essai sur la signification humaine du développement, Editions CLE, Yaoundé, 1998.

Péan Pierre : Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, Fayard, Paris, 2010.

Swielande Tanguy Struye de: La Chine et les grandes puissances en Afrique : une approche géostratégique et géoéconomique, Presses Universitaires de Louvain, 2011.

Ziegler Jean: Main Basse sur L'Afrique, la recolonisation, Editions du Seuil, Paris, 1980.

Articles

Austin Gareth : Développement économique et legs coloniaux en Afrique, *Revue Internationale de Politique de Développement*, n°1, 2010, pp.11-36.

Billon Philippe le: Matières premières, violences et conflits armés, *Revue Tiers Monde*, n°174, vol.2, 2003, pp.297-321.

Borloo Jean Louis : Les relations entre la France et l'Afrique, sortir de la confusion d'une histoire pesante pour entrer dans le cercle vertueux d'une reconstruction, *Geoéconomie*, n°66, vol.3, 2013, pp.7 - 20.

Bréant Hugo : Migrations et flux monétaires : quand ceux qui restent financent celui qui part, *Autrepart*, n°67-68, vol.4-5, 2013, pp.31- 52.

Cheptitski Aliette : L'Avenir de l'Afrique, *Idées économiques et sociales*, n°176, vol.2, 2014, pp.43-49.

Chouala Yves Alexandre : L'Afrique dans le nouveau partenariat international : enjeux de civilisation et de puissance, *Etudes internationales*, n°1, vol 34, mars 2003, pp.53-78.

Darracq Vincent : Jeux de puissance en Afrique : le Nigéria et l'Afrique du sud face à la crise ivoirienne, *Politique étrangère*, n°2, 2011, pp.361-374.

Dembélé Demba Moussa : Ressources de l'Afrique et stratégies d'exploitation, *La pensée*, n°381, pp.29-46.

Dumas Hélène : Pierre Péan. Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, *Afrique contemporaine*, n°238, vol.2, 2011, pp.137-140.

Ebolo Martin Dieudonné : L'implication des puissances occidentales dans les processus de démocratisation en Afrique : Analyse des actions américaine et française au Cameroun (1989-1997), *Revue Africaine de Science Politique*, n°2, vol.4, décembre 1999, pp.46-88.

Ehrhart Hélène : Une croissance ivoirienne dynamique : chiffres et défis, *Afrique contemporaine*, n°263-264, vol. 3-4, 2017, pp.218-220.

Gaudusson Jean du bois de : Le mimétisme postcolonial, et après ?, *Pouvoirs*, n°129, vol.2, avril 2009, pp.45-55

Kamto Maurice : Problématique de la conditionnalité en droit international et dans les relations internationales, la conditionnalité dans la coopération internationale, *Acte du colloque de Yaoundé*, 20-22 juillet 2004, pp.10-20.

Limouse Georges : De la dissuasion : perspectives d'une étrangère française, *Esprit*, Nouvelle série, n°282 (3), mars 1960, pp.509-516.

Marfaing Laurence: Importation des marchandises chinoises et mobilité sous-régionale en Afrique de l'Ouest, *Cahiers d'études africaines*, n°218, vol.2, 2015, pp.359-380.

Meierding Emily: La sécurité énergétique et l'Afrique subsaharienne, *Revue internationale de politique de développement*, n°2, 2011, pp.55-63.

Pondi Jean-Emmanuel : Repenser le développement à partir des spécificités africaines. Quelques balises, in Jean Emmanuel Pondi (dir) : Repenser le développement à partir de l'Afrique, *Afrédit*, 2011, pp. 463-482.

Ropivia Marc-Louis : Géopolitique et géostratégie : L'Afrique noire et l'avènement de l'impérialisme tropical gondwanien, *Cahiers de géographie du Québec*, n°79, vol.30, avril 1986, pp.5-19.

Totouom Armand : Les obstacles au développement industriel de l'Afrique, *L'actualité économique*, n°3, vol.94, Septembre 2018, pp.363-387.

Trépant Ines : Pays émergents et nouvel équilibre des forces, *Courrier hebdomadaire du CRISP*, n°1991-1992, vol.6-7, 2008, pp.6-54.

LES « ACCORDS DE GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET DE CODEVELOPPEMENT » EURO-AFRICAINS ET LA GOUVERNANCE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES AFRICAINES

Nicolas Junior Yebega Ndjana

njyn03@yahoo.fr

Université de Douala (Cameroun)

Résumé

L'article se propose de comprendre et de rendre compte de la nouvelle « approche globale » européenne de gouvernance des migrations africaines à travers les « Accords de gestion concertée des flux migratoires et de codeveloppement ». Comment lesdits accords ont-ils émergé et comment organisent-ils l'encadrement des migrations ; comment les mesures dites de « codéveloppement » opérationnalisent-ils le développement ; leur philosophie est-elle sincère et propice au « développement solidaire » ou alors sont-ce des chevaux de Troie d'une nouvelle guerre aux migrants ? Partant d'une exégèse du contenu desdits accords et s'appuyant sur une démarche documentaire qui s'abreuve à la littérature des activistes des ONG, à l'observation de leur application, cette étude vise à démontrer qu'au-delà des formulations humanitaires de ces accords, l'analyse réaliste des relations internationales nous impose de les lire comme des véritables actes de politique étrangère des États et donc ne doivent pas être crus sans considération des intérêts des nations impliquées. Ces accords ont essentiellement vocation à inciter les pays de départ et de transit à s'engager dans le contrôle des flux migratoires, en échange de possibilités de migration légale et d'aide au développement, devenant ainsi des gendarmes anti-migrations de l'Europe.

Mots-clés : Migrations africaines – Accords de gestion migratoire – Gouvernance – Codéveloppement – Approche globale des migrations – Union européenne.

Abstract

The article aims to understand and report on the new European "global approach" to the governance of African migration through "Agreements for the concerted management of migratory flows and co-development". How do these agreements organize the framework for migration; how do so-called "co-development" measures operationalize development; is their philosophy

sincere and conducive to "united development" or are they the Trojans of a new war on migrants? Starting from an exegesis of the content of the said agreements and based on a documentary approach which draws on the literature of NGO activists that observe their application, this study aims to demonstrate that beyond the humanitarian formulations of these agreements, the realistic analysis international relations requires us to read them as real acts of the foreign policy of states and therefore should not be believed without considering the interests of the nations involved. These agreements are essentially intended to encourage the countries of departure and transit to engage in the control of migratory flows, in exchange for the possibilities of legal migration and development aid, thus becoming Europe's anti-migration gendarmes.

Keywords: African migration – Migration management agreements – Governance – Co-development – Global approach to migration – European Union.

INTRODUCTION

Depuis les images impressionnantes des tentatives d'assaut de migrants africains pour passer les barrières et fortifications de barbelés des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc qui ont été fortement relayées par les médias en 2005, l'immigration africaine s'est obsessionnellement enracinée dans l'agenda des politiques européennes (Wihtol de Wenden 2009, 2012, 2013 ; Kabbanji 2011 ; Yebega 2015). La réponse d'urgence des chefs d'État européens réunis à Hampton Court en décembre 2005, a été la mise en place de « l'Approche globale des migrations » (Conseil européen 2005 : 9). L'Union a alors encouragé les pays membres à signer des accords sur la question migratoire avec les pays sources, tout comme elle-même y prend part. La décennie 2005-2015 voit alors la diplomatie migratoire occuper l'avant-scène des relations internationales en général et des relations euro-africaines en particulier. La nouvelle vague migratoire de 2015 causée par les printemps arabes, l'expansion du terrorisme au sahel et la déliquescence de certains États est venue conforter et renforcer cette approche. C'est en fait un relookage de la coopération euro-africaine dans la gestion du phénomène migratoire, qui en réalité est vieille de plus de deux décennies. Désormais, sur toutes les tables diplomatiques qui réunissent ces deux entités, on devra parler des migrations, la question étant devenue importante dans la géopolitique et de relations internationales (Hollifield 1993 ; Adepoju 2006 ; Jaffrelot & Lequesne 2009). Les mouvements

dispersés des subsahariens vers l'Europe sont un réel défi à l'ordre international en général et européen en particulier. Partout la souveraineté est mise à mal dans la symbolique du contrôle des frontières (Badie, 2005). Comme le dit Catherine Wihtol de Wenden, « *l'Europe est devenue un continent d'immigration malgré elle, dans un contexte de politiques contraignantes et sécuritaires où les migrants ont défié les frontières et les acteurs nationaux et européens sont confrontés* » (2012 : 17-22).

C'est ce qui fait surgir l'idée d'un face à face entre les pays d'immigration et les pays d'émigration, entre l'Europe des convoitises et l'Afrique des départs (Pondi 2007). L'affrontement migratoire qui oppose les deux entités, l'une qui va sans cesse à l'assaut avec ses migrants et l'autre qui affiche son arrogance et sa posture sécuritaire doit ainsi être apaisé. Après que la tentative de limiter les flux migratoires par des politiques unilatérales du « *tout sécuritaire* » (Wihtol de Wenden 2009) ait échoué, une « évolution » plus coopérative (Cassarino 2009) marque le renouveau des politiques migratoires et se veut comme une gouvernance. La « gestion concertée et équilibrée » des migrations et le développement des pays sources d'immigration s'imposent progressivement comme une nouvelle trouvaille pour combattre durablement les flux migratoires. A la stratégie rigide initiale de répression, se substitue donc une stratégie souple, préventive et pragmatique : « l'approche globale »⁹⁵. À partir du déclin onusien de 2005, on a ainsi pu observer une grande offensive diplomatique européenne avec « les conférences Euro-Africaines sur la migration et le développement » successives, à la suite des trois *Fora* mondiaux des Nations-Unies sur la migration et le développement. Le langage diplomatique annonçait par la suite dans sa sobriété la conclusion « *des accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire* » entre États, généralement ceux du monde développé (Union européenne) et ceux du monde moins avancé (Afrique), dans un souci de régulation internationale des déplacements⁹⁶. Le postulat de base étant que le développement par le

⁹⁵Au sommet Union européenne-Afrique de la Valette en 2015, la question migratoire a réuni les chefs d'État et de gouvernement des deux continents, préoccupés par l'urgence de la crise humanitaire. Une conscience partagée des défis à long-terme de la bonne gestion des migrations a également émergé, en raison de la pression appelée à perdurer aux frontières de l'Union.

⁹⁶Pour des raisons non seulement géographiques mais également historiques, culturelles et linguistiques, l'Afrique, représentée par l'Union africaine (UA), et l'Union européenne sont deux partenaires privilégiés. L'Europe, constituée de 27 États Membres, reste l'investisseur étranger le plus important sur le continent, la première source de transferts financiers et le plus grand fournisseur d'aide au développement et d'aide humanitaire. Sans compter la présence de nombreuses missions et opérations de politique de sécurité et de défense

codéveloppement arrêtera la saignée migratoire. Comment lesdits accords ont-ils émergé et comment organisent-ils l'encadrement des migrations ; comment les mesures dites de « codéveloppement » opérationnalisent-elles le développement ; leur philosophie est-elle sincère et propice au « développement solidaire » ou alors sont-ce des chevaux de Troie d'une nouvelle guerre aux migrants ? L'hypothèse qui structure cette réflexion dans un contexte de « mondialité » (Badie 2005)⁹⁷, est qu'il faut lire ces accords comme des véritables actes de politique étrangère⁹⁸ des États et donc ne doivent pas être crus sans considération des intérêts des nations impliquées. Ces accords ont essentiellement vocation à inciter les pays de départ et de transit à s'engager dans le contrôle des flux migratoires, en échange de possibilités de migration légale et d'aide au développement, devenant ainsi des gendarmes anti-migrations de l'Europe.

On puise ici dans la théorie réaliste des relations internationales qui pose entre autres qu'aucun État ne doit être cru au-delà de ses intérêts. On se permet d'ailleurs de transposer Henry John Temple, Lord Palmerston, dans son discours à la Chambre des Communes en 1848, et dire que l'Europe n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents ; elle n'a que des intérêts permanents⁹⁹. L'intérêt ici étant de stopper les flux migratoires africains. Ces accords s'inscrivent ainsi dans une sorte de réalisme coopératif avec une logique de dons et de contre-dons (Mauss, 1923). Une logique du « donnant-donnant » (Axelrod 1992) dans laquelle les parties aux négociations espèrent gagner des contreparties en fonction de leur puissance et de leur habileté : le contrôle des migrants (pour l'UE) et des

commune. La question des flux migratoires entre les deux ensembles se retrouve dans tous les pans de la coopération.

⁹⁷Se référant à Bertrand Badie, l'idée de mondialité s'apparente ainsi à celle d'extraversion, par laquelle des acteurs sociaux forgent leurs comportements et leurs choix en fonction d'une réalité extérieure, c'est-à-dire débordant de leurs frontières. Elle peut aussi inclure l'hypothèse, plus exigeante, de l'externalisation, par laquelle les mêmes acteurs tendent délibérément à faire peser une part de leurs pratiques sur des individus et des groupes qui appartiennent à une autre communauté politique que la leur (Badie, 2005 : 96).

⁹⁸On sait avec Marie-Christine Kessler (La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. Presses de Science Po, 1999) qu'au même titre qu'une politique économique ou qu'une politique sociale, la politique étrangère peut être vue comme une politique publique, c'est-à-dire une politique mise en œuvre par les services de l'État avec des moyens précis dans le but d'atteindre des objectifs bien définis. Pour le cas échéant, il s'agit clairement des politiques visant la maîtrise des flux migratoires ; l'Europe passe des échelons national et intergouvernemental, à l'échelon communautaire.

⁹⁹La version originelle anglaise est "We have no internal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow". Henry John Temple, Lord Palmerston, Speech to the House of Commons (1848).

appoints financiers (pour l'Afrique). L'aspect opérationnel de l'étude repose sur un parcours panoramique de 108 accords de coopérations migratoires dont 5 signés par l'UE, 48 signés par la France, 25 signés par l'Espagne et 29 signés par l'Italie. Ils constituent le corpus sur lequel a porté l'exégèse. Il serait présomptueux de prétendre avoir analysé les 108 accords dans le modeste cadre de la rédaction de cet article ; seuls les accords signés entre l'Europe (comme ensemble intégré ou par ses pays individuellement) et le continent africain (les États africains) retiendront l'attention. Cette exégèse est complétée par les interprétations des associations de défenses des droits des migrants tels La Cimade, Migreurop, le Gisti... Cette réflexion se veut à la fois un récapitulatif de l'histoire récente et une autopsie¹⁰⁰ des AGCFMDS. Elle épouse une logique qui questionne le revirement dans la gestion des migrations africaines avec l'abandon des politiques unilatérales pour des accords à visage humanitaire et généreux. Dans une première partie, elle fait une présentation et décline l'explicite de ces accords (I) et dans une seconde partie, elle en aborde les usages et en creuse l'implicite ou les non-dits (II). Pour des raisons de méthodologiques et de précision, nos analyses s'appuieront en grande partie sur les accords impliquant la France, bien que d'autres pourront être évoqués.

PRÉSENTATION DES ACCORDS MIGRATOIRES EURO-AFRICAINS

Ce premier axe de notre analyse se propose de faire simplement une présentation de ces contrats migratoires pour en avoir un aperçu général du contenu et du déploiement des parties prenantes.

Aperçu général des accords de gestion concertée des migrations euro-africains

Les accords sur la question migratoire ne sont pas récents¹⁰¹. D'abord une pratique étatique de nature française, la conclusion des accords migratoire a été expérimentée en Europe au niveau communautaire (Tasca 2009). Mais

¹⁰⁰C'est-à-dire un « Examen d'un corps lorsqu'on trouve la mort suspecte » selon le dictionnaire Larousse 2010.

¹⁰¹ On note l'existence d'une législation migratoire entre les puissances coloniales et les territoires colonisés dans l'histoire des nations. Ces législations règlementaient le déplacement des indigènes vers les autres territoires colonisés ou vers la métropole. On peut aussi signaler les accords de préférence historique entre les métropoles et les anciennes colonies : c'est le cas de l'Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun conclu le 21 février 1974 ; tout comme la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 (Yebega, 2018).

les résultats mitigés ont conduit l'institution communautaire¹⁰² à confier cette tâche aux États qui sont mieux rodés en la matière. Dès lors, en plus des accords de réadmission de l'Union européenne, des centaines d'accords bilatéraux de réadmission ont été conclus entre États. Certains États européens ont une pratique longue de ces accords de coopération migratoire, et l'ont simplement amplifié ; c'est le cas de la France. Mieux encore, ils ont conforté par la recommandation de l'Assemblée parlementaire européenne qui convie les États de l'Union « à abandonner les anciens accords bilatéraux de réadmission et les remplacer par des accords plus actuels et pleinement respectueux des normes du Conseil de l'Europe... » (Assemblée parlementaire européenne, 2010 : 3). Un pays comme la France apparaît ainsi comme avant-gardiste avec ses accords de gestion concertée des flux migratoires et codéveloppement ; suivi de l'Espagne avec ses « *convenios du plan Afrique* ». L'Allemagne, par exemple, a signé 29 accords, l'Italie 30, la Pologne est partie à 19 accords et la Hongrie à 25 accords. Bon nombre d'entre eux concernent des États membres de l'Union européenne. Treize des accords allemands et 15 des accords italiens ont été conclus avec d'autres États membres de l'Union européenne qui se caractérisent par leur pauvreté. L'ex-République yougoslave de Macédoine a signé 21 accords de réadmission et la Moldavie est partie à trois accords.

La nouveauté de ces accords est qu'ils répondent à l'idée selon laquelle migrations et développement sont étroitement liés. De manière générale, ces accords sont fondés sur trois volets : l'organisation de la migration légale (circulation, visas, immigration de travail, accueil et séjour des étudiants) ; la lutte contre l'immigration irrégulière (réadmission des ressortissants en situation irrégulière, coopération policière en vue de la surveillance des frontières, démantèlement des filières de passeurs, lutte contre la fraude documentaire) ; le codéveloppement, rebaptisé « développement solidaire » couplé à l'aide publique au développement.

Comment cette bilatéralisation de la gouvernance des migrations africaines a-t-elle pris corps dans certains pays de l'Union européenne ?

¹⁰²Au sommet Union européenne-Afrique de la Valette en 2015, la question migratoire a à nouveau réuni les chefs d'État et de gouvernement des deux continents, préoccupés par l'urgence de la crise humanitaire. Une conscience partagée des défis à long-terme de la bonne gestion des migrations a également émergé, en raison de la pression appelée à perdurer aux frontières de l'Union (D'Humières, 2018).

Le déploiement des parties dans la conclusion des accords migratoires : le primat du bilatéralisme

Les accords relatifs à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement s'inscrivent dans l'une des priorités définies par le Pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été adopté par le Conseil de l'Union européenne le 16 octobre 2009. Un des engagements fondamentaux des États membres concerne la création de partenariats avec les pays d'origine et de transit reposant notamment sur la signature d'accords bilatéraux ou communautaires. On note toutefois une prédominance des accords bilatéraux. Nous présentons quelques-uns avec les parties prenantes.

Les accords migratoires bilatéraux français

Les accords relatifs à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement s'inscrivent dans la droite ligne de la politique française d'immigration choisie et correspondent à l'une des priorités définies par le pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été adopté par le Conseil de l'Union européenne le 16 octobre 2009 (La Cimade 2009). La France n'est pas à sa première expérience de conclusion d'accords sur la circulation des individus avec les États africains. En effet, pendant la période coloniale ou aux lendemains des indépendances, elle avait déjà mis sur pied des conventions sur la circulation et au séjour des personnes avec les pays jadis sous son joug. La récente agitation en la matière est donc plus une révision qu'une innovation en la matière (Yebega 2018). C'est ainsi qu'elle a conclu neuf (09) accords de gestion concertée des flux migratoires avec les pays tels que le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Congo, Gabon, Ile Maurice, Sénégal et Tunisie. Ils sont venus s'ajouter à quelques accords historiques comme l'accord la France et le Mali dans le domaine des migrations du 29 mai 1998, qui succède aux conventions entre les deux pays sur la circulation et le séjour de personnes et l'établissement signées à Bamako le 26 septembre 1994.

L'accord franco-gabonais, signé le 5 juillet 2007, est le premier des accords relatifs à la gestion concertée des flux migratoires à être ratifié. Cette ratification se fait par le canal de la loi n°2008-569 du 19 juin 2008 autorisant l'approbation dudit accord. Le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de cet accord se chargera de son entrée en vigueur¹⁰³.

¹⁰³ Par ailleurs, deux circulaires seront intervenues pour expliquer et rendre applicable cette convention franco-gabonaise relative à la gestion concertée des flux migratoires et au

Le second accord à entrer en vigueur est l'accord entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006, ratifié le 25 mai 2009. C'est la loi n°2009-585 du 25 mai 2009 qui en autorise l'approbation, tout comme son avenant. Le troisième accord est celui signé entre la France et la Tunisie le 28 avril 2008, ratifié et approuvé le 25 mai 2009 à travers la loi n° 2009-586. Il est dit accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et est annexé d'un protocole en matière de développement solidaire. Le quatrième accord est celui signé entre la France et le Congo le 25 octobre 2007, ratifié et approuvé le 25 mai 2009 par la loi n° 2009-580.

Il y a ensuite l'accord entre la France et le Bénin, signé le 28 novembre 2007, ratifié et approuvé le 25 mai 2009 par la loi n° 2009-581 ; relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement. Le sixième accord est celui signé entre la France et l'île Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008. Il se réfère aux dispositions de l'accord signé à Port-Louis le 2 avril 2007 entre les deux gouvernements, relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière. Le septième accord est celui entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement, signé à Paris le 24 novembre 2008. Le huitième accord est signé entre la France et le Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. Il est signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009. Le neuvième accord est celui entre la France-Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009. Il succède aux conventions sur la coopération culturelle du 21 février 1974, sur la circulation et au séjour des personnes, signées à Yaoundé le 24 janvier 1994.

À ces actes portant ouvertement sur la question migratoire, il convient d'ajouter la loi autorisant l'approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement français et la Libye. Accord signé à Paris le 10 décembre 2007 à l'occasion de la visite du feu chef d'État libyen M. Kadhafi,

codéveloppement ; il s'agit de la Circulaire NOR IMI/G/08/00044/C du 20 novembre 2008 concernant la mise en œuvre de l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007, d'une part, et d'autre part de la Circulaire NOR IMIM0900065C du 20 mai 2009 concernant l'application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 5 juillet 2007.

dont certaines dispositions portent sur « la lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant » (art. 1 al. 2)¹⁰⁴.

Bien évidemment, cette énumération n'est pas exhaustive et ne concerne que les États africains en coopération migratoire directe avec la France. D'autres négociations sont en cours avec d'autres pays encore réfractaires.

Les accords migratoires bilatéraux espagnols

L'Espagne est l'un de ces États de l'Union européenne à s'être engagé dans une offensive de conclusion d'accords bilatéraux de gestion migratoire avec les pays africains. Une des réponses données par le gouvernement espagnol, c'est le « plan Afrique » élaboré par le ministère des relations extérieures et pour une durée de trois ans, de 2006 à 2009, et qui a été renouvelé à terme pour 3 années supplémentaires de 2009 à 2012 avec un « plan d'action »¹⁰⁵. En effet, environ 33 000 subsahariens arrivent aux Canaries chaque année et l'Espagne entreprit alors de déployer un dispositif sécuritaire et diplomatique (créant des « Ambassades » dans les principaux pays « émetteurs » de flux migratoires) et ce dispositif est destiné à contenir et prévenir les flux migratoires. Ce plan comporte sept objectifs « stratégiques » à savoir : la consolidation de la paix et de la démocratie en Afrique ; la lutte contre la pauvreté ; la coopération pour ordonner les flux migratoires ; la participation à la stratégie de l'UE en Afrique ; la promotion d'échanges

¹⁰⁴In extenso cet article s'énonce comme suit : « Les Parties mènent une coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, notamment dans le domaine de la formation, et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants : 1. La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée; 2. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ; 3. La lutte contre les faux et contrefaçons ; 4. La sécurité portuaire et aéroportuaire ; 5. La police technique et scientifique ; 6. La protection civile, la lutte contre les incendies et le secours en mer ; 7. La gestion de crise ; 8. La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ; 9. La sûreté des moyens de transport aériens et maritimes ; 10. La protection des hautes personnalités ; 11. Le déminage ; 12. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier et notamment le blanchiment de fonds ; 13. La lutte contre la traite des êtres humains ; 14. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ; 15. La lutte contre les fraudes liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; 16. La lutte contre la cybercriminalité. Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'amendements, en accord entre les deux Parties. » Il précise de ce fait les domaines dans lesquels la coopération entre les deux États sera effective, et l'assassinat du Président libyen au terme de l'insurrection, à laquelle la France a pris une part active n'a pas semblé avoir changé la donne.

¹⁰⁵ Pour une analyse détaillée des conséquences de ce « Plan Africa », voir le rapport de l'APDHA « Frontera Sur 2008 » (traduit en français) dans le site : http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=45

commerciaux (pêche et énergie) ; le renforcement de la coopération culturelle et scientifique et le renforcement de la présence politique et institutionnelle de l'Espagne en Afrique subsaharienne.

Le « Plan Afrique » de l'Espagne dans son introduction affirme que « *Le pilier fondamental de cet engagement avec l'Afrique subsaharienne est la coopération pour le développement* ». Mais très vite, ce plan commence à susciter la suspicion avec une première distinction qui est faite entre des États à « *intérêt prioritaire* » (Guinée Équatoriale, Sénégal, Mali, Nigeria, Angola, Namibie, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, Éthiopie et Mauritanie), des pays « *d'intérêt spécifique* » (Ghana, Cameroun, Niger, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Gabon, Tanzanie, Seychelles, Cap Vert) et pays de « *spécial suivi* » (Tchad, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Soudan et Zimbabwe). Pour chaque groupe de pays, des lignes d'action différentes sont présentées. Un autre objectif du Plan est de « *renforcer et diversifier les échanges économiques, ainsi que de favoriser les investissements, sans oublier l'importance stratégique croissante de la région subsaharienne, et en particulier le Golfe de Guinée, pour notre sécurité énergétique et les opportunités d'affaires dans le secteur des hydrocarbures pour les entreprises espagnoles* ». On note ainsi qu'un intérêt spécial est nourri pour les pays qui ont des ressources et de richesses naturelles et que les multinationales espagnoles peuvent ensuite exploiter.

À part les intérêts économiques que ces pays présentent pour l'Espagne, c'est surtout la question migratoire qui détermine la classification des pays comme « *prioritaires* », « *spécifiques* » ou de « *suivi spécial* », selon qu'il s'agisse de pays de départ ou de transit. Le « plan Afrique » de l'Espagne s'accompagne donc des accords « *de coopération migratoire et de réadmission* » (« *contratos de origen* »¹⁰⁶) avec les pays d'Afrique subsaharienne ainsi que le recommande l'« *approche globale et équilibrée de l'immigration comme facteur positif de développement* ». La Mauritanie a été l'un des premiers pays africains à avoir signé un tel accord avec l'Espagne en 2003. Depuis cette date, le gouvernement espagnol a envoyé des navires, des hélicoptères et des gardes civils pour soutenir le gouvernement mauritanien qui, dans des opérations maritimes conjointes avec l'Espagne, a intercepté et expulsé des milliers de migrants originaires d'autres pays d'Afrique. À part les multiples violations aux droits de l'homme dans ce processus, on peut voir également que la politique extérieure de l'Espagne déployée dans cette zone a produit une série de résultats qui sont

¹⁰⁶La traduction française peut s'entendre comme « des contrats d'origine »

bien différents de ceux affichés dans le plan. C'est ainsi qu'au lieu de la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme, cette politique a contribué de fait au maintien de l'autoritarisme dans plusieurs pays concernés (Brigitte Espuche (APDHA-Migreurop), 2009).

Dans un exercice de recensement loin d'être exhaustif, on peut retenir les actes suivants : l'Accord de coopération en matière d'immigration entre l'Espagne et le Maroc, signé à Madrid le 25 juillet 2001 ; l'Accord de coopération entre l'Espagne et la République Dominicaine relatif à la régulation et l'encadrement des migrations de travail, signé à Madrid, le 17 décembre 2001¹⁰⁷ ; les Accords signés par la Mauritanie avec l'Espagne en 2003 sur la réadmission en territoire mauritanien d'étrangers et l'Accord portant sur la gestion des flux migratoires de main d'œuvre entre les deux États. Plus tard en 2007 (le 25 juillet), les deux pays signeront un autre Accord concernant la régulation et la gestion des flux migratoires de main d'œuvre. Cet accord a permis à 40 jeunes Mauritaniens de bénéficier de contrats saisonniers en 2008. Mentionnons aussi l'Accord de coopération en matière d'immigration entre le Royaume d'Espagne et la République de Gambie, signé à Banjul le 9 octobre 2006 ; l'Accord de coopération en matière d'immigration entre l'Espagne et la Guinée, signé à Conakry le 9 octobre 2006 ; l'Accord de coopération en matière d'immigration entre l'Espagne et le Cap-Vert, signée à Madrid le 20 de mars 2007 ; l'Accord de coopération en matière d'immigration entre l'Espagne et le Mali, signé à Madrid, le 23 janvier 2007¹⁰⁸ ; l'Accord de coopération en matière d'immigration entre l'Espagne et la Guinée Bissau, signé à Bissau, le 27 janvier 2008 (rectifié le 29 septembre 2008¹⁰⁹) ; Et plus récemment, la convention entre la République du Cameroun et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité du 26 janvier 2011 ; dont l'article 1 alinéa (e) porte sur l'immigration irrégulière et le trafic d'êtres humains.

Tous ces accords dont le contenu est similaire et qui n'ont de différence que le profil migratoire de chacun des cosignataires africains, sont la réponse de

¹⁰⁷APLICACIÓN provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2001.

¹⁰⁸APLICACIÓN provisional del Acuerdo Marco de Cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Mali, hecho en Madrid el 23 de enero de 2007.

¹⁰⁹Aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea Bissau, hecho «ad referendum» en Bissau el 27 de enero de 2008 y Canje de Notas de fechas 11 de julio y 29 de septiembre de 2008, efectuando rectificaciones.

l'Espagne à l'initiative onusienne et à l'appel du Conseil de l'Europe à la gouvernance migratoire et à l'adjonction des clauses de gestion migratoire dans tous les accords de développement désormais signés par un pays de l'Union européenne.

Les accords migratoires bilatéraux italiens

L'Italie a signé 29 traités en matière migratoire à ce jour. La tradition italienne de signature d'accords bilatéraux avec les pays d'origine et transit des migrants commence en 1998, la même année que l'apparition des camps en Italie. La signature d'accords de réadmission des étrangers en situation irrégulière est prévue par la loi n° 40/98 sur l'immigration qui dispose que « *le Ministère des affaires étrangères et le Ministre de l'Intérieur promeuvent les initiatives d'intention avec les pays intéressés, afin d'accélérer l'identification et la délivrance des documents nécessaires pour les expulsions* » (art. 9 al. 4). Deux cas vont particulièrement retenir notre attention : les accords avec la Tunisie et ceux avec la Libye.

L'Italie et la Tunisie

Le premier accord bilatéral en matière d'immigration signé par l'Italie est avec la Tunisie et date de 1998, sous le gouvernement de centre-gauche de Lamberto Dini. Il ne s'agit pas d'un réel accord de réadmission tels que ceux signés en 2007 avec l'Égypte et en 2008 avec la Libye, mais d'un « *Échange de notes entre l'Italie et la Tunisie concernant l'entrée et la réadmission des personnes en situation irrégulière* ». Ces accords, comme ceux signés par les autres États, visent l'arrêt de l'invasion de ses îles. Comment le pays a-t-il procédé ?

À l'entrée en vigueur de l'accord, en septembre 1999, les instructions du gouvernement aux préfets étaient l'intensification des contrôles avec une attention particulière aux migrants en situation irrégulière. La conséquence est que le désespoir et les tentatives de suicide ou les actes d'auto blessure se multiplient dans les centres de rétention, de Trapani et Milano à Torino et en décembre 1999, six migrants décèdent, brûlés en essayant de s'échapper du centre, à la veille des exécutions des mesures d'éloignement. Les points prévus par cet accord rappellent ceux de celui de 2009 à savoir : un programme commun pour lutter contre l'immigration illégale; un engagement de la part du gouvernement Italien d'aider à l'amélioration des conditions socio-économiques de zones déprimées de Tunisie ; une intensification des contrôles des forces de l'ordre des deux pays le long des côtes tunisiennes ; et la réadmission, par la Tunisie, de ses citoyens mais

aussi de ressortissants de pays tiers entrés illégalement sur le territoire italien en provenance des côtes tunisiennes.

À l'époque l'Italie entendait par « engagement économique » vis-à-vis de la Tunisie, le déboursement de 150 milliards de liras (correspondent à 300 milliards d'euros) en trois ans en crédits pour l'industrie, dont 500 millions de liras (correspondant à 1 milliard d'euros) pour la réalisation en Tunisie des centres de rétention. L'Italie a envoyé, dans les trois premières années d'application des accords de réadmission (1998-2000), du matériel pour 20 millions d'euros. Entre-temps la Tunisie a obtenu un quota privilégié d'« entrées légales » en Italie, 3.000 en 2000 et 2001, 2.000 en 2002 et 600 en 2003 (Prestiani, 2009).

Avec l'interruption des financements italiens, la diminution des quotas d'entrées et l'augmentation des arrivées par bateau, le gouvernement italien, en 2003, a décidé de rouvrir les négociations avec la signature d'un nouvel accord de réadmission avec la Tunisie. Le 13 décembre 2003, les ministres de l'intérieur Pisanu et Hedi M'Henno signent l'accord en matière de réadmission et de coopération policière. L'Italie de son côté s'engage à former la police tunisienne et à augmenter les quotas d'entrée qui, 6 jours après la signature des accords, passe de 600 à 3000 personnes. En 2004 la Tunisie démontre être un bon « partenaire » en adoptant une loi qui prévoit des sanctions sévères pour le trafic de migrants. Les départs des boat people se déplacent en partie vers la Libye voisine. Mais Lampedusa reste un point d'achoppement. Ainsi, tout en continuant à poursuivre l'application des accords signés avec la Libye en 2008, l'Italie va signer en 2009 un accord bilatéral qui permet l'expulsion des tunisiens enfermés et bloqués au centre de rétention de Lampedusa¹¹⁰. L'accord prévoit : le maintien du soutien à la Tunisie dans la lutte contre l'immigration illégale (déjà prévu par les accords signés depuis 1998) ; la définition d'un plan qui permet la simplification et l'accélération des procédures d'identification des migrants tunisiens enfermés dans les centres de rétention italiens, et l'expulsion « graduelle et constante » des migrants déjà identifiés comme ressortissants tunisiens qui se trouvent actuellement dans les camps de Lampedusa. Le cas de la Libye est bien différent.

¹¹⁰En effet, suite à la situation devenue intenable à Lampedusa, le ministre de l'intérieur italien d'alors, Roberto Maroni se rend de toute urgence à Tunis pour obtenir l'expulsion des migrants enfermés sur l'île. Le 27 janvier 2009, Maroni, accompagné par le chef de la Police Nationale, Antonio Manganeli, et d'une délégation du gouvernement, se rend en Tunisie pour rencontrer son homologue tunisien Rafik Belhaj Kacem, en vue de la signature dudit accord.

- Les relations « d'amitié » entre l'Europe (Italie) et la Libye sur fond de transactions contre la migration

Il faut dire d'entrée que tout au long de ces quatre dernières décennies de régime kadhafien, le sort des migrants en Libye est intimement lié aux péripéties diplomatiques de leur pays d'accueil (Perrin, 2009). On note une accélération en 2006. En effet, en juillet, le Maroc organise la Conférence euro-africaine sur la migration et le développement, première rencontre sur ce dossier entre les deux continents. Tandis que l'Algérie refuse d'y participer, se présentant en nouveau pourfendeur de la politique européenne, la Libye s'y rend et fait même partie du comité d'organisation. Soucieux de revenir sur le devant de la scène à propos d'une question d'importance stratégique, Kadhafi organise à Tripoli quatre mois plus tard, en novembre 2006, une Conférence ministérielle Union européenne – Union africaine sur la migration et le développement. Lors de son discours d'ouverture, le Guide prône le durcissement des conditions d'accès au territoire libyen par les migrants subsaharien et le rétablissement des visas, y compris au sein de l'espace Schengen.

Mais subitement il y a refroidissement et stagnation des relations et des négociations entre la Libye, partenaire privilégié dans les échanges entre immigration et pétrole, et l'Italie à cause du passé et du contentieux coloniaux. Le premier ministre italien d'alors, Maroni se tourne vers la Tunisie de Ben Ali en février 2009, et réactive l'Accord signé en août 2008 entre les deux pays, qui prévoyait un financement italien de 5 milliards de dollars¹¹¹ (Prestianni, 2009 : 7). Par la suite, c'est face à l'échec du projet « forteresse Lampedusa » et aux tièdes réponses du gouvernement tunisien, et profitant aussi de la ratification de l'Accord Italie-Libye, tant par le parlement Italien que le par le parlement Libyen, que le gouvernement italien reprend ses annonces sur la fin des débarquements de migrants en Italie, en vue de l'application de l'accord qui prévoit des patrouilles conjointes avec la Libye le long des côtes africaines.

Mais il est indispensable de revoir toutes les étapes des relations entre les deux pays depuis 2000 et Sara Prestianni en fait bien la synthèse. C'est en effet en 2000 que les deux pays ont signé un premier accord portant sur la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogues et l'immigration illégale. Au terme d'un second accord opérationnel conclu en 2003, l'Italie s'était engagée à fournir à la Libye un soutien pour la formation de policiers libyens, le financement d'un programme de charters pour

¹¹¹4 milliards d'euros ou deux mille six cent vingt milliards de FCFA.

renvoyer depuis la Libye les migrants en situation irrégulière vers leur pays d'origine, une assistance au sauvetage en mer et le financement de la construction, au nord du pays, d'un camp pour migrants « *en conformité avec le respect des droits de l'homme* ». Mais cet accord est resté quasiment lettre morte, les autorités libyennes considérant que les contreparties à leur coopération étaient bien maigres : l'embargo en vigueur à l'époque, empêchait la livraison des hélicoptères équipés de viseur à infrarouge, vedettes, radars et autres instruments sophistiqués à usage civil et militaire. Un obstacle qui contrariait d'autres projets d'ordre commercial du gouvernement italien. Une raison de plus pour que, répercutant le chantage libyen sur ses partenaires de l'UE, l'Italie, à la fin de l'été 2004, a menacé de rompre unilatéralement le blocus si les négociations n'avançaient pas. À cette date, un accord bilatéral était signé à Tripoli pour la réadmission par la Libye des migrants expulsés par l'Italie, même si le contenu n'a pas été rendu public (Prestianni 2009 : 7).

L'insurrection libyenne a mis entre parenthèse cette coopération en matière migratoire entre les deux pays. Mais une fois le guide libyen assassiné, l'Italie et la Libye vont remettre en vigueur leur « traité d'amitié ». « *Nous avons décidé de réactiver le traité d'amitié, qui avait été suspendu, et nous nous sommes à nouveau penchés sur les moyens concrets à employer pour assister la nouvelle Libye dans ses priorités* » annonçait le Premier ministre italien d'alors, Mario Monti aux lendemains de la victoire des insurgés¹¹². Selon le « traité d'amitié », l'Italie s'est engagée à verser quelque 5 milliards de dollars à la Libye sur une période de 20 ans, en compensation de la période coloniale. De nouvelles infrastructures doivent également être construites en Libye par plusieurs grandes entreprises italiennes. Ce traité « *est dans l'intérêt des deux pays* »¹¹³, soulignait M. Jalil, sans donner de détails sur une éventuelle révision de l'accord, qui avait été signé par l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et l'ancien Premier Ministre italien Silvio Berlusconi en 2008. M. Monti a déclaré que l'Italie était prête à débloquer les fonds libyens gelés pendant le récent conflit, ajoutant que des avoirs libyens d'une valeur de quelque 600 millions d'euros avaient déjà été

¹¹²M. Monti, cité par l'agence ANSA, à l'issue d'un entretien avec le président du Conseil national de transition libyen, Moustafa Abdel Jalil. Lors d'une réunion d'environ deux heures, les deux dirigeants ont examiné les moyens à leur disposition pour répondre aux besoins de la nouvelle Libye, (Agence Xinhua, le 22/12/2011).

¹¹³M. Monti, cité par l'agence ANSA, à l'issue d'un entretien avec le président du Conseil national de transition libyen, Moustafa Abdel Jalil. Lors d'une réunion d'environ deux heures, les deux dirigeants ont examiné les moyens à leur disposition pour répondre aux besoins de la nouvelle Libye, (Agence Xinhua le 22/12/2011).

débloqués. De fait, les relations économiques entre les deux pays ont déjà repris, a noté M. Jalil. Le dirigeant libyen a fait savoir que le géant pétrolier italien Eni avait déjà rétabli 70% de sa production pétrolière en Libye, après avoir décidé de « *se remettre au travail aux côtés des Libyens, en dépit des risques potentiels* ». L'annonce de visites d'amitié et de renforcement des relations bilatérales récurrentes était aussi faite du même coup. D'autres accords existent certainement, d'autant plus que l'Italie en a signé 29 à ce jour ; mais nous nous limiteront simplement à ces deux cas les plus instructifs.

Ce sont là quelques actes marquants de la coopération bilatérale en matière migratoire entre les pays européens les plus actifs en la matière et les pays africains¹¹⁴. Le graphique suivant en donne d'ailleurs une vue d'ensemble, avec une configuration en toile d'araignée qui illustre très bien le maillage du continent africain par ces accords de limitation des mouvements migratoires. On peut y voir l'exploitation qui a été faite des profils migratoires dressés par l'OIM dès 2005. Chaque pays de l'Union européenne y prend pour cible le pays africain qui constitue pour lui la principale source des flux migratoires. On peut noter une certaine coïncidence avec le lien colonial entre les anciennes colonies et les anciennes métropoles. Une relation de cause à effets au-delà des autres déterminants de la migration.

¹¹⁴Il faut dire par ailleurs qu'un pays comme la Suisse, bien que n'étant pas membre de l'UE, mais membre du Conseil de l'Europe, est aussi assez actif en matière de coopération migratoire bilatérale. Très impliquée en Afrique dans les programmes de campagne contre l'immigration clandestine avec l'OIM, elle compte aussi à son actif quelques accords en la matière. On peut ainsi citer : l'Accord de coopération en matière de migration entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Guinée, Fait à Conakry, le 14 octobre 2011 en deux exemplaires originaux en langue française ; le Mémoire d'entente entre le Conseil fédéral de Suisse et la République fédérale du Nigéria établissant un partenariat en matière des migrations du 14 février 2011 à Berne.

Schéma 1 : Toile des Accords migratoires signés entre les pays européens et africains en 2009.

Source : MIREM 2009, www.mirem.eu/datasets/agreements

L'IMPLICITE ET LES USAGES DES ACCORDS MIGRATOIRES EURO- AFRICAINS

Les conventions migratoires entre l'Union européenne et l'Afrique regorgent beaucoup de non-dits. On part du constat d'un processus de négociation biaisé et opaque avec la rupture de l'égalité des parties, pour la découverte d'un corpus qui formalise l'immigration choisie et renforcement

de la logique répressive. Bien plus, on note une instrumentalisation de la migration légale et de l'aide au développement.

Un processus de négociation biaisé et opaque

Il y a une dissymétrie entre la sur-médiatisation de la signature des accords migratoire et l'opacité qui entoure le processus de négociation. Alors qu'on se serait attendu à ce qu'à l'instar de l'Union européenne, l'Union africaine ait une action migratoire internationale concertée et agisse au nom de toute la communauté des États africains dans ce domaine, on observe plutôt une dispersion, chacun des États y allant suivant ses intérêts (Yebega 2019). On fait alors le constat d'un processus en rangs dispersés du côté africain. D'où la prolifération des accords bilatéraux alors qu'une plateforme concertée entre les deux continents aurait été plus recommandée. Ce qui constitue une rupture du principe de l'égalité des parties. Il y a une instrumentalisation des pays maghrébins et de certains pays de transit, qui constituent les parties prenantes de ces concertations côté africain ; qui ne représentent pas véritablement l'Afrique, mais qui sont présentés comme l'Afrique. Il s'agit en principalement des pays de la ceinture méditerranéenne et des pays dit à risque migratoire élevé selon les résultats des profils migratoires réalisés par l'OIM sur financement de l'Union européenne à partir des années 2005¹¹⁵. Dans les faits, on a d'un côté une partie bien organisée et

¹¹⁵Voilà ce qu'on peut lire dans l'avant-propos du profil migratoire du Cameroun publié en 2009 : « Ces trois dernières années, l'OIM a préparé des profils migratoires sur 32 pays de diverses régions du monde : en Europe de l'Est, dans la région de la Mer Noire, en Amérique du Sud et en Afrique. Les profils migratoires ont été proposés dans un premier temps par la Commission européenne dans le cadre de la Communication sur la migration et le développement de 2005. Selon ce document, il s'agit d'établir des rapports statistiques fournissant des informations sur un panel de sujets relatifs à la migration dans les pays partenaires de l'Union européenne. Ils doivent être conçus comme un outil d'information de la Commission européenne pour étayer les programmes d'assistance communautaire aux pays tiers en matière de migration, ainsi que les stratégies de réduction de la pauvreté. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'OIM a approfondi le concept originel des profils migratoires. Dans le projet « Migration en Afrique de l'Ouest et centrale : profils nationaux pour le développement de politiques stratégiques », les profils migratoires sont conçus pour être plus que des rapports statistiques. Ils sont également destinés à être des outils gouvernementaux pour le développement de politiques. Le principal objectif de cette recherche et de ce projet de renforcement des capacités est d'accroître les capacités gouvernementales des dix pays ciblés en Afrique de l'Ouest et centrale, pour promouvoir une approche politique de la migration cohérente et dynamique, en développant des « profils migratoires nationaux » en tant que cadre pour la collecte et l'analyse de données en appui à la planification des politiques stratégiques au niveau national et régional. Grâce au soutien financier de la Commission européenne, de l'Office fédéral des migrations suisse et de la Coopération belge au développement, l'OIM met également en œuvre ce projet en

bien préparée stratégiquement, l'Union européenne, et de l'autre des États africains pris de court, sans stratégie et qui contractent en toute dispersion au gré des prébendes pour la lutte contre l'émigration de leurs ressortissants.

Le fait que les négociateurs des accords migratoires côté européens appartiennent aux ministères de l'immigration (cas de la France) alors que certains aspects concernent l'aide publique au développement, n'est pas anodin et cache mal l'objectif final¹¹⁶. De même, à aucun moment, en Europe ou dans les pays comme la France, comme dans les pays africains concernés, l'ensemble des dispositions contenues dans ces accords n'a fait l'objet d'éclaircissements et de débats. La société civile a été tenue à l'écart, tout comme une fois signés, les accords sont difficilement disponibles. Pour ce qui est de l'accord signé entre le Cameroun et la France en 2009, travaillant sur l'objet dans notre thèse de doctorat, nous n'y avons eu accès qu'à travers une relation proche du ministre des relations avec les Assemblées d'alors ; les voix officielles ayant été infructueuses. Leur mise en ligne côté français n'intervient qu'au stade de la ratification parlementaire, dernière formalité avant leur application. Alors que les sociétés civiles sont associées à la définition des politiques de coopération au développement, notamment lors de la mise œuvre des programmes concertés pluri-acteurs, elles ne le sont aucunement dans le processus de négociation de ces accords qui touchent à des sujets qui les concernent en premier lieu.

Une philosophie centrée sur l'immigration choisie et le renforcement de la logique répressive

Depuis la vague migratoire de 2005 et les ressenties invasions migratoires de 2015 après les printemps arabes, l'Union européenne s'est attelée à empêcher les exilés d'arriver sur son sol. Le principal instrument qu'elle a façonné est la signature des accords avec les pays africains. Mais à la lecture de ces textes, un certain nombre de considérations sont à évoquer : le caractère résiduel des possibilités de migration légale, les mesures propices

Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria, en République démocratique du Congo et au Sénégal, tandis qu'un profil migratoire est également en cours d'élaboration au Cap-Vert... » (OIM ; 2009 : 9).

¹¹⁶ Les délégations sont conduites côté français par le Ministère de l'Immigration (M3IDS), alors que certaines des dispositions contenues dans le volet « codéveloppement » concernent directement l'aide publique au développement et donc le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE).

l'immigration choisies ou à la fuite des cerveaux et le renforcement de la logique répressive ou de fortification de l'Europe.

Le caractère résiduel des possibilités de migration légale dans les accords de coopération migratoire

Lorsqu'on analyse les dispositions contenues dans les accords concernant la migration « légale » l'évidence est qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la politique d'immigration choisie. Les accords proposent plusieurs dispositions qui semblent à première vue favoriser la mobilité, mais en réalité, ils ont fait le tri.

Dans le cas des accords migratoires français, des « visas de circulation » visas de court séjour sont proposés mais ils ne concernent que des personnes hautement qualifiées et qui intéressent : hommes d'affaires, sportifs de haut niveau, artistes. Certains accords prévoient également la possibilité d'obtenir des visas court séjour pour des raisons familiales ou pour des personnes qui ont des soins réguliers en Union européenne suivant le pays. Ces visas sont à entrées multiples, et permettent un séjour d'une durée maximum de 3 mois par semestre. Ils sont valables pour une durée d'un à 5 ans en fonction de la qualité du dossier, de la durée des activités, du séjour prévu et de la validité du passeport. Sur ce point, on note des dispositions particulières aux ressortissants de certains pays ; c'est le cas des visas délivrés aux ressortissants gabonais qui ne sont valables que 2 ans maximum.

Le caractère discrétionnaire de la délivrance des visas par les consulats et les difficultés que connaissent tous ceux qui souhaitent rendre visite à leur famille, font qu'il n'y a qu'une poignée de privilégiés qui en bénéficient. Des « cartes compétence et talents » sont proposées et accordées aux ressortissants étrangers non communautaires¹¹⁷ « susceptibles de participer au développement économique ou au rayonnement (intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif) des pays de l'Union européenne (la France) et du pays dont il a la nationalité ». La délivrance de ces cartes est soumise à un quota annuel et est limitée dans le temps ; elles sont d'une durée de 3 ans renouvelable une fois. Pour le cas particulier de la France, les différents accords prévoient respectivement 150 cartes maximum par an pour le Congo-Brazzaville et le Bénin et 1500 cartes pour la Tunisie. Des chiffres simplement indicatifs qui fixent des plafonds mais

¹¹⁷Il convient de préciser que les ressortissants algériens sont exclus du bénéfice de cette carte.

n'obligent en rien la France à les atteindre. D'autres particularités concernent le Gabon et le Sénégal qui ne sont pas soumis à des quotas. Alors que les conditions de regroupement familial se durcissent, les familles accompagnant les titulaires de ces cartes ne sont soumises à aucune condition de ressource ou de logement ; ce qui facilite ainsi leur installation. Le droit de vivre en famille serait alors uniquement réservé aux personnes que la France considère comme « compétentes et talentueuses ». Ce qui se comprend comme une immigration choisie qui favorise la fuite des cerveaux. La France a délivré 183 cartes compétences-talents en 2008, 368 en 2009, 319 en 2010, 289 en 2011, 286 en 2012, 251 en 2013 et 230 en 2014, selon les chiffres d'un Avis de l'Assemblée nationale française de juin 2015¹¹⁸.

L'immigration de travail est aussi concernée par cette sélection. Des cartes de séjour temporaires sont proposées, portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », en fonction de la durée du contrat de travail. Ces cartes sont attribuées pour certains métiers qui sont listés dans les accords : 9 pour le Gabon, 15 pour le Bénin et le Congo-Brazzaville, 108 pour le Sénégal et 66 pour le Cameroun. La liste est extrêmement restrictive et ne concerne que des emplois qualifiés (informaticiens, chef de chantiers BTP, cadres de l'audit, etc.), à l'exception du Sénégal où la liste contient des métiers moins qualifiés. En ce qui concerne les étudiants, les accords prévoient la création d'un « Espace Campus France », à l'instar de ce qui existe déjà dans plus de 80 pays. Ces structures ont vocation à informer les établissements français des besoins de formation dans ces pays et d'informer les étudiants des offres d'emploi existant dans leur pays d'origine. Certains accords prévoient d'instaurer des facilités d'accès aux résidences universitaires (Sénégal) ou de favoriser les accords inter-universitaires (Congo).

Les accords prévoient par ailleurs que les étudiants qui achèvent leurs études peuvent avoir accès à une première expérience professionnelle mais le dispositif est soumis à des conditions draconiennes : être titulaire d'un master ou équivalent, exercer un emploi en lien avec leur formation et gagner un salaire au moins égal à une fois et demi le SMIC mensuel. L'étudiant bénéficie alors d'une autorisation provisoire de séjour allant, selon les pays, de 6 à 9 mois, éventuellement renouvelable. Pour rester par

¹¹⁸Assemblée nationale française, AVIS N°2919 du 20 juin 2015, présenté par Kader Arif ; 52 pages.

exemple en France à l'issue de l'autorisation provisoire de séjour l'étudiant doit présenter un contrat d'emploi ou une promesse d'embauche.

Si ces mesures mises en place pour l'immigration à l'égard des étudiants ou des travailleurs sont d'apparences séduisantes et déterminent en partie la volonté de certains pays africains de conclure un accord bilatéral avec un pays de l'Union européenne, il convient toutefois de relativiser leur impact réel. En effet, la plupart des mesures concernant l'immigration professionnelle sont déjà prévues dans les grandes lignes par le Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour ce qui est de la France. Donc la nouveauté n'en est vraiment pas une. Les accords bilatéraux ajoutent seulement quelques facilités supplémentaires par rapport au dispositif existant dans le CESEDA : une autorisation provisoire de séjour de 9 mois pour les étudiants congolais en recherche d'emploi au lieu de 6 mois pour les autres nationalités, 9 métiers supplémentaires pour les travailleurs béninois par rapport à la liste des 30 métiers dits « en tension ».

Des mesures propices l'immigration choisies ou à la « fuite des cerveaux »

À la lecture des accords migratoires et particulièrement ceux signés entre la France et les pays africains, il ressort une focalisation sur les métiers qualifiés. Cette préférence pour les professionnels contribue à la fuite des cerveaux et vide l'Afrique (pays de départ) de ses compétences ; surtout lorsqu'on sait que ces pays disposent généralement d'une main d'œuvre peu qualifiée. Or, on les prive du peu de personnel qualifié qu'ils possèdent. Bien plus, aucune mesure n'est non plus prévue pour compenser financièrement les pays qui ont investi dans la formation de cette main-d'œuvre.

Il faut aussi noter que les échanges de jeunes professionnels restent très limités et sont soumis eux aussi à une logique de quotas : 200 par an pour le Bénin, 100 pour le Congo-Brazzaville et 100 pour le Sénégal, avec des contraintes d'âge (entre 18 et 40 ans pour le Bénin, 18 et 35 ans pour le Gabon et le Congo-Brazzaville). Dans l'accord franco-congolais, les deux pays s'engagent à développer des stratégies pour permettre aux ressortissants congolais travaillant en France de retourner volontairement au Congo et de chercher des conditions optimales pour une réinsertion, sans autre mesure concrète. Il n'y a que pour le Bénin que des mesures sont prévues pour améliorer les conditions d'exercice des professionnels de la santé.

En somme, ces mesures ont un impact négatif sur différents secteurs professionnels en Afrique et ne peuvent pas réellement inverser le phénomène de fuite des cerveaux. Même le retour des étudiants africains formés en Europe n'y arrivera que difficilement. À moins de lever lesdites mesures et par exemple améliorer la qualité des infrastructures et du système éducatif par ailleurs.

Des mesures déguisant le renforcement de la logique répressive ou de fortification de l'Europe

Les accords de gestion concertée des flux migratoires consacrent toute une partie à la coopération policière. Tous les accords prévoient ainsi un renforcement des moyens de contrôle des flux migratoires : amélioration du cadre légal de répression de l'immigration irrégulière, sécurisation des aéroports, surveillance des frontières, modernisation de l'état civil en vue de produire des documents infalsifiables à travers l'utilisation de la biométrie, équipement et formation de la police de l'air et des frontières, etc. En somme, à travers la biométrie, toute une biopolitique est mise en œuvre pour contrôler les identités africaines en circulation. On constate d'ailleurs que c'est la seule partie véritablement budgétisée dans ces accords. La partie codéveloppement se contentant des vagues et banals énoncés. Cette coopération technique sur la gestion sécuritaire des migrations est financée dans le cadre des « Documents Cadres de Partenariat » et comptabilisée au titre de l'aide publique au développement (APD). L'accord entre la France et le Sénégal demande par exemple explicitement la modification du projet de modernisation de la police sénégalaise, financé par le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) pour « financer de nouvelles actions, par exemple la mise en place d'unités mobiles de patrouille sur le littoral ». Au Cameroun, l'informatisation de l'état civil fait partie de ces projets de sécurisation des documents dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire.

L'instrumentalisation de la migration légale et de l'aide au développement

À lire les intitulés des accords de coopération migratoire entre les pays européens et les pays africains, on est séduit par leur consonance humaniste : « gestion concertée des flux migratoires » pour le « codéveloppement ou le développement solidaire ». Mais là s'arrête le côté généreux de ces documents. En réalité ce langage diplomatique cache le réalisme des accords qui sont de véritables actes de politique étrangère des États qui n'ont pour but que l'intérêt national et la guerre aux migrants sous une autre forme.

L'instrumentalisation de la migration légale par les accords de gestion concertée des flux migratoires

Le volet « lutte contre l'immigration irrégulière » est le réel enjeu des accords migratoires. Ces derniers sont des véritables contrats avec des contreparties financières faites aux par les parties européennes aux pays africains pour qu'ils prennent en charge le contrôle des flux migratoires sur leur territoire. Une forme « d'externalisation » des frontières européennes, qui n'est pas sans conséquences pour les conditions de vie des exilés. Les dispositions liées à la migration légale sont en réalité une astuce pour se faire bonne conscience ; l'usage concret étant le filtrage des profils non conformes au départ des flux et le retour des mêmes profils non conformes dans les stocks des migrants déjà installés.

Avec la grande crise migratoire de 2005, et après le déploiement des machines diplomatiques européennes pour la conclusion des accords migratoires avec les pays du Sud, un pays comme la France ne s'est pas donné pour objectif de sortir du sous-développement un nombre précis de pays ou d'implanter tel type d'usine en Afrique allant dans le sens du codéveloppement. Mais plutôt, il s'est fixé des objectifs chiffrés en matière d'expulsion (26000 personnes pour 2008) et s'en est donné les moyens en multipliant les centres de rétention. Selon le rapport de la Cimade sur la rétention en 2007, 38% seulement des personnes retenues sont finalement expulsées. En effet, pour pouvoir effectivement renvoyer les personnes retenues, il est crucial de s'assurer que les autorités des pays concernés coopèrent, en délivrant notamment le laissez-passer qui permettra d'organiser le renvoi des personnes expulsées. D'où la course et la pression pour la signature des accords de coopération migratoire. À ce sujet, la France à travers le Comité inter-ministériel de contrôle de l'immigration notait dans son rapport au Parlement de 2007 que le taux global de délivrance des laissez-passer consulaires dans des délais « utiles » (c'est-à-dire pendant la période de rétention) avait régressé en 2006 pour atteindre 42,09%. Cette baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2007, avec un taux de 35,84% de laissez-passer accordés. Il fallait donc accentuer les pressions sur 14 pays sont cités comme présentés à cette époque-là comme « peu coopératifs » en matière de délivrance de laissez-passer, parmi lesquels la Tunisie ; en même temps qu'il fallait entamer des négociations avec trois autres : le Cameroun, la Guinée, la Mauritanie. Il faut dire qu'à ce jour, tous ces pays ont signé un accord de gestion des migrations avec la France.

Les clauses de réadmission constituent dès lors un élément clef de ces accords de gestion concertée des flux migratoires et du codéveloppement, car elles facilitent le renvoi effectif des étrangers en situation irrégulière dans les pays signataires. Par ces clauses, les États s'engagent à faciliter le retour sur leur territoire de leurs propres ressortissants qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire de l'autre l'État partie, si les conditions définies dans l'accord sont réunies. Tous les accords d'avec la France, à l'exception de celui sur le Sénégal, comportent en outre un engagement des États parties à réadmettre également les migrants de pays tiers en situation irrégulière qui, pour venir en France, auraient foulé leur sol, dès lors que les conditions définies dans l'accord sont remplies. Il est même prévu dans les annexes une énumération des « éléments de preuve [...] permettant d'établir ou de présumer le séjour d'un ressortissant de pays tiers ». Il peut s'agir de documents officiels comme d'un visa périmé depuis moins de six mois, mais aussi de simples « déclarations d'agents des services officiels ». Voilà l'usage réel des accords migratoires : lutter contre l'émigration spontanée, organiser le retour et la réadmission des migrants africains.

L'instrumentalisation de l'aide au développement par les accords de gestion concertée des migrations

Le caractère spectaculaire des tentatives de franchissement des frontières européennes par les migrants africains, avec la surmédiatisation des images, les conflits en Afrique et la grande pauvreté des populations finissent par enraciner l'imaginaire de l'invasion de l'Europe. D'où l'érection des politiques africaines en objet politique quasi obsessionnel (Cris Beauchemin et al., 2013). La récente crise migratoire de 2015 à la suite des printemps arabes a à nouveau illustré cette idée. Et désormais, de l'aide au développement (codéveloppement) est pensée comme moyen de stopper ces flux migratoires. La philosophie derrière cette politique est d'aider les pays en crise à se développer pour éviter que leur population ne soit poussée à l'exil. Ce qui est louable sur l'énoncé du principe et de l'intention. Sauf que ce concept novateur qui, dans les années 1980, mettait en avant le rôle des diasporas dans les politiques de développement de leurs pays d'origine, le codéveloppement est devenu un alibi à des politiques migratoires restrictives (Courtin 2007) surtout qu'il entretient désormais un incestueux ménage avec l'aide au développement. On crée ainsi une claire conditionnalité entre l'aide au développement et la maîtrise des flux migratoires qui passe forcément par l'acceptation des politiques de rapatriement.

L'aide au développement s'imisce dans le dialogue sur les migrations et la lutte contre l'émigration devient la conditionnalité de son attribution au pays pauvres. Le « *Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique* » est mis en place en novembre 2015 par la Commission européenne pour les besoins de la cause. Vingt-cinq pays membres de l'UE ainsi que la Norvège et la Suisse se sont engagés à contribuer à ce fonds, dont l'ambition était de « *participer à l'encouragement de la stabilité* » en Afrique et de « *contribuer à une meilleure gestion de la migration en agissant sur (s)es causes profondes* ». L'aide est destinée aux pays d'Afrique du Nord, de la région du Sahel et du lac Tchad ainsi que de la Corne de l'Afrique en contrepartie de la lutte contre l'émigration.

C'est la sécurité qui est privilégié au détriment du développement. Au-delà du montant qui font débat ou qui tardent encore¹¹⁹, le principe-même du mécanisme fait l'objet de critiques. On note en effet que de nombreux projets présentés comme une aide au développement sont en réalité opérations de renforcement des dispositifs des contrôles aux frontières. L'Organisation internationale pour la migration (OIM), affiliée depuis 2016 à l'ONU, est responsable de la majorité des projets dédiés à l'aide au développement en Afrique subsaharienne. En 2015 et 2016, 543 projets ont été conduits par l'organisation, pour un montant de 890 millions d'euros. Un budget financé par l'UE et la communauté internationale (Chenouard et al., 2017). Si les principaux objectifs de l'organisation sont d'assurer une assistance humanitaire et une restauration de la « stabilité des communautés », le constat a été fait qu'au Mali par exemple, l'OIM soutient surtout les mesures de renforcement des contrôles aux frontières et sur les routes migratoires. L'ONG Human Rights Watch rappelle d'ailleurs que l'OIM est une organisation mandatée par des États, qui fonctionne plus sur le modèle d'une entreprise que selon des principes humanitaires (Chenouard et al., 2017).

Les coopérations en matière des migrations aujourd'hui font un mélange de genres : on les associe à la question du terrorisme et de la sécurité, et à celle du développement des pays africains. Pour Nicanor Haon¹²⁰ du bureau du

¹¹⁹Le montant du « *Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique* », fixé à 3,1 milliards d'euros, n'est « clairement pas suffisant », a déploré le président de la Commission européenne d'alors, Jean-Claude Juncker, lors d'une conférence de presse le 19 octobre 2017. D'autant que plusieurs États n'ont pas débloqué tous les fonds promis. L'Allemagne, par exemple, n'a versé que 23 millions d'euros sur les 51 millions annoncés. La France n'a promis et versé que 3 millions d'euros.

¹²⁰Nicanor Haon, interview ARTE Info, 03/11/2017.

droit des migrants de la FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme), les accords entre l'UE et l'Afrique sont intrinsèquement biaisés, car « *on mélange la question de la migration, celle du terrorisme et de la sécurité, et celle du développement des pays africains* » (Haon, 2017). Or pour cet expert des questions migratoires, « *lier la migration au terrorisme revient à traiter les migrants comme des ennemis, et lier le développement à la migration conduit à financer des barbelés, des centres de rétention plutôt que des structures qui bénéficient vraiment à la population* » (Haon, 2017)

Le codéveloppement, généralement défini comme toute action de développement menée par ou avec des migrants est désormais au cœur d'une controverse. Ce concept qui n'a vraiment jamais été clarifié a désormais muté pour le terme énigmatique de « *développement solidaire* ». Ce dernier étant défini par le ministère français de l'immigration comme les « *actions d'aide au développement qui s'appuient et participent à une meilleure gestion des flux migratoires* ». On qui ainsi l'entendement d'un « *développement commun* » pour celui d'une « *aide pour la gestion des flux migratoires* » (Rodier, 2009). Une manière simple de brouiller davantage les cartes et de légitimer ainsi qu'on mette dans la balance l'aide au développement lors des négociations de ces accords. L'Europe est donc passée à un véritable « *chantage* » dont l'aboutissement est la politique « *d'externalisation* » des frontières européennes.

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples le dénonçait à Niamey en mai 2017 ; la FIDH aussi : « *Le choix des États (africains) de céder à ce chantage européen et d'accepter de surveiller la circulation des citoyennes et citoyens africain-e-s en jouant le rôle de "gendarmes de l'Europe" a des conséquences dramatiques en matière de violations des droits humains* » (FIDH, 2017). Ainsi, l'activité des garde-côtes libyens pour empêcher la traversée des migrants oblige les exilés à revenir en Libye, où ils risquent de subir des tortures, violences sexuelles et l'esclavage. La Libye doit reçût près de 200 millions d'euros de la part de l'UE pour renforcer le contrôle à ses frontières, dans le cadre du Fonds fiduciaire.

Il s'agit en réalité avec ces accords de bloquer les migrants et les demandeurs d'asile toujours plus loin du sol européen. C'est cette logique qui a conduit la France à annoncer sa décision de traiter les demandes d'asile directement dans des centres d'accueil au Niger et au Tchad. Les missions de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et des apatrides) pour identifier les personnes éligibles à l'asile en France ont commencé à travailler dès fin octobre 2017. Le gouvernement français annonçait d'ailleurs 10 000

réfugiés identifiés par ce biais et qui seraient accueillis. Or traiter les demandes d'asile en dehors du sol européen, c'est une astuce pour contourner le principe de non-refoulement ; sachant que la convention de Genève et la convention européenne des droits de l'homme interdisent le fait de refouler des demandeurs d'asile sur le sol européen. Installer des centres sur un autre continent pour traiter les demandes produit le même effet : empêcher les demandeurs d'asile d'atteindre l'UE.

CONCLUSION

Au sortir de cette réflexion sur les accords de gestion concertée des flux migratoires et de codeveloppement euro-africains dans la gouvernance des migrations internationales africaines, il convient de faire un certain nombre de précisions. À la suite de Cris Beauchemin et Schoumaker, on doit dire que l'immigration africaine depuis 2005 est devenue, un objet obsessionnel des discours politiques européens. Cette année-là, les images de migrants africains tentant de passer les barrières de barbelés des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc ont été si bien relayées par les médias en Europe qu'elles ont profondément marqué les esprits. Elles ont provoqué une réponse presque immédiate des chefs d'État européens qui, réunis à Hampton Court en décembre 2005, ont lancé les prémices de « l'Approche globale des migrations » (Beauchemin et Shoumaker, 2013 : 13). L'Union européenne encourage dès lors les pays membres à signer des accords de gestion concertée des flux migratoires avec les pays sources, tout comme elle-même y prend part. La décennie 2005-2015 voit alors la diplomatie migratoire occuper l'avant-scène des relations internationales en général et des relations euro-africaines en particulier. Depuis la nouvelle vague migratoire de 2015 causée par les printemps arabes et l'expansion du terrorisme au sahel, l'Union européenne veut empêcher les demandeurs d'asile d'arriver sur son sol. Elle a renouvelé la politique des accords avec les pays africains, pour qu'ils prennent en charge le contrôle des flux migratoires sur leur territoire, en échange d'une aide financière. C'est la dimension extérieure de la politique migratoire de l'UE (Wa Kabwe-Segatti, 2009).

Mais au-delà des formulations humanitaires de ces accords, l'analyse réaliste des relations internationales nous impose de les lire comme des véritables actes de politique étrangère des États et donc ne doivent pas être crus sans prendre en considération les intérêts des nations impliquées. Ces accords ont essentiellement vocation à inciter les pays de départ et de transit à

s'engager dans le contrôle des flux migratoires en échange de possibilités de migration légale et d'aide au développement. Ils partent également du postulat, par ailleurs loin d'être démontré, au contraire, que plus de développement générera moins de migrations et qu'il faut donc « fixer » les populations. Une forme « d'externalisation » des frontières européennes, qui n'est pas sans conséquences pour les conditions de vie des demandeurs d'asile. Cette aide est analysée par Sara Prestianni en termes de « contrôle (migratoire) contre la nourriture » (2007).

La nouvelle approche peut contenter avec des résultats chiffrés à court terme ; mais à long terme la sous-traitance de la lutte contre l'immigration clandestine ou la politique du containment à partir des pays de départ montre ses limites. Car fondamentalement, c'est oublier certains principes fondamentaux de la sociologie des migrations et de l'économie de développement : les migrations trouvent en partie leur source dans les inégalités structurelles entre les pays de départ et les pays d'arrivée ; l'aide au développement doit s'adresser à ces causes structurelles et non pas se focaliser sur leurs conséquences en termes de migrations ; la déclaration des Nations unies sur le droit au développement rappelle que le développement est un droit et, en tant que tel, ne peut être soumis à conditions. Les actions de développement ne doivent donc être ni un moyen de pression sur les migrants établis en Europe, ni une monnaie d'échange dans la négociation d'accords bilatéraux. Comme le rappelle l'ONG « Coopération Sud » : « *Pour s'attaquer efficacement au défi de la misère, la coopération au développement doit se centrer sur les solutions à apporter aux processus d'exclusion économique et sociale* », et non sur la construction des politiques de containment des migrants dans leurs pays d'origine.

Bibliographie

Adepoju Aderanti : « *Les défis liés aux flux migratoires pour le travail entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb* », *Cahiers des migrations internationales*, 2006, Genève, BIT.

Assemblée nationale française, AVIS N°2919 du 20 juin 2015, présenté par Kader Arif ; 52 pages.

Axelrod Robert ; *Donnant-donnant. Théorie du comportement coopératif*. Odile Jacob. Sciences humaines. 1992.

Badie, B : « *L'adieu au gladiateur ? La mondialisation et le renouveau des relations internationales* », *Relations internationales* 2005/4 (n° 124), p. 95-106.

Badie, B/Brauman, R/Decaux, E/Devin, G/Wihtol De Wenden C : *Pour un autre regard sur les migrations. Construire une gouvernance mondiale, La découverte*, Paris, 2008.

Banque Mondiale : *Rapport 2011, « Optimisation du phénomène migratoire pour l'Afrique. Envois de fonds, compétences et investissements »*.

Beauchemin, C et Lessault L : « *Les statistiques des migrations africaines : ni exode, ni invasion* », *e-Migrinter* [En ligne], 12 | 2014, mis en ligne le, consulté le 11 janvier 2017. URL : <http://emigrinter.revues.org/417> ; DOI : 10.4000/e-migrinter.417.

Bribosia Emmanuelle / Rea Andrea (dir.) : *Les Nouvelles Migrations. Un enjeu européen, Complexe*, Bruxelles, 2002.

Cassarino Jean-Pierre : « *La coopération en matière de réadmission et de retour forcé dans le contexte africano-européen* », dans M. Trémolières, *Les enjeux régionaux des migrations ouest-africaines. Perspectives africaines et européennes*, 2009, Paris, OCDE, CSAO : 51-75.

Castles, S : « *Guest workers in Europe : a resurrection?* », *International Migration Review*, vol. XL, n° 4, hiv.2006, pp.741-766.

Chenouard Mélanie, Dunkel Jonas, Bertrand Loïc : « *Migration : l'Afrique, gendarme de l'Europe* » ; <https://info.arte.tv/fr/migration-lafrique-gendarme-de-leurope>, le 6 novembre 2017. Consulté le 02/06/2021.

CIRE : Éléments de critique des politiques migratoires européenne et belge. cire@cire.irisnet.be; www.cire.be ; Juillet 2010

Conseil Européen : *Approche globale sur la question des migrations. Priorités d'action centrées sur l'Afrique et la Méditerranée*, Bruxelles, 15-16 décembre 2005.

D'Humières, Victorine : « *La coopération Union européenne/Afrique : l'externalisation des politiques migratoires européenne* » ; *Question d'Europe* n°472 30 Avril 2018.

Guignat, T : *L'Union Africaine et ses politiques migratoires*, in, <http://mitrajectoires.org/wp->

[content/uploads/2016/03/L%E2%80%99Union-Africaine-et-ses-politiques-migratoires.pdf](#), (2016), visité le 28/12/2017 à 14 : 40.

Hollifield, J. F : « *Immigration et logiques d'États dans les relations internationales* », *Études internationales*, vol. 24, n° 1, 1993, p. 31-50.

Ionesco D., Mokhnacheva D., et Demenne F : *Atlas des migrations environnementales*, Paris, 2016, PFNSP.

Jaffrelot, C, et Lequesne, C, (dir.) : *L'Enjeu mondial. Les migrations*. Paris : Presses de Sciences Po-L'Express, 2009.

Kabbanji, L : « *Vers une reconfiguration de l'agenda politique migratoire en Afrique de l'Ouest.* » *Études internationales*, 42(1), (2011) ; pp. 47–71. <https://doi.org/10.7202/045877ar>

Kessler Marie-Christine : *La politique étrangère de la France. Acteurs et processus*. Presses de Science Po, 1999.

La CIMADE : *Accords de gestion concertée des flux migratoires et du développement solidaire /20.10.2009.*

Mauss Marcel : *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques* ; l'Année sociologique, 1923-194.

Mehdi Lahlou : « *Les causes multiples de l'émigration africaine irrégulière* », *Population & Avenir* 2006/1 (n° 676), p. 4-7.

Migreurop : « *Accords de réadmission ou chantage à l'expulsion ?* » Rencontre internationale sur les accords de réadmission, 27 novembre 2009, CICP-21ter rue voltaire-75011 Paris-France.

OCDE : *Tendances des migrations internationales. SOPEMI*, 2009.

Perrin, Delphine : « *Les migrations en Libye, un instrument de la diplomatie kadhafienne* » ; *Outre-terre* ; 2009/3 n° 23 ; pages 289 à 303.

Pondi, J-E (dir.) : *Immigration et diaspora. Un regard africain*, Afréfit, 2007.

Prestianni, S : « *Contrôle (migratoire) contre « nourriture »* GISTI | « *Plein droit* » 2017/3 n° 114 | pages 11 à 14

Rodier Claire (GISTI) : « *À la recherche du « co » de codéveloppement* » ; *Plein droit* 2009/4 n° 83 ; pp. 3-6.

Tinguy, A : *La Gande Migration*, Plon, Paris, 2004.

Union africaine : *Cadre de politique migratoire pour l'Afrique révisé et plan d'action* (2018 – 2027).

Wa Kabwe-Segatti, A : « *Dimension extérieure de la politique d'immigration de l'Union européenne* », *Hommes et migrations* [En ligne], 1279 | 2009, mis en ligne le 29 mai 2013, consulté le 02 octobre 2016. URL : <http://hommesmigrations.revues.org/342> ; DOI : 10.4000/hommesmigrations.342.

Wihtol de Wenden C : « *L'Europe, un continent d'immigration malgré lui* » ; *Annuaire français des relations internationales*, volume X, 2009.

Wihtol De Wenden C : « *L'Union européenne et les enjeux migratoires* », in Thierry Chopin/Michel Fouche (dir.), *L'État de l'Union 2007*, Fondation Robert Schuman, Paris, 2007, pp.111-117.

Wihtol de Wenden C : « *La politique migratoire de l'Union européenne : des ponts, pas des murs ?* » ; *Quaderns de la Mediterrània* 17, 2012, pp. 17-22. Consultable sur www.iemed.org.

Wihtol De Wenden C : *Atlas mondial des migrations*, Autrement, Paris, 2009.

Wihtol de Wenden C : *La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales*, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2013, 266 p.

Wihtol de Wenden C : *Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des sphères d'influence* ; CNRS ; 2009.

Yebega Ndjana N J : « *L'Union africaine et la gestion des migrations africaines* », in Aaron Logmo Mbeleck (dir.), *L'Union africaine : Entre avancées incontestables et reculs contestables*, (CERDAF), Presses de Universitaires de Yaoundé, Avril 2019, pp. 161-184.

Yebega Ndjana N J : « *Les dynamiques migratoires entre le Cameroun et son ancienne tutelle française* », *Revue africaine de droit et de science politique*, vol.VI, N°12, Juil - Déc 2018, 2e sem. pp. 209-225.

Yebega Ndjana N J : *La Gouvernance européenne de la migration africaine : Contribution à l'analyse de la gestion concertée et du codéveloppement* ; Thèse de Doctorat/PhD. en Science politique, Université de Yaoundé II, Mars 2015.

LA CEDEAO ET LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L'OUEST : ENTRE DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

Chabi Dramane Bouko

dramanebouko@yahoo.fr

&

Romaric Lucien Badoussi

rbadoussi@yahoo.fr

Université de Parakou (Bénin)

Résumé

Créée en 1975, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a pour mission première le renforcement de la coopération et du développement économique au sein des Etats membres à travers le libre commerce et la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi donc, les initiatives multiples ont été prises pour booster et œuvrer à l'atteinte de ces objectifs. Des résultats mitigés ont été atteints dans ce domaine même s'il reste beaucoup à faire. Toutefois, à côté de la mission économique et développementaliste de l'organisation, l'on note à partir de 1993 des objectifs politiques, diplomatiques et sécuritaires. Pour atteindre ces objectifs, des instruments juridiques ont été adoptés dans ce sens. C'est le cas du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Ainsi, il a été remarqué que la CEDEAO est bien beaucoup plus présente et plus opérationnelle dans ces missions politiques, sécuritaires, diplomatique qu'elle ne l'est dans l'économie et le commerce. Enfin, pour la CEDEAO, le processus de développement en Afrique de l'Ouest doit d'abord répondre aux défis politique et sécuritaire des Etats membres.

Mots-clés : CEDEAO – Développement Économique – Paix – Sécurité – Afrique de l'Ouest

Abstract

Created in 1975, the Economic Community of West African States (ECOWAS) has as its primary mission the strengthening of cooperation and economic development within member states through free trade and the free movement of people and goods. Thus, multiple initiatives have been taken to boost and work towards achieving these objectives. Mixed results have been achieved in

this area although much remains to be done. However, alongside the economic and developmental mission of the organization, from 1993 onwards there were political, diplomatic and security objectives. To achieve these objectives, legal instruments have been adopted in this direction. This is the case of the protocol on democracy and good governance, additional to the protocol relating to the mechanism for the prevention, management and resolution of conflicts, the maintenance of peace and security. Thus, it has been noticed that ECOWAS is much more present and more operational in these political, security and diplomatic missions than it is in the economy and trade. Finally, for ECOWAS, the development process in West Africa must first respond to the political and security challenges of member states.

Keywords : ECOWAS, Economic Development, Peace, Security, West Africa

INTRODUCTION

La communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigéria. A sa naissance elle regroupait quinze Etats à savoir : Bénin, Burkina Faso (ancienne Haute Volta), Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Sénégal et Togo. En 1976, avec l'adhésion du Cap-Vert, le nombre des Etats est porté à seize pour redevenir quinze à partir de 2000, suite au retrait de la Mauritanie. La CEDEAO couvre une superficie de 6,1 millions de km². Sa population s'estime à plus de 340 millions d'habitants ; ce qui représente près de 30% de la population du continent. Avec une telle population, la sous-région ouest africaine dispose d'un vaste marché intérieur et d'un important potentiel de développement économique. Mais elle présente en même temps des faiblesses qui constituent des handicaps pour elle. Elle a les indicateurs de développement humain les plus bas du monde. La majorité de ses Etats ont un faible niveau de développement humain. Plus de la moitié de la population de l'espace CEDEAO vit avec moins d'un dollar par jour. Pour cette communauté donc le développement économique est un défi majeur. Le développement est d'ailleurs sa raison d'être. Dans le traité de sa création, les chefs d'Etats et de gouvernements lui ont fixé comme objectifs la promotion de la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité économique ; notamment l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, le commerce, les ressources naturelles, les questions monétaires et financières, les affaires sociales et culturelles. A l'occasion de la révision du traité en 1993, l'objectif du

développement a été réaffirmé et l'approche de la coopération a été complétée par celle de l'intégration régionale dans la perspective d'une union économique. Le concept de développement économique s'appréhende dans différentes acceptions. Il apparaît que l'acception la plus pertinente est celle qui ne réduit pas le développement à l'accumulation des biens, à la croissance économique et à la modernisation des infrastructures. Celle qui présente le plus d'intérêt prend surtout en compte la qualité de vie des populations. Selon Guy Rocher, *«le développement économique consiste dans l'utilisation des différents facteurs économiques en vue d'élever le revenu national, de hausser le niveau de vie général de la population d'un pays ou d'une région et de favoriser le bien-être général»* (Rocher 1968 : 190). Dans ce sens, il nous paraît plus pertinent de parler de développement socio-économique afin de souligner l'aspect social du processus et de son résultat. C'est en effet à la seconde moitié du 20^e siècle que la notion de développement a été nettement distinguée de celle de croissance afin de l'assortir de la nécessité du bien-être non indexé exclusivement sur l'économique. En général deux écoles s'affrontent. Les économistes anglo-saxons s'intéressent au revenu par habitant et au taux de croissance économique qui, pour eux, sont des indicateurs de l'échelle du développement dont ils ne contestent cependant pas l'aspect multidimensionnel. En revanche l'école française insiste sur le caractère qualitatif du développement qui prend préférentiellement en compte les aspects humain et social. Vers la fin des années 1980, la notion de développement durable est entrée dans la littérature scientifique et dans les analyses d'autres ordres. Elle a été suggérée par le rapport Brundtland commandé par l'ONU et publié en 1987 sous le titre «Notre avenir à tous». Le développement durable y est défini comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il a une triple dimension sociale, économique et écologique. Ce dernier aspect insiste sur la préservation de la nature, l'utilisation raisonnable des ressources de la planète de façon à ne pas compromettre leur utilisation par les générations du futur. La CEDEAO n'est pas précise dans son traité révisé sur sa conception du développement. Elle ne le fut pas non plus dans le traité initial de 1975. Mais à l'examen, l'on peut se rendre compte que dans son règlement de 2008 portant Cadre de Prévention des Conflits, elle invoque la promotion du développement humain en lien avec sa vision de la sécurité humaine. La référence à l'être humain et à son bien-être n'est donc pas absente de ses préoccupations de développement. Dans ce même règlement et dans d'autres documents qu'elle a produits –comme sa vision 2020 –, la CEDEAO emploie plus d'une

fois le terme de gouvernance : gouvernance politique, gouvernance des ressources naturelles, gouvernance sécuritaire. Par gouvernance on peut entendre «*l'effacement relatif de la primauté de la politique et de l'Etat au profit d'une approche plus technique et négociée [qui] reflète l'idée qu'il est possible de faire la politique autrement, en associant des acteurs différents autour de choix collectifs rationnels et de procédures consultatives et de délibérations inédites*» (Alcaud et al. 2010). Dans le contexte sous-régional ouest-africain, la notion de gouvernance renvoie donc à l'idée que les Etats ne sont plus les acteurs uniques de leurs choix en matière de développement. La CEDEAO devient un partenaire majeur dans l'élaboration des politiques publiques nationales et l'agenda communautaire est censé impacter les choix des décideurs nationaux. La même optique inclut le partenariat avec d'autres acteurs internes ou externes à l'espace communautaire. Le système CEDEAO repose sur des bases de coopération et d'intégration régionales. L'intégration s'entend de deux manières possibles énoncées par Marchal cité en ces termes : «*il y a lieu de distinguer l'intégration comme résultat du développement de l'intégration conçue comme moyen et comme condition du développement. L'intégration économique peut être appréhendée comme le produit historique de la transformation des structures techniques, économiques et sociales. Elle peut également être définie comme une démarche collective consciente, construite, de sociétés humaines cherchant l'amélioration de leur bien-être à savoir : un choix de politique économique*» (Bourenane: 67). Le cadre théorique de l'étude articule l'inter gouvernementalisme et la gouvernance multiniveaux (Schwok 2005) qui sont initialement élaborés pour l'analyse du processus de l'intégration régionale de l'Union européenne. Leur opérationnalisation est réalisée ici au bénéfice de l'étude de la CEDEAO, engagée aussi dans un processus d'intégration. L'inter gouvernementalisme établit que les gouvernements nationaux demeurent les principaux acteurs du processus d'intégration, sans toutefois nier l'implication d'autres acteurs comme les multinationales, les groupes de pression, les institutions supranationales. Il est systématisé, entre autres, par les politologues américains Stanley Hoffman (Hoffman 1966 : 862ff) et Andrew Moravcsik (Moravcsik 1998). Cette réalité que recouvre le terme inter gouvernementalisme est également désignée par inter étatismes dont deux des caractéristiques, selon Luaba Lumu Ntumba, sont : la prééminence de la Conférence des chefs d'Etats dans la prise des décisions et la représentation nationale par l'intermédiaire du Conseil des ministres et des commissions techniques intergouvernementales (Ntumba 1996 : 348). Dans l'analyse du fonctionnement de l'UE, la gouvernance multiniveaux signifie que le

processus décisionnel est un mécanisme complexe de négociations aux niveaux supranational, national et infranational. Dans le contexte de la CEDEAO l'on note l'absence du niveau infranational et une présence relative du niveau supranational. Mais le niveau national est fortement présent à travers les gouvernements. S'observe également l'implication d'acteurs extérieurs à la sous-région, les pays développés, les organisations multilatérales, des institutions financières qui soutiennent le processus de développement implémenté par la Communauté. Comment s'explique le succès relatif de l'implémentation des objectifs de développement de la CEDEAO ? Nous avançons que les chantiers économiques et politiques de la CEDEAO sont reliés à une vision de développement communautaire.

L'analyse se structure en trois parties, à savoir : les saillances de la perspective de développement de la CEDEAO (I), les avancées économiques et politiques (II) et les axes d'amélioration des résultats (III).

LES SAILLANCES DE LA PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO

La CEDEAO s'est fixé un objectif purement économique à sa création. Cet objectif, qui s'énonce en termes de développement économique pour l'ensemble de ses Etats membres, a été ensuite complété par des objectifs politiques considérés comme indispensables au gain du pari économique. En définitive l'organisation déploie ses efforts autour de deux pôles qui s'imposent comme les fondations nécessaires du développement socio-économique de la communauté, à savoir l'économie et la politique.

L'intérêt opportun pour le défi économique

La CEDEAO a été créée par de jeunes Etats. La plupart d'entre eux ont acquis leur indépendance en 1960 et n'avait donc qu'une quinzaine années d'existence en 1975, à la création de l'organisation. La Guinée-Bissau et le Cap-Vert, devenus indépendants respectivement en 1974 et en 1975 n'avaient alors émergé sur la scène internationale que depuis quelques mois. A cette disparité d'expérience d'exercice de souveraineté s'ajoutait une autre d'ordre géographique. De vastes territoires comme celui du Niger, du Mali et du Nigéria cohabitent avec les espaces minuscules que sont l'étendue du Bénin, du Togo ou encore de la Gambie. Au plan démographique, un constat s'impose : dans cette sous-région, seul le Nigéria dispose d'une population à la taille relativement importante pour constituer un marché intérieur viable. A côté de lui, se trouvent quelques pays moyennement peuplés et d'autres à faibles populations. «*Même le*

Nigeria, qui se distingue des autres pays avec plus de 100 millions d'habitants, n'en est pas moins un pays de taille réduite en termes économiques. Enfermés dans le carcan d'espaces socio-économiques trop étroits, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont appelés à élargir leurs horizons dans leur quête du développement», écrivait Réal Lavergne (Lavergne 1996 : 4). Aujourd'hui la population nigériane avoisine 200 cents millions ; ceci n'en fait moins une population de taille réduite, comme l'indiquait Lavergne, quand il est mis en comparaison avec des géants comme l'Inde et la Chine. Dans une perspective élargie à l'ensemble du continent, Philippe Hugon déplore que *«ne disposant pas, exception faite du Nigeria et de l'Afrique du Sud, de marchés internes permettant le jeu des économies d'échelle, les économies africaines connaissent une spécialisation appauvrissante en exportant des produits peu valorisés où la demande mondiale stagne»* (Hugon 2001 :50). C'est dire que sur l'ensemble des Etats de la CEDEAO, seul le Nigéria tire relativement son épingle du jeu, en termes de marché intérieur. Au moment de la création de l'organisation sous régionale, tous ses Etats entretenaient juste une économie de rentes, legs du pacte colonial. Très peu d'entre eux avaient amorcé une réforme structurelle pertinente pour se donner une économie dynamique et résiliente à divers chocs. Pris individuellement donc c'était des Etats économiquement peu viables. De l'avis de nombreux experts, le levier de leur développement économique serait la conjugaison de leurs efforts à travers la coopération et l'intégration sous régionale. Selon Rémi Godeau, *«le développement des échanges entre pays constitutifs d'une même sous-région est un facteur de croissance pour chacun d'eux. [...] l'intégration montre aussi la voie vers l'assainissement des finances publiques et la restauration d'une offre compétitive»*, (Godeau 1995 : 156). La pertinence du choix de la coopération et de l'intégration sous régionale en Afrique de l'ouest n'est donc pas discutable. La période des années 1970, où la CEDEAO a été portée sur les fonts baptismaux, fut aussi celle où les Nations Unies ont adopté la deuxième décennie pour le développement. L'agenda communautaire était donc en phase avec l'agenda des Nations Unies. Mais la pertinence du choix n'occulte pas des faiblesses évidentes liées à l'approche fonctionnelle de l'organisation. Comme la plupart des organisations intergouvernementales africaines, la CEDEAO est affectée de quelques tares congénitales peu propices à la réalisation de ses objectifs. *«Un peu partout en Afrique, notamment au niveau de la CEDEAO, le mode de construction des institutions chargées de la promotion de l'intégration s'est fondé sur une démarche partiellement mimétique à l'égard de l'Union*

européenne» (Bourenane 1996 : 69)¹²¹. Pour Bourenane la démarche mimétique se traduit de deux façons. D'une part la création d'organes similaires à ceux de l'UE mais dépourvus totalement ou partiellement des attributs et des pouvoirs de ceux-ci. D'autre part l'absence d'une stratégie propre dans le choix des secteurs d'intervention. En dépit de ces insuffisances, la vision de la CEDEAO est en phase avec les besoins et les nécessités de ses Etats membres. Dans le préambule du traité initial de 1975, les chefs d'Etats et de gouvernements ouest-africains ont affirmé leur conviction que *«la promotion du développement économique harmonieux de leurs Etats exige une coopération économique efficace qui passe essentiellement par une politique résolue et concertée d'indépendance»*. Le traité révisé de 1993 laisse remarquer une évolution dans la vision des dirigeants de la sous-région. Son préambule porte la déclaration suivante qui ajoute l'intégration à la coopération: *«la promotion du développement harmonieux de nos Etats requiert une coopération et une intégration économiques efficaces»*. Le choix du développement économique est donc sans ambages. Il est un fait que la CEDEAO n'est pas l'unique organisation intergouvernementale tournée vers un objectif de développement en Afrique de l'ouest. *« [...] l'Afrique de l'Ouest figure parmi les régions du monde où on observe une certaine tradition d'expérience dans la matière. Il existe dans cette région une quarantaine d'organisations intergouvernementales (OIG), dont certaines tirent leur origine de la période coloniale»*, rappelle Abbas Bundu (Bundu 1996 : 43). L'on peut citer par exemple : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Communauté Economique du Bétail et de la Viande (CEBV), l'Organisation Internationale de Lutte contre le Criquet Migrateur Africain (OICMA), l'Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO), l'Organisation Commune de Lutte Antiacridienne et de Lutte Anti-aviaire (OCLALAV), l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG). Mais toutes ces organisations sont très spécialisées et ont des objectifs plus réduits que ceux de la CEDEAO qui, par ailleurs, est la plus structurée et la plus représentative de la sous-région. L'objectif de

¹²¹Naceur Bourenane fut fonctionnaire de la Banque Africaine de Développement, chargé d'études et de recherches au Centre national d'études et d'analyses pour la planification en Algérie et auprès de diverses institutions de formation supérieures africaines, européennes et latino-américaines.

développement de la CEDEAO a reçu l'appui de l'Union africaine qui, à travers la création en juin 1991 par le traité d'Abuja de la Communauté Economique Africaine (CEA), a adopté un plan stratégique de développement du continent. Celui-ci responsabilise les organisations intergouvernementales sous régionales dans la coordination des actions communes de développement, à l'échelle de leur zone géographique respective. La somme des efforts de chacune de ces organisations appelées Communautés Economiques Régionales (CER) devrait produire comme résultat le développement du continent dans son ensemble. Dans le schéma-cadre d'Abuja l'objectif de développement ne figure donc pas simplement comme un choix de la CEDEAO. Il est une mission à elle assignée. Elle a conçu plusieurs programmes et projets à cet effet. Il y a eu par exemple :

- le Programme quadriennal de Relance Economique (PRE) mis au point en juin 1987 et comportant deux volets portant respectivement sur la réforme des politiques à court terme et l'investissement dans les projets régionaux et nationaux en vue de la réhabilitation des secteurs vitaux;
- les Programmes Indicatifs Régionaux (PIR) ayant eu comme principal bailleur l'Union européenne et qui prend en compte de nombreux secteurs comme : la sécurité alimentaire, l'énergie, la santé, les télécommunications, les transports ;
- le Plan d'Actions Régional 2006-2010 pour la mise en œuvre de la Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP) ;
- le Plan Stratégique Régional 2011-2015 ;
- la vision 2020.

Le choix conséquent de l'agenda politique

La CEDEAO a été créée dans un but essentiellement économique. Mais très tôt, ses dirigeants se sont aperçus que le développement économique passe par la nécessité de relever un certain nombre de défis politiques et sécuritaires. A l'évidence aucun développement communautaire n'est envisageable dans une sous-région marquée par des conflits interétatiques ou des guerres civiles. Or l'Afrique de l'ouest dans les deux décennies 1960 et 1970 était loin d'être une zone totalement pacifiée. Des différends territoriaux ont opposé certains de ses Etats et d'autres ont été confrontés à de graves tensions et conflits internes. En 1974 et en 1985, le Burkina Faso et le Mali se sont militairement affrontés dans une région frontalière aux

deux pays, la bande d'Agacher sur laquelle chacun revendiquait sa souveraineté. Il est difficile d'imaginer que deux Etats voisins aux relations aussi tendues convergent leurs efforts dans un cadre de coopération ou de construction d'intégration. La médiation d'un groupe de personnalités ouest-africaines appelé *Accord de non-agression et de défense* (ANAD), appuyé par les chefs d'Etats nigérien et togolais, Seyni Kountché et Gnassingbé Eyadema a permis de trouver une solution à la guerre de 1974. La recherche de solution à celle de 1985 a mobilisé, une fois encore, l'ANAD et deux autres dirigeants à savoir les présidents Ibrahim Babangida et Félix Houphouët Boigny du Nigéria et de la Côte d'Ivoire. Le règlement définitif du différend a été réalisé par la Cour Internationale de Justice (CIJ)¹²². Le Sénégal a eu également des relations très difficiles avec ses voisins la Gambie et la Guinée-Bissau tous membres de la CEDEAO comme lui. Les rebelles casamançais qui défiaient l'Etat sénégalais se servaient de ces deux pays comme bases-arrières. De fait la Gambie et la Guinée-Bissau sont devenues des menaces pour le Sénégal qui a longtemps entretenu des relations conflictuelles avec elles. Mais bien avant ces conflits de plus ou moins de basse intensité, ce fut le géant de la sous-région, le Nigéria qui fut confronté à une guerre civile de sécession de 1967 à 1970. Le lieutenant-colonel Emeka Odumegwu Ojukwu de l'ethnie Ibo a déclaré l'indépendance de la région orientale du pays dont il est originaire et la baptise République du Biafra. Le président français, le général Charles de Gaulle apporte son soutien à l'armée sécessionniste. «*Les raisons qui avaient poussé de Gaulle à agir ainsi étaient son désir de voir un Nigéria morcelé, amputé de la riche région qui mettait à mal le grand Nigéria, mais qui, indirectement, touchait ainsi le Commonwealth et la Grande-Bretagne*» (Lhoste 2008 :22). Le but du dirigeant français était aussi de réduire l'influence du Nigéria dans une Afrique de l'ouest qui abrite un peu moins d'une dizaine d'anciennes colonies françaises. Cette guerre a non seulement secoué les fondements du jeune Etat nigérian, mais aussi elle a provoqué de vives tensions entre le Nigéria et la Côte d'Ivoire, alignée sur la position de la France et apportant son appui aux sécessionnistes. Il régnait donc dans la sous-région une atmosphère délétère qui faisait peser sur elle des menaces de déstabilisation. Une telle situation n'était pas de nature à faciliter la coopération entre les Etats. D'où la nécessité pour la CEDEAO de se fixer aussi des objectifs politiques allant dans le sens de l'établissement de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Pour apaiser les tensions entre les Etats, la CEDEAO adopte en 1978 un protocole de non-agression, suivi d'un protocole d'assistance en matière de défense en 1981. «*Les pères fondateurs*

¹²²Ordonnance sur le différend frontalier Burkina Faso/Mali du 10 janvier 1986.

pensaient que la seule volonté commune de vouloir créer une communauté économique suffirait à effacer le spectre de tout différend entre les pays. Mais très rapidement, en 1978, soit trois ans après, ils ont été obligés de raviser parce que les conflits interétatiques ont commencé à apparaître entre certains Etats. C'est pourquoi, cette même année, ils ont adopté un Protocole de non-agression et un peu plus tard [...] un Protocole d'assistance mutuelle en matière de défenses», indiquait le général Cheick Oumar Diarra, Secrétaire exécutif adjoint aux affaires politiques, de défense et de sécurité de la CEDEAO¹²³. L'importance accordée à la politique et à la sécurité transparaît nettement à travers l'adoption de ces deux protocoles. Ainsi bien que la CEDEAO soit une organisation à objectif économique, les premiers protocoles qu'elle a adoptés sont de nature politique. Le protocole de non-agression est censé apaiser les relations entre les Etats de la sous-région. Entre eux ils doivent désormais renoncer au recours à la force, à l'affrontement militaire. Autrement dit seuls les modes politiques et judiciaires de règlement des différends sont admis. Il s'observera que le Bénin et le Niger, revendiquant chacun l'appartenance à leurs territoires respectives d'un ensemble de petites îles du fleuve Niger, n'optent pas pour le conflit armé. Il en est de même dans le différend entre le Bénin et la Burkina Faso au sujet d'une bande de terre située à leur frontière commune. Avec le protocole d'assistance militaire en matière de défense, c'est toujours le souci de stabilisation de la sous-région qui est mis en avant. Ce protocole consacre une espèce de sécurité collective. Les Etats sont appelés à aller au secours les uns des autres. Les objectifs communautaires se sont donc élargis à la politique et à la sécurité à partir de l'économie. Consécutivement à cette évolution les relations entre les Etats sont devenues moins tendues et plus amicales sans que pour autant les motifs de désaccord n'aient pas totalement disparu. Mais l'absence de belligérance sur la scène interétatique ne correspond pas à un éloignement du spectre de la guerre. Il s'est effectué une internalisation de la dynamique de conflictualité avec l'apparition de foyers de tension au sein de quelques Etats. C'est d'abord le Libéria qui s'embrase, puis la Sierra-Leone. Plus tard la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et la Mali entre également dans la zone de turbulence. Tout ceci vient justifier l'inscription de la paix et de la sécurité sur l'agenda communautaire. Ainsi, comme l'affirme Papa Samba Ndiaye, *«d'un organisme de coopération économique, la Cedeao est devenue un acteur de la paix et de la sécurité, en*

¹²³Discours prononcé à l'occasion du forum des partis politiques, des médias et de la société civile en Afrique de l'Ouest tenu du 28 juin au 1^{er} juillet 2005 à Cotonou.

délaissant¹²⁴ sa mission originelle. Ces guerres sont peut-être une menace pour la sécurité de la sous-région en hypothéquant tout l'effort de développement avec l'augmentation du nombre de réfugiés, les migrations, la paupérisation et la dégradation de l'environnement qu'elles génèrent» (Ndiaye 2011 :37). La guerre libérienne, qui a éclaté fin 1989 à la frontière avec la côte d'Ivoire, a opposé les troupes rebelles du Front National Patriotique du Libéria (NPFL) dirigé par Charles Gankhay Taylor à l'armée nationale, les Forces Armées du Libéria (AFL). Les rebelles étaient majoritairement des ethnies Mano et Gio et reprochaient au chef de l'Etat Samuel Kanyon Doe, de l'ethnie khran, d'exercer un pouvoir clanique. Malgré l'exécution de ce dernier par un autre chef rebelle, la guerre ne prend pas fin. Une paix précaire a été obtenue grâce à l'interposition des troupes de l'ECOMOG¹²⁵. Mais à partir de 1991, la guerre déborde sur le territoire sierra-léonais quand Charles Taylor a choisi de soutenir un groupe rebelle de ce pays contre le pouvoir en place. Le gouvernement de la Sierra-Leone décide alors à son tour d'armer un nouveau groupe rebelle libérien dont les attaques sont dirigées contre les positions du NPFL. Le retour de la paix ne s'observe véritablement au Libéria et en Sierra-Leone qu'en 2003. La CEDEAO à travers l'implication de ses Etats membres y a qualitativement contribué, de même que des partenaires multilatéraux tels que l'UA et l'ONU ainsi que la Grande Bretagne et les USA. Elle s'est aussi impliquée, plus tard dans les guerres civiles qui ont meurtri la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Mali. La guerre du Libéria a eu des répercussions dans les pays voisins et a été un élément déstabilisateur de la sous-région. Jean-Marc Châtaignier, se référant aux déclarations d'un officier de l'armée ghanéenne écrit : « *s'il n'y avait pas eu le conflit libérien, on peut affirmer avec certitude qu'il n'y aurait pas eu de conflit dans l'Etat voisin de Sierra-Leone [...]. La guerre en Sierra-Leone est la fille de la crise libérienne*» (Châtaignier 2003: 205). Comme ailleurs en Afrique les délimitations de frontières ont séparé des groupes ethniques, des tribus qui se sont retrouvés dispersés sur différents territoires. Les liens n'en n'ont pas pour autant été coupés. L'esprit communautaire, entretenu dans les mémoires par l'histoire, a maintenu les liens entre ces peuples et a créé d'importantes connexions transfrontalières. Ce qui explique que chacun se sente concerné par ce qui passe de l'autre côté de la frontière. Le chauvinisme agissant, l'on se croit en devoir de défendre les mêmes causes et d'aller au secours les uns des autres. Face à

¹²⁴Nous ne partageons pas l'idée que la CEDEAO ait abandonné sa mission originelle de coopérant économique au profit de préoccupation sécuritaire et de paix. Nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une extension de la coopération à de nouveaux domaines.

¹²⁵ECOWAS (Economic Community of West African States) Monitoring Group.

l'adversité se déclenche le réflexe communautaire. Ainsi «*dans une certaine mesure, le Libéria peut [...] être aujourd'hui considéré comme le centre d'un arc de crise qui s'étend de la Casamance à la Côte-d'Ivoire en passant par la Guinée-Bissau, la Guinée Conakry et la Sierra-Leone, arc de crise dont les ressorts entremêlés sont ethniques, économiques et institutionnels*» (Châtaignier 2003: 206). La probabilité est donc forte qu'un foyer de tension dans un Etat gagne d'autres Etats à travers les réseaux complexes de liens et d'interactions de toutes natures. Chaque crise, chaque guerre civile a un fort potentiel de déstabilisation pour la sous-région. Au vu de cette donne géopolitique, la CEDEAO adopte en 1999 un autre protocole, celui relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion et de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité. Deux ans après, se rendant compte que la plupart des guerres civiles qui ébranlent la sous-région sont liés au contrôle du pouvoir d'Etat, elle complète son arsenal juridique par le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Additionnel au protocole de 1999, ce dernier vient aussi compléter la Déclaration des Principes Politiques énoncée par les chefs d'Etats et de gouvernements en 1991, dans la foulée des bouleversements politiques survenues dans le monde. Le Protocole sur la démocratie et la Bonne Gouvernance recommande l'instauration de l'Etat de droit dans la sous-région ouest-africaine et insiste sur les principes démocratique : la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; la valorisation, le renforcement des parlements et la garantie de l'immunité parlementaire ; l'indépendance de la justice ; la garantie de la liberté des barreaux; l'accession au pouvoir par des élections libres, honnêtes, et transparentes ; l'interdiction de tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir ; la participation populaire aux prises de décision. A son sujet le Professeur Augustin Loada écrit : «*[...] C'est l'un des textes les plus ambitieux adoptés par une organisation interétatique africaine visant la consolidation de la paix, de la démocratie et de la stabilité dans la région* » (Loada 2014 : 17f). Ce protocole vient donc comme un instrument de l'intégration politique dans l'espace CEDEAO. Il vise à harmoniser les systèmes politiques en favorisant l'ancrage de la culture démocratique. Il prescrit par exemple qu'«*aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques*»¹²⁶. Il interdit également tout changement anti-démocratique de gouvernement. Aussi l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui la sous-région où aucun coup d'Etat n'est toléré. Les dirigeants de la région croient ainsi éloigner l'instabilité politique et créer les conditions favorables au

¹²⁶Article 2 du protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance.

développement économique. La nécessité de conjuguer objectifs économique et politique a été soulignée par l'homme politique togolais et ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), Edem Kodjo en ces mots: *«il n'y a pas un temps pour l'économique, un temps pour le politique, tout doit être mené de front si l'on veut bâtir quelque chose de durable et sauvegarder l'avenir. Dès lors l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe, qui possèdent des embryons de communauté économique, ne doivent pas hésiter à accélérer la cadence au double plan économique et politique»* (Kodjo 1985: 261).

LES AVANCÉES ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES

La coopération et l'intégration régionales choisies par les Etats de la CEDEAO, malgré les handicaps et des échecs, sont en construction à travers un axe économique et un axe politique.

La lente construction de l'intégration économique

Au plan économique l'objectif initial de la CEDEAO fut la coopération économique élargie plus tard à l'intégration économique. Elle a pris des initiatives pour faciliter les échanges économiques entre ses Etats membres. Le fait est qu'elle a été très vite confrontée est la question de la circulation des biens d'un Etats à un autre, à l'intérieur de l'espace. Les obstacles tarifaires et non tarifaires ont été des entraves aux échanges. Les dirigeants de la Communauté décident alors, en mai 1982, de prendre des actes pour réglementer l'activité commerciale inter-Etats. La première mesure prise fut l'instauration par une convention du Transit Inter-Etats des marchandises (TRIE). Il s'agit d'un mécanisme qui affranchit les transports de marchandises par la route de paiement de droit de douane. Toutefois, la circulation de marchandises sous le régime du TRIE reste soumise aux différentes réglementations nationales des Etats membres à conditions que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions de la convention. Celle-ci prescrit que les transporteurs doivent utiliser les véhicules routiers ou conteneurs préalablement agréés. De plus ils doivent avoir reçu la garantie d'une caution agréée sous le couvert d'un carnet dans les conditions fixées. Ainsi quand une opération prend naissance dans un Etat, sous le régime du TRIE, son initiateur obtient un carnet TRIE paiement d'une somme. Un seul carnet est établi, par véhicule routier et par voyage, du pays de départ jusqu'au pays de destination. Il a une valeur de déclaration en douane des marchandises. Le TRIE a été adopté en appui à une autre mesure appelée Schéma de Libéralisation des Echanges (SLE). C'est la première mesure

visant la mise en place effective de la zone de libre-échange. Le SLE permet une libre circulation des marchandises avec l'exonération des droits de douanes et des taxes. Il réduit également les formalités administratives aux frontières. A son lancement en 1979, le SLE couvrait les produits agricoles et les objets artisanaux de fabrication manuelle. Les produits pris en compte à l'époque n'avaient pas besoin de certificat d'origine pour faire l'objet du commerce en franchise dans la région. En 1990, le SLE est élargi aux produits industriels et est ouvert à toutes les entreprises exerçant dans les Etats membres et désireuses d'exporter leurs produits au sein de la région. Il revient aux entreprises concernées de se soumettre aux dispositions des textes régissant le SLE. Ces textes mettent l'accent sur la notion de produits originaires, c'est-à-dire que les produits concernés par l'exonération doivent être nécessairement fabriqués dans l'espace CEDEAO. Il est évident qu'une telle mesure vise à encourager le développement de l'industrie locale et sous régionale. Elle est donc un coup de pouce à l'entrepreneuriat industriel, à l'agro-business et à toutes autres formes d'initiative ayant pour effet de créer de la valeur ajoutée. Le certificat d'origine est exigé pour la mise en circulation des produits suivants : les produits de l'agriculture et de l'élevage, les produits issus de la pêche en mer, rivière ou lac, les produits miniers, les objets d'artisanat, les marchandises industrielles. Un produit est considéré comme entièrement fabriqué au sein de l'espace Cedeao si au moins 60% de l'ensemble de ses matières premières sont originaires d'un ou plusieurs Etats de la communauté. Cette exigence ne s'applique pas aux produits agricoles, d'élevage et d'artisanat. Le TRIE et le SLE sont deux instruments d'une utilité réelle dans la réalisation des objectifs d'intégration sous régionale qui, envisagé sur le modèle de l'UE, devrait consacrer la mise en place d'une union économique. Selon l'article 55 du traité révisé, l'union économique doit résulter de trois séries de mesures que sont : 1) l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines d'activités socio-économiques, notamment l'agriculture, l'industrie, les transports, les communications, l'énergie et la recherche scientifique ; 2) la suppression totale de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services ainsi qu'au droit de résidence et d'établissement ; 3) l'harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la création d'une union monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'établissement d'une banque centrale régionale unique et la création d'une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest. Le TRIE et le SLE viennent une tendance générale observable dans la sous-région et défavorable à l'intégration. En effet l'intégration a été lancée dans un contexte où les Etats avaient toujours une tendance à l'introversion. Comme le souligne «*En*

Afrique de l'ouest, l'intégration a été poursuivie parallèlement à des stratégies économiques d'introversion reposant sur des industries de substitution aux importations. [...] Or, l'expérience montre que les stratégies de développement axées sur les politiques commerciales introverties se prêtent très mal à l'accroissement durable des échanges [...]» (Badiane 1996 : 183). L'intégration économique, selon Bela Balassa, se construit en cinq étapes à savoir, la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'union économique totale (Balassa 1968). La CEDEAO a atteint le niveau de l'union douanière en 2015 avec l'entrée en vigueur de son Tarif Extérieur Commun (TEC). En comparaison avec d'autres CER il s'agit d'un progrès non négligeable mais qui demeure insuffisant. L'union douanière *«signifie que sont interdits, dans la Communauté, les droits de douane à l'exportation et à l'importation entre pays membres, ainsi que les taxes d'effet équivalent [...] Cette union s'accompagne, pour les marchandises des pays tiers, de la mise en place d'un tarif douanier extérieur commun»* (Degryse 2007 : 689). Le TEC/CEDEAO définit cinq catégories de produits taxés différemment. La première catégorie, qui regroupe les biens sociaux essentiels, compte 85 produits. La deuxième catégorie regroupe 2146 produits constitués de biens d'équipement et d'intrants spécifiques. La troisième est composée de 1373 produits, la quatrième englobe 2166 produits et la dernière regroupe 130 biens. Afin d'atteindre ses objectifs de développement la CEDEAO s'est dotée d'instruments de financement. Elle a par exemple créé un Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement (FDCC) destiné à compenser les pertes que subissent les Etats avec l'application des mesures liées à l'instauration de la zone de libre-échange. Ce fonds sert à financer, dans les Etats membres les plus démunis, des projets de développement tels que des infrastructures routières, des réseaux de télécommunications, la valorisation de ressources agricoles, énergétiques et hydrauliques. Le FDCC a été ensuite transformé en Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) dont les actions sont les suivantes :

- l'octroi de prêts et de garanties pour le financement de projets et programmes d'investissements relatifs au développement économique et social des Etats membres ;

- la mobilisation à l'intérieur et hors de la Communauté de ressources destinées au financement de ses projets et programmes d'investissement ;

- la fourniture à la Communauté de l'assistance technique nécessaire à l'étude, la préparation, le financement et l'exécution des projets et programmes de développement ;
- la réception et la gestion de la part des ressources du prélèvement communautaire destinée au financement des actions de développement de la Communauté ;
- la gestion des fonds spéciaux de la Communauté relatifs à son objet ;
- l'initiation de toute activité commerciale, industrielle ou agricole accessoire à son objet social ou nécessaire au recouvrement de ses créances.

Avec un capital de 750 millions de dollars détenu à 67% par les membres régionaux, la BIDC intervient dans de nombreux domaines comme : les infrastructures et les équipements routières, énergétiques et en télécommunications ; le développement rural et l'environnement ; l'industrie, les services, la santé, l'éducation. Ces interventions se font au bénéfice des Etats membres, des entreprises publiques et privées, des sociétés à économies mixtes des Etats membres, des institutions financières locales, des personnes morales et ressortissantes de la Communauté. Elle pratique des taux d'intérêt variant entre 1,5% et 4% pour les projets du secteur public et entre 6,5% et 12% pour ceux du secteur privé. Mais la banque n'a pas la capacité de financer tous les projets communautaires. Aussi la CEDEAO développât- elle des relations de coopération avec des partenaires financiers et autres pour la mise en œuvre de ses projets communautaires. Avec l'Union Européenne (UE) elle a mis au point un mécanisme de financement intitulé Programme Indicatif Régional (PIR) soutenu par le Fonds Européen de Développement (FED). *«L'Union européenne est le principal avocat de l'intégration régionale parmi les bailleurs de fonds. Elle défend l'intégration régionale en Afrique de longue date et constitue une importante source de financement des projets régionaux»* (Lavergne & Daddieh 1996). En vue de la facilitation des échanges intracommunautaires, l'UE a financé la construction, dans les principaux corridors, de cinq Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) qui sont des postes frontières communs. Non seulement l'UE se révèle comme un bailleur important de la CEDEAO mais aussi elle s'emploie à encourager d'autres bailleurs au profit de l'organisation. *«L'UE joue un rôle de chef de file en essayant d'influencer l'attitude des autres bailleurs de fonds en faveur de l'intégration régionale. Elle encourage la communauté des donateurs à fournir une assistance financière et technique plus importante et à faire*

preuve d'un «réflexe» de coopération régionale» (Lavergne & Daddieh 1996). En partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD), la CEDEAO a initié de nombreux projets. Au plan des infrastructures routières, les investissements de la banque ont été faits par exemple au profit des projets suivants : le tronçon Lomé-Cotonou, long de 77,5 km sur le corridor Abidjan-Lagos, le corridor Lomé-Ouagadougou d'une longueur de 410 km, le système intégré du transport multimodal de l'Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) qui comprend les tronçons Manantali-Tambanga (100 km) et Babaroto-Mahina (6 km), le pont trans-Gambie sur le corridor Dakar-Lagos, la route Boké-Québo entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Dans le domaine énergétique, la CEDEAO a obtenu l'appui de la BAD pour des projets comme la construction d'un barrage hydroélectrique de 240 MW et d'une centrale à Kalétas en Guinée, une ligne d'interconnexion de 225 kV sur 1360 km entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra-Leone et la Guinée, la construction et l'extension de ligne de transport d'énergie entre le Ghana, le Burkina-Faso et le Mali, la construction de deux centrales de 400 MW à Maria Gleta au Bénin et à Aboadze au Ghana. Toujours concernant le développement socio-économique, la CEDEAO a initié d'autres projets et programmes ambitieux comme la Politique Régionale d'Investissement Agricole (PRIA) et le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP).

Les succès politiques relatifs

Les instruments juridiques de la CEDEAO adoptés en vue de faire évoluer la situation politique de la sous-région, sans générer des résultats extraordinaires, ne sont pas restés lettres mortes. *«La Déclaration de principes politiques [...] est un témoignage de la conviction de plus en plus répandue chez les Africains de l'Afrique de l'Ouest que l'intégration et la coopération régionale ne doivent pas se limiter à la coordination des stratégies politiques et économiques pour assurer de meilleures conditions de vie. La paix et la stabilité politique, fondées sur des convictions politiques communes ne sont pas moins importantes. La Déclaration est un plaidoyer pour les principes démocratiques et les droits de l'homme»*. (Quashigah 1996 : 302). L'option de la CEDEAO pour la transition et la consolidation démocratiques se traduit bien des fois par des actions concrètes. En Afrique de l'ouest comme dans d'autres sous-régions du continent certains dirigeants, désireux de se maintenir au pouvoir, ne se gardent pas de fouler aux pieds ou de tripatouiller les textes nationaux et d'ignorer les textes communautaires. Les manœuvres les plus courantes sont les révisions opportunistes des lois constitutionnelles débouchant sur la remise en cause

du principe de limitation du mandat présidentiel, le sabotage des processus électoraux et le musellement de l'opposition politique. Evidemment ce sont des pratiques en contradiction avec les engagements pris dans la Déclaration de Principes Politiques et avec les dispositions du protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ce protocole prévoit des sanctions contre les dirigeants indécents. Plus d'une fois l'organisation joint donne un effet concret aux textes en prenant des sanctions contre des responsables étatiques en marge des exigences démocratiques. Elle se montre attachée au principe Zéro tolérance pour les changements anticonstitutionnels de régime consacrée par l'Union Africaine (UA). Par exemple au Togo, à la mort du président Eyadema Gnassingbé, le 5 février 2005, son fils Faure prend le pouvoir au mépris des dispositions de la constitution togolaise qui prescrivait qu'en cas de vacance de pouvoir l'intérim devrait être assuré par le président de l'assemblée nationale. Mais M. Fambaré Natchamba, alors président de l'assemblée fut empêché d'assumer les fonctions de président de la République. Les contestations des populations furent réprimées dans le sang. La CEDEAO suspend le Togo de toutes ses instances et exige le respect de la constitution. M. Faure Gnassingbé démissionne sous la pression. Cette démission en elle-même ainsi que la conduite de la période intérimaire par un nouveau président du parlement élu dans la foulée pourraient être mises à l'actif de la CEDEAO. Celle-ci, grâce à sa pression, a réussi à infléchir le cours des événements dans un sens favorable aux respects de la loi togolaise. L'on peut y voir un succès relatif. Sa relativité s'apprécie à l'aune de la suite des événements caractérisés par un processus électoral chaotique, non transparent et source de violences d'extrême gravité. La CEDEAO s'est aussi signalée avec une intervention réussie au Niger en 2009. A moins de six mois de la fin de son deuxième mandat, le président Mamadou Tandja, ignorant les contestations des forces de l'opposition nigérienne et les mises en garde de la CEDEAO, modifia la constitution afin de se maintenir au pouvoir. La Cedeao, en conformité avec ses textes, suspend le Niger le 20 octobre 2009. Le pays reprend sa place au sein de la Communauté après l'organisation d'élections libres grâce auxquelles il renoue avec la démocratie. Au Mali également, la sanction prise par la CEDEAO en 2012 contre la junte militaire dirigée par Mamadou Sanogo fut forte. Ce dernier venait de renverser le président Amadou Toumani Touré réélu démocratiquement plus de quatre années plus tôt. Le putschiste se résout à rendre le pouvoir au président de l'assemblée nationale, M. Dioncounda Traoré qui assure l'intérim, conformément à la constitution malienne, jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau président élu. Dans cette crise le succès de la CEDEAO est aussi

tributaire de la synergie qu'elle a su développer avec l'Union Economique Et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). A la sanction économique d'embargo totale contre le pays qu'elle a prise s'est ajoutée la sanction de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui a interdit la junte de toutes opérations financières. Très dépendant des ports d'Abidjan et de Dakar pour ses importations et exportations en raison de sa situation de pays enclavé, les putschistes maliens ne pouvaient tenir face à une telle conjugaison de mesures contraignantes. La Guinée Bissau a fait l'objet de la même mesure d'embargo en avril 2012 consécutivement au putsch perpétré contre le président Raimundo Pereira et le premier ministre Carlos Gomes Junior. Là aussi la décision de la CEDEAO a produit un effet voulu et a permis une sortie, quoique provisoire, de la crise politique. Mais la suspension des Etats et la sanction économique ne sont pas les seules mesures auxquelles la CEDEAO a recours pour défendre et promouvoir la démocratie. Elle recourt également à la menace et à l'intervention militaire. D'une façon générale ces mesures viennent renforcer les sanctions économiques. Ainsi en a-t-il été suite au coup d'Etat du 21 mars 2012 au Mali. La junte dirigée par le général Mamadou Sanogo a été sommée de rendre le pouvoir et de rétablir la légalité sous peine d'intervention militaire. Pareillement la même menace d'intervention militaire a été adressée aux militaires qui ont déposé en guinée Bissau le président Pereira et son premier ministre Gomes en 2012. Au lendemain de l'ultimatum de soixante-douze à eux lancé, ils se sont pliés aux injonctions de la CEDEAO. Il est aussi arrivé que celle-ci entre effectivement en action militaire pour déloger des putschistes ou un dirigeant faisant entrave au fonctionnement normal du système démocratique. En 1997 en Sierra Leone, le président Ahmad Tejan Kabbah, élu un an plutôt, est renversé par un coup d'Etat par un groupe de militaires dirigées par le major Paul Koromah. En plus de l'embargo sur les armes et les hydrocarbures qu'elle décrète, la Cedeao intervient militairement en mars 1998 et rétablit le président déchu. L'opération fut menée par une force sous régionale, l'ECOMOG (Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group s'entend), mais elle fut essentiellement financée par les Nigéria et la majorité des soldats déployés sont nigériens. Suite à cette intervention le processus démocratique a été relancé sous l'égide de la CEDEAO et d'autres acteurs internationaux comme l'ONU et la Grande Bretagne. Depuis ce temps la Sierra Leone n'a plus connu de recul démocratique. La relance du processus démocratique sierra-léonais peut être donc considérée comme l'un des succès de la CEDEAO en matière de promotion de la démocratie à l'intérieur de l'espace. En septembre 2002 la Cedeao s'est signalée avec la même efficacité en Côte d'Ivoire où la rébellion

du MPCl menaçait le pouvoir du président Laurent Gbagbo, démocratiquement élu en 2000. Sur la base d'un accord signé entre le gouvernement et la rébellion le 17 octobre 2002, la CEDEAO envoie dans le pays une force d'interposition, l'Ecoforce. Grâce à cette force sous régionale l'aggravation de la situation fut évitée et les deux parties en conflit se maintiennent, chacune dans son camp. Ainsi un pouvoir démocratiquement élu a-t-il été protégé contre des assauts d'une rébellion décidée à mettre la démocratie en péril. Même si l'Ecoforce ne réussit pas à rétablir l'autorité du pouvoir Gbagbo sur toute l'étendue du territoire, le nord du pays étant resté sous la domination des rebelles, elle impose aux insurgés armés de renoncer à l'action militaire pour privilégier le dialogue. En 2003, il y eut également une intervention militaire de l'ECOMOG au Libéria. Là les rebelles du mouvement Libériens Unis pour la Réconciliation et la Démocratie (LURD) harcelaient l'armée nationale et étaient sur le point de s'emparer de la capitale Monrovia pour chasser du pouvoir le président Charles Taylor. Pour empêcher la remise en cause d'un ordre démocratique encore fragile et difficilement instauré, la CEDEAO, sous mandat onusien, envoie des troupes qui se déploient en interposition entre les parties belligérantes. La force de la CEDEAO réussit à éloigner les le Lurd et à maintenir le président Taylor au pouvoir. La crise politique de 2016 et 2017 en Gambie fournit aussi à la CEDEAO l'occasion de lancer un début d'opération militaire favorable à la démocratie. Le président Yaya Jammeh venait d'être battu à la présidentielle de décembre 2016. Mais arguant que le scrutin a été émaillé de fraude, il refuse de transmettre le pouvoir à son challenger. La CEDEAO entreprend sans succès plusieurs actions en vue de lui faire admettre sa défaite. Elle dépêche des missions de médiation à Monrovia qui échouent toutes. Puisque ses menaces d'intervention militaires n'amènent pas Yaya Jammeh à revenir à de meilleurs sentiments, des troupes du Sénégal, du Nigéria, du Ghana et du Togo franchissent la frontière entre le Sénégal et la Gambie, le 19 janvier 2017. Elles avancent vers la capitale sans rencontrer de résistance avant de suspendre leur avancée pour laisser la place à une ultime médiation des chefs d'Etats guinéen et mauritanien. Ces derniers réussissent enfin à pousser le président Jammeh à la renonciation au pouvoir. L'on ne peut que lier ce changement d'attitude à l'intervention militaire lancée par la Cedeao la veille. Là aussi la force militaire montre son efficacité dans un processus de restauration de la démocratie. De sa création en 1975 à nos jours, il s'observe donc que la CEDEAO a connu une évolution dans son rapport à la politique intérieure de ses Etats membres. Au fil du temps elle s'est donné des instruments juridiques qui l'autorisent à avoir un droit de regard sur la situation politique de ses Etats membres et à y jouer un rôle important en

vue de désamorcer des crises politiques et de faciliter l'ancrage de la culture démocratique. Elle y parvient souvent en collaboration avec des acteurs extérieurs comme l'UA, l'ONU et des puissances occidentales.

LES AXES D'AMÉLIORATION DES RÉSULTATS

Malgré les avancées à mettre à l'actif de la CEDEAO aussi bien au plan économique qu'au plan politique, il existe encore des points de faiblesse qui handicapent l'organisation. Leur examen permet de formuler des recommandations en vue d'une amélioration favorable à la consolidation des acquis et à l'approfondissement de l'intégration. Le concept d'approfondissement est emprunté au lexique de l'Union européenne. Il forme avec celui d'élargissement les deux principes présidant à l'évolution de l'UE. L'élargissement est l'acceptation de nouveaux Etats au sein de l'Union. Quant à l'approfondissement, il *«recouvre, d'une part, la redéfinition des objectifs fondamentaux de l'Union ((union économique et monétaire, une politique sociale, une citoyenneté européenne, un renforcement des pouvoirs du Parlement européen) et de l'autre, le renforcement des institutions européennes (rôle du Conseil de l'Union, de la Commission et du Parlement européen). En principe, l'approfondissement du système communautaire renvoie aux « exigences minimales en ce qui concerne : - son efficacité, c'est-à-dire le fonctionnement du système de décision ; - sa légitimité démocratique, c'est-à-dire le contrôle des assemblées parlementaires et son acceptation par les citoyens européens ; - son effectivité, c'est-à-dire son aptitude à être mis en œuvre sur tout le territoire de l'Union »* (Degryse 2007 : 56). Selon cet auteur du point de vue institutionnel, l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement de l'UE signifie notamment *«- un renforcement de la Commission européenne dans l'exercice de son droit d'initiative législative et dans son rôle de gardienne des traités ; - l'extension de la procédure de codécision, qui permet aux parlementaires européens d'exercer, dans certains domaines, le pouvoir législatif avec le Conseil ; - la systématisation du recours à la majorité qualifiée [...] au sein du Conseil, qui permet d'améliorer le processus décisionnel »* (Degryse 2007 : 56). Le concept d'approfondissement ne figure pas dans les textes de la CEDEAO. De même les exigences minimales énoncées dans le contexte de l'UE ne sont pas tous vérifiables au niveau de la CEDEAO. Nous empruntons cependant le concept par analogie en nous référant au fait que, du passage du traité de Lagos à celui de Cotonou, il y a eu une redéfinition des objectifs initiaux et aussi un renforcement des institutions.

Pour une consolidation des acquis économiques

Dans le domaine économique de nombreux dysfonctionnements subsistent et des efforts restent à faire pour que l'organisation puisse atteindre ses objectifs. Dans la zone CEDEAO le commerce inter-régional augmente en volume au fil des années. En 1996 les échanges représentaient 7,7% du commerce extérieur de la Communauté. Ils sont passés à 12,1% en 2005 pour chuter à 9,7% en 2009. Cet indicateur était de 11% en 2014. Le volume des échanges est donc manifestement faible. De 1996 à 2014 leur accroissement s'est fait dans l'ordre de 4%, passant de 4,9 milliards à 18 milliards de dollars US. Dans l'ensemble, après quatre décennies d'existence, les Etats membres de la CEDEAO commercent plus avec des partenaires extracommunautaires qu'entre eux. Cela est une contre-performance en comparaison avec d'autres organisations intergouvernementales. Le Mercosur, une organisation créée en 1994 par quatre pays de l'Amérique latine, à savoir : l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, rejoins plus tard par le Venezuela. *« Le Mercosur va constituer un facteur important de rapprochement entre les pays de la région puisque jusqu'au milieu des années 1980 les quatre pays concernés accordaient plutôt la priorité aux relations commerciales et financières avec les pays les plus développés et partant n'avaient guère de liens entre eux [...]. Après une décennie d'intégration régionale en Amérique du Sud, les pays de la région n'accordent plus comme auparavant une priorité exclusive aux relations économiques et commerciales avec les pays les plus développés. La tendance s'est inversée : le Brésil devient le premier associé commercial de l'Argentine, elle-même le deuxième partenaire du Brésil derrière les États-Unis alors que le Mercosur émerge en tant que premier débouché commercial du Paraguay et de l'Uruguay »* (Santander 2011). Le renforcement des relations commerciales entre Etats membres de la CEDEAO est donc un impératif pour la construction de l'intégration en Afrique de l'ouest. Les initiatives comme le TRIE et le SLE sont des instruments importants et utiles à l'intégration. Mais ils demeurent insuffisants. Le TEC est censé jouer un rôle important dans ce sens. La volonté politique favorable au respect des textes communautaires est le principal handicap à surmonter en vue de fluidifier la circulation des biens entre les Etats. La fermeture des frontières terrestre du Nigéria pendant plus d'une année en est l'illustration la plus récente. La raison invoquée par le Nigéria est la violation, par le Bénin notamment, de la règle interdisant l'exportation entre Etats membres de biens importés de pays tiers. Dans les faits il s'est avéré que le Bénin s'est mis longtemps en marge de cette règle, fournissant à son puissant voisin une raison pour prendre cette mesure

ayant profondément perturbé les échanges dans la sous-région. L'on peut en même temps déplorer les excès de la décision du Nigéria qui a interdit d'accès à son territoire non seulement le riz, l'huile alimentaire et autres produits qui y étaient généralement réexportés, mais aussi des denrées alimentaires produits au Bénin. De telles situations fâcheuses seraient évitées si chaque Etat s'emploie au respect des textes communautaires. La question de la monnaie unique se pose aussi comme un défi majeur pour la CEDEAO. Elle exprime sa volonté de s'en doter en 1983. Seulement cet objectif est resté longtemps sans être traduit en des faits concrets. L'expérience d'une monnaie unique est déjà vécue dans la sous-région par huit Etats depuis plus de quatre décennies. Il s'agit de celle du franc CFA. Ceci est la preuve que le partage d'une même monnaie entre Etats ouest africains n'est pas impossible. L'approche adoptée est une évolution par étape vers la monnaie unique. Aussi a-t-il été retenu la création, en un premier temps, de deux zones monétaires ; puis la fusion des deux zones. A côté de la zone CFA est censée s'ajouter la zone Monétaire de l'Afrique de l'ouest (ZMAO), ensemble regroupant les pays de la hors CFA ayant chacun sa monnaie. Malgré la mise en place de la ZMAO en 2002, la perspective de la monnaie unique demeure éloignée. Les critères de convergence retenues ne sont réalisés ni par la zone franc ni par la ZMAO. *« Les difficultés liées à la mise en œuvre des étapes intermédiaires convenues de ce processus suscitent des interrogations sur leur capacité [les Etats de la CEDEAO] à former une zone monétaire. En effet, le respect des critères de convergence par les pays partenaires de la ZMAO est demeuré insuffisant et l'institution de leur monnaie unique est continuellement reportée. Par ailleurs, la convergence des politiques monétaires des pays membres de l'UEMOA est soutenue par différentes études, mais dans la littérature aucun consensus ne se dégage par rapport à la convergence réelle des économies membres de cette union»*, explique Lanciné Condé (Condé 2012 : 19). Il est souhaitable que le processus s'accélère et que les divergences qui entretiennent le flou autour de l'Eco¹²⁷ s'aplanissent. Ceci passera forcément par l'harmonisation des approches entre les tenants du CFA et le reste de la Communauté. Les premiers ont annoncé le changement de nom du CFA qui sera prochainement appelé Eco. Mais il apparaît que cette mutation en vue ne rencontre par l'accord des autres pays de la sous-région, les réformes annoncées par le président ivoirien Alassane Ouattara, chef de file de la zone franc ne les satisfaisant pas. Entre autres sujets de désaccord : la question de la parité fixe ou de l'arrimage à un panier de devises. Des discussions menées avec objectivité en associant les experts, les spécialistes de

¹²⁷Le nom retenu pour la monnaie unique.

questions monétaires aideront à surmonter les divergences. La consultation des populations, par une procédure référendaire ou parlementaire, conférerait aussi de la légitimité au choix qui serait fait en définitive. En la matière l'expérience de l'Euro en zone UE serait utile.

Le nécessaire renouvellement des paradigmes de l'intégration politique

Pour plus d'efficacité de l'organisation dans le domaine politique, le renforcement de sa supranationalité est une nécessité. C'est à cette condition qu'elle pourra exercer une influence réelle dans la vie politique de ses Etats membres. Abass Bundu indique que *«le traité révisé de la Cedeao réclame également un certain degré de supranationalité au profit de la Communauté, et les Etats membres devront s'adapter à cette nouvelle perspective»* (Bundu 1996 : 53). Cet ancien secrétaire de la CEDEAO, pour avoir été occupé leur des postes les plus élevés au sein de l'organisation, en est venu à cette affirmation fort de ses observations et son expérience. Le traité révisé a théoriquement opéré une évolution dans le sens de la supranationalité. Mais dans la réalité cette évolution tarde à se concrétiser. Chaque Etat reste jaloux de sa souveraineté et en concède peu de compétence à la Commission anciennement appelée secrétariat exécutif. Ce fait donne au vœu d'Abass Bundu toute sa pertinence. Il y a lieu que les Etats s'adaptent effectivement à la perspective d'une CEDEAO au statut d'organisation véritablement supranationale. Le nigérian Omoniyi Adewoye, premier président du conseil des ministres de la CEDEAO a identifié l'absence de la culture du constitutionnalisme comme cause du défaut de supranationalité de l'organisation. Se référant à Carl Friedrich, entre autres auteurs, il définit le constitutionnalisme comme *«un ensemble de principes de gouvernement : restrictions effectives aux pouvoirs des gouvernants, la garantie des droits fondamentaux de la personne (allant de la liberté d'expression à la protection de la vie privée), l'existence d'un système judiciaire indépendant chargé de faire respecter ces droits, des élections libres et périodiques au suffrage universel et la consécration du droit, c'est-à-dire l'absence de toute forme d'arbitraire et l'égalité devant la loi»* (Omoniyi 1996 : 372). Il analyse le succès de l'intégration en Europe par la culture du constitutionnalisme : *«La constitutionnalisme a facilité l'intégration régionale en Europe occidentale en consacrant dans chaque pays la notion d'un Etat limité dont la volonté pourrait être assujettie à une autorité supranationale dans des domaines spécifiques d'intervention»* (Omoniyi 1996 : 375). Pour lui donc, lorsque les dirigeants des Etats sont suffisamment sensibilisés aux règles constitutionnelles nationales limitant leurs pouvoirs et les respectent, ils sont également en mesure de respecter les règles communautaires à

caractère purement supranational. De fait l'intégration peut se construire sans anicroche. Logiquement Omoniyi déduit que *«le manque de constitutionnalisme en Afrique a miné le processus d'intégration régionale de plusieurs façons. Autant l'habitude du partage du pouvoir a servi d'appui à l'intégration régionale en Europe en facilitant la transition à des modes de direction supranationaux, autant son absence a, en Afrique, miné le processus. La concentration du pouvoir dans les mains des seuls chefs d'Etats a particulièrement compliqué le partage du pouvoir étant donné la jalousie avec laquelle chaque dirigeant a voulu protéger la souveraineté de son propre territoire»* (Omoniyi 1996 : 379). La CEDEAO gagnerait donc en supranationalité en aidant à l'ancrage de la culture démocratique et du constitutionnalisme dans ses Etat membres. Elle peut y arriver en apportant son soutien aux acteurs nationaux favorables à la promotion de la démocratie. Des appareils d'Etat fortement marqué par le constitutionnalisme seront aptes à œuvrer au renforcement de la supranationalité de la CEDEAO. Ce qui donnera plus de pouvoir aux institutions communautaires comme la Commission, le parlement et la Cour de justice. Cette avancée dans le sens de la supranationalité nécessitera la synergie des efforts des institutions communautaires, des acteurs de la société civile sous régionale et des partenaires extérieurs. La culture du constitutionnalisme exige des dirigeants de la CEDEAO le respect strict des textes communautaires et des lois nationales. Dans plusieurs situations de crise politique où elle a été appelée à contribuer à la recherche de solution, elle a cautionné la violation des lois nationales, plus précisément de la constitution. Ce faisant elle a raté des occasions de pousser des acteurs politiques nationaux à l'adhésion au constitutionnalisme. Le coup d'Etat de Mamadou Sanogo en 2012, par certains de ses aspects, en est une illustration. En réaction au putsch la CEDEAO prend une série de sanction contre le pays. Mis sous pression, les putschistes renoncent à l'exercice du pouvoir. Mais cela n'a été en réalité qu'un succès relatif pour l'organisation. Le fait est que la Cedeao n'est pas allée au bout de sa logique du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Elle s'est contentée du rétablissement de la constitution suspendue et de l'assemblée nationale. Elle s'est accommodée de la démission sous contrainte du président Amadou Toumani Touré qui n'était pas à la fin de son mandat présidentiel. Le strict respect de la constitution aurait nécessité la remise en selle du président Toumani Touré. De plus, une fois la reddition de Toumani Touré validée et le président de l'assemblée installé, la CEDEAO accorde un délai de douze mois aux dirigeants de la transition. Cela aussi constitue une violation de la constitution malienne qui prévoit qu'en cas d'empêchement du président

de la République, son intérim est assuré par le président de l'assemblée pour une durée de quarante jours au bout desquels de nouvelles élections sont organisées. L'attitude de la même au lendemain du coup d'État de 2020 a été une répétition de cas de 2012. Assimi Goïta et ses comparses ont exigé et obtenu la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bien qu'ayant claironné qu'elle tenait au retour à l'ordre constitutionnel, la CEDEAO s'est contentée de la désignation d'un président et d'un premier ministre civils, faisant alors l'impasse sur le mandat quoique démocratique du président Keïta. La CEDEAO ferait des avancées importantes en se montrant plus regardante sur le respect des textes et en évitant le laxisme et les compromissions qui l'affaiblissent. Par ailleurs la CEDEAO serait conséquente avec elle-même et cohérente dans son option pour la démocratie en œuvrant pour une participation des populations de la sous-région, directement ou par voie parlementaire, au fonctionnement politique, notamment à l'adoption des textes communautaires. Ses décisions sont aujourd'hui exclusivement centralisées au niveau des institutions communautaires. Ce qui est révélateur d'un déficit démocratique. Le concept de déficit est utilisé par les analystes de l'Union européenne. Il se définit comme *«l'absence présumée de légitimité démocratique du processus de décision communautaire compte tenu des pouvoirs limités du parlement européen et de l'absence de contrôle, par les parlements nationaux, de la législation européenne et de son élaboration»*, mentionne Degryse (Degryse 2007 :252).

CONCLUSION

La CEDEAO, créée en 1975 pour faciliter la coopération sous régionale dans le domaine économique, a réussi à mettre en œuvre plusieurs initiatives à cet effet. Des mécanismes comme le TRIE, le SLE et le TEC ont pu donner un coup d'accélérateur aux échanges entre les Etats-membres de cette organisation intergouvernementale. Le volume de ces échanges, sans être comparable avec celui observable en zone UE ou Mercosur par exemple, est cependant en courbe ascendante. La plupart des Etats de la sous-région ouest-africaine sont soit de taille modeste soit faiblement ou moyennement peuplés. L'étroitesse du territoire et la faible importance numérique de la population sont des handicaps à leur développement socio-économique. Ceci rend compte de la pertinence de leur choix de s'inscrire dans une dynamique de synergie d'action, d'abord sous forme de coopération, ensuite sur le mode de l'intégration. C'est en 1993 au tournant de la révision de traité initial que l'option de l'intégration économique a été faite. Elle est doublée une perspective d'intégration politique. Des instruments juridiques

sont adoptés dans ce sens. C'est le cas du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Ce protocole a mis l'accent sur la nécessité de réformes politiques en vue de l'instauration de régimes démocratiques dans tous les Etats membres. Dans cette perspective, des efforts sont réalisés par chaque Etat. Les résultats sont très variables. Certains Etats de la sous-région font figure de modèle de démocratie alors que d'autres peinent à réaliser une véritable transition démocratique et sont encore loin de la consolidation démocratique. La CEDEAO s'emploie à accorder une assistance électorale à ses Etats membres. Elle intervient surtout dans les situations de crise politique auxquelles ces derniers sont confrontés afin d'aider à la recherche de solution. Son engagement en faveur de la démocratie procède surtout de la corrélation qu'elle établit entre la démocratie et la paix. La zone ouest-africaine a été confrontée depuis la fin des années 1980 à des guerres civiles extrêmement meurtrières. La CEDEAO relie ces conflits à des luttes de pouvoir au sommet de l'Etat. Elle en est venue à envisager la démocratie comme un mode de dévolution pacifique du pouvoir et donc comme un moyen de prévenir les conflits et les atrocités qu'ils génèrent. Elle est intervenue en qualité de médiatrice ou de facilitatrice de dialogue à plusieurs reprises. Mais elle n'a pas toujours su rester fidèle à ses propres principes, les considérations politiques l'emportant bien souvent sur la stricte application des textes. Sa principale difficulté reste la contestation ou l'ignorance récurrente de sa supranationalité par ses Etats membres. Elle a besoin d'une reconnaissance plus accrue et d'une effectivité de sa supranationalité. Au plan économique elle a aussi besoin du renforcement des échanges commerciaux intra régionaux et de l'aboutissement de projets importants comme celui de la monnaie unique.

Bibliographie

Badiane Ousmane : Les politiques nationales et l'intégration régionale, in Lavergne Réal (dir): Intégration et coopérations régionales en Afrique de l'Ouest, Karthala et CRDI, Paris, 1996, pp. 181-196.

Balassa Bela: The theory of economic integration, Allen and Unwin, London, 1968.

Bourenane Naceur : Des fondements théoriques et stratégiques de la construction communautaire, in Lavergne Réal (direction), *Intégration et coopérations régionales en Afrique de l'Ouest*, Karthala et CRDI, Paris, 1996, pp. 63-80.

Bundu Abass : La CEDEAO et l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, in Lavergne Réal (dir), *Intégration et coopérations régionales en Afrique de l'Ouest*, Karthala et CRDI, Paris, 1996, pp. 41-62.

Condé Lanciné : Trois essais sur la monnaie unique de la CEDEAO et les défis associés, thèse pour l'obtention du titre de docteur ès science économique, Université d'Auvergne Clermont-Ferrand I, 19 décembre 2012.

Daddieh Cyril Kofie et Lavergne Réal : Visions et approches des bailleurs de fonds, in Lavergne Réal (dir), *Intégration et coopérations régionales en Afrique de l'Ouest*, Karthala et CRDI, Paris, 1996, pp. 123-155.

Degryse Christophe : Dictionnaire de l'Union Européenne, 3ème édition, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2007.

Godeau Rémi : *Le Franc CFA. Pourquoi la dévaluation de 1994 a tout changé*, Editions Sepia, Saint-Maur, 1995.

Hoffmann Stanley: Obsolete or Obsolete ? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe, *Daedalus*, N° 95, 1966, pp. 862-915.

Hoffmann Stanley: Reflections on the Nation-state in Western Europe Today, *Journal of Common Market Studies*, N° 21, 1982, pp. 21-37.

Hugon Philippe : *Economie de l'Afrique*, Editions La découverte, Paris, 2001.

Kodjo Edem : ... *Et demain l'Afrique*, éditions Stock, Paris, 1985.

Lavergne Réal (dir) : *Intégration et Coopération Régionales en Afrique de l'Ouest*, Éditions Karthala et CRDI, Paris, 1996.

Lhoste Jessie : La diplomatie française face à la crise du Biafra, 1966-1970, *IRICE, bulletin de l'Institut Pierre Renouvin*, n°27, janvier 2008.

Loada Augustin et Wheatley Jonathan (dir) : Transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest : processus constitutionnels, société civile et institutions démocratiques, L'Harmattan, Paris, 2014, pp. 17-18.

Moravcsik Andrew: *The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, Cornell University Press, Ithaca, 1998.

NDIAYE Papa Samba : Entre contraintes et bonnes intentions, les difficultés des organisations internationales africaines dans le domaine du maintien de la paix. L'exemple de la communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en Côte d'Ivoire et ailleurs (Libéria, Sierra Leone, Guinée Bissau) de 1990 à 2003, thèse de doctorat, Ecoles d'études politiques, université d'Ottawa, 2011.

N'Tumba Luaba Lumu : Ressemblances et dissemblances institutionnelles entre la CEDEAO, la CEEAC et la ZEP, in Lavergne Réal (dir) : Intégration et coopérations régionales en Afrique de l'Ouest, Karthala et CRDI, Paris, 1996, 349-369.

QUASHIGAH E.K. : Les droits de l'homme et l'intégration, in Lavergne Réal (dir) : Intégration et coopérations régionales en Afrique de l'Ouest, Karthala et CRDI, Paris, 1996, pp : 101-122.

Santander Sebastian : Le régionalisme international dans les Amériques. Dynamique interne et projection internationale, <http://popups.ulg.ac.be>